

Studiengang Sonderpädagogik
Vertiefungsrichtung Schulische Heilpädagogik
Studienjahr 2022/23, 3. Studienjahr HS 2022
Studiengruppe Graubünden

Autismus und exekutive Funktionen

Förderung von Kindern mit Autismus im Zyklus 1 in
der integrativen Sonderschulung

Studierende: Michaela Bucher-Kolb
Begleitung: Prof. Dr. Andreas Eckert
Datum der Abgabe: 10. Dezember 2022

Abstract

Schüler_innen mit Autismus besuchen oft integrativ die Regelschule. Im Unterricht werden auch Lehr- und Lernformen mit vielen individuellen Lernangeboten angewendet. Diese erfordern von den Schüler_innen immer mehr selbstgesteuertes Lernen. Nicht alle Kinder bringen die Voraussetzungen mit, um bei offenen Aufgaben und Arbeitsformen zu lernen. Um die Aufmerksamkeit zu steuern, Aufgaben zu beginnen und zu beenden und Handlungsabläufe zu planen sind exekutive Funktionen erforderlich. Schüler_innen mit Autismus sind in den exekutiven Funktionen eingeschränkt und benötigen Unterstützung im Schulalltag. Der Inhalt dieser Arbeit fokussiert sich auf die Förderung der exekutiven Funktionen bei ihnen. Wie diese gestaltet ist, wurde in sechs Leitfadeninterviews mit Schulischen Heilpädagoginnen untersucht, die ein Kind mit Autismus in der integrativen Sonderschule im Zyklus 1 begleiten und fördern. Die Ergebnisse zeigten, dass durch die Förderung im Bereich der exekutiven Funktionen Fortschritte in der Flexibilität, der Impulskontrolle und der Selbständigkeit erzielt wurden.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung.....	1
2	Themenwahl und Ausgangslage	2
2.1	Begründung der Themawahl	2
2.2	Heilpädagogische Relevanz des Themas	2
2.3	Fragestellung	3
3	Theoretische Auseinandersetzung	4
3.1	Autismus	4
3.1.1	Frühkindlicher Autismus	4
3.1.2	Asperger-Syndrom.....	5
3.1.3	Atypischer Autismus	6
3.1.4	High-functioning Autismus.....	6
3.1.5	Autismus-Spektrum	6
3.1.6	Diagnose.....	7
3.1.7	Komorbiditäten.....	10
3.2	Besonderheiten in der Wahrnehmung, im Denken und Handeln bei Autismus	11
3.2.1	Reizverarbeitung.....	11
3.2.2	Besonderheiten der Sinneswahrnehmungen	11
3.2.3	Körperwahrnehmung	13
3.2.4	Untypisches Lernverhalten und spezielle Denkweise	13
3.2.5	Stärken und spezielle Interessen	14
3.2.6	Motorische Besonderheiten.....	15
3.2.7	Bedürfnis nach Beständigkeit, Routine und Ordnung	15
3.2.8	Sprachliche Besonderheiten.....	15
3.2.9	Besonderheiten in der sozialen Interaktion	16
3.2.10	Emotionale Besonderheiten	16
3.3	Exekutive Funktionen	17
3.3.1	Arbeitsgedächtnis	18
3.3.2	Inhibition	19
3.3.3	Kognitive Flexibilität.....	19
3.3.4	Entwicklung der exekutiven Funktionen	20
3.3.5	Förderung der exekutiven Funktionen.....	21
3.4	Autismus und exekutive Funktionen	23
3.4.1	Impulsivität.....	23
3.4.2	Handlungsabläufe.....	24
3.4.3	Arbeitsgedächtnis	25
3.4.4	Aufmerksamkeit	25
3.4.5	Flexibilität.....	25
3.4.6	Zeitliche Organisation	26
3.4.7	Räumliche Organisation	26

3.4.8	Spezialinteresse	26
3.4.9	Förderung	26
3.5	Der TEACCH- Ansatz	27
3.5.1	Visualisierung	27
3.5.2	Strukturierung	28
3.5.3	Strukturierung des Raums	29
3.5.4	Strukturierung der Zeit	30
3.5.5	Strukturierung der Aufgabenstellung	31
3.5.6	Strukturierung von Material	33
3.5.7	Aufbau von Routinen	34
3.6	Autismus im Kontext Schule	35
3.6.1	Schulische Integration	35
3.6.2	Integrative Sonderschule im Kanton Graubünden (Integration)	36
3.6.3	Herausforderungen in der Schule	37
4	Fragestellung	39
5	Forschungsmethodik	40
5.1	Qualitative Sozialforschung	40
5.2	Gütekriterien qualitativer Forschung	41
5.3	Ethik in der qualitativen Forschung	42
5.4	Zugang zum Feld und Sampling	43
5.5	Datenerhebung mit Leitfadeninterview	43
5.5.1	Problemzentriertes Interview	44
5.5.2	Interviewleitfaden	45
5.5.3	Durchführung der Interviews	46
5.5.4	Transkription	46
5.6	Datenauswertung	47
5.6.1	Qualitative Inhaltsanalyse	47
5.6.2	Kategorienbildung	47
5.6.3	Kodierleitfaden	48
5.6.4	Kodierung	49
5.7	Methodenkritik	50
6	Darstellung der Ergebnisse	51
6.1	Kategorie 1: Organisationsfähigkeit/räumliche Orientierung	51
6.2	Kategorie 2: Flexibilität	53
6.3	Kategorie 3: Handlungsabläufe	59
6.4	Kategorie 4: Zeitliche Orientierung	62
6.5	Kategorie 5: Arbeitsauftrag	66
6.6	Kategorie 6: Förderung	72
6.7	Kategorie 7: Spezialinteresse	75
7	Diskussion	76

7.1	Beantwortung der Fragestellung	76
7.2	Bezug zur Theorie	79
7.3	Ausblick	80
	Abbildungsverzeichnis.....	82
	Tabellenverzeichnis.....	82
	Literaturverzeichnis	84

Abkürzungsverzeichnis

SHP	Schulische Heilpädagogen und Heilpädagoginnen
KLP	Klassenlehrperson
LP	Lehrperson
ASS	Autismus-Spektrum-Störung
NMG	Natur, Mensch und Gesellschaft
TTG	Textiles und Technisches Gestalten
ERG	Ethik, Religionen und Gemeinschaften
BS	Bewegung und Sport
z.B.	zum Beispiel
ICD	Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten
DSM	Diagnostisches und Statistisches Manual Psychischer Störungen
M.	Vorname der Autorin
S1	Schulische Heilpädagogin Interview 1
S2	Schulische Heilpädagogin Interview 2
S3	Schulische Heilpädagogin Interview 3
S4	Schulische Heilpädagogin Interview 4
S5	Schulische Heilpädagogin Interview 5
S6	Schulische Heilpädagogin Interview 6

1 Einleitung

Exekutive Funktionen entwickeln sich vom Kindes- bis ins Erwachsenenalter. Sie spielen bei der Bewältigung des Schulalltags und später in verschiedenen Lebensbereichen eine wichtige Rolle. Das Verhalten muss flexibel an Situationen angepasst, die Impulse kontrolliert, die Aufmerksamkeit gesteuert und Handlungen geplant werden. Eingeschränkte exekutive Funktionen wie sie bei Menschen mit Autismus vorkommen, haben Auswirkungen auf die oben genannten Fähigkeiten. Deshalb sind Schüler_innen mit Autismus in der Schule auf Unterstützung angewiesen, um partizipieren zu können. In dieser Arbeit wird die Förderung der exekutiven Funktionen in der Schule bei Autismus beschrieben.

Die Arbeit umfasst sieben Kapitel. Das zweite Kapitel folgt auf die Einleitung und beschreibt die Ausgangslage mit den eigenen Erfahrungen mit Autismus und die Bedeutung der exekutiven Funktionen für Schüler_innen mit besonderem Bildungsbedarf. Dabei steht der Autismus im Fokus. Daraus wird eine erste Fragestellung abgeleitet. Das dritte Kapitel befasst sich mit den theoretischen Grundlagen zu den Themen Autismus, exekutive Funktionen, dem TEACCH- Ansatz und integrative Sonderschule. Es wird beschrieben, wie sich die eingeschränkten exekutiven Funktionen auswirken und wie sie gefördert werden können. Im vierten Kapitel wird die aus der Theorie abgeleitete Fragestellung dargestellt und begründet. Das Forschungsvorgehen mit den theoretischen Grundlagen und die Vorbereitung und Durchführung der Interviews wird im Kapitel fünf dargestellt. Im Kapitel sechs werden die Ergebnisse aus den Interviews analysiert und zusammengefasst. Daran schliesst sich im Kapitel sieben die Beantwortung der Fragestellung und die Diskussion der Ergebnisse mit Bezug zur Theorie an. Die zentralen Aspekte der Ergebnisse werden zusammenfassend dargestellt. Anschliessend folgt ein Ausblick. Der Anhang enthält weitere Dokumente zur Arbeit.

2 Themenwahl und Ausgangslage

In diesem Kapitel wird die Wahl des Themas begründet und auf die Relevanz für die Bewältigung des Schulalltags eingegangen. Eine erste Fragestellung wird abgeleitet und formuliert.

2.1 Begründung der Themawahl

Durch die Integration von Kindern mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen in die Regelschule begleiten und fördern Schulische Heilpädagogen und Heilpädagoginnen auch Schüler_innen mit einer Autismus-Spektrum-Störung. Die besondere Wahrnehmung der Umwelt und die Denkweise der Kinder mit Autismus müssen bei der Gestaltung des Schulalltags und der Aufgaben bei der Förderung berücksichtigt werden. Besondere Unterstützung ist bei den exekutiven Funktionen im Bereich Handlungsplanung, Handlungsabläufen, Zeit und Flexibilität notwendig. Das Ziel jeder Förderung soll die grösstmögliche Selbständigkeit und Partizipation sein. Das Thema Autismus begleitet die Autorin seit 17 Jahren. Als Mutter eines Sohnes mit Asperger-Syndrom konnte sie in den letzten 17 Jahren viel Erfahrung mit dieser Autismus-Spektrum-Störung sammeln. Sie hat sich intensiv damit auseinandergesetzt und sich auch mit Fachliteratur befasst. Im Familienalltag hat sie viele damit verbundene Herausforderungen durch die Entwicklungsphasen vom Kind bis zum Erwachsenen gemeistert. Sie hat dabei bemerkt, dass besonders viel Unterstützung in den oben genannten Bereichen nötig ist. Im Modul «Lernen» während des Studiums hat sie sich mit den exekutiven Funktionen befasst und sich damit vertieft auseinandergesetzt. Dadurch ist ihr klar geworden, dass viele gezeigte Verhaltensweisen des Sohns oder im Alltag aufgetretene Schwierigkeiten in den Bereich der exekutiven Funktionen einzuordnen sind. Die Unterstützung bei Handlungsabläufen oder bei der Ausführung von Aufträgen und die Förderung der Flexibilität hat ermöglicht, in den exekutiven Funktionen Fortschritte zu erzielen.

2.2 Heilpädagogische Relevanz des Themas

Erweiterte Lehr- und Lernformen mit vielen individuellen Lernangeboten erfordern von den Schüler_innen immer mehr selbstgesteuertes Lernen. Nicht alle Kinder bringen die Voraussetzungen mit, um bei offenen Aufgaben und Arbeitsformen wie z.B. Wochenplan erfolgreich zu lernen. Die Selbststeuerung ist Teil der exekutiven Funktionen und gemäss Druckworth & Seligman (2006) für den Schulerfolg wichtiger als die Intelligenz (Brunsting, 2011, S. 7). Die exekutiven Funktionen sind erforderlich um die Aufmerksamkeit zu steuern, eine Aufgabe zu beginnen und zu beenden und Handlungen zu planen (Brunsting, 2011, S. 33). Kinder mit Autismus sind in den exekutiven Funktionen eingeschränkt (Girsberger, 2022, S. 169). Dies wirkt sich auf verschiedene Bereiche im Schulalltag aus und es besteht gemäss Schirmer (2016) Förderbedarf in folgenden Bereichen der exekutiven Funktionen (S. 26).

Tabelle 1: Auswirkungen bei eingeschränkten exekutiven Funktionen (Schirmer, 2016, S.26)

Auswirkungen bei eingeschränkten exekutiven Funktionen
<ul style="list-style-type: none">• Aufgaben planen und strukturieren• beim Erlernen von Handlungsabläufen• bei der räumlichen Orientierung• bei der zeitlichen Orientierung• eine Zeitdauer einschätzen• sich auf neue Situationen und Abläufe einstellen

Die Schüler_innen mit Autismus müssen in der Schule von den Schulischen Heilpädagogen und Heilpädagoginnen so gefördert und unterstützt werden, damit sie gut lernen können. Viele Hilfestellungen sind im Bereich der exekutiven Funktionen nötig, damit Handlungen ausgeführt, Aufgaben begonnen und beendet werden können und Veränderungen in Abläufen möglich sind. Das Ziel der Förderung ist die grösstmögliche Selbständigkeit. So kann es gelingen, Handlungen selbständig auszuführen auch wenn im Moment keine Bezugsperson anwesend ist oder sie nicht eingreifen sollte (Häussler, 2018, S. 9). Die exekutiven Funktionen sind im Lehrplan 21 in den überfachlichen Kompetenzen enthalten. Darin eingeschlossen sind personale, soziale und methodische Kompetenzen (Tratar & Streule-Giangreco, 2020, S. 32).

2.3 Fragestellung

In dieser Masterarbeit steht die Förderung der exekutiven Funktionen von Schüler_innen mit Autismus im Zentrum. Die Autorin möchte wissen, wie die Schulischen Heilpädagogen und Heilpädagoginnen ihre Schüler_innen in der integrativen Sonderschule unterstützen und fördern. Dazu werden die verbalen Daten aus Leitfadeninterviews analysiert. Dies führt zu einer ersten Fragestellung.

Hauptfrage

- Wie können Schüler_innen mit Autismus-Spektrum-Störungen im Zyklus 1 in der integrativen Sonderschule in den exekutiven Funktionen unterstützt und gefördert werden?

Unterfragen

- Welche Fördermassnahmen bewähren sich, damit das Kind im integrativen Setting gut lernen kann?
- Bei welchen exekutiven Funktionen ist eine Förderung möglich?

3 Theoretische Auseinandersetzung

In diesem Kapitel werden die verschiedenen Formen des Autismus-Spektrums dargestellt und genauer beschrieben. Da der Fokus auf dem Bereich der exekutiven Funktionen liegt, werden die Eigenheiten in der Wahrnehmung, im Denken und Handeln von Schüler_innen mit Autismus dargestellt. Diese müssen bei der Gestaltung des Schulalltags und im Unterricht besonders berücksichtigt werden.

3.1 Autismus

Unter dem Begriff «Autismus» ist eine tiefgreifende Entwicklungsstörung definiert. Sie wirkt sich auf die Sprache, die Kognition, die Motorik, die Emotionen und die Interaktionen aus (Schuster, 2020, S. 9). Der Begriff «Autismus» geht auf den Schweizer Psychiater Eugen Bleuler zurück. Er beschrieb damit im Jahre 1911 die starke Zurückgezogenheit und die Selbstbezogenheit, welche ein Symptom der Schizophrenie waren (Girsberger, 2022, S. 25).

Im Internationalen Klassifikationssystem der Weltgesundheitsorganisation ICD-10 werden folgende drei Kernmerkmale beschrieben: *«qualitative Beeinträchtigungen der zwischenmenschlichen Interaktion, qualitative Beeinträchtigungen der Kommunikation und ein eingeschränktes Repertoire an Interessen und Aktivitäten, verbunden mit repetitiven oder stereotypen Verhaltensweisen»* (Theunissen & Sagrauske, 2019, S. 35). Laut Poustka, Bölte, Feines-Matthew & Schmötzer (2004) ist das Verhalten von Menschen mit Autismus vielfältig. Es kann sich im Laufe des Lebens verändern. Die Schwierigkeiten in der Kommunikation und der Interaktion und die Verhaltensweisen werden in irgendeiner Form bestehen bleiben. Unter den von Autismus betroffenen Menschen gibt es verschiedene Ausprägungen und Schweregrade der Entwicklungsstörungen (S. 8). Dies reicht von Betroffenen, die gar nicht sprechen bis zu denjenigen, die gute Sprachfähigkeiten besitzen. Gemäss Vero (2022) gibt es auf der Welt ca. 69 Millionen Autisten. Die Störungen werden heute mit dem Fachbegriff Autismus-Spektrum-Störung bezeichnet (autismus deutsche schweiz, 2022). Wichtige Entwicklungsschritte laufen bei Kindern mit Autismus verzögert ab. Dies führt dazu, dass das Verhalten und die innere Reife nicht dem tatsächlichen Alter des Kindes entsprechen (Schuster, 2020, S. 9). Vero (2020) meint *«Autismus bedeutet immer eine Entwicklung nach vorn, aber mit einer anderen Geschwindigkeit als Sie es kennen und erwarten»* (S. 21). In der Internationalen statistischen Klassifikation der Krankheiten ICD-10 wird der Autismus in Bereiche unterteilt: Frühkindlicher Autismus, Asperger-Syndrom und atypischer Autismus. Sie werden im Folgenden genauer beschrieben.

3.1.1 Frühkindlicher Autismus

Leo Kanner, ein österreichisch-amerikanischer Kinder- und Jugendpsychiater beschrieb im Jahr 1938 Kinder mit Störungen in der Wahrnehmung, der Entwicklung, der Kommunikation und des sozialen Verhaltens. Diese Verhaltensweisen diagnostizierte er im Jahre 1943 bei mehreren Kindern als «autistische Störung des affektiven Kontakts». Der Kanner-Autismus wird als frühkindlicher Autismus bezeichnet (Schuster, 2020, S. 16). Gemäss Poustka et al. (2004) ist der frühkindliche Autismus am besten wissenschaftlich untersucht und stellt den Prototyp der Störungen aus dem autistischen Spektrum dar. Schuster (2020) betont, dass die Betroffenen oft das ganz Leben lang auf Unterstützung angewiesen sind. Diese kann schon bei einfachen Verrichtungen im Alltag nötig sein (S. 17). In der untenstehenden Zusammenstellung sind einige Diagnosekriterien für den frühkindlichen Autismus dargestellt.

Tabelle 2: Diagnostische Kriterien nach Kanner (Amorosa, 2017 S. 21 und Schuster, 2020 S. 17)

Diagnostische Kriterien nach Kanner, 1943
<ul style="list-style-type: none"> • Unfähigkeit, soziale Beziehungen aufzunehmen • ausgeprägter sozialer Rückzug • Sprache wird nicht kommunikativ eingesetzt, Verzögerung der Sprachentwicklung • Echolalie (Wiederholen von gehörten Wörtern oder Sätzen) • Bestehen auf Gleichheit • Zwanghaftigkeit • Monotone repetitive Handlungen • Symptomatik beginnt im ersten Lebensjahr

3.1.2 Asperger-Syndrom

Der Begriff «Asperger-Syndrom» geht auf den Wiener Kinderarzt Hans Asperger zurück. Im Jahre 1944 fiel ihm auf, dass einige Kinder ähnliche Verhaltensweisen und Persönlichkeitsmerkmale aufwiesen. Da er für diese Gruppe Kinder, die sich speziell verhielten und die ihn faszinierten, keine Beschreibung und Erklärung fand verwendete er den Begriff «Autistische Psychopathen im Kindesalter» (Attwood, 2007, S. 16). Die Kinder im Alter von sechs bis elf Jahren zeigten als gemeinsames Merkmal eine Störung im sozialen Kontakt und in der Beziehung zu anderen Menschen. Die meisten waren normal oder hochbegabt. Einige verfügten zudem über eine Sonderbegabung (Amorosa, 2017, S. 20). Lorna Wing, eine britische Psychiaterin verwendete im Jahre 1980 den Begriff «Asperger-Syndrom». Sie beschrieb Kinder und Erwachsene mit Autismus, deren Verhalten und Fähigkeitsprofilen gut zu den Beschreibungen von Asperger passten. So entstand innerhalb des Autismus-Spektrums die Kategorie «Asperger-Syndrom» (Attwood, 2007, S. 45). Poustka et al. (2004) beschreibt, dass die Kinder mit Asperger-Syndrom meist nicht vor dem dritten Lebensjahr auffällig werden. Oft werden die Verhaltensprobleme erst beim Schuleintritt oder später erkannt. Im Vergleich zum frühkindlichen Autismus sind die Schwierigkeiten in der sozialen Beziehung und in der Kommunikation weniger stark ausgeprägt (S. 15). Kinder mit Asperger-Syndrom weisen keine Verzögerung der allgemeinen Entwicklung und der sprachlichen und kognitiven Entwicklung auf (Kohl, Meer-Walter, & Peinel, 2020, S. 6). Sie sind durchschnittlich intelligent und zeigen besondere Fertigkeiten im logisch-analytischen Denken. Im Umgang mit Gleichaltrigen zeigen sie ein beeinträchtigtes Sozialverhalten (Girsberger, 2022, S. 64). Ihre Begabungen und Fähigkeiten können es ihnen ermöglichen bestimmte Merkmale des Autismus zu kompensieren (Kohl, Meer-Walter, & Peinel, 2020, S. 8). Als Erwachsene gelingt es Menschen mit Asperger-Syndrom meist, ein selbständiges Leben zu führen (Girsberger, 2022, S. 49). Einige diagnostische Kriterien sind in der folgenden Tabelle dargestellt.

Tabelle 3: Diagnostische Kriterien nach Asperger (Amorosa, 2017 S. 20 und Schuster, 2020 S. 17)

Diagnostische Kriterien nach Asperger, 1944
<ul style="list-style-type: none">• starke Störung der sozialen Anpassung• Schwierigkeiten, einfache praktische Fähigkeiten im Alltag zu erlernen• auffälliges Blickverhalten• wenig Mimik und Gestik• Stereotype Bewegungen• Sonderinteressen• auffällige Sprache und Intonation• Störung der aktiven Aufmerksamkeit• motorische Ungeschicklichkeit, Störungen in der Koordination• durchschnittliche bis überdurchschnittliche Intelligenz• normal verlaufende Sprachentwicklung, aber Störungen in der Sprache als Kommunikationsmittel

3.1.3 Atypischer Autismus

Beim atypischen Autismus treten die Symptome nach dem dritten Lebensjahr auf. Bei dieser Form des Autismus können in einzelnen der drei Bereiche Kommunikation, Interaktion und repetitive stereotype Verhaltensweisen Symptome fehlen (Poustka, Bölte, Feineis-Matthews, & Schmötzer, 2004, S. 16). Die Einschränkung im Sozialverhalten ist meist weniger stark ausgeprägt als beim frühkindlichen Autismus.

3.1.4 High-functioning Autismus

Der hochfunktionale Autismus wird von Theunissen & Sagrauske (2019) mit dem frühkindlichen Autismus in Verbindung gebracht (S. 35). Im Jahre 1981, als der Begriff «Asperger-Syndrom» erstmals verwendet wurde, entstand der Begriff «High-functioning-Autismus». Er wurde von DeMyer, Hintgen und Jackson erstmals verwendet. Sie beschrieben Kinder, die Symptome des frühkindlichen Autismus zeigten. Diese zeigten im Laufe der Entwicklung bessere Fähigkeiten in der Kommunikation und der sozialen Anpassung. Bei Tests zu kognitiven Fähigkeiten erzielten sie bessere Ergebnisse als Kinder mit frühkindlichem Autismus (Attwood, 2007, S. 56). Die Stärken der Kinder mit hochfunktionalem Autismus liegen oft im mathematisch-logischen Bereich (Girsberger, 2022, S. 48). Gemäss Theunissen & Sagrauske (2019) unterscheidet sich der hochfunktionale Autismus im Erwachsenenalter vom Asperger-Syndrom dadurch, dass die Betroffenen keine motorischen Auffälligkeiten aufweisen (S. 36). Laut Vero (2020) verläuft die Sprachentwicklung beim hochfunktionalen Autismus verzögert (S. 17). Attwood (2007) beschreibt, dass Studien zu Verhaltensweisen von Kindern mit Asperger-Syndrom und High-functioning Autismus keine klaren Ergebnisse aufzeigten. Anstelle der bisherigen Einteilung in Kategorien wird dazu übergegangen, Autismus in einem Spektrum zu betrachten (S. 57).

3.1.5 Autismus-Spektrum

Der Begriff «Autismus» hat sich innerhalb von 30 Jahren verändert. Heute wird damit ein Spektrum von verschiedenen Störungen beschrieben. Es reicht vom frühkindlichen Autismus, bei dem die Sprache beeinträchtigt ist oder ganz fehlt, bis zum Asperger-Syndrom mit guter oder sogar besser entwickelter Sprache als bei gleichaltrigen Kindern. Innerhalb dieses Spektrums sind die verschiedenen Formen des Autismus unterschiedlich stark ausgeprägt (Girsberger, 2022, S. 52). Der Begriff «Autismus-Spektrum» soll verdeutlichen, dass die verschiedenen Formen des Autismus nicht klar voneinander abgrenzbar sind und es fließende Übergänge gibt (Girsberger, 2022, S. 151). Im aktuellsten Klassifikationssystem

der American Psychiatric Association DSM-5, dem *Diagnostischen und Statistischen Manual* heisst der medizinische Fachbegriff «Autismus-Spektrum-Störung» (Falkai & Wittchen, 2015, S. 64ff.).

3.1.6 Diagnose

Die Diagnose einer Autismus-Spektrum-Störung wird von einem Kinder- und Jugendpsychiater oder einem klinischen Psychologen gestellt (Schirmer, 2016, S. 12). Vero (2020) betont, dass eine richtige Diagnose wichtig ist. Menschen mit Autismus erhalten dadurch die benötigten Hilfen. Zudem hilft es, dass ihr andersartiges Verhalten verstanden wird (S. 16). Eine Diagnose kann auch eine Entlastung für Eltern sein. Sie erhalten dadurch eine Erklärung für das spezielle Verhalten ihres Kindes (Girsberger, 2022, S. 50). Die Eltern werden bei der Diagnosestellung genau über die Entwicklung des Kindes seit der Geburt befragt. Weiter werden Beobachtungsskalen und Fragebögen eingesetzt. Zur Diagnosestellung gehören auch körperliche Untersuchungen und Testinstrumente. Es ist wichtig, dass die Diagnose möglichst früh erfolgt. Die weitere Entwicklung des Kindes kann dadurch mit geeigneten Unterstützungs- und Fördermassnahmen positiver beeinflusst werden (Girsberger, 2022, S. 55ff.).

In der Internationalen statistischen Klassifikation der Krankheiten «ICD 10» gehören die Autismus-Spektrum-Störungen zu den tiefgreifenden Entwicklungsstörungen (F84). Sie werden folgendermassen beschrieben und klassifiziert (Amorosa, 2017, S. 27).

Diese Gruppe von Störungen ist durch qualitative Beeinträchtigungen in gegenseitigen sozialen Interaktionen und Kommunikationsmustern sowie durch ein eingeschränktes, stereotypes sich wiederholendes Repertoire von Interessen und Aktivitäten charakterisiert. Diese qualitativen Abweichungen sind in allen Situationen ein grundlegendes Funktionsmerkmal der betroffenen Person, variieren jedoch mit Ausprägungsgrad. (Remschmidt et al. 2006, S. 21)

Tabelle 4: Unterteilung der tiefgreifenden Entwicklungsstörungen in der ICD 10 (Amorosa, 2017, S. 28)

Unterteilung der tiefgreifenden Entwicklungsstörungen in der ICD 10	
• Frühkindlicher Autismus	F84.0
• Atypischer Autismus	F84.1
• Rett-Syndrom	F84.2
• Andere desintegrative Störungen des Kindesalters	F84.3
• Überaktive Störung mit Intelligenzminderung und Stereotypien	F84.4
• Asperger-Syndrom	F84.5
• Sonstige tiefgreifende Entwicklungsstörung	F84.8
• Tiefgreifende Entwicklungsstörung nicht näher bezeichnet	F84.9

Um die Diagnose zu stellen, müssen gemäss den folgenden Forschungskriterien eine bestimmte Anzahl Symptome aus den drei Bereichen Interaktion, Kommunikation und repetitive Verhaltensmuster vorhanden sein (Amorosa, 2017, S. 28). In den folgenden Tabellen sind die Forschungskriterien für den frühkindlichen Autismus und das Asperger-Syndrom dargestellt.

Tabelle 5: Forschungskriterien für den frühkindlichen Autismus (nach Remschmidt et al. 2006) in Amorosa, 2017, S. 28f.

A: Vor dem 3. Lebensjahr manifestiert sich eine auffällige und beeinträchtigte Entwicklung in mindestens einem der folgenden Bereiche:
<ol style="list-style-type: none"> 1. Rezeptive und expressive Sprache wie sie in der sozialen Kommunikation verwendet wird 2. Entwicklung selektiver sozialer Zuwendung oder reziproker sozialer Interaktion 3. Funktionelles und symbolisches Spiel
B: Insgesamt müssen mindestens sechs Symptome von 1, 2, und 3 vorliegen, davon mindestens zwei von 1. und mindestens eines von 2. und 3.
<ol style="list-style-type: none"> 1. Qualitative Auffälligkeiten der gegenseitigen sozialen Interaktion in mindestens drei der folgenden Bereiche: <ol style="list-style-type: none"> a) Unfähigkeit, Blickkontakt, Mimik, Körperhaltung und Gestik zur Regulation sozialer Interaktionen zu verwenden. b) Unfähigkeit, Beziehungen zu Gleichaltrigen aufzunehmen, mit gemeinsamen Interessen, Aktivitäten und Gefühlen (in einer für das geistige Alter angemessenen Art und Weise, trotz hinreichender Möglichkeiten). c) Mangel an sozio-emotionaler Gegenseitigkeit, sie sich in einer Beeinträchtigung oder devianten Reaktion auf die Emotionen anderer äussert oder Mangel an Verhaltensmodulation entsprechend dem sozialen Kontext oder nur labile Integration sozialen, emotionalen und kommunikativen Verhaltens.
<ol style="list-style-type: none"> 2. Qualitative Auffälligkeiten der Kommunikation in mindestens einem der folgenden Bereiche: <ol style="list-style-type: none"> a) Verspätung oder vollständige Störung der Entwicklung der gesprochenen Sprache, die nicht begleitet ist durch einen Kompensationsversuch durch Gestik oder Mimik als Alternative zur Kommunikation (vorausgehend oft fehlendes kommunikatives Geplapper). b) Relative Unfähigkeit, einen sprachlichen Kontakt zu beginnen oder aufrechtzuerhalten (auf dem jeweiligen Sprachniveau), bei dem es einen gegenseitigen Kommunikationsaustausch mit anderen Personen gibt. c) Stereotype und repetitive Verwendung der Sprache oder idiosyntaktischer Gebrauch von Worten und Phrasen. d) Mangel an verschiedenen spontanen Als-ob-Spielen oder (bei jungen Betroffenen) sozialen Imitationsspielen.
<ol style="list-style-type: none"> 3. Begrenzte repetitive und stereotype Verhaltensmuster, Interessen und Aktivitäten in mindestens einem der folgenden Bereiche: <ol style="list-style-type: none"> a) Umfassende Beschäftigung mit gewöhnlich mehreren, stereotypen und begrenzten Interessen, die in Inhalt und Schwerpunkt abnorm sind, es kann sich aber auch um ein oder mehrere Interessen ungewöhnlicher Intensität und Begrenztheit handeln. b) Offensichtlich zwanghafte Anhänglichkeit an spezifische, nicht funktionale Handlungen und Rituale. c) Stereotype und repetitive motorische Manierismen und Hand- und Fingerschlagen oder Verbiegen oder komplexe Bewegungen des ganzen Körpers. d) Vorherrschende Beschäftigung mit Teilobjekten oder nicht funktionellen Elementen des Spielmaterials (z.B. ihr Geruch, die Oberflächenbeschaffenheit oder das von ihnen hervorgebrachte Geräusch oder ihre Vibration).
C: Das klinische Bild kann nicht einer anderen tiefgreifenden Entwicklungsstörung zugeordnet werden, einer spezifischen Entwicklungsstörung der rezeptiven Sprache (F80.2) mit sekundären sozio-emotionalen Problemen, einer reaktiven Bindungsstörung (F94.2), einer Bindungsstörung mit Enthemmung (F94.1), einer Intelligenzminderung (F70-F72) mit einer emotionalen oder Verhaltensstörung, einer Schizophrenie mit ungewöhnlich frühem Beginn oder einem Rett-Syndrom (F84.2).

Tabelle 6: Forschungskriterien für das Asperger-Syndrom F84.5 (nach Remschmidt et al. 2006) in Amorosa, 2017, S. 30

A: Es fehlt eine klinisch eindeutige Verzögerung der gesprochenen und rezeptiven Sprache oder der kognitiven Entwicklung. Die Diagnose verlangt, dass einzelne Worte bereits im zweiten Lebensjahr oder früher und kommunikative Phrasen im dritten Lebensjahr oder früher benutzt wurden. Selbsthilfefertigkeiten, adaptives Verhalten und die Neugier, an der Umgebung sollten während der ersten drei Lebensjahre einer normalen intellektuellen Entwicklung entsprechen. Allerdings können Meilensteine der motorischen Entwicklung etwas verzögert auftreten und eine motorische Ungeschicklichkeit ist ein häufiges (aber kein notwendiges) diagnostisches Merkmal. Isolierte Spezialfertigkeiten, oft verbunden mit einer auffälligen Beschäftigung sind häufig, aber für die Diagnose nicht erforderlich.
B: Qualitative Beeinträchtigung der gegenseitigen sozialen Interaktion (entsprechend den Kriterien für den frühkindlichen Autismus).
<ol style="list-style-type: none"> 1. Qualitative Auffälligkeiten der gegenseitigen sozialen Interaktion in mindestens drei der folgenden Bereiche: <ol style="list-style-type: none"> a) Unfähigkeit, Blickkontakt, Mimik, Körperhaltung und Gestik zur Regulation sozialer Interaktionen zu verwenden.

<p>b) Unfähigkeit, Beziehungen zu Gleichaltrigen aufzunehmen, mit gemeinsamen Interessen, Aktivitäten und Gefühlen (in einer für das geistige Alter angemessenen Art und Weise, trotz hinreichender Möglichkeiten).</p> <p>c) Mangel an sozio-emotionaler Gegenseitigkeit, sie sich in einer Beeinträchtigung oder devianten Reaktion auf die Emotionen anderer äussert oder Mangel an Verhaltensmodulation entsprechend dem sozialen Kontext oder nur labile Integration sozialen, emotionalen und kommunikativen Verhaltens.</p>
<p>C: Ein ungewöhnlich intensives umschriebenes Interesse oder begrenzte repetitive und stereotype Verhaltensmuster, Interessen und Aktivitäten. (Entspricht den Kriterien für Autismus, hier sind aber motorische Manierismen, ein Beschäftigt sein mit nicht funktionalen Elementen von Spielmaterialien ungewöhnlich).</p>
<p>1. Begrenzte repetitive und stereotype Verhaltensmuster, Interessen und Aktivitäten in mindestens einem der folgenden Bereiche:</p> <p>a) Umfassende Beschäftigung mit gewöhnlich mehreren, stereotypen und begrenzten Interessen, die in Inhalt und Schwerpunkt abnorm sind, es kann sich aber auch um ein oder mehrere Interessen ungewöhnlicher Intensität und Begrenztheit handeln.</p> <p>b) Offensichtlich zwanghafte Anhänglichkeit an spezifische, nicht funktionale Handlungen und Rituale.</p> <p>c) Stereotype und repetitive Manierismen und Hand- und Fingerschlagen oder Verbiegen oder komplexe Bewegungen des ganzen Körpers.</p> <p>d) Vorherrschende Beschäftigung mit Teilobjekten oder nicht funktionellen Elementen des Spielmaterials (z.B. ihr Geruch, die Oberflächenbeschaffenheit oder das von ihnen hervorgebrachte Geräusch oder ihre Vibration).</p>
<p>D: Die Störung ist nicht einer anderen tiefgreifenden Entwicklungsstörung, einer schizotypen Störung (F21), einer Schizophrenia simplex (F20.6), einer reaktiven Bindungsstörung des Kindesalters oder einer Bindungsstörung mit Enthemmung (F94.1 und 94.2), einer zwanghaften Persönlichkeitsstörung (F60.5) oder einer Zwangsstörung (F42) zuzuordnen.</p>

Im Diagnostischen und statistischen Manual Psychische Störungen «DSM 5» sind nur noch zwei Bereiche definiert: die wechselseitige soziale Kommunikation und Interaktion und die repetitiven Verhaltensmuster, Interesse und Aktivitäten. Die Autismus-Spektrum-Störung wird in drei Ausprägungsgraden beschrieben. Diese definieren wieviel Unterstützung notwendig ist (Amorosa, 2017, S. 34). Theunissen & Sagrauske (2019) beschreiben, dass die Ausprägung in drei Levels unterschieden wird (S. 37):

- Level 1 (benötigt Unterstützung),
- Level 2 (benötigt umfangreiche Unterstützung)
- Level 3 (benötigt sehr umfangreiche Unterstützung)

Tabelle 7: DSM-5 Kriterien für die Störungen des autistischen Spektrums (Amorosa, 2017, S. 33f.)

Kriterium	
<p>Kriterium A: Anhaltende Defizite in der sozialen Kommunikation und sozialen Interaktionen über verschiedene Kontexte hinweg. Diese manifestieren sich in folgenden aktuell oder in der Vergangenheit erfüllten Merkmalen.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Defizite in der sozial-emotionalen Gegenseitigkeit 2. Defizite im nonverbalen Kommunikationsverhalten, das in sozialen Interaktionen eingesetzt wird 3. Defizite in der Aufnahme und Aufrechterhaltung und dem Verständnis von Beziehungen
<p>Kriterium B: Eingeschränkte repetitive Verhaltensmuster, Interessen oder Aktivitäten, die sich in mindestens zwei der folgenden aktuell oder in der Vergangenheit erfüllten Merkmalen manifestieren.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stereotype oder motorische Bewegungsabläufe, stereotyper oder repetitiver Gebrauch von Objekten oder von Sprache 2. Festhalten an Gleichbleibendem, unflexibles Festhalten an Routinen oder an ritualisierten Mustern verbalen und nonverbalen Verhaltens 3. Hochgradig begrenzte, fixierte Interessen, die in ihrer Intensität oder ihrem Inhalt abnorm sind 4. Hyper- der Hyporeaktivität auf sensorische Reize oder ungewöhnliches Interesse an Umweltreizen.
<p>Kriterium C: Die Symptome müssen bereits in der frühen Entwicklungsphase vorliegen. (Sie manifestieren sich möglicherweise aber erst dann, wenn die sozialen Anforderungen die begrenzten Möglichkeiten</p>	

überschreiten. In späteren Lebensphasen können sie auch durch erlernte Strategien überdeckt werden.)	
Kriterium D: Die Symptome verursachen in klinisch bedeutsamer Weise Leiden oder Beeinträchtigungen in sozialen oder beruflichen oder anderen wichtigen Funktionsbereichen.	
Kriterium E: Diese Störungen können nicht besser durch eine intellektuelle Beeinträchtigung oder einen allgemeinen Entwicklungsrückstand erklärt werden.	

Im neuen Internationalen statistischen Klassifikation der Krankheiten «ICD 11» werden die Störungen aus dem Autismus-Spektrum neu in Untergruppen eingeteilt. Es wird unterschieden, ob eine intellektuelle oder sprachliche Beeinträchtigung oder beides vorliegt (Amorosa, 2017, S. 32).

Tabelle 8: Untergruppen der Autismus-Spektrum-Störung in der ICD 11 (Amorosa, 2017 S. 32)

Untergruppen der Autismus-Spektrum-Störungen in ICD 11	
6A20.1	<ul style="list-style-type: none"> Autismus-Spektrum-Störung ohne Beeinträchtigung der intellektuellen Entwicklung und ohne oder mit geringer Beeinträchtigung der Sprache
6A20.2	<ul style="list-style-type: none"> Autismus-Spektrum-Störung mit Beeinträchtigung der intellektuellen Entwicklung und mit geringer oder ohne Störung der funktionalen Sprache
6A20.3	<ul style="list-style-type: none"> Autismus-Spektrum-Störung ohne Beeinträchtigung der intellektuellen Entwicklung und mit Beeinträchtigung der sprachlichen Entwicklung
6A20.4	<ul style="list-style-type: none"> Autismus-Spektrum-Störung mit Beeinträchtigung der intellektuellen und funktionalen sprachlichen Entwicklung
6A20.5	<ul style="list-style-type: none"> Autismus-Spektrum-Störung ohne Beeinträchtigung der intellektuellen Entwicklung ohne funktionale Sprache
6A20.Y	<ul style="list-style-type: none"> Sonstige spezifischen Autismus-Spektrum-Störung Nicht näher bezeichnete Autismus-Spektrum-Störung

3.1.7 Komorbiditäten

Der Begriff «Komorbidität» wird verwendet, wenn bei einer Person gleichzeitig unterschiedliche, voneinander abgrenzbare Störungen oder Erkrankungen vorkommen (Noterdaeme, Ullrich, & Enders, 2017, S. 73). Zu der Diagnose «Autismus-Spektrum-Störung» können noch weitere Störungen dazukommen. Die Wahrscheinlichkeit eine Epilepsie zu entwickeln, ist erhöht. In der Vorschulzeit können oft langanhaltende Schlafstörungen auftreten (Voigt, 2020, S. 89). Die komorbiden Störungen haben einen Einfluss auf den Verlauf des Autismus. Sie müssen besonders berücksichtigt und wenn nötig behandelt werden. Sie können in verschiedene Themenbereiche unterteilt werden (Dose, 2017, S. 412f.). In der Tabelle sind einige der Störungen aufgelistet.

Tabelle 9: Komorbide Störungen (Dose, 2017, S. 412f.)

Psychische Störungen, Verhaltensprobleme	Entwicklungsstörungen	Körperliche Auffälligkeiten	Funktionelle Probleme und Störungen
<ul style="list-style-type: none"> Aufmerksamkeitsdefizitstörung (ADHS) Angststörungen Zwangsstörungen Tics oder Tourette-Syndrom 	<ul style="list-style-type: none"> Intelligenzminderung Lernstörungen Sprachstörungen 	<ul style="list-style-type: none"> Epilepsie Chromosomale Störungen Genetische Auffälligkeiten 	<ul style="list-style-type: none"> Ernährungsprobleme, Essstörungen Schlafstörungen

3.2 Besonderheiten in der Wahrnehmung, im Denken und Handeln bei Autismus

Unter den Wahrnehmungsbesonderheiten finden sich Hyper- und Hyposensibilitäten. Reize werden bei einer Hypersensibilität intensiver wahrgenommen. Dies kann verschiedene Sinne betreffen: das Hören, das Sehen, das Tasten, das Schmecken und das Riechen (Theunissen & Sagrauske, 2019, S. 39). Vero (2020) versteht unter Wahrnehmung den Vorgang *«bei dem in unseren Gehirnen durch das Aufnehmen, Filtern und Verarbeiten äusserer und innerer Reize eine Art Modell der Welt entsteht»* (S.19). Sie ergänzt, dass Wahrnehmung individuell ist und dass sie auf die wahrgenommene Realität mit Verhalten reagiert. Es ist schwierig, jemandem die eigene Wahrnehmung in Worten zu beschreiben. Das Verhalten von nicht-autistischen Menschen auf die Wahrnehmung scheint sehr ähnlich zu sein. Menschen mit Autismus zeigen andere Verhaltensweisen auf die Wahrnehmung. Die autistische Wahrnehmung bezeichnet sie als Einzelstück (Vero, 2020, S. 19f.).

3.2.1 Reizverarbeitung

Menschen aus dem Autismus-Spektrum können ihre Aufmerksamkeit im Moment nur auf einen Reiz oder einen Sinneseindruck fokussieren. Alle anderen Informationen werden ausgeblendet. Betroffene zeigen oft Mühe mit Multitasking (Theunissen & Sagrauske, 2019, S. 41). Es wird ein Sinneskanal bevorzugt. Meist werden die Informationen visuell aufgenommen und auditive Informationen eher ausgeblendet. Informationen aus unterschiedlichen Sinneskanälen können nicht gleichzeitig aufgenommen werden. Dies kann zu Schwierigkeiten im Alltag und in der Schule führen. Oft funktioniert zuschauen und zuhören nicht gleichzeitig. In der Schule kommt dies jedoch oft vor: z.B. an die Wandtafel schreiben und erklären, Film schauen und zuhören, diktieren und mitschreiben (Schuster, 2020, S. 26). Schuster (2019) meint, dass die Wahrnehmungsbesonderheiten auf Veränderungen im Gehirn basieren. Der Filtereffekt hilft, die aufgenommenen Informationen zu bewerten. Es werden nur diejenigen Informationen wahrgenommen, die als wichtig erachtet werden. Bei Menschen mit Autismus ist es möglich, dass dieser Filter die eingehenden Eindrücke nicht genügend sortiert und gleichzeitig zu viel wahrgenommen wird. Dies kann bei ihnen zu einer Reizüberflutung führen. Zudem können sie nicht gut zwischen wichtigen und unwichtigen Informationen unterscheiden. Da durch die Filterschwäche alle Sinneseindrücke gleich stark bewertet werden, kann ein gedankliches Chaos entstehen (S. 24). Schuster (2019) beschreibt die Wahrnehmung von vielen gleichzeitigen Reizen als sei man *«in einem Raum, in dem viele Radios mit unterschiedlichen Sendern gleichzeitig laufen»* (S. 26).

3.2.2 Besonderheiten der Sinneswahrnehmungen

Auditive Wahrnehmung – Hören: Laute Geräusche können Angst und Stress auslösen oder als schmerzzeugend empfunden werden. In der Schule kann es sein, dass alle Geräusche wie z.B. die Stimme der Lehrperson und das Flüstern der Mitschüler_innen gleich wahrgenommen werden. Das kann Konzentrationsprobleme verursachen. Die Hypersensibilität kann auch die eigenen Körpergeräusche wie den Herzschlag betreffen. Bei der auditiven Wahrnehmung kann auch eine Hyposensibilität vorhanden sein, bei der die Reize weniger stark wahrgenommen werden (Theunissen & Sagrauske, 2019, S. 40). Schuster (2020) beschreibt, dass die Betroffenen manchmal wie gehörlos wirken können. Menschen mit Autismus können unterschiedlich auf Geräusche reagieren. Schwierige Situationen im Schulalltag können laute Pausen, der Sportunterricht oder gemeinsames Singen sein (Schuster, 2020,

S. 27f.). Zum Thema Hören schreibt Grandin (1997) *«Meine Ohren sind wie Mikrophone, die alle Geräusche mit gleicher Intensität aufnehmen. Die Ohren der meisten Menschen sind wie Richtmikrophone, die nur die Laute jener Person aufnehmen, auf die sie gerichtet sind»* (S. 83).

Taktile Wahrnehmung – Tasten: Mit dem Tastsinn werden Reize durch Berührungen wahrgenommen. Anfassen und angefasst werden kann für Menschen mit Autismus schwierig sein (Vero, 2020, S. 40). Berührungen von anderen Personen können als unangenehm oder sogar als schmerzhaft empfunden werden. (Theunissen & Sagrauske, 2019, S. 40). Laut Schuster (2020) sind unangekündigte Berührungen für die Betroffenen schlimm. Sie können mit Angst oder Flucht reagieren, wenn sie plötzlich berührt werden (Thomas, et al., 2009, S. 20). Bestimmte Stoffe oder Materialien werden als kratzig oder brennend empfunden und können auf der Haut kaum ertragen werden. Berührungen des eigenen Körpers mit dem Finger können als eine Empfindung wahrgenommen werden, entweder wird sie am Finger oder am Körper gespürt (Schuster, 2020, S. 30). Schmerz, Kälte oder Wärme wird oft anders wahrgenommen. Durch das andere Schmerzempfinden, kann es sein, dass bei Verletzungen oder Erkrankungen kaum Schmerzen empfunden werden (Theunissen & Sagrauske, 2019, S. 41).

Visuelle Wahrnehmung – Sehen: Bei der visuellen Wahrnehmung werden die Reize über die Augen aufgenommen. Im Gehirn werden sie als wichtig oder unwichtig bewertet. Menschen mit Autismus nehmen sehr viel wahr. Aufgrund der Filterschwäche im Gehirn werden die meisten Reize als wichtig angesehen. Die Aufmerksamkeit wird auf alle Reize gerichtet (Vero, 2020, S. 31). Grelles Licht oder eine flackernde Lichtquelle können für Menschen mit Autismus unerträglich sein. Auch Sonnenlicht kann als unangenehm empfunden werden. Teilweise sind für sie normal erleuchtete Räume sogar zu hell. Es kann ihnen helfen, wenn sie eine Sonnenbrille tragen (Schuster, 2020, S. 32). Laut Häussler (2016) ist es auffallend, dass viele Menschen mit Autismus nur kurz hinschauen und Bewegungen oder Tätigkeiten von anderen nicht mit den Augen verfolgen. Oft werden bestimmte visuelle Reize vermieden, teilweise auch der Blickkontakt, weil sie eine Überforderung sein können (S. 35). Eine weitere oft beobachtete Besonderheit ist das fotografische Gedächtnis. Nachdem etwas kurz angeschaut wurde, kann es bis ins Detail erinnert werden. Menschen mit Autismus haben eine ausgeprägte Detailwahrnehmung. Die Zusammenhänge zu sehen fällt ihnen jedoch schwer (Schuster, 2020, S. 32f.). Dies ist ein Merkmal einer schwachen zentralen Kohärenz.

Schwache zentrale Kohärenz: Die Aufmerksamkeit wird auf Teilinformationen und Details fokussiert. Dies können Farben, Muster, Formen oder Umrisse sein. Es bereitet Mühe, die wahrgenommenen Einzelheiten zu einem Gesamtbild zusammenzufügen (Theunissen & Sagrauske, 2019, S. 42). Attwood (2007) sagt dazu: *«Man kann dies nachvollziehen, indem man sich vorstellt, dass man die Welt durch ein Rohr betrachtet, ähnlich einem Teleskop – man sieht dann viele Details, aber nicht den Kontext»* (S. 291). Schuster (2020) verdeutlicht dies durch das Beispiel der Wahrnehmung eines Fahrrads: aus den Teilinformationen ein Rad, noch ein Rad, ein Metallrahmen und zwei Pedalen muss das Gesamtbild erschlossen werden (S. 25). Die detailorientierte Wahrnehmung kann eine Erklärung dafür sein, warum autistische Menschen oft nicht auf das Gesicht einer Person schauen. Sie schauen auf den Mund und nicht auf Mimik, Gestik oder Körperhaltung einer Person (Matzies, 2010, S. 21f.). Gemäss Girsberger (2022) haben Menschen mit Autismus oft Mühe, ein Gesicht zu erkennen, da sie verschiedene

Teilinformationen (Augen, Mund, Nase) zu einem Gesamtbild zusammenfügen müssen. Oft wird die Aufmerksamkeit auf andere unwichtige Details oder Dinge gelenkt. Die für das Verständnis wichtigen Aspekte werden nicht wahrgenommen. Dadurch wird es schwieriger, einen Zusammenhang oder das Ganze zu erkennen (Häussler, 2018, S. 14).

Gustatorische Wahrnehmung – Schmecken: Menschen aus dem Autismus-Spektrum können Speisen aufgrund des Geschmacks oder der Konsistenz ablehnen. Dadurch kann das Essen eintönig werden, weil bestimmte Speisen bevorzugt werden (Theunissen & Sagrauske, 2019, S. 40). Vero (2020) beschreibt, dass sie gewisse Speisen nur auf eine bestimmte Art essen konnte und dass sich verschiedene Lebensmittel auf dem Teller nicht berühren durften (S. 39).

Olfaktorische Wahrnehmung – Riechen: Gerüche werden teilweise intensiver wahrgenommen. Bestimmte Waschmittel oder Kosmetika werden dadurch abgelehnt (Theunissen & Sagrauske, 2019, S. 40). In einem Klassenzimmer kann es viele verschiedene Düfte geben z.B. Shampoos, Tintenpatronen, Farben, Waschmittel und Lebensmittel. Diese werden nicht gefiltert und alle gleich stark wahrgenommen und als wichtig bewertet. Das kann zu einer Reizüberflutung führen (Vero, 2020, S. 38). *«Es ist so intensiv in der Nase, dass man das Gefühl hat, es beisst. Man möchte einfach nur weg. Die Reize sind schmerzhaft»* (Kohl, Meer-Walter, & Peinel, 2020, S. 16).

3.2.3 Körperwahrnehmung

Besonderheiten kann es auch bei der Körperwahrnehmung geben. Die Lage und Position des Körpers im Raum oder einzelner Körperteile zu spüren bereitet Schwierigkeiten. Dies kann Auswirkungen auf die Grob- und Feinmotorik haben, da auch die Muskelspannung betroffen sein kann (Theunissen & Sagrauske, 2019, S. 41). Vero (2020) beschreibt, dass sie eine schwache Körperwahrnehmung hatte. Sie musste jeweils genau schauen, um zu wissen, wo der Arm oder das Bein gerade ist. Objekte oder andere Menschen hat sie zu stark oder zu schwach angefasst hat. Sie musste bei jedem neuen Gegenstand lernen, wie stark oder schwach sie ihn anfassen soll (S. 42).

3.2.4 Untypisches Lernverhalten und spezielle Denkweise

Viele Kinder mit Autismus interessieren sich schon früh für Buchstaben oder Zahlen. Beim Lernen soll das Interessensgebiet des Kindes miteinbezogen werden. Vorgegebene Lern- und Lösungsstrategien von anderen oder Lehrpersonen zu übernehmen, kann Schwierigkeiten bereiten. Oft werden eigene Lern- und Denkstrategien entwickelt (Theunissen & Sagrauske, 2019, S. 44). Attwood (2007) beschreibt dies als «Frank-Sinatra-Syndrom» abgeleitet vom Lied «I did it my way» (S. 287). Ralf Drenkhan und Imke Heuer (2016) beschreiben unterschiedliche Denkweisen von Menschen mit Autismus. (Theunissen & Sagrauske, 2019, S. 41ff.). Sie sind in der folgenden Tabelle dargestellt.

Tabelle 10: Denkweisen von Menschen mit Autismus nach Drenkhan und Heuer (2016) (Theunissen & Sagrauske, 2019 S.41ff.)

Methoden	Beispiele
Algorithmische Methode	<ul style="list-style-type: none"> • Ordnungsstruktur, einem Ablaufschema ähnlich • verzweigtes System mit Entscheidungsmöglichkeiten an Schnittstellen
Assoziative Methode	<ul style="list-style-type: none"> • Vergleich mit visuellem Brainstorming, im Gehirn wird nach ähnlichen Bildern gesucht • ständiger Abgleich von Wissen und Informationen
Deduktive Methode	<ul style="list-style-type: none"> • Rückgriff auf selbstentwickeltes oder bestehendes Regelsystem, Moral und Gesetz • ausgeprägter Sinn für Gerechtigkeit
Induktive Methode	<ul style="list-style-type: none"> • ungeordnete Informationen werden in einer eigenen Ordnung strukturiert • Bildung von Ober- und Unterbegriffen, neue Informationen dem System zuordnen und wieder aufrufen
Vektorale Methode	<ul style="list-style-type: none"> • räumliche und zeitliche Orientierung • Beziehungen zwischen Raum, Richtung, Zeit und Entfernung • kognitive dreidimensionale Karten werden abgespeichert und wieder aufgerufen
Denken in Mustern oder Strukturen	<ul style="list-style-type: none"> • Informationen werden in mathematischen Strukturen oder in Wörtern abgespeichert

Viele motorische Fertigkeiten und soziale Verhaltensweisen werden über Vormachen und Nachahmen vermittelt. Schüler_innen mit Autismus gelingt das Nachahmen teilweise nur schwer. Dies könnte mit einer eingeschränkten Funktion der Spiegelneuronen im Gehirn zusammenhängen (Schirmer, 2016, S. 72f.) Diese spezialisierten Nervenzellen sind nicht nur dann aktiv, wenn man eine Handlung selbst ausführt sondern auch wenn man eine Bewegung oder Handlung einer anderen Person beobachtet (Schuster, 2020, S. 20).

Ein weiteres Merkmal im Lernverhalten sind Schwierigkeiten mit der Generalisierung. Damit ist gemeint, dass erlernte Fertigkeiten oft nicht in einer ähnlichen Situation oder in einem anderen Zusammenhang angewendet werden können. Menschen mit Autismus merken sich einzelne Details einer Lernsituation. Eine ähnliche Situation erkennen sie nur, wenn viele Details übereinstimmen. Dies können Merkmale am Material wie Farbe oder Grösse sein, z.B. kann Zähne putzen mit einer blauen Bürste eine ganz andere Handlung sein als Zähne putzen mit einer roten Bürste. Diese Handlung müsste wieder neu gelernt werden. Für Lernsituationen ist auch der Ort und der Kontext entscheidend. So ist es möglich, dass ein Kind etwas in der Schule kann und zu Hause nicht (oder umgekehrt). Regeln, die in einem bestimmten Zusammenhang gelernt und angewendet wurden, werden möglicherweise in ähnlichen Situationen nicht mehr eingehalten. So wird das Kind nach dem Hinweis, dass es nicht auf einem Sessel hüpfen darf, vermutlich auf einem anderen Sessel hüpfen. Es ist sich nicht bewusst, dass dies für alle Sessel gelten soll (Häussler, 2016, S. 42).

3.2.5 Stärken und spezielle Interessen

Ungewöhnliche Interessen und Vorlieben sind bei Autismus häufig. Diese leidenschaftliche Hingabe und das Bedürfnis davon zu berichten sind schon Leo Kanner und Hans Asperger bei den autistischen Kindern aufgefallen. Die Interessen können aus verschiedenen Bereichen stammen (z. B. Mathematik, Musik, Kunst). Die Lernmotivation ist höher, wenn die Stärken und Spezialinteressen in den Lernprozess

miteinbezogen werden. Die ermöglicht auch Erfolgserlebnisse. Durch das besondere Wissen können soziale Kontakte entstehen. Die ausdauernde Beschäftigung mit dem Interessensgebiet kann zu Zufriedenheit, Sicherheit und Vertrautheit führen. In stresshaften Situationen kann die Beschäftigung mit dem Spezialinteresse zur Entspannung und Beruhigung beitragen (Theunissen & Sagrauske, 2019, S. 46f.). Über das Spezialinteresse kann die Motivation, sich auf eine Aufgabe einzulassen unterstützt werden z.B. indem man dem Kind mitteilt, dass es sich nach der Arbeit mit seinem bevorzugten Interesse beschäftigen darf (Schuster, 2020, S. 50).

3.2.6 Motorische Besonderheiten

Ein Merkmal sind stereotype repetitive Bewegungen z.B. mit dem Oberkörper schaukeln, mit den Händen flattern, Licht ein- und ausschalten (Theunissen & Sagrauske, 2019, S. 48). Schuster (2020) sagt, dass dies für die Betroffenen beruhigend ist (S.35). Bei der Grobmotorik fallen ungelenke und unharmonische Bewegungen auf. Die Gehweise kann unnatürlich wirken. Probleme in der Feinmotorik wirken sich auf alltägliche Handlungen wie z.B. sich anziehen und die Handschrift aus (Schuster, 2020, S. 34f.).

3.2.7 Bedürfnis nach Beständigkeit, Routine und Ordnung

Menschen mit Autismus haben ein grosses Bedürfnis nach Routine, Ordnung und Ritualen im Alltag. Dadurch vermeiden sie Stress, Angst oder einen Kontrollverlust. Das Ordnen und Strukturieren von Gegenständen ermöglichen Entspannung und Konzentration. Routinierte Handlungen, die sicher und schnell ausgeführt werden können, benötigen wenig Energie. Veränderungen von Abläufen und unerwartete Situationen können zu grossen Wutausbrüchen und sogar zu einer langen Handlungsunfähigkeit führen. Planbare Veränderungen sollten früh angekündigt werden. Pläne von Abläufen unterstützen das Bedürfnis nach Struktur und Ordnung. Zum Bereich Ordnung gehört auch das Einhalten von Regeln und der stark ausgeprägte Gerechtigkeitsinn. Das Bedürfnis nach Routine und Ordnung kann auch als Stärke angesehen werden. Die Verlässlichkeit, Genauigkeit, Pünktlichkeit, ein grosser Durchhaltewillen und gute Ausdauer sind im Berufsleben sehr wichtig (Theunissen & Sagrauske, 2019, S. 50ff.).

3.2.8 Sprachliche Besonderheiten

Beim frühkindlichen Autismus ist die Sprachentwicklung verzögert. Es gibt auch Kinder, die gar nicht sprechen oder bereits erworbenen Sprachfähigkeiten wieder verlieren. Viele neigen zu Echolalie, dem Wiederholen von gehörten Wörtern oder kurzen Sätzen. Gesagtes wird wörtlich verstanden, was zu Missverständnissen führen kann. Damit hängen auch die Schwierigkeiten zusammen, Ironie und Sarkasmus zu verstehen (Theunissen & Sagrauske, 2019, S. 53ff.). Schirmer (2016) beschreibt, dass z.B. das ironische gemeinte «Super! Nur weiter so!» als tatsächliches Lob verstanden wird (S. 39). Gestik und Mimik werden zur Kommunikation kaum verwendet. Die Stimme kann monoton und emotionslos wirken. Sprache wird oft nicht zur Kommunikation und Interaktion eingesetzt. Eine weitere sprachliche Besonderheit können Neologismen sein. Damit sind neue Wortschöpfungen gemeint. Beim Asperger-Syndrom wirkt die Sprache ungewöhnlich reif und erwachsen. Der Wortschatz kann gross sein (Theunissen & Sagrauske, 2019, S. 53ff.). Poustka et al. (2004) beschreiben, dass trotz guter Sprachfähigkeiten sich oft kein Gespräch mit wechselseitigem Dialog entwickeln kann. Meist sprechen sie über ihre Interessen und achten nicht auf den Gesprächspartner (S. 19).

3.2.9 Besonderheiten in der sozialen Interaktion

Kinder mit Autismus sind meist nicht daran interessiert, mit anderen Kontakt aufzunehmen und sich auszutauschen. Sie bleiben lieber alleine. Oft interessieren sie sich lieber für Objekte als für Menschen (Schuster, 2020, S. 42). Blickkontakt wird meist vermieden. Falls er hergestellt wird, kann er sehr starr wirken oder es scheint als *«blickten die Betroffenen durch einen hindurch»* (Poustka, Bölte, Feineis-Matthews, & Schmötzer, 2004, S. 17). Vero (2020) beschreibt, dass Interaktionen mit anderen sehr komplex sind. Es gibt dabei viele Regeln und ungeschriebene Gesetze, die man verstehen und anwenden muss (S. 68).

Ein weiteres Merkmal ist die Beeinträchtigung der «Theory of Mind». Attwood (2007) beschreibt sie als *«Fähigkeit, Gedanken, Überzeugungen, Wünsche und Absichten anderer zu erkennen und zu verstehen, um deren Verhalten nachvollziehbar und um voraussagen zu können, was sie als Nächstes tun werden»* (S. 435). Girsberger (2022) benennt sie als höhere Hirnfunktion, die es ermöglicht Gedanken, Ideen und Absichten anderer zu erkennen. Er meint, dass Menschen mit Autismus annehmen, dass die anderen die gleichen Absichten und Ideen haben wie sie selbst (S. 182). Die beeinträchtigte «Theorie of Mind» wirkt sich gemäss Schirmer (2016) auf die Kommunikation, die Fähigkeit, ungeschriebene soziale Regeln zu verstehen und dadurch auch auf die Zusammenarbeit mit anderen aus (S. 48f.).

3.2.10 Emotionale Besonderheiten

Emotionen sind wichtig für die Interaktion. Menschen mit Autismus zeigen ihre Gefühle verbal oder non-verbal kaum. Überforderung mit einer Situation oder eine plötzliche Veränderung können Wut oder Angst auslösen. Vom Umfeld erwartete Gefühle werden oft nicht gezeigt z.B. die Freude über ein Geschenk. Es kann schwierig sein, ein trauriges Kind zu trösten, da Körperkontakt eher abgelehnt wird und Zuspruch oft keine Wirkung zeigen. Es gelingt einem Kind mit Autismus kaum passend auf die Gefühle von anderen zu reagieren (Schuster, 2020, S. 47). Es kann zu Gefühlsausbrüchen mit mangelnder Impulskontrolle kommen, die sich nicht steuern lassen. Diese Reaktionen, in Form verzweifelter Wutausbrüche können auf eine Reizüberflutung folgen (Theunissen & Sagrauske, 2019, S. 62).

Kann die Reizüberflutung nicht mehr verarbeitet werden und gelingt es nicht sich zurückzuziehen, kann dies zu einem Overload, Meltdown oder Shutdown führen. Ein **Overload** kommt oft vor. In solchen Situationen ist es wichtig, dass das Kind Zeit bekommt, um sich zu beruhigen (Kohl, Meer-Walter, & Peinel, 2020, S. 9). Vero (2020) bezeichnet die Überladung mit Reizen als sensorischer Overload (S. 83).

Für mich ist das eine Situation, in der sich die äusseren Reize nach und nach aufstauen und mich dann plötzlich überfluten, sodass ich in ihnen zu ertrinken drohe. Die Reize können von überall kommen und visueller, auditiver, olfaktorischer, gustatorischer, taktiler oder haptischer Natur sein. Es können sich zudem Gefühle ansammeln, die sich dann wie bei einer Explosion in und über mich entladen. (Vero, 2020, S. 83)

Gibt es keine Möglichkeit mehr, die Reizüberflutung zu bewältigen kann ein **Meltdown** die Folge sein. Es bricht alles aus, was sich angestaut hat. Dies zeigt sich in unkontrollierten Handlungen wie Schreien, um sich schlagen oder Gegenstände werfen (Kohl, Meer-Walter, & Peinel, 2020, S. 10). Vero (2020) definiert den Meltdown als Kernschmelze. In diesem Ausnahmezustand kommt es zu einem Ausfall des

Systems, weil es nicht mehr möglich ist, sich zu beruhigen (S. 84). Girsberger (2022) bemerkt dazu, dass es in solchen Situationen zum Verlust der Kontrolle kommt (S. 48).

Ein **Shutdown** kann auf einen Overload oder einen Meltdown folgen. In dieser Situation wird das System abgeschaltet (Vero, 2020, S. 85). «Hier schottet sich das autistische Kind ab, verkriecht sich unter einen Tisch, versteckt sich – schaltet sozusagen komplett ab und nimmt nichts mehr auf» (Kohl, Meer-Walter, & Peinel, 2020, S. 10). Bei den Betroffenen kommen Gefühle von Angst und Hilflosigkeit auf. Sie reden nicht und wirken wie erstarrt. Es ist nicht mehr möglich, sich der Umwelt mitzuteilen (Girsberger, 2022, S. 48).

3.3 Exekutive Funktionen

Der Begriff kommt aus der Neuropsychologie. Mit exekutiven Funktionen werden «mentale Funktionen bezeichnet, mit denen Menschen ihr Verhalten und Berücksichtigung der Bedingungen ihrer Umwelt steuern» (Girsberger, 2022, S. 168). Sie dienen der zielgerichteten Handlungsplanung (Girsberger, 2022, S. 168). Exekutive Funktionen sind für den Schulerfolg gleich bedeutsam wie die Intelligenz. Die sozial-emotionale Entwicklung von Kindern und Jugendlichen wird durch sie ebenfalls beeinflusst (Kubesch, 2016, S. 9). Brunsting (2011) definiert sie als «höhere geistige Tätigkeiten, die der Handlungsplanung, Handlungsüberwachung und Handlungskontrolle dienen» (S. 12). Moran & Gardner (2007) fassen die exekutiven Funktionen im Slogan «*hill, will and skill*» (Hürde, Wille, Fertigkeit) zusammen (S.19). Die Anstrengung auf dem Weg zum Ziel (hill) hilft, den Willen zu entwickeln, das Ziel zu erreichen (will) und neue Fertigkeiten zu erlernen (skill) (Brunsting, 2011, S. 20). Dank der Unterstützung der exekutiven Funktionen gelingt es den Menschen, sich immer wieder wechselnden Situationen und Anforderungen anzupassen. Sie sind sehr wichtig für die Selbständigkeit (Tratar & Streule-Giangreco, 2020, S. 42).

Das System der exekutiven Funktionen befindet sich im Frontalhirn. Es steuert Denkvorgänge, reguliert Verhalten und ist bedeutsam für das Sozialverhalten. Es kann als Steuerzentrale oder Kommandobrücke des Gehirns bezeichnet werden. Die Steuerung des Verhaltens und der Emotionen hilft, sich «gut im Griff» zu haben. Die exekutiven Funktionen kann man als Frontalhirnfunktionen bezeichnen.

Abbildung 2: Bild eines menschlichen Gehirns: Steuerzentrale mit Sitz des exekutiven Systems im Frontalhirn (Walk & Evers, 2013, S. 9)

Folgende drei Funktionen gehören zum exekutiven System: Arbeitsgedächtnis, Inhibition und kognitive Flexibilität (Walk & Evers, 2013, S. 9f.) In der folgenden Tabelle sind die drei Funktionen in einer Übersicht dargestellt.

Tabelle 11: Übersicht über die exekutiven Funktionen (Tratar & Streule-Giangreco, 2020, S. 43)

Arbeitsgedächtnis	Inhibition	Kognitive Flexibilität
<ul style="list-style-type: none"> • Merkfähigkeit • Logisches und strategisches Denken • Ziele setzen und planen 	<ul style="list-style-type: none"> • Frustrationstoleranz • Impulskontrolle • Aufmerksamkeitslenkung • Äusseren Einflüssen widerstehen • Durchhaltevermögen 	<ul style="list-style-type: none"> • Handlungsverläufe reflektieren • Entscheidungsfindung • Kreatives Denken • Perspektivenwechsel

3.3.1 Arbeitsgedächtnis

Der Begriff «Arbeitsgedächtnis» wird in der Psychologie als «die Fähigkeit, über einen kurzen Zeitraum Informationen im Gedächtnis zu behalten und geistig zu bearbeiten» (Gathercole & Alloway, 2020, S. 323) definiert. Bei Erwachsenen hat das Arbeitsgedächtnis eine Speicherkapazität für fünf bis sieben Elemente. Für wenige Sekunden können Wörter, Zahlen oder Objekte im Gedächtnis behalten werden. Die kurzfristig gespeicherten Informationen sind wichtig, um weitere geistige Operationen auszuführen. So sind kognitive Funktionen wie die Sprache und mathematische Leistungen möglich (Kubesch, 2016, S. 15f.). In allen Bereichen

Abbildung 3: Notizblock (Walk & Evers, 2013, S.11)

des Lehrplans ist das Arbeitsgedächtnis gefordert. Die Schüler_innen müssen sich im Unterricht oft Informationen merken, während etwas anderes gemacht wird. Dies kann eine Anweisung der Lehrperson sein, während man eine Handlung schrittweise ausführt (Gathercole & Alloway, 2020, S. 329). Beim Kopfrechnen ist das Arbeitsgedächtnis sehr wichtig. Auch im täglichen Leben ist das Arbeitsgedächtnis immer wieder gefordert: z.B. sich eine neue Telefonnummer solange merken, bis man Stift und Papier geholt hat und sie aufschreiben kann oder einer mündlichen Anweisung folgen. Das Arbeitsgedächtnis dient auch dazu, neue Informationen mit Inhalten zu verknüpfen, die im Langzeitgedächtnis abgespeichert sind (Walk & Evers, 2013, S. 11). Es besteht aus einem auditiven Speicher, der phonologischen Schlaufe und dem visuellen Speicher. Dieser dient als geistiger Notizblock und hält relevante Informationen für kurze Zeit bereit z.B. für das Zwischenresultat einer Rechnung (Brunsting, 2011, S. 99).

Das Arbeitsgedächtnis ist begrenzt. Informationen können auch wieder verloren gehen. Sie sind in diesem Fall endgültig verloren. Dies kann durch Ablenkung geschehen. Die Kapazität des Arbeitsgedächtnisses nimmt im Verlauf der Entwicklung zu. Im Erwachsenenalter ist sie mehr als doppelt so gross wie die eines Kindes (Gathercole & Alloway, 2020, S. 325).

3.3.2 Inhibition

«Inhibition» bedeutet Hemmung. Sie kann als inneres Stopp-Schild oder wie eine innere rote Ampel betrachtet werden. Nach dem Prinzip «erst denken, dann handeln» unterstützt sie bei der Impulskontrolle das Verhalten und die Gefühle zu regulieren. Mit der Fähigkeit eine spontane Reaktion zu unterdrücken und bewusst zu handeln, wird die Zielerreichung unterstützt. Dabei werden Handlungen oder Gedanken gestoppt und das Vorgehen innerlich überprüft, ob es für die Erreichung des Ziels noch passend ist. Die Inhibition ist wichtig für die Aufmerksamkeitslenkung. Der Impuls sich von störenden Reizen von der Arbeit ablenken zu lassen, muss unterdrückt werden. So gelingt es, konzentriert bei der Sache zu bleiben und ausdauernd zu arbeiten (Walk & Evers, 2013, S. 13). Im Alltag lässt sich die Fähigkeit zur Inhibition vielfältig üben z.B. zuerst die Hausaufgaben erledigen und erst dann spielen oder bis zum Geburtstag warten, bis der langersehnte Wunsch erfüllt wird. Da das Stirnhirn erst im Erwachsenenalter ausgereift ist, benötigen Kinder dabei Unterstützung (Hofer, Kubesch, & Hansen, 2016, S. 280). Brunsting (2011) weist darauf hin, dass nur so viel Unterstützung wie nötig anzubieten ist. Es sollte immer wieder überprüft werden, ob die Kinder oder Jugendlichen sich selbst kontrollieren können (S. 144).

Abbildung 4: Stopp-schild (Walk & Evers, 2013, S. 13)

3.3.3 Kognitive Flexibilität

Die dritte Funktion des exekutiven Systems ist die «kognitive Flexibilität». Sich auf neue Situationen einstellen zu können und das Verhalten anzupassen wird als kognitive Flexibilität bezeichnet (Walk & Evers, 2013, S. 15). Gemäss Brunsting (2001) wird unter diesem Begriff «die Fähigkeit verstanden, beim Auftreten von neuen Informationen, Hindernissen, Rückschlägen oder Fehlern Pläne zu revidieren – sowie sich an verändernde Umstände anpassen zu können» (S. 84). Walk & Evers (2013) vergleichen sie mit einem inneren Weichensteller. Sie ist eine wichtige Voraussetzung, um Alternativen einer Handlung zu prüfen und zu entscheiden, welche weiterverfolgt werden soll (S.15).

Abbildung 5: Weichenstellung (Walk & Evers, 2013, S. 15)

Die kognitive Flexibilität ermöglicht es, die Perspektive zu wechseln, um Situationen oder Personen aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten. Mit einer guten kognitiven Flexibilität gelingt es sich auf neue Situationen oder Anforderungen einzulassen, sei es in der Schule oder im Privatleben (Kubesch, 2016, S. 17). Die kognitive Flexibilität hängt mit dem Arbeitsgedächtnis und der Inhibition zusammen. Wenn man mit einer gelernten Strategie nicht weiterkommt, ermöglicht die kognitive Flexibilität, neue Wege zu entwickeln und neue Handlungsmöglichkeiten anzuwenden. Eine gut ausgereifte kognitive Flexibilität hilft sich neu zu orientieren und das Vorhaben anzupassen und erfolgreich und zielgerichtet auszuführen (Dawson & Guare, 2012, S. 308).

3.3.4 Entwicklung der exekutiven Funktionen

Die exekutiven Funktionen Arbeitsgedächtnis, Inhibition und kognitive Flexibilität entwickeln sich vom Kleinkindalter an immer weiter. In dieser langen Zeitspanne bis Mitte zwanzig vollzieht sich die allmähliche Reifung des Frontalhirns. So sind die exekutiven Funktionen erst im frühen Erwachsenenalter ganz ausgebildet und ermöglichen es, in neuen oder herausfordernden Situationen, das Verhalten zu steuern und die Emotionen zu regulieren. Dadurch ist das unterschiedliche Verhalten zwischen Kindern und Erwachsenen erklärbar. Bei jungen Kindern sind die exekutiven Funktionen noch in der Entwicklung. Dies wirkt sich auf die Fähigkeit aus, das Verhalten und Denken zu steuern. Mit der Reifung des Gehirns und vielen Übungsgelegenheiten verbessern sich die exekutiven Funktionen im Laufe der Entwicklung. Die individuelle Entwicklung wird von der genetischen Veranlagung, der Hirnreifung, der Umwelt und von Erfahrungen beeinflusst. Gleichaltrige Kinder können unterschiedlich ausgebildete exekutive Funktionen aufweisen (Walk & Evers, 2013, S. 18ff.).

Im Säuglingsalter reagieren die Kinder schon auf Reize und Eindrücke aus ihrer Umwelt. In diesem Alter entwickelt sich das Gehirn schnell. Die exekutiven Funktionen beginnen sich im Verlauf des ersten Lebensjahrs zu entwickeln. Es gelingt schon einem Baby, Informationen im Arbeitsgedächtnis abzuspeichern. Mit ca. sechs Monaten sucht ein Baby nach dem Spielzeug mit dem es gerade spielt, wenn dieses unter einer Decke versteckt wird. Das Baby kann sich an das Objekt erinnern auch wenn es nicht mehr sichtbar ist (Walk & Evers, 2013, S. 19).

Im Alter von fünf bis sechs Jahren entwickeln sich die exekutiven Funktionen schnell weiter. Es ist möglich, planvoll zu spielen und besser abzuschätzen, welche Folgen die durchgeführten Handlungen haben können. Es gibt Fortschritte in der Impulskontrolle und dadurch auch in der Emotionsregulation. Handlungsalternativen können geprüft und Entscheidungen getroffen werden (Walk & Evers, 2013, S. 19).

Laut Walk & Evers (2013) sind Ende des Grundschulalters sind die einzelnen exekutiven Funktionen relativ gut entwickelt und das Zusammenspiel verfeinert und verbessert sich immer mehr (S. 19). Während der Pubertät finden im Gehirn im Frontallappen intensive Prozesse statt (Tratar & Streule-Giangreco, 2020, S. 50). Brunsting (2011) weist darauf hin, dass der Frontallappen spät ausgebildet ist und sich im Alter relativ früh abbaut. Deshalb ist es wichtig, dass er gebraucht wird. Für die exekutiven Funktionen gilt daher: «Use it, or loose it!» Jeder Anstoss zur Weiterentwicklung der exekutiven Funktionen, bildet den Frontallappen weiter aus (S. 27).

Tabelle 12: Entwicklung der exekutiven Funktionen (Walk & Evers, 2013 S. 21f.)

Alter	Arbeitsgedächtnis	Inhibition	Flexibilität
Ab 3-4 Jahren	<ul style="list-style-type: none"> Das einfache Merken und Abrufen von Informationen verbesserten sich. 	<ul style="list-style-type: none"> Die Hemmung von Impulsen ist teilweise bereits möglich 	<ul style="list-style-type: none"> Es ist möglich zwischen zwei einfachen Regeln zu wechseln. Sie sollten sich jedoch nicht unerwartet und schnell verändern.
Ab Vorschulalter	<ul style="list-style-type: none"> Die Bearbeitung von Informationen im Geist verbessert sich. 	<ul style="list-style-type: none"> Die Befriedigung eines Verlangens oder eines Wunsches kann immer leichter und länger aufgeschoben werden. 	<ul style="list-style-type: none"> Das flexible Denken und der Perspektivenwechsel und -übernahme gelingen immer besser.
Späte Kindheit bis Jugendalter	<ul style="list-style-type: none"> Die strategische Organisation von Handlungsabläufen verbessert sich bis zum Alter von ca. 17 Jahren 	<ul style="list-style-type: none"> Die Inhibition entwickelt sich langsamer. Die Verhaltenskontrolle in komplexen sozialen Situationen oder emotionalen Zuständen verbessert sich. 	<ul style="list-style-type: none"> Das flexible Denken und Verhalten entwickeln sich weiter. Es wird leichter, sich auf Neues einzulassen.
Erwachsenenalter	<ul style="list-style-type: none"> Die Speicherkapazität verbessert sich. Gelernte Strategien können angewendet werden. 	<ul style="list-style-type: none"> Es wird weniger impulsiv gehandelt und mehr Zeit zum Nachdenken verwendet. 	<ul style="list-style-type: none"> Verschiedene Antworten und Verhaltensweisen werden abgewogen und reflektiert.

3.3.5 Förderung der exekutiven Funktionen

1. Kognitive Förderung: Bei der Förderung der exekutiven Funktionen ist es wichtig, wie die Lernumgebung gestaltet ist. Wenn eine Aufgabe alle drei Funktionen erfordert, wird das exekutive System effektiv gefördert. Durch Unterstützung in herausfordernden Situationen werden Strategien erworben. Diese Hilfestellungen ermöglichen es, dass sich die exekutiven Funktionen weiterentwickeln können. Auch bei Interaktionen, in denen man den Kindern Gelegenheit gibt aktiv mitzudenken und ihr Verhalten zu steuern, sind die exekutiven Funktionen gefordert (Walk & Evers, 2013, S. 35).

Viele der Tipps von Brunsting (2011) zur Unterstützung der exekutiven Funktionen im Bereich Handlungsplanung, Organisation, Zeitmanagement und Flexibilität lassen sich auch für Schüler_innen mit einer Autismus-Spektrum-Störung anwenden z.B. bei komplexen Handlungen wird ein schrittweises Vorgehen empfohlen und der Einsatz von Plänen, bei der Organisation des Arbeitsplatzes sollte nur das notwendige Material auf dem Tisch liegen und neue Situationen werden besser gemeistert, wenn man sich darauf vorbereiten kann (S. 41ff.). Pläne können helfen, Handlungen zu strukturieren und das Ziel zu verfolgen. Der Handlungsablauf wird in einzelnen Schritten dargestellt. Der Plan hilft dem Kind, bewusst vorzugehen und das Ziel zu erreichen. So kann das Kind komplexe Aufgaben und Situationen besser meistern (Walk & Evers, 2013, S. 36). Auf das Thema Pläne wird im Kapitel über den TEACCH-Ansatz genauer eingegangen.

Walk & Evers (2013) beschreiben, vier Grundsätze, die bei der Förderung der exekutiven Funktionen zu beachten sind. Sie sind in der folgenden Tabelle dargestellt.

Tabelle 13: Grundsätze der Förderung der exekutiven Funktionen (Walk & Evers, 2013, S. 38ff.)

Grundsatz	
Gelegenheiten schaffen	Dem Kind sollen viele Gelegenheiten ermöglicht werden, selbst Lösungen zu entwickeln und verschiedene Verhaltensweisen zu erproben und anzuwenden.
Positive Emotionen wecken	Das Lernen sollte mit positiven Emotionen verknüpft werden. Das Gefühl, Herausforderungen gemeistert zu haben, ermöglicht Erfolgserlebnisse. Diese fördern das Selbstbewusstsein und die Bereitschaft sich auf neue Aufgaben einzulassen.
Herausforderungen bieten	Die Herausforderungen sollten an den Entwicklungsstand des Kindes angepasst werden. Die Schwierigkeit einer Aufgabe kann schrittweise mit der Entwicklung des Kindes erhöht werden.
Soziale Situationen schaffen	Das exekutive System ist in sozialen Situationen gefordert. Wenn mehrere Personen beteiligt sind, müssen das eigene Verhalten und die Emotionen gesteuert werden. Das Kind ist gefordert, andere miteinzubeziehen, sein Verhalten anzupassen und Kompromisse zu finden. Die Perspektivenübernahme spielt eine grosse Rolle.

2. Förderung durch Bewegung: Die genannten Grundsätze sind bei Bewegungsaufgaben und im Sport gut umsetzbar. Durch körperliche Bewegung wird die Leistungsfähigkeit des Gehirns gefördert. Studien haben nachgewiesen, dass die exekutiven Funktionen von Kindern durch Bewegung und Sport mit den verschiedenen körperlichen Belastungen positiv beeinflusst werden. In vielen herausfordernden Lernmöglichkeiten erleben die Kinder, dass sie etwas können und wo ihre Grenzen sind. Nach einer Sporteinheit, gelingt es Kindern besser die Aufmerksamkeit zu fokussieren und sich zu konzentrieren. Bei Handlungen und neuen motorischen Bewegungsabläufen sind die exekutiven Funktionen wichtig. Hindernisläufe z.B. verlangen eine gute Orientierung und Umstellfähigkeit und schnelle Reaktionen. Die Aufmerksamkeit muss immer wieder neu gelenkt werden. Bei Mannschaft- und Gruppenspielen muss das eigene Verhalten immer wieder reflektiert und angepasst werden und die im Arbeitsgedächtnis gespeicherten Regeln müssen angewendet werden. Gleichzeitig muss man das Ziel weiterverfolgen und schnell und flexibel auf Veränderungen reagieren (Walk & Evers, 2013, S. 41ff.). Kubesch (2016) sagt, dass die im Sport erlernten Kompetenzen wie der Umgang mit Erfolg und Niederlagen in anderen Lernsituationen und Lebensbereichen angewendet werden können (S. 155).

3. Förderung durch Spiel: Da Kinder am besten im Kontakt zu anderen Menschen lernen, bieten Spiele besonders gute Lerngelegenheiten. Durch die Spiele können die exekutiven Funktionen gut gefördert werden, da sie Kompetenzen aus allen Kernbereichen der exekutiven Funktionen erfordern (Walk & Evers, 2013, S. 44). Sie sind in der folgenden Tabelle dargestellt.

Tabelle 14: Bedeutung der exekutiven Funktionen für das Spiel (Walk & Evers, 2013, S. 44)

Arbeitsgedächtnis	Inhibition	Kognitive Flexibilität
<ul style="list-style-type: none"> • Sich einfache und komplexe Spielregeln merken • Sich verschiedene Anweisungen merken • Verschiedene Lösungswege abwägen • Strategisch denken und handeln 	<ul style="list-style-type: none"> • Impulse zurückhalten • Handlungen abrupt abbrechen • Alte Regeln ignorieren • Aufmerksam sein, Wichtiges im Blick behalten • Mit Niederlagen umgehen 	<ul style="list-style-type: none"> • Mehrere Perspektiven berücksichtigen • Sich auf Mitspieler einstellen • Verhalten schnell anpassen • Perspektivenwechsel

Walk & Evers (2013) erwähnen, dass beim gemeinsamen Spiel das Arbeitsgedächtnis sehr wichtig ist, denn man muss sich die Spielregeln merken. Bei Rollenspielen sind Absprachen nötig und die verschiedenen Ansichten der Beteiligten müssen berücksichtigt werden. Zudem gelten übergeordnete Regeln wie faires Verhalten und dass alle am Spiel teilnehmen können. Die Inhibition ist bei vielen Spielen gefordert, um erfolgreich zu sein. Der erste Impuls muss oft unterdrückt werden oder es muss gewartet werden, bis man an der Reihe ist. Beim Spiel werden Erfahrungen mit Niederlagen gemacht, da es meist nur einen Gewinner gibt. Jüngere Kinder müssen den Umgang mit solchen Emotionen erst lernen. Dies gelingt besser, wenn sie dabei begleitet werden und dabei passende Strategien für die Bewältigung der Emotionen erlernen. Indem sie zusammen spielen, erleben die Kinder, wie ihr Verhalten auf andere wirkt. Die kognitive Flexibilität ist gefragt, wenn Kompromisse geschlossen werden müssen. Zudem hilft die Sicht aus einem anderen Blickwinkel vermutlich, die Strategien anderer Mitspieler_innen zu erkennen. Gleichzeitig muss die eigene Strategie regelmässig überprüft und angepasst werden, falls es vom Spielverlauf her erforderlich ist (Walk & Evers, 2013, S. 44ff.).

3.4 Autismus und exekutive Funktionen

Bei Kindern aus den Autismus-Spektrum sind die exekutiven Funktionen eingeschränkt. Dies wirkt sich auf verschiedene Bereiche aus (Girsberger, 2022, S. 169). Die Anpassung von Handlungen an ein Ziel kann durch die Neigung zu immer gleichen Verhaltensweisen und Abläufen erschwert sein. Mangelnde Flexibilität wirkt sich auf die Anpassung auf Veränderungen aus (Bormann-Kischkel & Ullrich, 2017, S. 136). Eine Aufgabe zu beginnen oder zu beenden, kann eine Herausforderung sein. Aufgrund der Schwierigkeiten bei Planungsprozessen, kann es bei der Durchführung von Aufgaben oder Tätigkeiten weitere Herausforderungen geben z.B. einen Weg durch die Stadt finden oder bei der Zubereitung einer Mahlzeit (Kamp-Becker & Bölte, 2014, S. 42). Weitere Auswirkungen bei eingeschränkten exekutiven Funktionen sind in der folgenden Übersicht dargestellt.

Tabelle 15: Auswirkungen bei eingeschränkten exekutiven Funktionen (Girsberger, 2022, S. 169)

Auswirkungen bei Einschränkung der exekutiven Funktionen
<ul style="list-style-type: none">• Eingeschränkte Handlungsplanung, Mühe, komplexe Handlungen in Teilschritte zu gliedern, Schwierigkeiten, Prioritäten zu setzen• Mögliche Störungen im Bereich der Inhibition und Impulskontrolle• Geringe geistige Flexibilität• Schwierigkeiten in der Entwicklung von neuen Ideen und Verhaltensformen

3.4.1 Impulsivität

Auf unvorhergesehene Situationen und Veränderungen in gewohnten Abläufen können Kinder mit Autismus mit Wutanfällen oder Angst reagieren. In den ersten Schuljahren verhalten sich betroffene Kinder aufgrund der eingeschränkten exekutiven Funktionen oft impulsiv. In solchen Momenten wird nicht auf den Kontext und mögliche Folgen geachtet oder auf frühere Erfahrungen zurückgegriffen. In Stresssituationen sind sie meist nicht fähig, nachzudenken bevor sie reagieren. In solchen Situationen ist es wichtig, Möglichkeiten zur Entspannung anzubieten. (Attwood, 2007, S. 284).

3.4.2 Handlungsabläufe

Schüler_innen mit Autismus haben oft Schwierigkeiten Handlungsabläufe und Aufgaben in der richtigen Reihenfolge auszuführen und zu entscheiden, was als erstes zu tun ist. Zudem haben sie Probleme, einzuschätzen, wieviel Zeit eine Arbeit benötigt (Schirmer, 2016, S. 81). In diesem Bereich benötigen sie Unterstützung. Attwood (2007) schreibt dazu: «*Ohne angemessene Unterstützung fühlt sich das Kind, als würde es von einer Million Unteraufgaben erdrückt*» (S.285). Eine einfache Handlung ist aus einzelnen Bewegungen zusammengesetzt, die in einer bestimmten Reihenfolge aufeinander folgen. So muss beim Auspacken der Schultasche folgendes getan werden: Hand zum Verschluss führen, Verschluss öffnen, Deckel aufklappen, Material herausholen und auf den Tisch legen. Es bereitet Kinder mit Autismus oft Schwierigkeiten, einen flüssigen Ablauf der Handlungen zu bilden. Das kann auch einfache Handlungen betreffen wie An- und Ausziehen oder das Schreiben. Dies kann folgende Auswirkungen haben (Schirmer, 2016, S. 84).

- Die Handlung wird langsamer, da jede Teilhandlung und die Verknüpfungen gedanklich begleitet werden.
- Die Ausführung der Handlung benötigt viel Konzentration. Das Kind ist möglicherweise schnell erschöpft.
- Es ist nicht möglich, gleichzeitig noch andere Reize aufzunehmen und zu verarbeiten z.B. eine Aufforderung der Lehrperson.
- Es passieren oft Fehler. Die Handlung wird unterbrochen, weil die nächste Teilhandlung vergessen wurde (Schirmer, 2016, S. 84).

Die genannten Auswirkungen werden im folgenden Zitat einer Selbstbetroffenen deutlich:

Für mich ist es sehr schwer, mehrere Dinge auf einmal zu tun und Bewegungsteile miteinander in einem Fluss zu verbinden. Gleichzeitig jemandem die Hand geben, Blickkontakt suchen und dann noch «Guten Tag» zu sagen, sind für mich zu viele verschiedene Dinge auf einmal, die ich nicht miteinander zu einer Einheit verbinden kann. Für Normale ist der Ablauf der Begrüssung eine einzige automatische Bewegung. Sie müssen nicht bei jeder neuen Begrüssung überlegen, wie sie diese fließende Geste neu zusammensetzen müssen. Ich habe dies alles nie richtig automatisiert. Deshalb bin ich viel langsamer als mein Gegenüber. (Empt,1996, S.27 zit. nach Schirmer, 2016, S. 84)

Eine beeinträchtigte Handlungskompetenz kann mit den Besonderheiten in der Motorik zusammenhängen, da Schwierigkeiten in den exekutiven Funktionen Auswirkungen auf Bewegungs- und Handlungsabläufe haben können. Die Teilschritte von Handlungen müssen visualisiert und zu einer Handlungskette zusammengesetzt werden. Fehlt ein Teil dieser Kette, kann die Handlung nicht ausgeführt werden. Handlungsabläufe können auch vergessen werden. So ist es möglich, dass auf einen Arbeitsauftrag nicht reagiert wird. In solchen Situationen ist es hilfreich, wenn die einzelnen Schritte der Handlung nochmals gezeigt werden und die Betroffenen bei der Ausführung unterstützt werden (Theunissen & Sagrauske, 2019, S. 49). Brunsting (2011) betont, dass ein schrittweises Vorgehen und eine Planung bei komplexen Handlungen wichtig sind. Aufgaben- und Arbeitspläne dienen zur Orientierung und geben Struktur. So ist klar festgelegt, welche Arbeit wann zu erledigen ist (S. 42f.). Dies entspricht auch dem Bedürfnis nach klar definierten Abläufen und Ordnung. Darauf wird später genauer eingegangen.

3.4.3 Arbeitsgedächtnis

Menschen mit Autismus können Informationen, die mit dem bevorzugten Thema zusammenhängen schnell aus dem Langzeitgedächtnis abrufen. Die Informationen sind meist sehr umfassend und detailliert. Informationen, die zum Lösen eines Auftrages gebraucht werden, können schnell vergessen werden (Attwood, 2007, S. 284). Werden Teile von Aufträgen oder Hausaufgaben vergessen oder benötigte Materialien liegen gelassen, hängt das gemäss Brunsting (2011) mit der Funktion des Arbeitsspeichers zusammen. Dadurch können komplexere Aufträge kaum gelöst werden (S. 99). Attwood (2007) beschreibt, dass Menschen mit Autismus, die andere beim Sprechen immer wieder unterbrechen, Gedanken schnell vergessen und dies mit dem Arbeitsgedächtnis zusammenhängt (S. 284). Gemäss Häussler (2016) kann es schwierig sein gleichzeitig eine Anweisung aufzunehmen und die entsprechende Handlung durchführen. Dies erfordert, sich etwas zu merken und auch noch andere wichtige Informationen zu bearbeiten oder umzusetzen. Sie beschreibt auch, dass Kinder mit Autismus sich nicht so gut an das erinnern, was sie vorher gemacht haben, wenn sie in der Zwischenzeit mit einer anderen Aufgabe beschäftigt waren (S. 38).

3.4.4 Aufmerksamkeit

Die Aufmerksamkeit hängt oft vom Thema ab. Interessiert das Kind etwas nicht, ist es schnell mit den Gedanken irgendwo anders und hört gar nicht mehr zu. Dies hat Auswirkungen auf das Lernen (Schuster, 2020, S. 98). Häussler (2016) sagt, dass oft eine grosse Ablenkbarkeit besteht, die verhindert, sich auf die momentane Aufgabe zu konzentrieren. Mögliche Ablenkungen können sensorische Reize, Beschaffenheit von Materialien oder Gegenständen oder andere Personen im Raum sein. Es kann schwierig sein nach einer Unterbrechung der Arbeit, die Aufmerksamkeit wieder auf die Aufgabe zu fokussieren, was Auswirkungen auf das Lerntempo und das zielgerichtete Arbeiten hat. Zudem werden während einer Ablenkung relevante Informationen möglicherweise nicht aufgenommen (S. 43). Bei bevorzugten Beschäftigungen können Kinder mit Autismus ihre Aufmerksamkeit sehr lange, zum Teil mehrere Stunden aufrechterhalten. Die Aufmerksamkeit wird oft auf Details gerichtet und andere wichtige Informationen des Kontexts werden nicht aufgenommen. Probleme kann es auch beim Wechsel der Aufmerksamkeit geben. Wenn ein Reiz die volle Aufmerksamkeit beansprucht, kann es schwierig sein, sich auf weitere Informationen einzulassen (Häussler, 2016, S. 36).

3.4.5 Flexibilität

Menschen mit Autismus haben gerne vorhersehbare und routinierte Abläufe. Das Gehirn benötigt bei der Ausführung der Handlung weniger Energie. Bei routinierten Abläufen sind weniger Reize aus der Umgebung zu verarbeiten. Das vermittelt Sicherheit und führt zu Entspannung. Dies zeigt das Zitat von Nicole Schuster: *«Ich merke an mir selbst, wie sehr ich zu Zeiten grosser Anspannung auf meine Routinen angewiesen bin. Sie dienen zur Entspannung und steigern mein Wohlbefinden. Routinen sind ein Heilmittel für mich.»* (Schuster, 2007a, S. 274 zit. nach Schirmer, 2016, S.106). Auch wenn der Schulalltag geregelt abläuft, gibt es immer wieder Veränderungen. Es ist nicht immer alles gleich und vorhersehbar. Es kann eine andere Lehrperson in der Schule sein oder eine Lektion ausfallen. Im Klassenzimmer kann die Sitzordnung anders sein oder der Unterricht findet in einem anderen Raum statt. Bei schönem Wetter wird der Sportunterricht möglicherweise draussen durchgeführt. Es kann jeden Tag eine Veränderung möglich sein (Schuster, 2020, S. 66). Die Veränderungen verlangen einen Wechsel

der Aufmerksamkeit auf etwas anderes und die Anpassung des Verhaltens an eine neue Situation. Das kann eine andere Aktivität oder ein gemeinsames Spiel sein (Thommen, Baggioni, & Tessari Veyre, 2017). Bei Veränderungen wird mehr Energie benötigt, da viele Umgebungsreize aufgenommen und kognitiv verarbeitet werden müssen. Sind es zu viele Reize kann es zum Overload kommen (Schirmer, 2016, S. 106).

3.4.6 Zeitliche Organisation

Es bereitet Schwierigkeiten, Ereignisse, Handlungen oder andere Abläufe zeitlich einzuordnen. Bei der Ausführung einer Handlung kann die Reihenfolge durcheinandergeraten. Das kann mit dem Arbeitsgedächtnis zusammenhängen. Schon ausgeführte Handlungsschritte werden teilweise schon wieder vergessen. Dies erschwert es, den Überblick über die Handlungsabfolge zu behalten, im Sinne von «Was mache ich wann?» (Häussler, 2016, S. 42). Schirmer (2016) beschreibt bei Schüler_innen mit Autismus ein auffälliges Zeitverständnis: Sie haben Mühe, grosse Zeiträume zu überblicken. Es ist ihnen nicht klar, wie lange etwas dauert oder wie lange es dauert bis ein anderes Ereignis kommt. Einen ganzen Tag zu überblicken kann schwierig sein. So sind regelmässige Ereignisse wie die Pause trotzdem für sie immer wieder neu. Ungenaue Zeitangaben wie z.B. «bald, demnächst, gleich» werden oft nicht verstanden. Zudem fällt es ihnen schwer «Leerzeiten» zu füllen (Schirmer, 2016, S. 94).

3.4.7 Räumliche Organisation

Die Besonderheiten in der Wahrnehmung und der Reizverarbeitung können zu Problemen in der räumlichen Orientierung führen. Am eigenen Arbeitsplatz haben viele Schüler_innen mit Autismus Schwierigkeiten, das Material so zu ordnen, dass sie gut arbeiten können (Häussler, 2016, S. 43). Schon ein normales Klassenzimmer bietet eine Menge Reize. Dies kann Schüler_innen mit Autismus sehr verunsichern. Schwierigkeiten sind in folgenden Bereichen möglich: Orientierung im Schulhaus, Orientierung im Klassenzimmer: «Wo ist der Platz und das Material?» und Orientierung am Arbeitsplatz: «Wo und wie wird das Schulmaterial versorgt?» (Schirmer, 2016, S. 87).

3.4.8 Spezialinteresse

Die Beschäftigung mit dem Spezialinteresse kann sich gemäss Winter- Messiers et al. (2007) positiv auf die exekutiven Funktionen auswirken. So erfordert z.B. das Spielen mit Lego Planungsprozesse, das Organisieren von Material, zielgerichtetes Handeln und die Entwicklung von Lösungsmöglichkeiten bei Problemen (S. 77f.). Werner-Frommelt (2017) beschreibt dies ebenfalls. Sie sagt, dass die Schüler_innen kreativ und flexibel sein können, wenn sie einer Lieblingsbeschäftigung nachgehen oder sich mit dem Spezialinteresse befassen (S. 374).

3.4.9 Förderung

Ein Ziel der Unterstützung und Förderung ist das selbständige Handeln. Viele Schüler_innen mit Autismus benötigen Hilfe und oft 1:1 Begleitung. Ohne Unterstützung ist es schwierig, einen Auftrag selbständig zu bewältigen. Eine Fördermöglichkeit im Bereich der exekutiven Funktionen bietet der TEACCH-Ansatz. Im integrativen Unterricht wird dadurch das selbständige Arbeiten unterstützt (Theunissen & Sagrauske, 2019, S. 136).

3.5 Der TEACCH- Ansatz

TEACCH ist der Name des staatlichen Programms im U.S. Bundesstaat North Carolina. Eric Schopler beschäftigte sich in North Carolina mit seiner Forschergruppe seit Mitte der 1960er Jahre mit der Förderung von Kindern mit Autismus. Die Grundlage war seine Doktorarbeit von 1964, zur Wahrnehmung von Kindern mit Autismus. Er war überzeugt, dass Autismus organische Ursachen hat und konnte eine andere Art der Reizverarbeitung von Sinneseindrücken nachweisen (Häussler, 2016, S. 13f.) In weiteren Studien konnte er nachweisen, dass eine Strukturierung von Lernangeboten und der Umwelt bei der Förderung der Kinder positive Auswirkungen hat (Mesibov, 1997, S. 25ff.).

Die Grossbuchstaben **TEACCH** bedeuten «**T**reatment and **E**ducation of **A**utistic and related **C**ommunication handicapped **CH**ildren» (Behandlung und pädagogische Förderung autistischer und in ähnlicher Weise kommunikationsbehinderter Kinder). Die Unterstützung liegt vor allem im pädagogischen Bereich. TEACCH fördert die Entwicklung ganzheitlich und zielt auf das gegenseitige Verstehen und Lernen ab. Dies wird auch in der Bezeichnung TEACCH deutlich, die als «teach» (=englisch für unterrichten) gewählt wurde (Häussler, 2016, S. 13). Der TEACCH-Ansatz ist ein pädagogisches Konzept zur Förderung von Menschen mit Autismus.

Zwei zentrale Begriffe des TEACCH-Ansatzes sind **Strukturierung** und **Visualisierung**. Für diesen Bereich werden Handlungsmöglichkeiten entwickelt, um die Fähigkeiten und die Selbständigkeit von Menschen mit Autismus zu fördern. Die folgende Frage ist beim TEACCH-Ansatz zentral: «*Was ist wo, wie lange zu tun, wie geht das, was kommt danach und woher weiss ich das?*» (Wagner, 2017, S. 283).

3.5.1 Visualisierung

Visuelle Reize werden von Menschen mit Autismus oft schneller und besser aufgenommen (Häussler, 2018, S. 13). In Studien konnten von Samson und ihren Kollegen (2012) nachgewiesen werden, dass bei Personen mit Autismus während der Verarbeitung von visuellen Reizen gewisse Hirnbereiche stärker beansprucht werden. Für die exekutiven Funktionen sind dadurch weniger Ressourcen vorhanden. Dies wirkt sich auf die Handlungsplanung und Organisation aus (Samson, Mottron, Soulieres, & Zeffiro, 2012, S. 1553ff.). Durch visuelle Unterstützung ist es möglich, Lernprozesse und die Handlungsplanung zu fördern. Je nach Situation werden verschiedene Hilfsmittel angewendet, um visuelle Informationen zu vermitteln. Zur Unterstützung von Handlungsabläufen und der Organisation sind vor allem Pläne sehr hilfreich wie Zeitpläne, Ablaufpläne und Instruktionspläne (Häussler, 2018, S. 13ff.). Wagner (2017) betont, dass wichtige Inhalte durch die Visualisierung deutlicher dargestellt werden (S. 283). Häussler (2018) nennt wichtige Vorteile der visuellen Strategien (S. 16).

Tabelle 16: Vorteile visueller Informationen (Häussler, 2018, S. 16)

Vorteile visueller Informationen
<ul style="list-style-type: none"> • werden leichter verarbeitet • sind eine Ergänzung oder Alternative zu verbaler Sprache • individuelles Verarbeitungstempo möglich • sind beständig, man kann immer wieder darauf zurückgreifen • lassen sich leichter merken • die Informationsaufnahme wird durch klare strukturierte Gestaltung erleichtert • Zusammenhänge werden besser verstanden • durch Information, Struktur und Handlungsimpulse werden Probleme mit den exekutiven Funktionen kompensiert

- vermitteln klare konkrete Botschaften
- ermöglichen selbständiges Handeln

3.5.2 Strukturierung

Das Ziel der Strukturierung ist die Orientierung und Sicherheit. Sie bietet feste Bezugspunkte und einen Rahmen für die Handlungen und erleichtert die Aufnahme und Verarbeitung von Informationen. Diese werden schon im Gehirn strukturiert und mit bereits gespeicherten Informationen verknüpft und verbunden. Durch Strukturierung werden Zusammenhänge klarer und besser verstanden. Sie ermöglicht es, selbständiger und flexibler zu handeln, *«denn je besser jemand versteht, was passiert, desto eher wird er bereit sein, sich auf Neues einzulassen und desto besser kann er seine Reaktionen auf die Situation abstimmen.»* (Häussler, 2016, S. 52).

Durch Strukturierung wird das Lernen und Verstehen unterstützt. So können neue Fähigkeiten und Fertigkeiten entwickelt werden. Fast jeder wendet im Alltag Strukturierungshilfen oft an z.B. Terminkalender, Stundenpläne, Hinweisschilder, Merkzettel, Aufgabenlisten. Diese helfen bei der Orientierung, unterstützen erfolgreich zu handeln, stellen komplizierte Sachverhalte klar dar und fördern die Motivation. Die Unterstützung für Menschen mit Autismus muss individuell gestaltet und auf die Bedürfnisse angepasst werden und sich nach ihren Fähigkeiten richten. Es muss klar sein, warum und wofür die Strukturierungshilfe eingesetzt wird (Häussler, 2016, S. 52f.). Häussler (2016) betont, dass es wichtig ist, immer wieder zu überprüfen, ob die Hilfen noch passend sind und sie, wenn erforderlich verändert werden sollten. In einem neuen Lernbereich wird oft mit viel Strukturierung begonnen. Aufgrund erreichter Fortschritte können sie manchmal schrittweise abgebaut werden. Idealerweise sind sie so gestaltet, dass man sie in die «echte» Welt mitnehmen kann (S. 56).

Die Strukturierung kann in verschiedenen Bereichen erfolgen. Dadurch können Abläufe oder Aufträge klar, anschaulich und in der passenden Reihenfolge dargestellt werden (Wagner, 2017, S. 283). Zu jedem Bereich stellen sich wichtige Fragen. Diese sind in der folgenden Tabelle zusammengefasst.

Tabelle 17: Bereiche der Strukturierung (Wagner, 2017 S. 283)

Art der Strukturierung	Grundfrage
Strukturierung des Raums	<ul style="list-style-type: none"> • Wo soll ich sein und was ist wo zu tun?
Strukturierung der Zeit	<ul style="list-style-type: none"> • Wann beginnt etwas und wann ist es zu Ende und was kommt dann?
Strukturierung der Aufgabenstellung	<ul style="list-style-type: none"> • Was ist zu tun und wie geht das?
Strukturierung von Material	<ul style="list-style-type: none"> • Was soll getan und gelernt werden und welches Material und Situation eignet sich dafür?
Aufbau von Routinen	<ul style="list-style-type: none"> • Was sollte man sicher beherrschen?

3.5.3 Strukturierung des Raums

Mit der Strukturierung des Raums werden Informationen in Bezug zu Gegenständen, Personen oder Aktivitäten vermittelt und verdeutlicht. Als Orientierung dienen folgende Grundfragen (Häussler, 2016, S. 58).

Tabelle 18: Grundfragen zur räumlichen Strukturierung (Häussler, 2016, S. 58)

in Bezug auf Personen	in Bezug auf Aktivitäten	in Bezug auf Gegenstände
<ul style="list-style-type: none"> • Wo ist wer? / Wo bin ich? • Wo ist wessen Platz? • Wo soll ich mich aufhalten • Wohin soll ich gehen? 	<ul style="list-style-type: none"> • Wo passiert was? • Wo erwartet mich etwas? • Was wird von mir erwartet? • Wo soll ich was tun? 	<ul style="list-style-type: none"> • Wo befindet sich was? • Wo gehört was hin?

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, um einen Raum in übersichtliche Bereiche zu unterteilen. Klare Abgrenzungen helfen, die Frage nach dem «Wo» und «Wohin» zu beantworten. Durch den Einsatz von Regalen, Stellwänden und Möbeln, können Nischen für den Arbeitsplatz im Raum entstehen. Auch eine Linie oder ein Klebestreifen auf dem Boden oder auf dem Tisch kann als visuelle Abgrenzung verwendet werden. Es ist wichtig, dass die Räume gekennzeichnet sind und erkennbar ist, wo sich die Gegenstände befinden. Dies kann durch Farben, Bilder, Symbole oder Schrift markiert werden. Wenn der Raum oder der Arbeitsbereich gewechselt werden muss, kann im TEACCH-Ansatz die Strategie des Eincheckens angewendet werden. Das Kind erhält als Gedankenstütze einen Hinweis, wohin es gehen soll. Am Zielort angekommen wird der Hinweis an einem bestimmten Ort abgelegt, der mit dem gleichen Hinweis markiert ist. Als Hinweise dienen Karten mit Bildern, Symbolen oder konkrete Gegenstände. Sind die Hinweise gleich, ist man am richtigen Ort angekommen (Häussler, 2016, S. 59f.).

Im Schulzimmer ist es hilfreich, wenn der Stuhl mit dem Namen oder einem Foto gekennzeichnet ist. Eine weitere Möglichkeit ist die Zuordnung einer Farbe z.B. der rote Stuhl, das rote Fach, der rote Haken in der Garderobe (Schirmer, 2016, S. 90). Häussler (2016) meint, dass es wichtig ist, die unklare Ortsbezeichnung «da» visuell zu markieren z.B. durch eine farbige Unterlage. Zur Markierung von Warteeorten oder Standplätzen helfen Klebepunkte auf dem Boden oder aufgedruckte Fussabdrücke (S. 60). Der Arbeitsplatz sollte ruhig und geschützt sein sowie den Blick nach vorne ermöglichen. Die Sitzordnung sollte möglichst gleichbleiben, damit die Regelmässigkeit und Verlässlichkeit gewährleistet ist (Schuster, 2020, S. 62). Die Wahl des Arbeitsplatzes ist jedoch individuell. Dies kann in der Nähe des Lehrerpultes sein, in der Nähe der Tür oder hinten im Klassenzimmer (Tuckermann, Häussler, & Lausmann, 2017, S. 14). Schirmer (2016) weist darauf hin, dass Schüler_innen mit Autismus einen klar definierten Platz für ihre Arbeitsmaterialien benötigen. Wo gehört das Heft hin? Markierungen auf den Tisch helfen bei der Organisation. Es sollte nur das benötigte Material auf dem Tisch liegen (S. 93).

3.5.4 Strukturierung der Zeit

Zeitliche Abläufe zu strukturieren ist für Schüler_innen mit Autismus sehr wichtig. Oft sind zusätzliche und andere Informationen nötig, um eine Abfolge von Ereignissen verständlich zu machen (Schirmer, 2016, S. 95). Die zeitliche Strukturierung sollte gemäss Häussler (2016) Antworten auf folgende Grundfragen geben (S.60).

Tabelle 19: Grundfragen zur zeitlichen Strukturierung (Häussler, 2016, S. 60)

in Bezug auf die Abfolge von Ereignissen	in Bezug auf die Zeitdauer
Wann passiert was? Wann soll ich was tun?	Wie lange dauert das?

Abfolge von Ereignissen: Durch die Strukturierung der Zeit in Form von Tages-, Wochen-, Pausen- und Arbeitsplänen wird dem Bedürfnis von Menschen mit Autismus nach Vorhersehbarkeit und bekannten Abläufen entsprochen. Die bei einer Tätigkeit vergehende Zeit kann mit Sanduhren oder Time Timern visualisiert werden. Die Darstellung der Zeit und die Zusammenstellung der Pläne muss an die Fähigkeiten der Person angepasst werden. Es muss erkennbar sein, wann eine Tätigkeit beginnt, wann sie endet und was danach folgt. So werden das Wohlbefinden und der Umgang mit Herausforderungen unterstützt. In einen Plan können zudem Phasen für «freie» Tätigkeiten aufgenommen und durch ein passendes Symbol dargestellt werden (Wagner, 2017, S. 284f.). Dies kann bedeuten, dass ein Hinweis für eine Auswahl enthalten ist z.B. etwas aus einer Wahlkiste nehmen. Im Plan muss die Reihenfolge klar erkennbar sein. Es sind Anordnungen in Leserichtung von links nach rechts oder von oben nach unten möglich. Es ist sehr wichtig, dass eine Arbeit als erledigt erfahren wird. Dies kann durch Abnehmen, Abdecken, Umklappen, Umdrehen, Abstempeln, Markierung anbringen, Durchstreichen oder Abhaken eines Hinweises geschehen (Häussler, 2016, S. 98ff.).

Tabelle 20: Funktion von Plänen (Häussler, 2016, S. 58)

Funktionen von Plänen	
geben zeitliche Orientierung	Es ist erkennbar, wo man sich innerhalb eines Arbeitsablauf gerade befindet.
Vermitteln Sicherheit	Ereignisse werden vorhersehbar.
Unterstützen die Flexibilität	Man kann auf Abweichungen von Plan hinweisen.
dienen als Gedächtnisstützen	Wenn es Mühe bereitet, sich eine Handlungsabfolge zu merken, dient der Plan als Erinnerungshilfe.
Aufmerksamkeitslenkung wird unterstützt	Man kann leichter einem vorgegebenen Ablauf folgen. Handlungen am Plan lenken die Aufmerksamkeit auf den nächsten Schritt.
Unterstützen das Sprach- und Situationsverständnis	Visuelle Informationen ermöglichen es auch Personen, die sprachliche Anweisungen nicht so gut verstehen, Handlungen auszuführen.
Förderung der Selbständigkeit	Der Plan zeigt auf, wann die richtige Zeit ist, um eine bestimmte Aufgabe zu erledigen.

Zeitdauer: Der zweite Aspekt, die Zeitdauer kann auf verschiedene Arten vermittelt werden. Der Vorrat an Material ist begrenzt. Die Arbeit ist dann beendet, wenn alles verbraucht ist. An Sanduhren oder am Time Timer kann man die verstreichende Zeit beobachten. Die Arbeit dauert dann solange bis das Signal ertönt oder der Sand durchgelaufen ist. Ein weiteres Hilfsmittel ist ein visueller Countdown. Die verbleibende Zeit wird durch eine Anzahl Gegenstände oder Chips dargestellt. Die Aktivität oder die Wartezeit dauert so lange bis alle Chips weggenommen worden sind (Häussler, 2016, S. 62). Es ist

wichtig, dass klar definiert wird, wann eine Arbeit oder Aktivität fertig ist. Hier kann der gut markierte «Fertigkorb» eingesetzt werden. Wenn alles Material am vorher definierten und markierten Ort abgelegt ist, ist die Arbeit fertig (Häussler, 2018, S. 82).

Abbildung 7: Time Timer zur Visualisierung der Zeitdauer (www.time.timer.ch)

Abbildung 6: Visueller Countdown (Häussler, 2016, S. 198)

Wartezeiten: Es gibt immer wieder Situationen, in denen gewartet werden muss. Für Schüler_innen mit Autismus ist das schwer auszuhalten. Sie haben meist keine Idee, wie sie diese unstrukturierte Zeit überbrücken können. Hilfreich ist für diese Zeiten eine Kiste oder Tasche mit Gegenständen, die das Kind gerne hat. In der Wartezeit kann das Kind sich damit beschäftigen (Schirmer, 2016, S. 100f.).

3.5.5 Strukturierung der Aufgabenstellung

Die die Strukturierung von Aufgaben soll es ermöglichen, selbständig zu handeln, indem eine oder mehrere Aufgaben bearbeitet und beendet werden. Oft bereitet es Menschen mit Autismus Schwierigkeiten, sich mehrere Aufgaben zu merken. Zur Unterstützung werden individuell angepasste Pläne oder Arbeitssysteme eingesetzt, die folgende Grundfragen beantworten sollen (Häussler, 2016, S. 63).

Tabelle 21: Grundfragen zu Aufgabenplänen und Arbeitssystemen (Häussler, 2016, S. 63)

Informationen	Grundfragen
Inhalt der Arbeit	Was soll ich tun?
Menge der Arbeit	Wie viele Aufgaben sind zu erledigen?
Ende der Arbeit	Wann bin ich fertig?
Motivation für die Arbeit	Was kommt nach der Arbeit?

Gegenständliches Arbeitssystem: Die Arbeitsmaterialien sind links vom Arbeitsplatz in Körben vorbereitet. Das Kind nimmt einen Korb und löst den Auftrag. Nachdem es die erste Aufgabe bearbeitet hat, legt es sie rechts in den Fertigkorb. Die Menge der Aufgaben ist durch die Anzahl der Körbe definiert. Die ganze Arbeit ist erledigt, wenn alle Körbe rechts im Fertigkorb liegen (Häussler, 2016, S. 64).

Abbildung 8: Anordnung des Arbeitsplatzes im TEACCH-Ansatz (Häussler, 2016, S. 174)

Symbolisches Arbeitssystem: Verschiedene Kisten mit Aufträgen sind mit Symbolen (Formen, Farben, Zahlen, Bildern) markiert. Auf dem Plan sind die gleichen Symbole auf Karten erkennbar. Das Kind nimmt die Karte vom Plan und holt die Kiste mit dem gleichen Symbol und bearbeitet die Aufgabe. Wenn die Arbeit fertig ist, kann die Karte des Plans in einen «Fertigumschlag» gelegt werden. Der Inhalt der Arbeitskörbe kann ausgetauscht werden. Dadurch ist das System flexibel. Die Anzahl der Karten auf dem Plan zeigt an, wie viele Aufgaben in welcher Reihenfolge zu erledigen sind. Am Ende des Plans kann ein Bild stehen, das auf die Aktivität nach der Arbeit hinweist (Häussler, 2016, S. 64).

Abbildung 9: Symbolisches Arbeitssystem (Häussler, 2016, S. 118)

Arbeitsplan/Bilderplan: Der Arbeitsplan zeigt an welche Aufgabe in welcher Reihenfolge zu erledigen ist. Auf die einzelnen Aufträge können Fotos, Bilder, Symbole oder Piktogramme hinweisen. Ist die Arbeit erledigt, wird die Karte vom Plan genommen und in einen Fertigungschlag gelegt (Häussler, 2016, S. 64).

Abbildung 10: Schriftlicher Arbeitsplan
(Häussler, 2016, S. 118)

To-Do-Liste/Checkliste: Bei einer To-Do-Liste sind die Aufträge in schriftlicher Form dargestellt. Die Formulierung sollte klar sein. Zudem ist es hilfreich, wenn die Reihenfolge einzelnen Aufträge durch Zahlen markiert ist. Erledigte Aufträge können angekreuzt oder abgehakt werden (Häussler, 2016, S. 64).

3.5.6 Strukturierung von Material

Die visuelle Gestaltung der Instruktion ist sehr zentral, wenn das Kind die Aufgabe möglichst selbständig bearbeiten soll. Sind die Materialien bereits am Arbeitsplatz angeordnet, kann sofort mit der Arbeit begonnen werden. Muss das Material zuerst geholt werden, zeigen Bilder und Schablonen auf dem Tisch an, wo es hingestellt wird. Die Aufmerksamkeit soll durch Farben und Markierungen auf das Wichtige gelenkt werden (Tuckermann, Häussler, & Lausmann, 2017, S. 25). Gemäss Häussler (2016) können die Aufgaben in verschiedenen Formaten vorbereitet werden (S. 66).

Korbaufgaben: Alle Materialien, die für die Bearbeitung nötig sind, sind in einem Korb vorbereitet.

Tablett-Aufgaben: Auf einer festen Unterlage sind die Behälter mit dem Material und einer für die fertige Aufgabe montiert.

Schuhkarton-Aufgaben: Die Behälter sind in einen Karton eingelassen.

Aufgabenmappen: Diese eignen sich für Zuordnungsaufgaben. Auf der Vorderseite sind die Bilder in einem Umschlag befestigt. Die Aufgabenstellung befindet sich in der aufgeklappten Mappe (Häussler, 2016, S. 66).

3.5.7 Aufbau von Routinen

Die selbständige Bewältigung von Situationen kann auch durch Routine erreicht werden. Bei den gelernten fast automatischen Handlungsabläufen ist meist keine visuelle Unterstützung durch Pläne nötig. Routinen haben den Vorteil, dass sie selbständig ausgeführt werden können. Dies funktioniert jedoch nur, wenn die Situationen, in denen die Routinen angewendet werden, wenig Veränderungen aufweisen. Hat sich eine Routine aufgebaut, kann der Ablauf von anderen kaum beeinflusst werden. Pläne hingegen lassen sich flexibel an neue Situationen anpassen. Kleine Routinen vermitteln im Tagesablauf Sicherheit und bieten Orientierung z.B. ein Begrüssungslied. Im Schulalltag sind funktionale Routinen sehr wichtig. Sie unterstützen den Umgang mit den visuellen Strukturierungshilfen (Häussler, 2016, S. 68f.). Durch funktionale Routinen ist gemäss Häussler ein effektives Handeln möglich (S. 69).

Beispiele für funktionale Routinen ist die Vorgehensweise von links nach rechts oder von oben nach unten beim Arbeiten, fertige Arbeiten danach in den Fertigkorb legen und auf dem Plan nachschauen, was als nächstes folgt. In der folgenden Tabelle findet sich ein Vergleich der beiden Strukturierungsmöglichkeiten (Häussler, 2016, S. 69).

Tabelle 22: Vergleich von Strukturierungsmöglichkeiten (Häussler, 2016, S. 69)

Routinen eignen sich wenn...	Pläne und visuelle Instruktionen eignen sich, wenn...
<ul style="list-style-type: none"> • der Handlungsablauf überschaubar ist, dass man ihn sich merken kann. 	<ul style="list-style-type: none"> • man sich nicht alle Handlungsschritte merken kann.
<ul style="list-style-type: none"> • der Ablauf unabhängig von den zeitlichen, räumlichen oder sonstigen Bedingungen immer gleich ist. 	<ul style="list-style-type: none"> • der Ablauf sich, abhängig von den äusseren Bedingungen sich mehr oder weniger stark verändern kann.
<ul style="list-style-type: none"> • gewährleistet ist, dass die für die Durchführung notwendigen Materialien und/oder Personen immer in gewohnter Weise zur Verfügung stehen. 	<ul style="list-style-type: none"> • die Betreffenden sich flexibel auf unterschiedliche Materialien und/oder Personen einstellen müssen
<ul style="list-style-type: none"> • sie ein grundsätzliches Handlungsmuster zur Bewältigung einer Situation zur Verfügung stellen. 	<ul style="list-style-type: none"> • bei verschiedenen Handlungsmöglichkeiten auf eine in der jeweiligen Situation geeignete Strategie hingewiesen werden soll.

3.6 Autismus im Kontext Schule

«**Das** autistische Kind gibt es nicht. Jedes Kind ist anders. Jedes autistische Kind ist eine neue Herausforderung für die Lehrkraft.» (Schuster, 2020, S. 9). Damit ist gemeint, dass die Merkmale des Autismus bei jedem Kind unterschiedlich ausgeprägt sein können. Kinder mit Autismus entwickeln sich anders und haben eine andere Wahrnehmung. Durch individuelle Unterstützung und Förderung sollen sie sich in der Welt der nicht autistischen Menschen orientieren und teilhaben können (Theunissen & Sagrauske, 2019, S. 64). Die Förderung sollte an bereits erworbene Fertigkeiten und Fähigkeiten anknüpfen. Diese Stärken-Perspektive betont, dass die Stärken und Spezialinteressen im Vordergrund stehen sollten (Theunissen & Sagrauske, 2019, S. 7). Ziel ist, dass das Kind mit Unterstützung von Lehrpersonen das nächste Entwicklungsziel erreichen kann. Dies entspricht dem Konzept von Lev Wygotski der Zone der nächsten Entwicklung (Theunissen & Sagrauske, 2019, S. 117). Die Schule muss gute Rahmenbedingungen bieten, damit Schüler_innen mit Autismus Fortschritte erzielen können (Schuster, 2020, S. 55). Vero (2020) verdeutlicht dies: «*Wenn das Lernen eines Kindes ein anderes ist, muss es das Lehren auch sein*» (Vero, 2020, S. 9). Für die Beschulung von Schüler_innen mit Autismus ist es darum wichtig, dass jeder auf seine Art und im eigenen Tempo lernen kann (Vero, 2020, S. 9). Dies kann in der integrativen oder separativen Sonderschule sein. Das folgende Kapitel befasst sich mit der integrativen Sonderschule.

3.6.1 Schulische Integration

Der Begriff wird laut Girsberger (2022) für die Integration in die Regelschule am Wohnort des Kindes verwendet (S.145). Lienhard et al. (2015) verstehen unter Integration «*das gemeinsame Lernen möglichst aller Kinder und Jugendlichen, die im Einzugsgebiet der öffentlichen Schule vor Ort wohnen – unabhängig von ihrer Herkunft, ihren Stärken und Schwierigkeiten*» (Lienhard-Tuggener, Joller-Graf, & Mettauer Szaday, 2015, S. 13). Durch den Kontakt mit den anderen Kindern in der Klasse können die Kinder aus den Autismus-Spektrum sich an deren Verhalten orientieren. Damit sich das Kind mit Autismus wohlfühlt, ist in der Schule eine gute integrative Haltung wichtig, sei es in der Regelschule oder in der Sonderschule. Der Schulbesuch soll die Integration in eine Gemeinschaft ermöglichen (Girsberger, 2022, S. 145). Vero (2020) bezeichnet die Schule als Repräsentation der Gesellschaft im Kleinform (S. 181). Für Schüler_innen mit Autismus ist es sehr wichtig, dass sie individuelle Unterstützung bekommen und wo nötig, die Lernziele angepasst werden (Theunissen & Sagrauske, 2019, S. 124). Schirmer (2016) meint, dass das Kind mit Autismus nicht automatisch Fortschritte in der Entwicklung macht, wenn es im gleichen Raum wie die anderen Kinder ist (S. 111). Girsberger (2022) betont, dass sich vielmehr das schulische Umfeld den Bedürfnissen des Kindes anpassen muss. Er nennt folgende Punkte (S. 145).

- Individuelle Lernziele
- Nachteilsausgleich bei der Leistungsbeurteilung
- Möglichkeit, der Dispens von einzelnen Fächern
- Anpassung der Pausengestaltung (ruhiger Ort)
- Begleitung im Schulalltag

Neben der Anpassung der Lernumgebung ist die Grundhaltung der Lehrpersonen entscheidend ob, das Kind mit Autismus erfolgreich lernen kann (Tuckermann, Häussler, & Lausmann, 2017, S. 9). *«Erst wenn die Lehrkräfte die «Autismus-Brille» aufsetzen und versuchen, die Welt mit den Augen des Schülers mit Autismus-Spektrum-Störung zu sehen, werden sie seine unsichtbaren Beeinträchtigungen und versteckten alltäglichen Herausforderungen erkennen.»* (Tuckermann, Häussler, & Lausmann, 2017, S. 9). Als wichtiger Faktor für die Integration nennt Girsberger (2022) eine gute Zusammenarbeit mit allen an der Förderung des Kindes Beteiligten (Lehrpersonen, Eltern, Fachpersonen). Die Eltern von Schüler_innen mit Autismus-Spektrum-Störung kennen ihr Kind mit seinen Kompetenzen und Bedürfnissen sehr genau. Sie können wichtige Informationen über den Umgang mit dem Kind geben. Es ist hilfreich, wenn Gespräche mit den Eltern stattfinden, bevor das Kind in die Regelklasse kommt. Vom gemeinsamen Lernen von nicht-beeinträchtigten und beeinträchtigten Kindern können alle profitieren, auch wenn es teilweise herausfordernd ist. So wird die Erfahrung gemacht, dass die Gesellschaft sehr vielfältig ist. (Schuster, 2020, S. 56ff.). Das folgende Kapitel setzt sich mit der schulischen Integration im Kanton Graubünden auseinander.

3.6.2 Integrative Sonderschule im Kanton Graubünden (Integration)

Die gesetzlichen Grundlagen und Informationen zur integrativen und separativen Sonderschulung sind in den «Richtlinien Sonderpädagogische Massnahmen» des Kantons Graubünden enthalten. Alle Kinder sollen schulisch gefördert werden und bei besonderem Förderbedarf sonderpädagogisch unterstützt werden. Gemäss dem Behindertengleichstellungsgesetz sollen die Kinder und Jugendlichen mit Behinderungen in die Regelschule integriert werden, wenn es zum Wohl des Kindes ist. (Art. 20). Bei der Klassengrösse soll die Anzahl Kinder mit besonderem Förderbedarf mitberücksichtigt werden. Dies wird in Art. 21 Absatz 1 der Schulverordnung des Kantons Graubünden geregelt: *«Wenn fremdsprachige, behinderte oder anderweitig intensiv förderbedürftige Schülerinnen und Schüler in eine Abteilung aufgenommen werden, ist die höchstzulässige Schülerzahl angemessen zu reduzieren»* (Kanton Graubünden Amt für Volksschule und Sport, 2022).

Die sonderpädagogischen Massnahmen werden nach niederschweligen und hochschweligen Massnahmen unterschieden. Zu den hochschweligen Massnahmen gehören der Unterricht im Rahmen der Sonderschulung (integrativ oder separativ), die dazugehörige Betreuung und die Massnahmen bei hohem Förderbedarf. Bei der integrativen Sonderschulung ist ein individueller Förderplan erforderlich, der sich an den Ressourcen orientiert. Schüler_innen, die hochschwellige Massnahmen benötigen werden nach Möglichkeit in Zusammenarbeit der Regelschule am Wohnort und dem zuständigen Kompetenzzentrum für Sonderschulung integrativ gefördert (Kanton Graubünden Amt für Volksschule und Sport, 2022). Eines dieser drei Kompetenzzentren ist das Schulheim Chur. In der integrativen Sonderschule lernen Menschen mit und ohne Beeinträchtigung mit Unterstützung von Fachpersonen gemeinsam (Kompetenzzentrum Schulheim Chur, 2022). Aus dem folgenden Zitat wird deutlich, dass auch Schüler_innen mit Autismus integrativ gefördert werden. *«Die Fachpersonen für Heilpädagogik des Schulheims fördern und begleiten in der integrativen Sonderschulung Kinder und Jugendliche mit geistiger Behinderung, Körperbehinderung, Sinnesbehinderung (Hör- und Sehbehinderung), Wahrnehmungsbehinderung und Autismus-Spektrum-Störung sowie Sprachentwicklungsstörung»* (Kompetenzzentrum Schulheim Chur, 2022).

3.6.3 Herausforderungen in der Schule

Die Besonderheiten im Denken und Handeln wurden im Kapitel 2.2 beschrieben. Im Schulalltag gibt es dadurch immer wieder Herausforderungen, sei es im Bereich der exekutiven Funktionen oder bei den sozialen Kontakten.

Reizüberflutung: Durch die Filterschwäche im Gehirn, werden zu viele Informationen als wichtig bewertet. Das führt zu einem Informationsüberfluss, der oft nicht verarbeitet werden kann. Sind die Informationen wenig strukturiert, wird es schwierig, zu erkennen, was wichtig ist. Es ist wichtig, äussere Reize zu reduzieren. Hilfreich sind ein ruhiger, ablenkungsarmer Einzelarbeitsplatz und die Möglichkeit, sich bei zu vielen Reizen in einen ruhigen Raum zurückzuziehen. Arbeitsmaterialien müssen gut strukturiert sein, damit die Informationen aufgenommen und verarbeitet werden können (Thomas, et al., 2009, S. 21). Um Stress oder einen Overlord zu verhindern rät Vero (2020) Abläufe klar zu strukturieren und immer wieder kleine Auszeiten zu ermöglichen (S. 88).

Umgang mit Veränderungen: Immer gleichbleibende Abläufe und feste Zeiten im Tagesablauf vermitteln Sicherheit. Im Schulalltag ist dies sehr wichtig. Da nicht alles planbar ist, kommen Veränderungen immer wieder vor. Planbare Veränderungen sollten vorher frühzeitig angekündigt werden (Schuster, 2020, S. 66). In klar verständlicher Sprache sollte dem Kind erklärt werden, was passieren wird und was danach passieren wird sowie warum die Veränderung wichtig ist. (Thomas, et al., 2009, S. 19). Gibt es Veränderung im Tagesablauf, die vom Wetter abhängen, kann eine «Entweder-oder-Karte» mit zwei Alternativen hilfreich sein z.B. bei schönem Wetter geht die Klasse zum Schwimmen, bei Regen ins Kino (Schirmer, 2016, S. 107). Besondere Ereignisse im Schuljahr wie Schulreise oder Sporttage sind eine besondere Herausforderung. Der Anlass findet in einem anderen Umfeld statt und der Ablauf ist ganz anders. Es ist sehr wichtig, dass eine vertraute Person mitkommt. Das Kind sollte von bestimmten Aktivitäten dispensiert werden können, wenn dies erforderlich ist (Schuster, 2020, S. 67f.).

Verständnisschwierigkeiten: Dadurch, dass Aussagen wörtlich genommen werden, entstehen oft Missverständnisse. Redewendungen und Sarkasmus werden meist nicht verstanden. Erklärungen und Aufträge sollten klar formuliert werden und sich auf das Wichtige beschränken. Sie können durch visuelle Informationen ergänzt werden. Dabei ist zu beachten, dass sie nicht in Frageform formuliert werden (Werner- Frommelt, 2017, S. 375f.). Sie könnten sonst als Frage nach der Fähigkeit (Kannst du ...?) und nicht als Aufforderung dies auch zu tun verstanden werden (Schuster, 2020, S. 91).

Arbeitsaufträge: Bei schriftlichen oder mündlichen Arbeitsaufträgen, muss immer überprüft werden, ob sie verstanden wurden. Schriftliche Aufträge sind meist geeigneter und können mehrmals durchgelesen werden. Um eine Informationsüberlastung zu verhindern, ist es gut, wenn auf einem Blatt nur eine Aufgabe steht oder sie nacheinander abgegeben werden. Bei der Formulierung sollten einfache kurze Sätze verwendet und Ironie vermieden werden (Vero, 2020, S. 210).

Partner- und Gruppenarbeiten: Im Unterricht werden immer wieder Partner- und Gruppenarbeiten eingeplant. Diese sind für Schüler_innen mit Autismus eine Herausforderung. Vero (2020) nennt als Beispiele die Nähe zu den Gruppenmitgliedern und die Kommunikation. In einer Gruppenarbeit ist meist weniger Struktur vorhanden als bei einem angepassten Einzelauftrag. Die Mitschüler_innen sprechen

oft gleichzeitig, was die Verarbeitung der Informationen zusätzlich erschwert (S. 211f.). Die Lehrperson sollte den Schüler_innen genau erklären, wie die Gruppenarbeit funktioniert und was der Auftrag ist. Bei der Einführung der Arbeitsform ist es ratsam zuerst eine Partnerarbeit mit einem selbst gewählten Partner einzuplanen. Die Arbeit sollte zeitlich begrenzt und kurz sein. Die gemachten Erfahrungen können anschliessend besprochen werden und Hinweise für weitere Arbeiten in dieser Form liefern (Schuster, 2020, S. 92). Vero (2020) gibt für Arbeiten in Gruppen folgende Hinweise (S. 212).

Tabelle 23: Hinweise für Gruppenarbeiten (Vero, 2020, S. 212)

Hinweise für Gruppenarbeiten
<ul style="list-style-type: none">• eine kleine Gruppe mit vertrauten Mitschüler_innen• die Gruppenmitglieder sprechen einzeln und nacheinander• die Aufgabe des Schülers klar definieren und markieren• den Arbeitsbereich markieren• den Ablauf zeitlich festlegen• mögliche Auszeiten einplanen

4 Fragestellung

Abgeleitet aus der Auseinandersetzung mit der Theorie und der persönlichen Erfahrungen mit Autismus als Mutter wird folgende Fragestellung für die Masterarbeit formuliert:

Hauptfrage

- Wie können Schüler_innen mit Autismus-Spektrum- Störungen im Zyklus 1 in der integrativen Sonderschule in den exekutiven Funktionen unterstützt und gefördert werden?

Unterfragen

- Welche Fördermassnahmen bewähren sich, damit das Kind im integrativen Setting gut lernen kann?
- Bei welchen exekutiven Funktionen ist eine Förderung möglich?
- In welchen Bereichen der exekutiven Funktionen sind durch die Unterstützung Fortschritte erzielt worden?

Viele Schüler_innen mit Autismus besuchen statt der Sonderschule integrativ die Regelschule. Die heutigen Arbeits- und Unterrichtsformen verlangen auch überfachliche Kompetenzen wie z.B. Selbstständigkeit und Handlungsplanung. Die Schüler_innen werden in der Klasse von Schulischen Heilpädagog_innen und teilweise einer Assistenz unterstützt, damit sie am Unterricht teilhaben können. Es wird untersucht wie die Schüler_innen in der Schule unterstützt werden und welche Hilfsmittel dabei verwendet werden.

Bei der Förderung wird an die erreichten Fertigkeiten und Kompetenzen angeknüpft. Es wird untersucht, ob die Schüler_innen mit Autismus durch die Unterstützung und Förderung im Schulalltag Fortschritte im Bereich der exekutiven Funktionen erzielen können, in welchem Bereich dies möglich ist und was allenfalls die Fortschritte ermöglicht hat.

Die Förderung hat die grösstmögliche Selbstständigkeit zum Ziel. In der integrativen Sonderschule sind die Schüler_innen in einigen Lektionen auch unbegleitet. In diesen Situationen sollten sie so selbständig wie möglich arbeiten können. Es wird untersucht, wie sich die Selbstständigkeit der Schüler_innen mit Autismus zeigt.

5 Forschungsmethodik

Dieses Kapitel gibt einen Überblick über die theoretischen Grundlagen zur qualitativen Sozialforschung allgemein und über die angewendete Methode, das Leitfadeninterview.

5.1 Qualitative Sozialforschung

Sozialforschung wird meist in Praxisfeldern durchgeführt. Flick (2020) definiert Sozialforschung als «*systematische Analyse von Fragestellungen unter Einsatz von empirischen Methoden (z.B. der Befragung, Beobachtung, Datenanalyse etc.) mit dem Ziel, verallgemeinerbare Aussagen empirisch begründet treffen oder überprüfen zu können*» (Flick, 2020, S. 15). Misoch (2019) sagt, dass bei der qualitativen Forschung die Daten durch Kommunikation in sozialen Interaktionen erhoben werden. Dabei werden nicht standardisierte Erhebungsinstrumente eingesetzt (S.2f.). Bei der Sozialforschung im Kontext Schule stehen oft Fragestellungen im Zentrum, bei denen es um das Handeln von Lehrpersonen oder um soziale Beziehungen geht (Flick, 2020, S. 16). Um einen Einblick in die Unterstützung und Förderung von Schüler_innen mit Autismus zu erhalten, wurde eine qualitative Datenerhebung durch Interviews mit Schulischen Heilpädagoginnen durchgeführt. Misoch (2019) beschreibt, dass im Fokus der verbalen Datenerhebung das Individuum mit seinen Handlungsmotivationen steht und nennt neun zentrale Prinzipien qualitativer Forschung (S. 25ff.).

1. **Verstehen:** In der qualitativen Forschung stehen die Erlebnisse, Meinungen, Sichtweisen und Werte des Subjekts im Fokus. Diese sind subjektiv. Der verstehende Ansatz soll es ermöglichen, die Situation aus der Sicht des befragten Subjekts zu verstehen (Misoch, 2019, S. 26).
2. **Wirklichkeit als Konstruktion:** Die handelnden Personen konstruieren ihre Wirklichkeit selbst. Diese subjektive Wirklichkeit und deren Logik und Bedeutungszuweisungen gilt es in qualitativen Untersuchungen zu analysieren (Misoch, 2019, S. 27).
3. **Subjektbezogenheit:** Im Mittelpunkt der Forschung stehen Menschen mit ihren subjektiven Erfahrungen und Meinungen. Mit geeigneten Methoden sollen diese erfasst und analysiert werden (Misoch, 2019, S. 27). Mayring (2016) erwähnt, dass die Subjekte selbst zur Sprache kommen sollen. Sie sind Experten für die Bedeutung ihrer Aussagen (S. 66).
4. **Offenheit:** Beim Prinzip der Offenheit gilt, dass die Daten nicht standardisiert erhoben werden. Qualitative Erhebungsinstrumente wie z.B. Leitfadeninterviews ermöglichen, den befragten Personen, ausführliche und offene Antworten zu geben (Misoch, 2019, S. 28f.). Zum Prinzip der Offenheit meint Mayring (2016), dass man überprüfen kann, ob man von den Befragten verstanden wird. Durch die freie Antwortmöglichkeit können die Befragten selbst Zusammenhänge entwickeln (S. 68).
5. **Kommunikation:** Bei der qualitativen Forschung steht die Kommunikation zwischen dem Forschenden und dem zu erforschenden Feld im Zentrum. Die Befragten können ihre Antworten frei formulieren. Das Interview ist so einem Alltagsgespräch ähnlich. Dennoch gibt es Unterschiede zur Alltagskommunikation. Die Rollen sind im Interview klar definiert und können nicht

getauscht werden. Die Themenbereiche sind durch die Fragestellung vorgegeben und werden von der forschenden Person eingebracht. Die Befragten können bei Unklarheiten Rückfragen stellen. Es ist wichtig, dass sich die Forschenden der Sprache der Interviewten anpassen. Der Inhalt des Dialogs ist durch die Forschungsfrage definiert (Misoch, 2019, S. 30). Misoch (2019) erwähnt, dass *«die Interviewten die Möglichkeit haben, eigene Inhalte mit einzubringen, die nicht im Interviewleitfaden vorab bedacht wurden, so wie dies durch das Prinzip der Offenheit postuliert wird»*. (Misoch, 2019, S. 30)

6. **Flexibilität:** Die Forschungsmethode wird durch die Fragestellung bestimmt. Im Verlauf der Forschung kann sie jedoch flexibel an die Gegebenheiten angepasst werden. Im Interview kann flexibel auf die Befragten eingegangen werden (Misoch, 2019, S. 32).
7. **Prozessualität:** In der qualitativen Forschung wird unter diesem Begriff die Prozesshaftigkeit des Lebens verstanden. So wird z.B. der Sinn des Lebens je nach Lebensabschnitt anders definiert. Auch die Forschung wird als Prozess angesehen, der linear oder zyklisch verlaufen kann. So kann der Interviewleitfaden im Verlauf der Forschung aufgrund neu erhaltener Informationen immer wieder angepasst werden (Misoch, 2019, S. 32f.).
8. **Reflexivität:** Die forschende Person muss den Erhebungsprozess genau reflektieren. Dabei ist besonders darauf zu achten, dass es keine Beeinflussung durch die Forschenden bei der Erhebung der verbalen Daten gibt. Die Qualität der Daten kann von der Kommunikationskompetenz und der Persönlichkeit der fragenden Person abhängen (Misoch, 2019, S. 33f.).
9. **Explikation:** Der gesamte Forschungsprozess muss transparent dargestellt werden. Die einzelnen Schritte müssen offengelegt und nachvollziehbar sein (Misoch, 2019, S. 34).

5.2 Gütekriterien qualitativer Forschung

Mayring (2016) nennt sechs allgemeine Gütekriterien qualitativer Forschung. Es sind dies:

1. **Verfahrensdokumentation:** Es muss genau dokumentiert werden, wie die Daten erhoben wurden. So wird der Forschungsprozess nachvollziehbar. Damit sind das Darlegen des Vorverständnisses, die Zusammenstellung der Erhebungsinstrumente, die Durchführung und Auswertung der Datenerhebung gemeint (Mayring, Einführung in die qualitative Sozialforschung, 2016, S. 145). Dies entspricht dem Prinzip der Explikation von Misoch (2019).
2. **Argumentative Interpretationsabsicherung:** Die Interpretation der Ergebnisse ist ein wichtiger Teil des Forschungsprozesses. Sie muss mit theoriegeleiteten Argumenten begründet werden. Zudem ist es wichtig, alternative Einschätzungen einzubeziehen und zu überprüfen (Mayring, 2016, S. 145).

3. **Regelgeleitetheit:** In der qualitativen Forschung ist es wichtig, das Material systematisch zu bearbeiten. Die einzelnen Schritte der Analyse werden vorher festgelegt. Das Material wird in sinnvolle Einheiten strukturiert. Anschliessend wird jede Einheit systematisch analysiert (Mayring, 2016, S. 145f.).
4. **Nähe zum Gegenstand:** Die Forschung sollte möglichst nahe an der Alltagswelt geschehen. Man geht in die Lebenswelt der befragten Subjekte und versucht eine Übereinstimmung der Interessen zu erreichen. So geschieht der Forschungsprozess möglichst nahe am Gegenstand (Mayring, 2016, S. 146).
5. **Kommunikative Validierung:** Die Ergebnisse und Interpretationen sollten den Befragten vorgelegt werden. Sie sind denkende Subjekt und nicht nur Datenlieferanten. Im Dialog mit ihnen kann der Forschende wichtige Argumente zur Relevanz der Ergebnisse erhalten (Mayring, 2016, S. 147).
6. **Triangulation:** Für die Erforschung einer Fragestellung können verschiedene Methoden, Datenquellen und Theorieansätze eingesetzt werden. So wird eine mehrperspektivische Sicht auf den Forschungsgegenstand ermöglicht. Die Ergebnisse der Analysen werden verglichen und interpretiert. Es ist nicht das Ziel der Triangulation eine völlige Übereinstimmung zu erreichen (Mayring, 2016, S. 147f.).

5.3 Ethik in der qualitativen Forschung

Bei der Durchführung und Analyse von Interviews müssen ethische Grundprinzipien beachtet werden. Misoch (2019) nennt folgende Prinzipien (S.18ff.).

Tabelle 24: Ethische Grundprinzipien bei der Durchführung und Analyse von Interviews (Misoch, 2019 S. 18ff.)

Ethisches Prinzip	Umsetzung
Respekt	<ul style="list-style-type: none"> • sich gegenüber den Befragten respektvoll verhalten • wichtige Voraussetzung für das Gelingen des Interviews und das Vertrauen
Informationspflicht	<ul style="list-style-type: none"> • Interviewpartner vor der Durchführung über Ziel der Forschung und Fragestellung informieren
Vertraulichkeit/Anonymität//Datenschutz	<ul style="list-style-type: none"> • Vor der Durchführung schriftlich zusichern, dass die Daten vertraulich sind sowie die Anonymität gewährleistet wird
Einverständnis	<ul style="list-style-type: none"> • schriftliches Einverständnis der Befragten für die Durchführung und die Aufzeichnung einholen
Freiwilligkeit der Teilnahme	<ul style="list-style-type: none"> • Teilnahme ist freiwillig und kann jederzeit (vor, während und nach dem Interview) von den Befragten widerrufen werden
Wahrung der Persönlichkeitsrechte	<ul style="list-style-type: none"> • Respekt wahren, Anonymität und Datenschutz zusichern
Schutz der Befragten	<ul style="list-style-type: none"> • Teilnahme darf sich zu keiner Zeit nachteilig auswirken

5.4 Zugang zum Feld und Sampling

Eine Gruppe von Personen mit bestimmten Kennzeichen oder Erfahrungen kann bei einer empirischen Erhebung als «Feld» bezeichnet werden. Bei der qualitativen Forschung wird unter Sampling «*die Ziehung derjenigen Subjekte, die sich als inhaltlich adäquat im Hinblick auf die Forschungsfrage erweisen und die reichhaltigen Informationen zu dieser liefern versprechen*» (Misoch, 2019, S. 200) definiert. Im Rahmen der Masterarbeit werden als Feld alle Schulischen Heilpädagogen und Heilpädagoginnen, die in der integrativen Sonderschule des Schulheims Chur arbeiten bezeichnet. Für die Fragestellung sind aus dieser Gruppe diejenigen Schulischen Heilpädagog_innen relevant, die ein Kind im Zyklus 1 mit einer Autismus-Spektrum-Störung, integrativ in der Regelschule fördern und begleiten.

Am Arbeitsort der Autorin sind einige Sonderschüler_innen mit einer Autismus-Spektrum-Störung in die Regelklasse integriert. Sie werden von Schulischen Heilpädagogen und Heilpädagoginnen des Kompetenzzentrums Schulheim Chur begleitet und gefördert. Die Autorin hat zwei Schulische Heilpädagoginnen aus dem Lehrerteam für ein Interview angefragt. Sie waren sofort für ein Interview bereit. Die Autorin benötigte noch weitere Kontakte. Anfangs März 2022 hat sie eine Anfrage mit genauen Informationen zur Masterarbeit an die Leiterin der integrativen Sonderschule des Schulheims gesendet und sie um Kontakte zu den Schulischen Heilpädagogen und Heilpädagoginnen gebeten, die ein Kind mit einer Autismus-Spektrum-Störung integrativ begleiten. Die Leiterin der integrativen Sonderschule sandte eine Liste mit zwölf Kontaktmöglichkeiten. Alle unterrichteten im Zyklus 1. Aufgrund dessen wurde die Fragestellung der Masterarbeit auf Zyklus 1 eingegrenzt. Anschliessend schrieb die Autorin ein E-Mail mit genauen Informationen zur Masterarbeit, der vorläufigen Fragestellung und einer Anfrage für ein Interview an vier Schulische Heilpädagoginnen. Zwei davon kannte sie aus einer Weiterbildung und einer Stellvertretung. Erfreulicherweise haben alle für ein Interview für die Masterarbeit zugesagt. Vor den Interviews erhielten die Teilnehmenden genauere Informationen zum Interview. Das Dokument befindet sich im Anhang S. 90. Die Autorin hat im Juni 2022 mit sechs Schulischen Heilpädagoginnen ein Leitfadenterview in ihrem Arbeitsort durchgeführt. Alle haben Erfahrung mit Autismus und haben schon mehrere Kinder in der Schule integrativ begleitet und gefördert. Weitere detailliertere Angaben dazu folgen im Kapitel 4.5.3.

5.5 Datenerhebung mit Leitfadenterview

Interviews sind eine besondere Form, um relevante Daten für die Forschung zu erhalten. Sie werden durch die mündliche Kommunikation erhoben. Der Begriff Interview geht auf das französische «*entrevue*» zurück. In der Übersetzung bedeutet es «*einander kurz sehen*», «*verabredete Zusammenkunft*» oder «*sich begegnen*». Im Interview übernimmt die forschende Person die Rolle der fragenden und zuhörenden Person und der oder die Befragte wird zur erzählenden und antwortende Person. Es werden standardisierte, halb-strukturierte und offene Interviews unterschieden. Für die Masterarbeit wird die Form des halb-strukturierten Interviews gewählt. In einem Leitfaden sind die Themen und die Fragen zusammengestellt. Die Reihenfolge ist nicht vorgegeben und kann sich im Verlauf des Interviews ergeben. Der Leitfaden strukturiert das Interview so, dass alle darin enthaltenen Themen angesprochen werden. Dies ermöglicht es, die Daten zu vergleichen (Misoch, 2019, S. 13). Zu den Leitfadenterviews gehört auch das problemzentrierte Interview.

5.5.1 Problemzentriertes Interview

Um Daten zum Forschungsthema zu sammeln, werden problemzentrierte Interviews durchgeführt. Da die Befragten durch offen gestellte Fragen möglichst frei zu Wort kommen können, gleicht das Interview einem offenen Gespräch. Im Fokus steht eine bestimmte Problemstellung, die von der interviewenden Person eingeführt wird und auf die immer wieder zurückgekommen wird. Das theoretische Vorwissen zur Problemstellung wird strukturiert und bildet die Grundlage für den Leitfaden (Mayring, 2016, S. 67). Das Vorwissen sollte das Befragen im Interview nicht beeinflussen (Misoch, 2019, S. 77). Aus der Analyse der erhobenen Daten können neue Erkenntnisse gewonnen werden. Diese können in den weiteren Datenerhebungsprozess einfließen. Da die Forschung prozesshaft abläuft, kann der Leitfaden immer wieder angepasst werden (Misoch, 2019, S. 72). Wichtige Elemente des problemzentrierten Interviews sind ein Kurzfragebogen, der Leitfaden, die Aufzeichnung der Interviews und ein Postscript. Daten, die für das Interview nicht relevant sind, werden vor dem Interview durch einen Kurzfragebogen erhoben. Dadurch wird das Interview entlastet. Das Interview wird aufgezeichnet und vollständig transkribiert. Nach dem Interview wird ein Postscript erstellt. Es enthält eine Beschreibung der Interviewsituation, der Stimmung und Besonderheiten (Misoch, 2019, S. 73ff.). Der Ablauf des problemzentrierten Interviews ist in der folgenden Abbildung dargestellt.

Abbildung 11: Ablaufmodell problemzentrierter Interviews nach Misoch (2019) S.75

5.5.2 Interviewleitfaden

Die Auseinandersetzung mit der Theorie zur Fragestellung bildet die Grundlage für die Erstellung des Leitfadens. Er ist so aufgebaut, dass alle relevanten Themen im Interview angesprochen werden können. Dadurch wird der Kommunikationsprozess strukturiert und die Daten aus den Interviews können miteinander verglichen werden (Misoch, 2019, S. 66). Der Leitfaden enthält am Anfang eine offene Einstiegsfrage. Sie ermöglicht es, den Befragten frei zu erzählen. Anschliessend folgen die Fragen mit den Unterfragen zu den relevanten Themen (Misoch, 2019, S. 68). In den Interviews wurden folgende Themen angesprochen:

Tabelle 25: Themen für den Leitfaden (Bucher, 2022)

Aus der Theorie abgeleitete Themen für den Leitfaden
<ul style="list-style-type: none"> • Garderobe • Arbeitsplatz • Zeitdauer • Handlungsabläufe • Selbständigkeit • Automatisierte Handlungen und Routine • Arbeitsaufträge • Hausaufgaben • Flexibilität • Veränderungen/Übergänge • Förderung • Hilfsmittel • Spezialinteresse • Arbeitsformen: Partner- und Gruppenarbeiten, Kressequenzen

Der Leitfaden für die Interviews befindet sich im Anhang S. 93 – 96. Die untenstehende Tabelle zeigt einen Ausschnitt des Leitfadens.

Tabelle 26: Ausschnitt aus den Interviewleitfaden (Bucher, 2022)

Kategorien/Bereich	Leitfragen	Exekutive Funktion/en
Veränderungen	<p>Veränderungen können eine grosse Herausforderung sein. Wie wird mit Veränderungen umgegangen?</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Welche Veränderungen können im Schulalltag vorkommen? ➤ Wann wird eine Veränderung angekündigt? Wie wird die Veränderung angekündigt? ➤ Wieviel Vorlaufzeit hat sich dabei bewährt? ➤ Wo zeigen sich die Schwierigkeiten? ➤ Wie reagiert das Kind darauf? ➤ Welche Fortschritte gibt es? ➤ Was hat diese ermöglicht? 	Flexibilität
Flexibilität	<p>Wie wird die Flexibilität gefördert?</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Welche Fortschritte gibt es? ➤ Wie zeigen sich diese Fortschritte? ➤ Was hat geholfen, dies zu erreichen? 	Flexibilität

5.5.3 Durchführung der Interviews

Die Interviews wurden im Juni 2022 am Arbeitsort der Befragten durchgeführt. Vor dem Interview wurden sie über die Aufzeichnung, Verwendung, Anonymisierung und Löschung der verbalen Daten informiert und unterschrieben eine Einwilligungserklärung. Für Informationen zu den Schüler_innen und zur Erfahrung mit Autismus in der Schule wurde ein Kurzfragebogen eingesetzt. Zu Beginn des Interviews stellte die Autorin eine offene Frage. Dadurch wurden schon einige Themen des Leitfadens angesprochen. Diese wurden im Verlauf des Interviews vertieft. Nach den Interviews wurde jeweils ein Postscript erstellt. Die Einwilligungserklärung, der Kurzfragebogen und die Postskripts befinden sich im Anhang S. 91/92 und 97 – 99. Die folgende Tabelle enthält Informationen den befragten Heilpädagoginnen.

Tabelle 27: Angaben zu den Interviews (Bucher, 2022)

Interview	Datum	Interviewpartnerin
1	1. Juni 2022	<ul style="list-style-type: none"> • begleitet seit zwei Jahren integrativ zwei Knaben, einer im Kindergarten (ASS) und einer in der 1. Klasse (High-functioning Autismus) • hat drei Jahre Erfahrung mit Autismus in der Schule • hat schon drei Kinder mit Autismus integrativ in der Regelklasse begleitet und gefördert
2	8. Juni 2022	<ul style="list-style-type: none"> • begleitet seit einem Jahr integrativ einen Knaben (Frühkindlicher Autismus) im Kindergarten • hat drei Jahre Erfahrung mit Autismus in der Schule • hat schon drei Kinder mit Autismus integrativ im Kindergarten begleitet und gefördert
3	10. Juni 2022	<ul style="list-style-type: none"> • begleitet seit zwei Jahren integrativ einen Knaben (Frühkindlicher Autismus), der jetzt die 2. Klasse besucht • hat zwei Jahre Erfahrung mit Autismus in der Schule und ein Jahr ein Praktikum in einer heilpädagogischen Schule gemacht • hat bisher einen Knaben mit Autismus integrativ in der Regelklasse begleitet und gefördert
4	21. Juni 2022	<ul style="list-style-type: none"> • begleitet seit drei Jahren integrativ einen Knaben (Frühkindlicher Autismus), der jetzt die 1. Klasse besucht • hat sieben Jahre Erfahrung mit Autismus in der integrativen und separativen Sonderschule • hat schon zwei Kinder mit Autismus integrativ in der Regelschule begleitet und gefördert
5	21. Juni 2022	<ul style="list-style-type: none"> • begleitet seit einem Jahr integrativ einen Knaben (ASS) in der 1. Klasse • hat fünf Jahre Erfahrung mit Autismus in der Schule • hat schon zwei Kinder mit Autismus integrativ in der Regelklasse begleitet und gefördert
6	30. Juni 2022	<ul style="list-style-type: none"> • begleitet seit vier Jahren einen Knaben (ASS) und seit zwei Jahren ein Mädchen (Frühkindlicher Autismus) integrativ, beide sind in der gleichen 2. Klasse • hat sieben Jahre Erfahrung mit Autismus in der Schule • hat schon vier Kinder mit Autismus integrativ in der Regelklasse begleitet und gefördert

5.5.4 Transkription

Im Anschluss an die Interviews werden die erhobenen und auf einer Audiodatei festgehaltenen verbalen Daten verschriftlicht. In der qualitativen Sozialforschung wird dafür der Begriff Transkription verwendet, der vom lateinischen «transcripto» und «transcribere» abgeleitet ist. Übersetzt bedeutet es Übertagung, um/überschreiben. Die Daten sind in sprachlicher Form vorhanden. Nonverbale Hinweise wie Gestik, Mimik, Bewegungen sollen dabei miteinbezogen werden (Misoch, 2019, S. 261f.). Bei der Transkription der Interviews wurde folgendermassen vorgegangen.

- Die Interviews wurden bis auf eines in Dialekt geführt. Sie wurden in Schrittdeutsch transkribiert. Die Sätze wurden grammatikalisch angepasst.
- Da es um den Inhalt geht, wurden nonverbale Hinweise und Gestik nicht berücksichtigt.
- Die Transkription ist als Tabelle gestaltet. Nach jedem Sprecherwechsel folgt eine neue Zeile.
- Angaben zu Personen werden anonymisiert, damit keine Rückschlüsse möglich sind. Die Interviewerin ist mit M. abgekürzt, die Befragten entsprechend der Interviewnummer mit S1- S6.
- Die Texte sind durchgehend mit Zeilennummern gekennzeichnet. Nach jedem Sprecherwechsel folgt zu Beginn die Zeitangabe. Vor der Zeilennummer steht jeweils die Nummer des Interviews. So beginnt das erste Interview mit 1001, 1002, 1003..., das zweite mit 2001, 2002, 2003... das dritte mit 3001, 3002, 3003... Dies setzt sich bis zum sechsten Interview fort. Misoch (2019) sagt, dass dadurch einzelne Interviewausschnitte gut wiedergefunden werden können (S. 271). Die transkribierten Interviews befinden sich auf S. 143 – 242.

5.6 Datenauswertung

5.6.1 Qualitative Inhaltsanalyse

Im Zentrum der Inhaltsanalyse steht die Kommunikation. Diese liegt schriftlich vor, in Form von transkribierten Interviews. Bei der Analyse wird systematisch vorgegangen und nach bestimmten Regeln gearbeitet, damit sie nachvollziehbar ist und auch von anderen verstanden wird. Die Grundlage der Analyse bildet der theoretische Hintergrund zur Fragestellung (Mayring, 2015, S. 12f.).

5.6.2 Kategorienbildung

Um die transkribierten Daten auswerten zu können, werden sie Kategorien zugeordnet. Dabei wird zwischen der deduktiven und der induktiven Kategorienbildung unterschieden. Die Forschungsfrage bildet die Grundlage für die Kategorienbildung (Kukartz, 2018, S. 63).

Deduktive Kategorienbildung: Die Kategorien werden unabhängig von den erhobenen Daten gebildet. Dabei können der Leitfaden des Interviews, das Vorwissen oder theoretische Überlegungen als Basis für die Kategorienbildung dienen. Als Grundlage für mögliche Kategorien könnten die bisher zusammengestellten Bereiche verwendet werden. Im Verlauf der Inhaltsanalyse werden möglicherweise zusätzlich Kategorien gebildet, die sich aus dem Material ergeben (Kukartz, 2018, S. 64).

Induktive Kategorienbildung: Die Bildung von Kategorien, die sich aus den erhobenen Daten ergeben, wird in der qualitativen Forschung als induktive Kategorienbildung bezeichnet (Kukartz, 2018, S. 64).

Nach einem ersten Materialdurchgang hat die Autorin ein Kategoriensystem erstellt. Die Hauptkategorien wurden aus dem Interviewleitfaden übernommen. Einige Unterkategorien stammen ebenfalls aus dem Leitfaden, weitere wurden aus dem Material herausgebildet. Zur Analyse wurden die Aussagen, die zu einer Hauptkategorie gehören in den Transkriptionen, jeweils mit einer Farbe markiert.

Tabelle 28: Kategoriensystem mit Haupt- und Unterkategorien (Bucher, 2022)

Hauptkategorien	Unterkategorien
1. Organisationsfähigkeit/ Räumliche Orientierung	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 1.1 Schulhaus ➤ 1.2 Garderobe ➤ 1.3 Arbeitsplatz
2. Flexibilität	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 2.1 Veränderungen in der Schule ➤ 2.2 Besondere Anlässe (Schulreise, Sporttag) ➤ 2.3 Andere Lehrperson ➤ 2.4 Andere Aktivität ➤ 2.5 Gewinnen und verlieren ➤ 2.6 Vorinformation ➤ 2.7 Übergänge
3. Handlungsabläufe	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 3.1 Visuelle Unterstützung ➤ 3.2 Verbale Unterstützung ➤ 3.3 Vorzeigen ➤ 3.4 Automatisierte Handlungen und Routine
4. Zeitliche Orientierung/Pläne	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 4.1 Zeitdauer ➤ 4.2 Tagesablauf ➤ 4.3 Gestaltung ➤ 4.4 Erledigte Arbeiten ➤ 4.5 Tätigkeit nach der Arbeit
5. Arbeitsauftrag	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 5.1 Eine Arbeit beginnen ➤ 5.2 Eine Arbeit beenden ➤ 5.3 Aufgabenstellung ➤ 5.4 Aufmerksamkeit ➤ 5.5 Partner- und Gruppenarbeiten ➤ 5.6 Kreissequenzen ➤ 5.7 Hausaufgaben
6. Förderung	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 6.1 Förderziele ➤ 6.2 Fortschritte ➤ 6.3 Selbständigkeit
7. Spezialinteresse	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Einsatz in Unterricht und Förderung

5.6.3 Kodierleitfaden

Die Haupt- und Unterkategorien müssen definiert werden, damit Textbestandteile einer Kategorie zugeordnet werden können. Textstellen als Ankerbeispiele verdeutlichen, was zu einer Kategorie gehören kann. Aufgrund dieser Informationen und Beispielen wird der Kodierleitfaden erstellt (Mayring, 2016, S. 118). Der Kodierleitfaden befindet sich im Anhang S. 100 - 103. Ein Ausschnitt aus dem Kodierleitfaden zur Kategorie «Zeitliche Orientierung/Pläne» ist in der folgenden Tabelle dargestellt.

Tabelle 29: Ausschnitt aus dem Kodierleitfaden zur Kategorie Zeitliche Orientierung/Pläne

Unterkategorie	Definition	Ankerbeispiel
Zeitdauer	Es werden Aussagen gemacht, wie die Zeitdauer einer Arbeit oder Aktivität mitgeteilt wird.	Ich habe häufig mit dem Time-Timer gearbeitet. Er sieht so, wie lange es noch dauert. Für die zeitliche Planung ist es besser, wenn ich ihm die Anzahl der zu erledigten Aufgabe angebe. (Interview 4, Zeile 4124)
Tagesablauf	Es werden Aussagen gemacht, wie der Tagesablauf beschrieben oder visualisiert wird.	Ja es ist visualisiert. Er schaut sehr darauf. Es zeigt, wo man in der Lektion ist und wer in der Lektion dabei ist. Wenn es eine Änderung gibt, wird das auch visualisiert. Wenn es vergessen geht, bemerkt er das sofort. (Interview 5, Zeile 5543)
Gestaltung	Es wird beschrieben, wie der Plan gestaltet ist.	Ich arbeite mit einer Leiste, die einzelne Bilder enthält. Diese kann ich immer wieder neu anordnen, damit er genau sieht, wie der Ablauf ist. (Interview 1, Zeile 1011)
Erledigte Arbeiten	Es werden Aussagen gemacht, wie erledigte	Zuerst kommt das eine. Dann wird das Bild weggelegt. Dann weiss er, was als nächstes zu tun ist. Das ist eine

	Arbeiten auf dem Plan dokumentiert oder abgelegt werden.	Unterstützungsmöglichkeit, die ihm auch hilft, selbständig zu arbeiten. (Interview 3, Zeile 3042)
Tätigkeit nach der Arbeit	Die Befragten beschreiben, was die Schüler_innen nach der Arbeit machen können.	Es ist für ihn wichtig, dass er weiss, was nach dem Auftrag kommt. Häufig ist es eine kleine Belohnung. (Interview 4, Zeile 4140)

5.6.4 Kodierung

In den Texten werden zu den Kategorien passende Aussagen herausgesucht und zugeordnet. Die Textstellen, die zu einer Hauptkategorie gehören werden jeweils mit einer Farbe markiert. Für jede Hauptkategorie wird eine Tabelle erstellt. Die gefundenen Aussagen werden mit der Zeilennummer des Interviews und der dazugehörenden Unterkategorie eingetragen. Die Tabellen mit den kodierten Textauschnitten befinden sich im Anhang S. 108 - 142. In der untenstehenden Tabelle ist ein Beispiel der Kodierung dargestellt.

Tabelle 30: Ausschnitt aus der Kodierung der Interviews (Bucher, 2022)

Hauptkategorie: Räumliche Orientierung/Organisationsfähigkeit		
Zeile	Textausschnitt	Unterkategorie
1026	Hier im Kindergarten ist es so, dass sie ihren Stuhl haben, der mit ihrem Zeichen markiert ist. Das ist auch hilfreich. So weiss er, dass er sich auf diesen Stuhl setzen muss.	1.3 Arbeitsplatz
1115	Er geht eigentlich an jeden Platz. Wir geben ihm keinen speziellen Platz. Wenn er hier am Tisch arbeitet, muss er nicht unbedingt seinen eigenen Stuhl haben. Er kann auch auf einem anderen Stuhl sitzen.	
1465	Es ist wichtig, dass er sein Etui und den Platz hat. Bisher war in der Schule freie Platzwahl. Seit zwei Monaten hat er einen festen Platz. Wenn er nicht den Platz bekommt, den er sich vorstellt oder dieser schon besetzt war, gab es immer Diskussionen oder es kam zu Wutanfällen	
1471	Er hat ein Einzelpult, an dem er arbeiten kann. Die Schulzimmer sind sehr klein und es gibt keine Rückzugsmöglichkeiten.	
2541	Ich bin mit ihr hinausgegangen, da sie sonst zu sehr abgelenkt war. Sie hat jeweils gesehen, wie weit die anderen Kinder mit der Arbeit waren.	
3118	Es gibt keine feste Sitzordnung. Sie überlegen sich selbst, wo sie sitzen möchten.	
3195	Hier läuft es nach dem Churer Modell ab. Dadurch gibt es keine feste Sitzordnung. Aber es ist für ihn, er kommt dann selber auf Ideen, unter dem Tisch zu arbeiten, in der stillen Ecke zu arbeiten. Es tut ihm sichtlich gut, auch einmal ausserhalb des Klassenverbands zu arbeiten, wenn ich mit ihm arbeite.	
4073	Am Anfang des Schuljahres habe ich geachtet, dass er genug Platz hat, den Blick auf die Lehrperson hat und möglichst wenig Ablenkung hat, vor allem hinter ihm, damit er sich nicht immer umdrehen muss. Es ist wichtig, dass er die Lehrperson gut sieht und nicht abgelenkt ist. Er hatte auf dem Tisch einen Stundenplan.	
4083	Er hat Arbeitsboxen mit Schubladen.	
4092	Wenn oft umgestellt wird, ist es für ihn nicht so einfach, sich zu orientieren. Wir haben mit ihm geübt, dass er wie die anderen Schüler_innen seine Box holen kann und sich auch einen Platz aussuchen kann.	
4097	Er hat die freie Platzwahl. Man merkt, dass er einen bestimmten Platz bevorzugt und den immer wählt. Das ist so in Ordnung.	
4175	Ja, beim Einrichten des Arbeitsplatzes und Material bereitstellen. Da benötigt er Unterstützung.	
4254	Wenn ich ihm einen Auftrag gebe, achte ich auf eine reizarme Umgebung und dass nur das benötigte Material auf dem Pult liegt. Man muss auch darauf	

	achten, wer neben ihm sitzt. Neben welchem Kind kann er gut arbeiten? Wo funktioniert es weniger gut?	
4539	Oft bearbeiten wir eine Aufgabe im anderen Raum. Wenn sie erledigt ist, gehen wir wieder zurück ins Schulzimmer.	
4572	Es ist wichtig, einen geeigneten Arbeitsplatz einzurichten und mit Plänen und visueller Unterstützung zu arbeiten. Das ist ein sehr wichtiger Aspekt in der Unterstützung der Kinder mit Autismus in der Regelschule.	
5246	Am Anfang haben wir das sehr beachtet. Wir haben ihm einen Platz gegeben, der auf einer Seite geschützt war. Jetzt ist es nicht mehr wichtig, wo der Arbeitsplatz ist.	
5250	Ja, ich denke, dass er kann an jedem Platz arbeiten kann. Ich muss gerade überlegen. Wir haben noch einzelne Plätze in der Mitte. Da ist er auch schon gesessen. Er kann auch neben jedem Kind sitzen.	
5259	Sonst kann er mit Mädchen oder Knaben an jedem Platz sitzen. Es geht überall. Das ist kein Problem für ihn.	
6093	Ich habe verschiedene Boxen. Sie wissen, dass da die Arbeiten für den Tag drin sind. Sobald sie der Klasse nicht mehr folgen können, können sie auf diese Arbeiten zurückgreifen.	
6100	Der Arbeitsort befindet sich neben der Türe zum Gruppenraum. Wenn der Platz gewechselt wird, sind sie jedoch immer in der Nähe zum Gruppenraum. Es sind andere Kinder neben ihnen. Wenn es nötig ist, können sie sich ruhig in den Gruppenraum zurückziehen. Beim Arbeitsplatz achten wir darauf, dass sie wenig abgelenkt sind. Sie haben immer die Möglichkeit, sich in den Gruppenraum zurückzuziehen.	
6118	In der Schule hat jedes Kind eine Box mit dem Material. Sie haben ihr Material mitgenommen oder ich hatte das Material dabei. Im Gruppenraum habe ich die Tische gegen die Wand gestellt. An der Wand konnte ich die Piktogramme für die Visualisierung aufhängen.	

5.7 Methodenkritik

Als Grundlage für die Kategorienbildung dienten die Themen, des Interviewleitfadens. Die Zuteilung der Interviewaussagen bei der Kodierung konnte nicht immer trennscharf gemacht werden. In den Interviews wurden teilweise bestimmte Aspekte mehrmals angesprochen. Wenn bei der Kodierung Aussagen Informationen von zwei Unterkategorien enthielten, wurden deshalb einige Sätze bei beiden Unterkategorien zugeteilt. In der Arbeit wird ein Überblick über die exekutiven Funktionen und die Unterstützung der Schüler_innen mit Autismus gegeben. Die Aussagen zu den einzelnen exekutiven Funktionen wurden analysiert und kodiert. In einer weiteren Forschung könnte dies vertieft werden, indem die Förderung in nur einem Bereich der exekutiven Funktionen (z.B. der Flexibilität) mit einer grösseren Stichprobe im Fokus stehen könnte.

Als Forschungsmethode wurde die Durchführung von Interviews gewählt. Die Fragen wurden offen gestellt. Die Inhalte der Aussagen wurden teilweise mit Unterfragen vertieft. Es wurden keine zusätzlichen Beobachtungen in der Schule oder im Kindergarten durchgeführt. Die Ergebnisse stammen aus der Auswertung der verbalen Daten der Interviews. Da nur eine Forschungsmethode angewendet wurde, erfolgt keine Triangulation der Ergebnisse.

Die einzelnen Schritte der Datenerhebung bis zur Auswertung sind durch den Interviewleitfaden, die Transkription, den Kodierleitfaden und die Kodierung nachvollziehbar. Die Interviews haben am Arbeitsort der Befragten stattgefunden, gemäss Mayring (2016) nahe an der Alltagswelt. Da die Ergebnisse den Befragten nicht vorgelegt wurden, fand keine kommunikative Validierung statt (Mayring, 2016, S. 145).

6 Darstellung der Ergebnisse

In diesem Kapitel werden die aus den transkribierten und kodierten Interviews erhaltenen Informationen zusammenfassend dargestellt. In den Unterkategorien werden Beispiele aus den Interviews verwendet und die Informationen aus allen Interviews zusammengefasst. Die Kategorien entsprechen einigen exekutiven Funktionen. Bei den Unterkategorien wird beschrieben welche Schwierigkeiten im Zusammenhang mit den exekutiven Funktionen auftreten können und wie die Schüler_innen in diesem Bereich unterstützt werden. Am Schluss jeder Unterkategorie sind die wichtigsten Informationen nochmals in Stichworten zusammenfassend aufgeführt.

6.1 Kategorie 1: Organisationsfähigkeit/räumliche Orientierung

Die Kategorie 1 beschreibt die Erfahrungen mit der räumlichen Orientierung im Schulhaus, im Klassenzimmer sowie am Arbeitsplatz und wie die Schüler_innen mit Autismus dabei unterstützt werden. Es wird auch auf die Organisation in der Garderobe und am Arbeitsplatz eingegangen.

Unterkategorie 1.1: Schulhaus

Es ist wichtig, dass sich das Kind mit Autismus im Schulhaus orientieren kann. Das Schulhaus mit vielen Eindrücken und verschiedenen Räumen kann für Schüler_innen mit Autismus eine Herausforderung sein, wenn sie in die Schule oder in den Kindergarten eintreten. Am Anfang ist die Umgebung für alle Kinder neu. Die meisten können sich jedoch schnell orientieren. Schüler_innen mit Autismus sollten genug Zeit haben, die Räumlichkeiten und die Wege dorthin kennenzulernen. Das benötigt Übung. Es hilft zu Beginn, die Wege im Schulhaus zu den Räumen oft in Begleitung zurückzulegen. Es ist das Ziel, dass die Orientierung in der Schule gelingt.

Interview 4, Zeilen 4392-4398: «Am Anfang des Schuljahres ist es wichtig, die Räumlichkeiten kennenzulernen. Wir sind zusammen die Wege im Schulhaus immer wieder gegangen. Zuerst habe ich die Führung übernommen. Dann muss er zeigen, wie er dahin kommt. Es war wichtig und nötig, die Abläufe einzüben.»

Der Unterricht findet in verschiedenen Räumen statt (Klassenzimmer, Turnhalle, Werkraum, Aula). Der häufigste Weg ist der vom Schulhauseingang zum Klassenzimmer. Die Turnhalle oder die Werk- und Handarbeitsräume können sich auch in einem anderen Trakt mit separatem Eingang oder sogar in einem anderen Schulhaus befinden. Bis diese Wege selbständig zurückgelegt werden können braucht es anfangs Unterstützung und Übung.

Interview 6, Zeilen 6247-6251: «Am Anfang braucht es Übung bis es Routine ist. Inzwischen wissen sie, dass TTG in einem bestimmten Schulzimmer bei einer bestimmten Lehrerin stattfindet. Das ist für sie o.k. Sie müssen wissen, wo sie hingehen müssen und was sie dort erwartet.»

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Zusammenfassung• Genug Zeit einplanen, um die Räume kennenzulernen• Wege oft zusammen mit dem Kind gehen (Klassenzimmer, Turnhalle, Aula, Werkraum...)• Kind soll mit der Zeit die Führung übernehmen |
|---|

Unterkategorie 1.2: Garderobe

Die Garderobe ist ein weiterer Ort, bei dem die Orientierung wichtig ist. Es ist es darauf zu achten, dass die Schüler_innen mit Autismus in der Garderobe einen geeigneten Platz erhalten. Die Wahl des Garderobenplatzes muss gut überlegt sein und die Bedürfnisse des Kindes mit Autismus berücksichtigen. Er wird meist ein Randplatz gewählt, damit sie nicht inmitten der anderen Kinder sind und zu viele Reize auf sie einwirken. Der Platz sollte deutlich gekennzeichnet sein.

Interview 1, Zeilen 1477-1481: «Jedes Kind hat einen Haken. Für die beiden Sonderschüler haben wir Schemel besorgt. Diese befinden sich an einer Fensterfront. Sie haben dort ihren Haken. Sie sind nicht ganz im Getümmel drin, sondern haben Blick auf das Getümmel.»

Interview 6, Zeilen 6112-6213: «Er befindet sich am Rand und nicht im Gewühl mit vielen anderen Kindern.»

Ein Platz in der Mitte könnte Stress auslösen und die Orientierung erschweren, da viele Kinder durcheinanderreden und nahe beieinander sind. Bei einem Kind im Kindergarten hat es jedoch funktioniert. Die Befragten betonen, dass es wichtig ist, den Garderobenplatz unter dem Schuljahr nicht zu wechseln. Bei einem Wechsel könnte das Kind mit Autismus überfordert sein, da es sich wieder neu orientieren muss.

Interview 2, Zeilen 2289-2293: «Er hat immer den gleichen Platz. Ich wollte ihm zuerst einen Platz am Rande zuweisen. Die Kindergärtnerin meinte, dass wir versuchen sollten, ihm einen Platz in der Mitte zu geben. Es ist das ganze Jahr immer der gleiche Platz geblieben.» Zeilen 2297-2300: Ja, es hat nie gewechselt. An einem anderen Ort habe ich erlebt, dass ein Wechsel für das Kind eine Überforderung war. Es ist für ihn gut. Er geht immer zu seinem Platz.»

Für ein Kind hat die Schulische Heilpädagogin einen Ablaufplan für das Umziehen verwendet und den Ort für die Kleider festgelegt. Dies ist vor allem am Anfang unterstützend.

Interview 4, Zeilen 4188-4190: «Ich habe auch visualisiert und markiert, wo die Alltagskleider und die Turnkleider hingelegt werden sollen.»

Zusammenfassung

- geeigneten Platz zuweisen
- eher einen Platz am Rand wählen
- das ganze Schuljahr den gleichen Platz
- Ablauf des Umziehens visualisieren
- markieren, wo die Kleider abgelegt werden können

Unterkategorie 1.3: Arbeitsplatz

Der Arbeitsplatz sollte den Bedürfnissen der Schüler_innen mit Autismus angepasst sein. Er muss so gewählt werden, dass es möglichst wenig Ablenkung gibt. Es kann hilfreich sein, den Platz auf einer Seite mit einer Trennwand abzugrenzen oder gegen die Wand zu stellen, um das Kind mit Autismus von den Reizeinflüssen zu schützen. Ablenkungen können durch Dekorationen im Schulzimmer oder durch die Mitschüler_innen verursacht werden. Im Unterricht ist es wichtig, dass das Kind einen guten Blick zur Lehrperson hat.

Interview 4, Zeilen 4073-4078: «Am Anfang des Schuljahres habe ich geachtet, dass er genug Platz hat, den Blick auf die Lehrperson hat und möglichst wenig Ablenkung hat, vor allem hinter ihm, damit er sich nicht immer umdrehen muss. Es ist wichtig, dass er die Lehrperson gut sieht und nicht abgelenkt ist. Er hatte auf dem Tisch einen Stundenplan.»

Auf dem Tisch sollte sich nur das benötigte Material befinden. Weitere Gegenstände können ablenken. Es ist hilfreich, wenn der Platz nicht gewechselt wird. Es gibt Unterrichtsmodelle, bei denen der Arbeitsplatz täglich gewechselt wird. Mit Unterstützung gelingt es einigen Schüler_innen mit Autismus sich darauf einzulassen. Es kommt oft vor, dass dann immer der gleiche Platz gewählt wird und es zu heftigen Reaktionen kommen kann, wenn der gewünschte Platz nicht mehr frei ist. Bei freier Platzwahl sollte zusätzlich ein fester Platz zur Verfügung stehen.

Interview 1, Zeilen 1465-1468: «Es ist wichtig, dass er sein Etui und den Platz hat. Bisher war in der Schule freie Platzwahl. Seit zwei Monaten hat er einen festen Platz. Wenn er nicht den Platz bekommt, den er sich vorstellt oder dieser schon besetzt war, gab es immer Diskussionen oder es kam zu Wutanfällen.»

Es ist hilfreich, wenn noch ein Arbeitsplatz ausserhalb des Klassenzimmers (z.B. in einem Gruppenraum) zur Verfügung steht.

Interview 6, Zeilen 6100-6106: «Der Arbeitsort befindet sich neben der Türe zum Gruppenraum. Wenn der Platz gewechselt wird, sind sie jedoch immer in der Nähe zum Gruppenraum. Es sind andere Kinder neben ihnen. Wenn es nötig ist, können sie sich ruhig in den Gruppenraum zurückziehen. Beim Arbeitsplatz achten wir darauf, dass sie wenig abgelenkt sind. Sie haben immer die Möglichkeit, sich in den Gruppenraum zurückzuziehen.»

Zusammenfassung

- einen geeigneten Platz zuweisen, möglichst mit wenig Ablenkung
- bei Bedarf Trennwand verwenden
- guten Blick zur Lehrperson
- nur das benötigte Material liegt auf dem Tisch
- Platz nicht wechseln
- bei Unterrichtsmodellen mit freier Platzwahl, einen festen Platz zur Verfügung halten
- zusätzlicher Arbeitsplatz ausserhalb des Klassenzimmers

6.2 Kategorie 2: Flexibilität

Die Kategorie 2 beschreibt die Erfahrungen, wie Schüler_innen auf Veränderungen reagieren können sowie der Förderung von Flexibilität im Schulalltag.

Unterkategorie 2.1: Veränderungen in der Schule

Veränderungen von Abläufen oder Aktivitäten im Schulalltag sind für Schüler_innen mit Autismus meist eine grosse Herausforderung. Die Flexibilität kann gefördert werden, wenn bei bisher gut eingeübten Abläufen eine kleine Veränderung eingeplant und dem Kind erklärt wird. Die anderen Teilschritte der Abläufe bleiben gleich.

Interview 6, Zeilen 6276-6281: «Teilweise durch Spiele oder bei einer Arbeit plötzlich eine andere Idee einbringen. Ich versuche sie zu überzeugen etwas einmal auf eine andere Art zu machen. Das ist sehr unterschiedlich und sehr spannend. Manchmal funktioniert es gut und manchmal muss ich sie stark davon überzeugen, dass es auch einen anderen Lösungsweg gibt.»

Beim Einsetzen von visuellen Plänen kann ein bestimmtes Symbol auf eine Veränderung hinweisen. Die Karte mit der nicht durchgeführten Aktivität sollte zusammen mit dem Kind vom Plan genommen werden und erklärt werden, warum nun etwas anders ist. Wird das Kind mit Autismus bei der Veränderung von der Schulischen Heilpädagogin oder Assistenz begleitet, vermittelt ihm das Sicherheit.

Interview 4, Zeilen 4333-4335: «Innerhalb der Lektion haben wir folgende Erfahrung gemacht. Wenn er eine Begleitung von mir oder der Assistenz hat, vermittelt ihm das Sicherheit. So kann er besser mit einer Veränderung umgehen und entwickelt eher keine Angst.» Zeilen 4339-4342: «Im Kindergarten habe ich es ihm mit einem speziellen Piktogramm angekündigt. Das war ein Jokersymbol. Das hat bedeutet, dass nun etwas Spezielles kommt.» Zeilen 4298-4301: Ich versuche, ihm es mit Bildern zu erklären: «Oh, am Nachmittag ist etwas anders. Du musst keine Angst haben. Schau wir müssen das Turnen vom Plan wegnehmen.»

Interview 2, Zeilen 2051- 2056: «Im Kindergarten kommt es immer wieder vor, dass Spielsachen versorgt oder weggeräumt werden. Auch die Spielorte wechseln immer wieder. Es kann sein, dass dann die Legos an einen anderen Ort kommen. Ich achte darauf, dass er dabei ist und wir es zusammen wegräumen. So sieht er, wie ein Spielzeug weggeräumt wird.»

Durch den Besuch der Regelschule wird die Flexibilität mitgefördert, da jeder Tag anders verläuft und die Lektionen unterschiedliche Abläufe haben. Der Einsatz von Plänen ist dabei sehr hilfreich.

Zusammenfassung

- in gut eingeübten Abläufen eine kleine Veränderung einplanen
- bei der Verwendung eines Plans, kann ein bestimmtes Symbol zeigen, dass etwas anderes kommt
- das Kind bei der Veränderung begleiten, vermittelt Sicherheit

Unterkategorie 2.2: Besondere Anlässe

Bei besonderen Anlässen ausserhalb des Schulhauses ändert sich zusätzlich das Umfeld. Es ist ein anderer Ort, was die räumliche Orientierung erschweren kann. Dies kann eine zusätzliche Herausforderung sein.

Interview 3, Zeilen 3312-3317: «Beispielsweise ausserschulische Lernorte wie ein Museumsbesuch, wie ein Wandertag, wenn sich die bekannte und routinierte Umgebung verändert, dann fällt es ihm schwer. Das merkt man dann an seinem Verhalten. Es fällt ihm schwer, sein Verhalten zu steuern, wie es sonst in der Schule möglich ist.»

Es ist hilfreich, wenn das Kind beim ausserschulischen Anlass von einer vertrauten Person aus der Schule begleitet wird (Schulische Heilpädagogin oder Assistenz). Das kann Sicherheit vermitteln. Am Anlass kann es helfen, wenn es etwas mitnimmt, um sich zu beschäftigen, falls eine Auszeit nötig ist.

Interview 1, Zeilen 1233-1235: «Im Schulalltag ist alles herausfordernd, was nicht schulisch ist wie z.B. Schlitteltag oder Maiensäss. Bald haben wir noch eine Schulreise.» Zeilen 1241-1247: «Am Maiensäss hat er teilgenommen. Die Assistenz hat ihn begleitet. Neuneinhalb Stunden hatte er eine 1:1 Betreuung. Sie wurden mit dem Transport hinauf- und wieder hinuntergefahren. Sie waren ein wenig abseits der Klasse. Er hatte seine Farbstifte dabei, das heisst die Assistenz hat sie mitgenommen. Er hatte ein IQ-Spiel dabei.»

Zudem ist es sehr wichtig, dass das Kind auf den Ausflug frühzeitig vorbereitet wird und man so genau wie möglich beschreibt, was an dem Tag geschehen wird und wer dabei sein wird.

Interview 6, Zeilen 6239-6244: «Sie mussten aber vorher genau wissen, wer denn dabei sein wird. Die SHP der anderen 1. Klasse war dabei, da die zwei Klassen zusammen auf die Schulreise gegangen sind. Ich habe mit den zwei Kindern die SHP vorher im Schulhaus besucht. So konnten sie sie kennenlernen. Ich habe ihnen gesagt, dass sie sie begleiten wird.»

Zusammenfassung

- Begleitung durch eine vertraute Person (SHP, Assistenz)
- etwas mitnehmen, mit dem sich das Kind beschäftigen kann, falls eine Auszeit nötig ist
- das Kind frühzeitig darauf vorbereiten und beschreiben, was es dort erwartet
- bei Bedarf einen Plan mitnehmen

Unterkategorie 2.3: Andere Lehrperson

In der Schule gibt es Schulwochen, Tage oder einzelne Lektionen in denen eine Stellvertretung eingesetzt wird. Da dies herausfordernd sein kann, ist es wichtig, dass das Kind gut darauf vorbereitet wird. Hilfreich ist es, wenn es die andere Lehrperson vorher schon einmal gesehen hat. Das kann ein Foto oder eine persönliche Begegnung sein. In die Vorbereitung sollten auch die Eltern miteinbezogen werden.

Interview 5, Zeilen 5525-5531: «Meine Tochter hat nach den Frühlingsferien meine Stellvertretung übernommen, da ich das Dienstaltersgeschenk bezogen habe. Ich habe einen Brief mit Informationen und einem Foto von ihr nach Hause gegeben. Er wusste so, dass die andere Frau W. kommt. Die Eltern haben ihn zu Hause auch darüber informiert. In der Woche vor den Ferien hat er mir gesagt: «Nächste Woche kommt die andere Frau W.» Zeilen 5532-5535: «Er ist am ersten Tag ins Schulzimmer gegangen. Er ist gerade auf sie zugegangen und sie angesprochen: «Komm du zu mir Frau W.». Er hat die ganze Woche sehr gut mit ihr gearbeitet.»

Bei bestimmten Anlässen wie z.B. Projekttagen in der Schule kommen die Schüler_innen mit Autismus immer wieder mit anderen Lehrpersonen aus dem Schulhaus in Kontakt. Sie sollten vorher genau wissen, wann sie bei welcher Lehrperson Unterricht haben. Es ist hilfreich, wenn sie am Anlass von einer vertrauten Person begleitet werden.

Interview 6, Zeilen 6290-6295: "Wenn das Umfeld gleich ist, kann man sich eher inhaltlich auf etwas anderes einlassen, als wenn alles anders ist. In der Projektwoche sind sie jeden Tag in einem anderen Schulzimmer und bei einer anderen Lehrperson. Das ist schwierig. Es war gut, dass ich sie begleiten konnte und sie sich auf mich verlassen konnten. Sie schauten auf mich und kamen mit mir mit.»

Interview 2, 2017-2020: «Es irritiert ihn, wenn noch eine andere Person im Kindergarten ist neben mir und der Kindergärtnerin. In solchen Momenten unterstütze ich ihn, indem ich da bin. So merkt er, dass ich da bin. Das gibt ihm Sicherheit.» Zeilen 2112-2117: «Ich bin zum Glück bis jetzt nie plötzlich ausgefallen. Zweimal habe ich eine Stellvertretung benötigt. Diese hat die Kindergärtnerin aus dem Nachbarkindergarten übernommen. Sie übernimmt in unserem Kindergarten auch die Altersentlastung. Es war gut, dass er sie dadurch schon gekannt hat. Er hat mich jedoch gesucht. Es ist gut gegangen.»

Zusammenfassung

- das Kind gut darauf vorbereiten
- die Lehrperson vorher treffen oder ein Foto von ihr zeigen
- bei klassenübergreifenden Anlässen in der Schule informieren und bei Bedarf visualisieren, wann wo und bei welcher Lehrperson der Unterricht stattfinden wird
- bei Projekttagen soll das Kind von einer vertrauten Person begleitet werden

Unterkategorie 2.4: Andere Aktivität

Im Schulalltag kommen immer wieder Situationen vor, in denen etwas anderes gemacht wird, als geplant. Da ist es wichtig, dass die Lehrperson genau erklärt, warum jetzt etwas anderes gemacht wird.

Interview 6, Zeile 6254- 6264: «Das ist unterschiedlich. Oft geht es und manchmal kann es schwierig sein. Das Mädchen kann mich dann darauf hinweisen: «Aber jetzt haben wir...». Dies geschieht gegen Schulschluss häufig, da verschiedene Sachen fertig werden müssen. Heute war es auch so: «Auf dem Stundenplan steht Deutsch und wir machen NMG. Das geht nicht.» Ich bespreche dann mit ihr, dass wir zuerst diese Arbeit fertig machen und dann Deutsch machen. Dann funktioniert es.»

Eine andere Aktivität, wie z.B. eine andere Lektion als auf dem Stundenplan steht oder eine Singprobe statt der Turnstunde, sollte nach Möglichkeit vorher angekündigt werden. Teilweise kann es für

Schüler_innen mit Autismus schwierig werden, wenn eine Aktivität oder ein Fach geändert wird, die sie gerne machen.

Interview 3, Zeilen 3327-3331: «Es kommt auf die Veränderung an. Wenn allerdings etwas verändert wird, das er mag und es findet nicht statt wie z.B. heute ist kein Turnen, wir werden stattdessen eine Singprobe machen, dann ist es für ihn sehr schwierig, damit umzugehen. Dann ist wieder die Ablehnung da, das ablehnende Verhalten.»

Werden die Schüler_innen von der Schulischen Heilpädagogin oder der Assistenz gut unterstützt, gelingt es den meisten sich darauf einzulassen. Wenn ein Plan für Abläufe oder Aktivitäten im Schulalltag angewendet wird, sollte die Karte mit der nicht stattfindenden Aktivität gemeinsam mit dem Kind vom Plan genommen werden.

Zusammenfassung

- genau erklären, warum etwas anderes gemacht wird
- nach Möglichkeit vorher ankündigen und erklären, welche Aktivität nun folgt
- Unterstützung durch SHP oder Assistenz
- bei Verwendung eines Plans die Karte mit der nicht stattfindenden Aktivität vom Plan nehmen

Unterkategorie 2.5: Gewinnen und verlieren

Ein Spiel erfordert exekutive Funktionen wie Inhibition, Flexibilität und Arbeitsgedächtnis. Dies wurde im Kapitel 2.3.5 ausführlich beschrieben. In den Interviews kam das Thema zur Sprache. Den Ablauf eines Spiels kann man nicht planen, da jedes Spiel bei einem erneuten Durchgang anders verläuft. Dadurch wird beim Spiel die Flexibilität mitgefördert. Gemäss den Aussagen aus den Interviews möchten die Schüler_innen mit Autismus immer das Spiel gewinnen. Gelingt dies nicht, kann das Spiel gestört oder verunmöglicht werden.

Interview 3, Zeilen 3607-3610: «Auch heute haben wir ein Spiel gemacht. Als er geführt hat, war er Feuer und Flamme. Sobald ein anderer die Führung übernommen hat, hat er keine Lust mehr gehabt, zu spielen und konnte sich nicht mehr darauf einlassen.»

Im Schulalltag werden immer wieder Spiele eingesetzt. Es benötigt viel Übung und Durchhaltewillen, bis akzeptiert werden kann, dass man nicht immer gewinnen kann. Um die Motivation für ein Spiel zu unterstützen, lassen einige SHPs die Kinder am Anfang häufiger gewinnen.

Interview 6, Zeilen 6501-6511: «Wir haben das oft geübt. Oft wendet meine Worte an. Wenn er beim Leiterlenspiel zurückmuss, sagt er: «Vielleicht gewinne ich doch noch». Am Anfang war es anstrengend, ihn dazu zu bringen im Spiel zu bleiben. Ich musste schauen, dass der noch gewinnen kann. Dabei musste ich ein bisschen nachhelfen. Er musste merken, dass er trotzdem gewinnen kann, auch wenn es zwischendurch nicht gut läuft. Das half, den Durchhaltewillen zu unterstützen. Es ist wichtig, dass er auch verlieren lernt. Manchmal habe ich nicht nachgeholfen und das Spiel durchgezogen. Er musste lernen damit umzugehen. Das gelingt unterschiedlich.»

Nachdem ein Spiel verloren wurde, ist es wichtig, dass man vermittelt, dass ein neuer Durchgang eine neue Chance, zu gewinnen bedeutet. Die Unterstützung und Ermutigung durch die Schulische Heilpädagogin während des Spiels ist sehr hilfreich.

Interview 5, Zeilen 5296-5299: «Gewinnen und verlieren ist sehr schwierig, Er kann es schon besser, durch seine Erfahrungen, gemachte Lernprozesse und viel üben. Im ersten Halbjahr wollte er immer der erste und der schnellste sein, eigentlich immer der Gewinner. Das war für ihn sehr wichtig.» Zeilen 5305-5308: « Wenn wir ein Spiel zum zweiten Mal gemacht haben, hatte er eine nächste Chance. Dann ist es gegangen. Es geht jedoch nur für kurze Zeit, da verlieren für ihn sehr anstrengend ist.»

Einige Kinder bringen schon Erfahrungen mit Gewinnen und Verlieren mit, da sie zu Hause dies mit den Eltern geübt haben.

Interview 1, Zeilen 1630-1635: «J. im Kindergarten kann gut mit Gewinnen und Verlieren umgehen. Sie haben das zu Hause viel geübt. Er sagt dann zu sich die geübten Sätze: «Es ist nicht so schlimm, wenn ich verliere». Einmal gewinne ich, einmal verliere ich». Er kann sich das selber vorsagen.»

Zusammenfassung

- am Anfang teilweise gewinnen lassen, das Kind hat so Erfolgserlebnis
- wenn das Spiel verloren wurde, vermitteln, dass bei einem weiteren Durchgang eine neue Chance besteht
- beim Spiel unterstützen und ermutigen

Unterkategorie 2.6: Vorinformation

Veränderungen müssen frühzeitig angekündigt werden. Aus den Interviewaussagen wurde deutlich, dass die Vorinformation bei jeder Veränderung zentral ist, damit sich Schüler_innen darauf einlassen können. Die Vorbereitung wird den Bedürfnissen der Schüler_innen mit Autismus angepasst und auf unterschiedliche Art gemacht. Bei besonderen Ereignissen wie z.B. ein Ausflug oder der Besuch der Zahnfrau wird der Ablauf in einem Rollenspiel durchgespielt. Zur Information werden auch Zeichnungen, Symbolbilder oder Fotos von Personen oder Orten eingesetzt, damit das Kind eine visuelle Vorstellung hat.

Interview 4, Zeilen 4347-4355: «Das sind die freudigen Ereignisse, die wir ihm im Voraus ankündigen. Wenn er viele Fragen hat, spielen wir die Situation durch oder visualisieren sie mit Zeichnungen: Was machen wir dann? Zuerst fahren wir mit dem Zug, im Zug setzt du dich hin, du hast einen Rucksack dabei. Wir besprechen auch, wo er sitzt und wer neben ihm sitzt. Das gibt ihm Sicherheit. Es hilft ihm auch, Fotos des Eisfeldes im Voraus anzuschauen. Es ist für ihn wichtig, dass er eine visuelle Vorstellung der Situation hat.»

Alle Befragten beziehen dabei die Eltern mit ein, damit diese zu Hause nochmals erklären können, was für eine Veränderung kommen wird und was das Kind dabei erwartet. Bis zum Ereignis wird die Information oft täglich wiederholt.

Interview 1, Zeilen 1029-1038:»Was für ihn weiter hilfreich ist, damit er Situationen mit Unregelmässigkeiten bewältigen kann, ist eine Vorinformation an die Mutter. So kann sie ihn schon vorinformieren, dass er z.B. weiss, dass heute Frau M. im Kindergarten fehlt oder dass er heute an einen bestimmten Ort gehen wird. Bei Ausflügen ist es sehr wichtig. So weiss er, dass er dort hingehen wird. Manchmal läuft die Mutter mit ihm die Strecke vorher ab. Das hilft ihm, dass er teilnehmen kann.»

Interview 3, Zeilen 3343-3348: «Die Vorbereitung wird von zu Hause aus auch gefördert, weil seine Mutter weiss, dass Veränderungen ein Thema sind und es ihr sehr wichtig ist. Es helfen ihm auch Wiederholungen, indem man einfach nochmal darüber spricht: «Morgen gehen wir.» Auch wenn wir es schon fünfmal gesagt haben.»

Es ist hilfreich, wenn vorher so viele Informationen wie möglich gegeben werden. Werden Veränderungen wie eine andere Lektion oder eine andere Aktivität werden kurz vorher mitgeteilt, sollten sie gut erklärt werden.

Zusammenfassung

- muss frühzeitig geschehen
- bei jeder Veränderung zentral
- so genau wie möglich erklären, was geschehen wird
- Situation visualisieren
- Situation durchspielen
- Fotos von Personen oder des Ortes zeigen
- Information oft wiederholen
- Eltern miteinbeziehen, damit sie das Kind auch zu Hause informieren können

Unterkategorie 2.7: Übergänge

Der Wechsel von einer Tätigkeit zu einer anderen kann für Schüler_innen mit Autismus herausfordernd sein. Die momentane Arbeit zu unterbrechen, um z.B. in den Kreis oder in die Pause zu gehen, kann Stress auslösen und zu Reaktionen wie Abwehr führen. Der Übergang muss vor allem am Anfang gut erklärt und begleitet werden.

Interview 4, Zeilen 4383-4386: «Am Anfang haben wir die Übergänge begleitet. Beim Übergang vom Schulzimmer in die Pause war er immer von einer Person begleitet. Wir haben die Hilfe schrittweise abgebaut. Vor allem wurden die Wege begleitet.»

Oft kann die Hilfe schrittweise reduziert werden, bis das Kind den Übergang selbständig schafft. Die Übergänge wiederholen sich oft jeden Tag z. B vom Unterricht in die Pause. Es ist hilfreich, wenn Wechsel innerhalb der Lektion mit einem akustischen Signal angekündigt werden. Dies hat sich besonders im Kindergarten bewährt.

Interview 2, Zeilen 2127-2135: «Am Morgen kommen sie in der Auffangzeit in den Kindergarten. Die Kinder dürfen spielen bis der Unterricht beginnt. Wenn die Spielzeit beendet ist, tönt das Musikkarussell. Dieses Signal bedeutet, dass alle Kinder zum Tisch kommen sollen. Dann gibt es eine Anweisung. Er reagiert sehr gut auf Musik. Auch wenn er einen völlig abwesenden Eindruck macht, reagiert er, steht auf und geht nach vorne. Ich glaube es hilft ihm zu erkennen, dass nun etwas Neues kommt.»

Der Übergang in die Pause wird in jedem Schulhaus durch die Pausenglocke angekündigt. Es kann helfen, wenn man schon einige Minuten vorher schon auf die Pause oder einen bevorstehenden Wechsel hinweist. Wie bei einer Veränderung ist auch hier eine Vorinformation wichtig. Es gelingt besser, sich auf den Wechsel einzulassen, wenn genau informiert wird, welche Tätigkeit nun folgt oder was nach der Pause gemacht wird.

Interview 6, Zeilen 6332-6337: «Das funktioniert inzwischen gut. Da sind sie sehr selbständig. Manchmal muss noch etwas fertig gemacht werden. Es ist wichtig, dass der Tisch aufgeräumt ist, alle Farben im Etui sind und das Etui auf dem Tisch oben in der Ecke liegt. Die Ordnung muss sein. Erst dann können sie in die Pause.»

Zusammenfassung

- Übergänge begleiten
- Vorinformation (verbleibende Zeit nennen oder visualisieren)
- Wechsel ankündigen z.B. akustisches Signal
- Kind informieren, was nach dem Wechsel folgt

6.3 Kategorie 3: Handlungsabläufe

Die Kategorie 3 beschreibt, wie die Schüler_innen mit Autismus beim Erlernen von Handlungsabläufen unterstützt werden und welche Abläufe zur Routine geworden sind.

Unterkategorie 3.1: Visuelle Unterstützung

Um neue Handlungsabläufe einzuüben setzen alle Befragten visuelle Hilfen ein. Dies eignet sich für immer gleiche Abläufe. Im Kindergarten sind das oft die Abläufe am Morgen wie Ankommen, Jacke ausziehen, Finken anziehen, Hände waschen und Begrüssung. Im Zyklus 1 werden meist für alle Kinder der Klasse Regeln oder Ämtli visualisiert.

Interview 1, Zeilen 1529-1534: «Bei J. im Kindergarten zeigen wir sowieso allen Kindern viel vor. Da sind wir auf einer tiefen Stufe. So visualisieren wir für die ganze Klasse. Die Kindergärtnerin hat für die ganze Klasse den Ablauf visualisiert, wie man ein Paket einpackt. Das ist dann auch für J. sehr hilfreich. Ich habe das Gefühl, dass immer mehr visualisiert wird.»

Beim Ablaufplan sind die einzelnen Handlungsschritte auf Karten abgebildet. Das Kind schaut das Bild an und führt den Handlungsschritt aus. Bis eine Handlung selbständig ausgeführt werden kann, braucht es viel Übung. Die Hilfe kann meist schrittweise abgebaut werden, bis der Handlungsablauf selbständig durchgeführt werden kann.

Interview 4, Zeilen 4162-4163: «Da habe ich auch oft mit Plänen gearbeitet. Es waren visuelle Pläne mit konkreten Fotos der Abläufe. Es ist eine Herausforderung, den Ablauf mit dem Schüler einzuüben und ihm zu zeigen, wie er mit dem Plan umgehen soll.»

Interview 2, Zeilen 2276-2279: «Am Anfang habe ich Piktogramme und Fotos verwendet. So habe ich einen Schritt nach dem anderen visualisiert und jeweils die Karte hingelegt. Wir haben die gezeigte Handlung jeweils durchgeführt.»

Mit Hilfe visueller Unterstützung bei Handlungsabläufen oder Arbeiten wird die Selbständigkeit gefördert. Verbale Anweisungen werden zusätzlich mit Bildern oder Piktogrammen veranschaulicht.

Interview 3, Zeilen 3512-3514: «Es hat ihn in der Selbständigkeit unterstützt. Es hat ihm die Arbeit nochmals aufgezeigt und visualisiert. Es war noch eine andere Ebene und nicht nur die verbale Ebene.»

Auch wenn es ohne Plan funktioniert, sollte er immer zur Verfügung stehen, damit er bei Bedarf darauf zurückgegriffen werden kann. Bei einer Bastelarbeit können Vorlagen der Handlungsschritte in der richtigen Reihenfolge eingesetzt werden und die Selbständigkeit unterstützen. Zur visuellen Unterstützung gehört auch das Vorzeigen einer Handlung. Wenn das Kind bei einer selbständigen Arbeit Hilfe benötigt, kann es eine Karte mit einem Symbol oder einem Piktogramm hochhalten. So wird der Impuls einfach irgendwann zu rufen, kontrolliert.

Zusammenfassung

- geeignet bei immer gleichen Abläufen, wie Morgenritual
- für Regeln und Ämtli
- Bilder von einzelnen Handlungsschritten auf Karten
- zur Veranschaulichung von verbalen Anweisungen
- Karten zu einem Ablaufplan zusammenstellen
- Vorlagen von einzelnen Handlungsschritten erstellen z.B. für eine Faltarbeit
- zur Organisation des Unterrichts z.B. bei einer Frage eine Karte mit einem bestimmten Symbol zeigen

Unterkategorie 3.2: Verbale Unterstützung

Handlungs- oder Arbeitsabläufe werden oft auch verbal unterstützt. Dies wird meist dann eingesetzt, wenn, die Lehrperson der Klasse einen Auftrag erteilt, sei es ein Arbeitsauftrag oder die Einrichtung des Arbeitsplatzes für eine Bastelarbeit. Da in einem Auftrag viele Informationen enthalten sein können, ist es hilfreich, wenn die einzelnen Handlungsschritte nochmals erklärt werden. Bei der Ausführung des Auftrags werden sie verbal unterstützt z.B., was als erstes getan wird und was der nächste Schritt ist. Oft ist eine Begleitung bei der ganzen Handlung nötig, damit sie gelingt.

Interview 3, Zeilen 3019-3020: «Wir haben es Schritt für Schritt eben nochmals besprochen, was jetzt getan wird, was als nächstes getan wird.» Zeilen 3207-3209: «Teilweise bei den Arbeitsmaterialien, um sich die Sachen zu holen, die er braucht, damit er sie hat. Da muss man ihm dann schon vielleicht einmal darauf hinweisen». Zeilen 3385-3386: «Ich mache mit und begleite ihn bei diesem Handlungsablauf. Dann funktioniert es recht gut.»

In der Turngarderobe kann es hilfreich sein, wenn schrittweise gesagt wird, welche Kleider in welcher Reihenfolge anzuziehen sind.

Interview 1, Zeilen 1461-1463: «Wenn er noch im Stuhlkreis sitzt, gehe ich zu ihm hin und sage ihm nochmals verbal, was er machen muss: «Nimm dein Etui, setze dich an deinen Tisch». Zeilen 1598-1600: «Teilweise ist es auch nur ein verbales Anleiten. Jetzt ziehst du das an, dann kommt das.»

Verbale Unterstützung ist dann sinnvoll, wenn die Handlungsabläufe immer wieder wechseln. Im Gegensatz zur visuellen Unterstützung beim Morgenritual verlangen Arbeitsaufträge teilweise immer wieder neue Handlungen. Teilschritte davon können dennoch gleich sein wie z.B. in einem bestimmten Heft arbeiten.

Interview 6029-6033: «Bei einer grossen Aufgabe mit viel Informationen, sage ich, dass wir Schritt für Schritt erledigen. Ich rede ihnen gut zu und sage, dass wir das schon schaffen. Oft sage ich: «Miteinander schaffen wir es.» Das gibt Sicherheit.»

Zusammenfassung

- bei einem Arbeitsauftrag oder der Einrichtung des Arbeitsplatzes
- Arbeitsauftrag nochmals erklären
- bei Handlungsabläufen das Kind teilweise oder ganz verbal unterstützen

Unterkategorie 3.3: Vorzeigen/Nachahmen

Gemäss der Aussagen aus den Interviews werden Handlungsabläufe auch durch Vorzeigen und Nachahmen erlernt. In einer Schulklasse gibt es viele Gelegenheiten, zu schauen, was die Mitschüler machen. Wenn das Kind sieht, was die anderen machen, will es oft das gleiche machen.

Interview 2, Zeilen 2302-2304: «Am Anfang hat er den Kindern alles nachgemacht und ist ihnen nachgelaufen. Er hat die Gesten der Kinder nachgeahmt.» Zeilen 2400-2403: «Er hat sehr aufmerksam zugehört, wenn der Ablauf von der Kindergärtnerin vorgezeigt wurde. Anschliessend hat er den anderen Kindern zugeschaut, wie sie es machen.»

Interview 4, Zeilen 4178-4182: «Er schaut, was die anderen machen und schaut weniger auf die Pläne. Er macht dann das gleiche.»

Im Idealfall zeigt die Lehrperson etwas vor und die Schüler_innen lernen den Ablauf kennen und machen es danach selbständig. Da die Schüler_innen unterschiedlich schnell arbeiten, kann der Ablauf einer Handlung auch bei den Mitschüler_innen mehrmals beobachtet werden. Beim Vorzeigen sollte

das Kind den Gegenstand gut sehen, damit es sich darauf fokussieren kann. Gelingt die Handlung noch nicht oder wird ein Schritt vergessen, ist es wichtig, dass sie noch ein weiteres Mal vorgezeigt wird.

Interview 5, Zeilen 5069-5073: «Er lernt viel, indem er beobachtet, wie die anderen es machen. Das nimmt er in sehr kurzer Zeit auf.» Zeilen 5223-5226: «Es hilft ihm auch vorgeigen-nachmachen mit möglichst wenigen Erklärungen. Man soll es zeigen und vormachen. Es ist sehr wichtig, dass er es sieht.

Nachahmen kann eine Strategie sein, wenn im Moment keine Unterstützung möglich ist.

Interview 3, Zeilen 3053-3056: «Wenn ich einmal nicht da bin, ist es oft so, dass er sich durch das Orientieren an den anderen eigentlich auch zu helfen weiss. Also er sitzt jetzt nicht da und macht nichts, sondern er schaut, was machen die anderen und er übernimmt das dann.»

Zusammenfassung

- sich an den Mitschüler_innen orientieren
- gute Sicht auf den Gegenstand, wenn die Lehrperson etwas vorzeigt
- kann wiederholt werden

Unterkategorie 3.4: Automatisierte Handlungen und Routine

Ritualisierte Abläufe sind sehr unterstützend für Kinder mit Autismus, da die Abläufe vorhersehbar sind. Bis ein Handlungsablauf zur Routine wird, ist es von Vorteil, ihn zu Beginn zu visualisieren. Durch viel Übung kann es gelingen, dass die Handlung ohne Unterstützung ausgeführt werden kann. Im Kindergarten sind in der Regel die Abläufe am Morgen und zur «Znüni Zeit» immer gleich.

Interview 1, Zeilen 1104-1108: «Es waren eher die Abläufe «Hineinkommen – Hände waschen – Begrüssung». Das muss man eine kurze Zeit visualisieren. Dann ist er derjenige, der den anderen sagt wie der Ablauf ist.»

Interview 2, Zeilen 2134-2137: «Das «Ämtlikind» stellt den Korb in die Mitte des Kreises, die anderen holen in der Garderobe den Rucksack. Er sieht und hört das und holt ebenfalls seinen Rucksack und kann wieder «einfädeln».

Da die Abläufe in der Schule am Morgen vor Unterrichtsbeginn immer gleich sind, können sie zur Routine werden. Werden im Unterricht beim Arbeiten Pläne angewendet, muss der Umgang damit gut eingeführt und geübt werden. Es ist ein grosser Fortschritt in der Selbständigkeit, wenn Schüler_innen mit Autismus routiniert mit dem Plan umgehen können.

Interview 4, Zeilen 4044-4051: «Er hat eigentlich seine tägliche Routine, die wir eingeführt haben. Er kennt seine Abläufe. Wir haben sie mit ihm eingeübt. Das heisst, er weiss genau, dass er ins Schulhaus kommt, seine Jacke ausziehen und die Finken anziehen muss. Er weiss auch, was er ins Schulzimmer mitnehmen muss. Er weiss, wo er seine Box mit den Aufgaben holen muss. Er weiss, wie er den Arbeitsplatz einrichten soll.» Zeilen 4402-4405: «Ein routinierter Ablauf war für eine Zeit, am Stundenplan nachzuschauen, was als nächstes kommt. Die Pläne mit den Piktogrammen mussten eingeführt werden, und der Umgang damit geübt werden, damit es zur Routine wurde.»

Gibt es im Unterricht viele routinierte Abläufe, vermittelt das Sicherheit. Diese Abläufe sind vorhersehbar. Das können organisatorische Abläufe sein, wo das Material hingelegt wird, oder bestimmte Zeitpunkte, an denen immer das gleiche gemacht wird.

Interview 5, Zeilen 5325-5331: «Die Abläufe sind immer mehr strukturiert und immer gleich. Das gibt eine gewisse Routine. Die Hausaufgaben werden zum gleichen Zeitpunkt gegeben, wenn man zusammenräumen muss, ertönt der Gong, fertige Arbeitsblätter werden beim Parkplatz parkiert. Es wird sehr darauf geachtet. Dies hilft ihm, entspannter zu lernen, da es nicht viele Veränderungen gibt.»

Zusammenfassung

- bei Bedarf am Anfang Abläufe visuell unterstützen
- bei immer gleichen Abläufen möglich
- vermitteln Sicherheit
- Organisatorische Abläufe

6.4 Kategorie 4: Zeitliche Orientierung

Die Kategorie beschreibt, wie die Zeitdauer vermittelt wird und welche Hilfsmittel verwendet werden, damit sich die Schüler_innen mit Autismus sich orientieren können.

Unterkategorie 4.1: Zeitdauer

Bei Schüler_innen mit Autismus ist es sehr wichtig, aufzuzeigen wie lange eine Arbeit oder eine Aktivität dauert und wann sie beendet ist. So wird Unsicherheit und Stress eher vermieden. Zur Visualisierung der Zeitdauer verwenden alle Befragten den Time Timer. Laut Aussagen kann er jedoch auch ablenken, denn es kommt vor, dass die Kinder zuschauen, wie die Zeit immer weniger wird.

Interview 1, Zeilen 1272-1279: «Wenn ich ihm in der Handarbeit sage, dass er noch zehn Minuten frei zeichnen darf bis wir am Gegenstand weiterarbeiten, kann das manchmal sehr schwierig sein. Beim Weben ist es so, dass er zuschaut wie die Zeit abläuft, wenn ich ihm sage, dass wir noch fünf Minuten weben werden. Bei ihm ist der Time-Timer eher kontraproduktiv, weil er zuschaut, wie die Zeit immer weniger wird und gar nicht arbeitet.»

Der Time Timer eignet sich sehr gut, für die Darstellung der Zeit. Die Zeit und die rote Fläche werden immer weniger und es ist klar, wie viel Zeit noch bleibt, um zu arbeiten. Die Dauer eines Auftrags wird auch durch die Anzahl der zu erledigten Aufgaben oder Wiederholungen angegeben. So wird vermieden, dass am Ende der vorgegebenen Zeitdauer Stress entsteht, weil die Aufgabe noch nicht fertig ist. Die Arbeit dauert dann so lange, bis alles gemacht ist.

Interview 4, Zeilen 4124-4127: «Ich habe häufig mit dem Time-Timer gearbeitet. Er sieht so, wie lange es noch dauert. Für die zeitliche Planung ist es besser, wenn ich ihm die Anzahl der zu erledigten Aufgaben angebe. Zeilen 4138-4140: «Sonst arbeite ich mit dem Time Timer. Wenn die Zeit abgelaufen ist, ist die Arbeitszeit beendet, auch wenn er mit dem Auftrag noch nicht fertig ist.»

Die Zeitdauer kann auch durch eine Aktivität vermittelt werden. Sie dauert so lange, bis etwas anderes kommt, z.B. das Schaukeln dauert so lange bis der Kindergarten fertig ist und die Mutter kommt.

Interview 2, Zeilen 2221-2224: «Ich bleibe draussen. In dieser Viertelstunde ist er immer in der Korbschaukel. Das hat er sehr gerne. Er weiss, dass die Mutter kommt, wenn die Schaukel stillsteht.»

Den Schüler_innen mit Autismus, die schon die Uhr lesen und verstehen können, kann die Zeitdauer für eine Arbeit oder Aktivität in Minuten angegeben werden. Wird ein Plan verwendet, dauert die momentane Tätigkeit bis die nächste oder eine Pause kommt.

Zusammenfassung

- aufzeigen, wie lange eine Arbeit dauert und wann sie beendet ist
- Visualisierung mit Time Timer, Sanduhr
- Zeitdauer in Anzahl Aufgaben oder Wiederholungen angeben
- Zeitdauer durch eine Aktivität angeben, die Arbeit dauert so lange bis etwas anderes kommt
- Visualisierung der Reihenfolge der Arbeiten oder Tätigkeiten durch einen Plan

Unterkategorie 4.2: Tagesablauf

In vielen Klassen des Zyklus 1 werden Tagespläne angewendet. Die Visualisierung des Tagesablaufs mit Bildern oder Piktogrammen erachten alle Befragten im Unterricht mit Schüler_innen mit Autismus als wichtig und hilfreich und setzen dies im Unterricht ein. So ist der Ablauf vorhersehbar. Auf dem Plan ist ersichtlich, wann welche Aktivität stattfindet und welche Lehrpersonen da sind.

Interview 4, Zeilen 4052-4054: «Er hat einen Stundenplan mit Bildern. Dort kann er sich informieren, wer wo ist und was und wie gemacht wird. Er sieht auch, wer heute hier ist.»

Im Laufe des Unterrichts wird mit Pfeilen markiert, woran gerade gearbeitet wird. Verschiedene Farben unterstützen die Orientierung auf dem Plan.

Interview 6, Zeilen 6072-6075: «Der Stundenplan ist mit verschiedenen Farben gestaltet. In der 1. Klasse haben wir jeden Morgen den Tagesplan angeschaut. Mit Pfeilen haben wir markiert, an welcher Stelle des Planes wir gerade sind.» Zeilen 6082-6085: «Zuerst wird der Tagesablauf angeschaut und besprochen, woran wir arbeiten und was das Ziel ist. Diese Vorbereitung ist hilfreich. Dann erkläre ich die Arbeit. Das ist da visualisiert.»

Der Tagesplan hilft allen Schüler_innen der Klasse. Ändert sich im Tag etwas, sollte dies in den Tagesplan aufgenommen werden. Teilweise ist es nötig, einen individuellen Tagesplan für das Kind mit Autismus zu erstellen, vor allem wenn separative Sequenzen eingeplant werden.

Interview 5, Zeilen 5543-5546: «Ja es ist visualisiert. Er schaut sehr darauf. Es zeigt, wo man in der Lektion ist und wer in der Lektion dabei ist. Wenn es eine Änderung gibt, wird das auch visualisiert. Wenn es vergessen geht, bemerkt er das sofort.»

Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag
TTG	Deutsch	ERG	BS	BS
TTG	Musik	Musik	BS	NMG
	Religion	Mathematik	Deutsch	Mathematik
	Mathematik	Deutsch	Mathematik	Deutsch
Mittag	Mittag	Mittag	Mittag	Mittag
NMG			Deutsch	
NMG				
Deutsch				

Abbildung 12: Stundenplan in Bildern (Foto aus Interview 4, 2022)

Zusammenfassung

- Visualisierung mit Stundenplan, Ablaufplan
- Ablauf soll vorhersehbar sein
- Plan der aufzeigt, welche Aktivität oder Lektion stattfindet und welche Lehrpersonen in der Schule anwesend sind
- mit Pfeil markieren an welcher Stelle des Plans man gerade ist
- Veränderungen in den Tagesplan aufnehmen

Abbildung 13: Ablaufplan mit Metacom Bildern für einen Vormittag (Foto aus Interview 4, 2022)

Unterkategorie 4.3: Gestaltung

Die Ablaufpläne für die Schüler_innen mit Autismus werden von den Befragten unterschiedlich gestaltet. Für die Visualisierung eignen sich Piktogramme wie die Metacom Bilder oder Fotos. Die Karten auf den Plänen sind horizontal oder vertikal angeordnet. Durch die Verwendung von Klettstreifen, kann der Plan immer wieder neu vorbereitet werden.

Interview 1, Zeilen 1010-1013: «Ich arbeite mit den Metacom Bildern Ich arbeite mit einer Leiste, die einzelne Bilder enthält. Diese kann ich immer wieder neu anordnen, damit er genau sieht, wie der Ablauf ist.»

Von Handlungsschritten oder den zu erledigten Aufgaben wurden Fotos gemacht und zu einem Ablauf- oder Arbeitsplan zusammengestellt.

Interview 2, Zeilen 2379-2381: «Ich habe Fotos der Gegenstände gemacht. Es ging um die Abläufe am Morgen.»

Interview 4, Zeilen 4152-4153: «Es waren Lektionspläne mit Klett.» Zeile 4154: «Ich verwendete Fotos der konkreten Aufgaben.» Zeile 4162: «Es waren visuelle Pläne mit konkreten Fotos der Abläufe.»

Abbildung 14: Ablaufplan mit Metacom Bildern im Kindergarten (Foto aus Interview 1, Bucher (2022))

Zusammenfassung

- Piktogramme der Abläufe
- Fotos der Arbeiten, Gegenständen oder einzelnen Handlungsschritten
- Karten auf den Plänen horizontal oder vertikal anordnen
- Bei der Verwendung von Klett können die Karten auf dem Plan immer wieder neu angeordnet werden
- Anordnung der Bilder auf einer Setzleiste

Unterkategorie 4.4: Erledigte Arbeiten

Für Schüler_innen mit Autismus ist es wichtig zu sehen, dass eine Aufgabe erledigt ist. Die Karte mit einer erledigten Aufgabe wird deshalb vom Plan genommen und weggelegt. Beim Zeitplan wird die Karte weggenommen, wenn eine Aktivität beendet ist, wie z. B. das Umziehen in der Garderobe.

Interview 1, Zeilen 1013-1019: «Ihm ist es auch sehr wichtig, dass er die Kärtchen wegnehmen kann. So einen Plan nehmen wir auch in den Wald mit. Den haben wir auf einem Ausflug, den haben wir überall dabei. Wenn etwas erledigt ist, bekomme ich das Kärtchen. Das muss dann weggelegt werden. Das ist ihm sehr wichtig. Ich finde es hilfreich.»

Interview 3, Zeilen 3042-3043: «Zuerst kommt das eine. Dann wird das Bild weggelegt.»

Anstatt die Karten wegzunehmen, wird die erledigte Aufgabe auf dem Plan durchgestrichen. Das ist bei Bildern oder schriftlichen Plänen möglich.

Interview 2, Zeilen 2375-2379: «Er konnte die erledigten Karten mit einem abwaschbaren Stift durchstreichen. Er hat das sehr gerne gemacht. Er wusste, dass etwas erledigt ist und durchgestrichen werden konnte und dann etwas anderes folgt.»

Beim TEACCH-Ansatz wird für erledigte Aufgaben eine «Fertig-Box» bereitgestellt. Alle Arbeiten, die fertig sind werden dort abgelegt.

Interview 4, Zeilen 4104-4104: «Wir haben mit den Boxen gearbeitet. Wenn er eine Aufgabe fertig hat, legt er sie in die «Fertig-Box». Wir haben das so eingeübt.»

In den Schulzimmern gibt es definierte Orte, wo fertige Arbeiten abgelegt werden sollen, damit die Lehrperson sie korrigieren kann. Eine deutliche Markierung des Ortes erleichtert die Orientierung.

Interview 6, Zeilen 6086-6088: «Am Schluss kommen die erledigten Arbeiten auf den Parkplatz. Das ist ein Fach, das mit P angeschrieben ist.»

Zusammenfassung

- das Kind soll erfahren, dass eine Arbeit beendet ist
- Karten mit erledigten Arbeiten vom Plan nehmen oder umdrehen
- erledigte Arbeit mit einem abwaschbaren Stift durchstreichen
- erledigte Arbeiten in die «Fertig-Box» legen
- erledigte Arbeit an einem deutlich markierten Ort ablegen

Unterkategorie 4.5: Tätigkeit nach der Arbeit

Mit dem Einsatz von Plänen werden die Abläufe vorhersehbar. Es unterstützt die Motivation, wenn das Kind, bevor es mit der Arbeit beginnt, weiss was es nach den Aufgaben tun darf. Um die Motivation aufrecht zu erhalten und das Ziel zu erreichen, ist es hilfreich, wenn es eine Belohnung gibt oder die Beschäftigung mit dem bevorzugten Thema geplant wird.

Interview 3, Zeilen 3517-3520: «Teilweise wird das vorher kommuniziert. Jetzt machen wir das und danach steht das und das an z.B. ein Lernangebot. Wenn es mit den Schüler_innen nicht kommuniziert wird, fragt er nach.» Zeilen 3523-3527: «Wenn es etwas ist, das ihm gefällt wie malen oder selber etwas machen, dann findet er es toll. Aber wenn man sagt: «O.k. jetzt bist du mit der Aufgabe fertig, jetzt machen wir aber noch das und das», dann zeigt er sich teilweise unmotiviert.»

Interview 4, Zeilen 4129-4130: «Wenn er die Arbeit fertig hat, kann er ein Puzzle machen.» Zeilen 4140-4142: «Es ist für ihn wichtig, dass er weiss, was nach dem Auftrag kommt. Häufig ist es eine kleine Belohnung.»

Die Belohnung kann auch in den Plan aufgenommen werden. Es kann ein Bild einer konkreten Tätigkeit sein oder ein Symbol, das die Auswahl darstellt. Bei einer Auswahlmöglichkeit wird Flexibilität gefordert. Die Auswahl sollte auf bekannte Angebote beschränkt sein.

Zusammenfassung

- vor Beginn der Arbeit dem Kind oder mitteilen oder aufzeigen, was es nach der Arbeit tun darf
- eine kleine Belohnung
- Beschäftigung mit dem bevorzugten Interesse
- Belohnung in den Plan aufnehmen, Bild der Tätigkeit oder Symbol für Auswahl
- bei Auswahl bekannte Angebote verwenden

6.5 Kategorie 5: Arbeitsauftrag

Die Kategorie 5 beschreibt, worauf geachtet werden muss bei der Erteilung und Durchführung von Arbeitsaufträgen in der Schule und die Erfahrungen mit verschiedenen Arbeitsformen.

Unterkategorie 5.1: Eine Arbeit beginnen

Nachdem die Lehrperson einen Arbeitsauftrag an die Klasse erteilt hat, wird mit der Arbeit begonnen. Damit sich Schüler_innen mit Autismus auf die Arbeit konzentrieren können, sollte darauf geachtet werden, dass es möglichst wenig Ablenkung gibt. Zu Beginn einer Arbeit ist es hilfreich, wenn das Kind unterstützt wird und nochmals besprochen wird, was jetzt zu tun ist. Die Aufgabe kann auch visualisiert werden.

Interview 4, Zeilen 4026-4033: «Wenn er gerade mit einer Arbeit startet, kann es sein, dass es wieder einen Wechsel gibt und etwas anderes kommt. Es kann sein, dass die Lehrperson etwas anderes ankündigt oder noch einen Hinweis zur Arbeit gibt oder, dass die Schüler zwischendurch schnell noch etwas anderes machen sollen. Es sind immer wieder die Wechsel. Sobald der Schüler in seine Arbeit vertieft ist, braucht er Zeit, um daran weiterzuarbeiten.»

Nach einer Phase der Unterstützung kann es gelingen, selbständig weiterzuarbeiten. Es sollte dem Kind mit Autismus vermittelt werden, dass es den Auftrag schaffen kann und es Hilfe bekommt, wenn es nicht geht. Das stärkt das Selbstvertrauen.

Interview 5, Zeilen 5193-5195: «Wir vermitteln ihm auch Selbstvertrauen: «Ich denke, du kannst das.» Wir machen es jetzt zusammen.» Dann geht es. Zeilen 5200-5202: «Es ist auch wichtig, ihn am Anfang zu begleiten. Dann geht es. Die 1:1 Begleitung ist nötig, bis er es selbst kann. Er holt sich nur lange Hilfe, wie er sie benötigt.» Zeilen 5204-5207: «Es hilft ihm, wenn man ihm sagt, was die Erwartung ist. Wir haben bemerkt, dass das ihm hilft. Es hilft auch bei einer Arbeit oder einem Auftrag, für den er nicht motiviert ist.»

Zusammenfassung

- möglichst wenig Ablenkung
- überprüfen, ob der Auftrag verstanden wurde
- wenn nötig nochmals erklären
- am Anfang unterstützen
- Aufgabe visualisieren
- dem Kind vermitteln, dass es den Auftrag schaffen kann

Unterkategorie 5.2: Eine Arbeit beenden

Auch beim Arbeiten ist die Vorhersehbarkeit für Schüler_innen mit Autismus wichtig. Muss eine Arbeit plötzlich beendet werden, kann das Stress auflösen. Die Lehrperson sollte vor Ablauf der zur Verfügung stehenden Zeit das Kind darüber informieren, wieviel Zeit noch bleibt oder was noch getan werden muss, z.B. noch 10 Minuten oder noch eine Anzahl Aufgaben oder Wiederholungen. Fehlt nur noch wenig, bis die Arbeit fertig ist, ist es sinnvoll, noch einige Minuten Zeit zu geben.

Interview 1, Zeilen 1268-1271: «Es ist wichtig, dass ich das Ende rechtzeitig ankündige, wenn er noch am Arbeiten ist z.B. du hast jetzt noch fünf Minuten Zeit.» Zeilen 1277-1279: «Bei ihm hilft es eher, wenn ich ihm sage, er müsse noch zehn Mal hin- und her weben. Nach den zehn Reihen darf er dann wieder zeichnen.» Zeilen 1360-1362: «Teilweise muss ich ihm ein paar Sekunden oder Minuten Zeit geben, damit er die Arbeit fertig machen kann.»

Beim Läuten der Pausenglocke sind viele Schüler einer Regelklasse meist nicht fertig mit der Arbeit. Sie können sie unterbrechen. Oft sind die angefangenen Arbeiten Hausaufgaben. Bei Schüler_innen mit Autismus kann die Pausenglocke Stress auslösen. Es sollte vermittelt werden, dass die Arbeit beim Klingeln unterbrochen wird. Zur Unterstützung kann die Pause dem Kind mit Autismus schon vorher angekündigt werden.

Interview 6, Zeilen 6308-6311: «Wenn es läutet und das Arbeitsblatt noch nicht fertig ist, kommt das Mädchen in Stress. Ich spreche dann mit ihr und sage, dass sie entweder Pause machen kann oder wir das Blatt im Gruppenraum noch fertig machen werden.»

Zusammenfassung

- informieren oder aufzeigen, wie viel Zeit noch bleibt
- mitteilen, was noch getan werden muss, bis die Arbeit beendet ist
- fehlt nicht mehr viel bis die Arbeit beendet ist, noch einige Minuten Zeit geben, um den Auftrag zu beenden
- Pause vorher ankündigen

Unterkategorie 5.3: Aufgabenstellung

Die Informationsverarbeitung kann bei verbalen oder komplexen Aufträgen erschwert sein. Da ist das Arbeitsgedächtnis gefordert. Bei der Aufgabenstellung, muss darauf geachtet werden, dass das Kind mit Autismus gut zuhört und aufmerksam ist. Die Erklärung soll in einer klaren Sprache und in kleinen Schritten erfolgen. Zur Orientierung und zur Entlastung des Arbeitsgedächtnisses ist es hilfreich, wenn die Aufgaben klar markiert sind und erkennbar ist, wo die Aufgaben beginnt und wo sie endet.

Interview 4, Zeilen 4114-4118: «Man muss viel mit den Markierungen arbeiten und kurze Arbeitsaufträge geben. Auf dem Arbeitsblatt markiere ich ihm z.B. drei Aufgaben und sage ihm, dass er mich rufen soll, wenn er sie fertig hat.» Zeilen 4120-4122: «Der Auftrag muss überschaubar sein und einen klaren Anfang und ein klares Ende haben, damit er ihn bearbeiten kann.» Zeilen 4130-4133: «Ich wähle Aufgaben, die einen klaren Anfang und ein klares Ende haben, wie eine Klettaufgabe, ein Puzzle oder eine Arbeit auf einem Arbeitsblatt oder im Heft.» Zeilen 4259-4262: «Der Auftrag muss in einer klaren Sprache erteilt werden. Die Erklärungen müssen kleinschrittig erfolgen. Es folgt ein Arbeitsschritt nach dem anderen. Wenn möglich verwende ich Pläne zur Unterstützung.»

Interview 3, Zeilen 3078-3081: «Dass er zum einen zuhört, weil er in Gedanken manchmal dann woanders ist, dass man ihn anspricht. Am besten ist es, wenn man nicht nur verbal den Arbeitsauftrag gibt, sondern es veranschaulicht und aufzeigt.» Zeilen 3088-3091: «Ja, es wird ihm dann oft kleinschrittig erklärt: Erst das und dann das und auch nicht zu viel, kurz und knapp sind für die Arbeitsaufträge für ihn hilfreich. Dann weiss er Bescheid und macht das auch.»

Eine ergänzende visuelle Unterstützung zur Erklärung ist sehr hilfreich. Mit Hilfe eines Plans kann die Aufgabe Schritt für Schritt ausgeführt werden. Dies wird in der Schule sehr häufig angewendet.

Interview 6, Zeilen 6216-6218: «Vor allem, dass es zusätzlich visualisiert ist. Auditive Informationen können beide nicht so gut aufnehmen. Reine auditive Aufgaben können sie nicht umsetzen. Die Informationsverarbeitung ist für sie schwierig.»

Wird eine Auswahl von zwei oder mehreren Aufgaben bereitgestellt, sollte darauf geachtet werden, dass die Aufgaben bekannt sind. Bei offenen Aufgaben wie sie z.B. in einer Werkstatt vorkommen, sollte das Kind mit Autismus gut unterstützt werden. Bei der Ausführung der Aufgabe liegt nur das benötigte Material auf dem Tisch. Zudem ist zu vermeiden, dass während der Arbeit noch Material geholt werden muss. Manchmal ist es sinnvoll, wenn das Kind mit Autismus eine besondere Aufgabe erhält.

Interview 5, Zeilen 5403-5409: «Es war für ihn schwierig, ruhig zu sein und zuzuhören. Die Turnlehrerin hatte bei der Erklärung immer die Pfeife dabei. Sie hat ihm die Pfeife gegeben und gesagt: « A. du darfst die Pfeife haben. Du musst gut auf sie aufpassen. Wenn ich es sage, kannst du pfeifen.» Von da an war er in der Turnstunde der Hüter der Pfeife. Solche Momente helfen ihm.»

Ein Kind wird nach dem TEACCH-Ansatz gefördert. Die Aufgaben sind in Boxen bereitgestellt. Im Kindergarten wurde eingeführt, dass die Aufgaben links bereitliegen und wenn sie bearbeitet sind, rechts abgelegt werden sollen. Dies wird in der Schule so angewendet.

Zusammenfassung

- nur das benötigte Material in Griffnähe
- Auswahl von zwei bekannten Angeboten
- bei mündlichen Aufträgen Antwort auf eine Schiefertafel schreiben, Antwort notieren und zeigen, (gutes Hilfsmittel, wenn nicht gewartet werden kann, bis man aufgerufen wird)
- darauf achten, dass das Kind zuhört
- Auftrag zusätzlich veranschaulichen
- in kleinen Schritten erklären, nicht zu viel auf einmal
- bei offenen Aufgaben Auswahl
- Aufgabe von links nehmen und rechts ablegen
- die Anzahl Aufgaben deutlich markieren
- Aufgabe muss überschaubar sein und einen klaren Anfang und ein klares Ende haben
- möglichst eine reizarme Umgebung
- Auftrag in klarer Sprache erteilen
- alles, was benötigt wird steht bereit. vermeiden, dass während der Aufgabe noch Material geholt werden muss

Unterkategorie 5.4: Aufmerksamkeit

Während der Erklärung oder Ausführung einer Arbeit, kann es immer wieder Ablenkungen geben. Schon Zeichnungen an der Wand oder Geschehnisse vor dem Fenster können ausreichen, dass die Konzentration von der Arbeit abweicht. Material zu holen ist eine Herausforderung, da auf dem Weg dorthin vieles ablenken kann.

Interview 2, Zeilen 2305-2306: «Wenn ich ihm beim Schneiden die Hand führe, lässt er das über sich ergehen. Er schaut dabei nicht auf die Hände, sondern irgendwo anders hin.» Zeilen 2526-2531: «Er konnte nicht warten, bis alles bereit ist und hat schon begonnen. Es war schwierig, die Materialien zu holen und mit der Arbeit zu beginnen. Unterwegs hat er vergessen, was er holen sollte. Er sollte den Leim holen. Unterwegs ist er bei den Bauklötzen vorbeigekommen. Das hat ihn abgelenkt. Das war schwierig, bis alles hier war.»

Ein Schulzimmer kann auch viele Ablenkungen verursachen. Bei der visuellen Wahrnehmung kann die Detailorientierung von der Arbeit ablenken. Das Kind zählt z.B. die Anzahl der Lampen im Schulzimmer oder bemerkt, dass ein Bild schief hängt. Meistens will es dies der Lehrperson sofort mitteilen. Zum Arbeiten ist deshalb ein reizarmer Arbeitsplatz einzurichten. Wechsel innerhalb einer Lektion können ebenfalls die Aufmerksamkeit beeinträchtigen.

Interview 4, Zeilen 4022-4026: «Im 1. Klasse Setting, in dem ich arbeite, merke ich, dass die Rhythmisierung der 1. Klasse mit den schnellen Abläufen und den schnellen Wechseln während des Unterrichts ihn sehr schnell ablenken.» Zeilen 4035-4036: «Wenn es einen Wechsel innerhalb der Arbeit gibt, ist die Aufmerksamkeit schnell wieder weg.» Zeilen 4247-4229: «Es sind viele Bilder und Zeichnungen aufgehängt. Der Schüler kann sich von ihnen beim Arbeiten sehr ablenken lassen.»

Wird zur Veranschaulichung der Zeit der Time Timer angewendet, kann dieser die Schüler_innen mit Autismus auch von der Arbeit ablenken.

Interview 6, Zeile 6059-6060: «Ich habe oft die Erfahrung gemacht, dass sie sehr auf den Time Timer fixiert sind und er auch ablenken kann. Sie haben auf die verbleibende Zeit geschaut und sich dadurch ablenken lassen.»

Zusammenfassung

- möglichst wenig Ablenkung, reizarmer Arbeitsplatz
- Zeit, um an einer Arbeit dranzubleiben

Unterkategorie 5.5: Partner- und Gruppenarbeiten

Beim Arbeiten mit einem Partner und in Gruppen muss man sich gegenseitig absprechen und je nach Auftrag auch planen und Lösungen entwickeln. In solchen Situationen ist Flexibilität gefragt, denn der Ablauf der Arbeit ist nicht genau vorhersehbar. Ein Gruppenauftrag kann komplex sein und die Ausführung viele Handlungsschritte erfordern. Um die Partizipation zu ermöglichen, kann das Kind mit Autismus eine Teilaufgabe des ganzen Handlungsablaufs übernehmen.

Interview 4, Zeilen 4440-4447: «Wir versuchen immer wieder, dass er teilnimmt. Wir geben ihm eine kleine Aufgabe. Schon für ein Spiel benötigt es viele Handlungsschritte. Er kann einen einzelnen Handlungsschritt übernehmen z.B. er würfelt immer. Das ist eine Aufgabe und nicht so komplex. Da die Wechsel sehr schnell sind, hilft es ihm, wenn er einen Teil übernimmt. Es sollte immer die gleiche Handlung sein. So gelingt es ihm zu partizipieren.»

Am Anfang der Arbeit ist es hilfreich, wenn das Kind mit Autismus von der Lehrperson begleitet wird. So kann überprüft werden, ob der Auftrag verstanden wurde. Die Hilfestellung dauert so lange bis sich das Kind sicher fühlt.

Interview 5, Zeilen 5120-5126: «Zuerst gehen die Aufträge an die Gruppe. Ich finde, dass es lange Erklärungen sind. Die Lehrerin unterstützt die Erklärungen am mit Bildern am Visualizer. Oft schaut er nicht hin. Er geht wie die anderen Kinder an den Platz. Ich muss es ihm dann nochmals erklären. Wir machen das erste Beispiel zusammen. Wenn er verstanden hat, wie es geht, sagt er: «Ich mach allein.» Er versteht es manchmal sehr schnell.»

Interview 6, Zeilen 6365-6370: «Ich muss sie sporadisch unterstützen und ihnen helfen oder vermitteln. Am Anfang war das häufiger. Da ging es oft um das Verständnis. Inzwischen geht es gut. Es ist unterschiedlich. Es klappt nicht mit allen. Es gibt Kinder, die es nicht akzeptieren können und nicht mit ihnen zusammenarbeiten wollen. Mit den meisten geht es gut.»

Wenn die Lehrperson die Gruppen einteilt, ist dies für das Kind mit Autismus sehr hilfreich. Es kann eine Herausforderung sein, ein anderes Kind für eine Partnerarbeit zu fragen.

Interview 2, Zeilen 2158-2160: «Das geht am besten, wenn ein Kind ihn holt. Wenn ich ihm sage, dass er zu L. gehen soll, funktioniert das nicht. Wenn aber L. ihn holt und an der Hand nimmt, geht es.»

Zusammenfassung

- der Ablauf ist nicht vorhersehbar
- das Kind kann einen einzelnen Handlungsschritt eines Ablaufs übernehmen
- überprüfen, ob der Auftrag verstanden wurde
- am Anfang Begleitung durch die Lehrperson
- Partner zuteilen, die Lehrperson stellt die Gruppen zusammen

Unterkategorie 5.6: Kreissequenzen

Kreissequenzen können herausfordernd sein. Von den exekutiven Funktionen sind Impulskontrolle, Aufmerksamkeit und das Arbeitsgedächtnis gefordert. Das heisst z.B. das Kind muss warten, bis es aufgerufen wird. Es muss stillsitzen und der Lehrperson zuhören und kann nicht einfach sprechen, wenn es will, da es den Unterricht stört. Bei unruhigen Kindern kann es helfen, wenn sie etwas in den Händen halten können. Das Hilfsmittel darf jedoch den Unterricht nicht stören. Die Kreissituation kann durch die Nähe auch Unbehagen verursachen. Da ist es hilfreich, wenn das Kind mit Autismus ein wenig ausserhalb des Kreises sitzen darf. Laut Aussagen aus den Interviews bekommen sie den Unterrichtsstoff trotzdem mit.

Interview 1, Zeilen 1384-1386: «Es kann sehr gut funktionieren. Er holt sich einen «Plopper», damit er seine Finger immer in Bewegung halten kann.» Zeilen 1388-1391: «Ja, er hatte auch schon einen Stressball dabei. Ich würde mehr zulassen als die KLP. Das ist immer schwierig, weil sie sich gestört fühlt, wenn er das «stimming» anwendet. Ich finde, dass er dadurch partizipieren kann.» Zeilen 1400-1402: «Ja, wenn S. am Tisch sitzt und die Klasse etwas im Kreis bespricht, ist er voll dabei. Er ist auditiv dabei und gibt auch teilweise die Antworten. Obwohl er zeichnet, bekommt er genau mit, was im Kreis geschieht.»

Gelingt es im Kreis zu bleiben, ist es unterstützend, wenn die Schulische Heilpädagogin neben dem Kind sitzt. Das vermittelt Sicherheit. Wenn die Lehrperson zur ganzen Klasse spricht, fühlt sich das Kind oft nicht angesprochen und schweift mit den Gedanken ab. Da sollte die Schulische Heilpädagogin den Auftrag klar und verständlich nochmals direkt an das Kind richten. Offene Fragen wie «Erzählt von ...» oder «Was wisst ihr über...?» können für das Kind angepasst werden. Es hilft, offene Fragen mit Hilfe von Fragen einzugrenzen und zu strukturieren. Durch einen kleinen Auftrag kann das Kind einbezogen werden. Mit einem Symbol kann das Kind darauf hingewiesen werden, dass es besonders gut zuhören muss, da die Lehrperson etwas Wichtiges mitteilt.

Interview 4, Zeilen 4451-4464: «Wenn die Lehrperson der Klasse im Kreis einen wichtigen Auftrag gibt, flüstere ich ihm zu, dass er zuhören muss. In einem weiteren Schritt habe ich ihm ein Piktogramm mit einem Ohr gezeigt. Das bedeutet, dass es eine wichtige Information gibt und er die Lehrperson anschauen soll. Bei einem Spiel im Kreis bekommt er von mir oder der Lehrperson einen klaren Auftrag z.B. immer würfeln oder etwas holen. So kann er teilhaben und ist eher aufmerksam. Er benötigt eine klare Ansprache. Es reicht nicht, wenn die Lehrperson z.B. fragt: «Was wisst ihr über das Huhn?» Andere Möglichkeiten sind etwas holen, etwas halten oder versorgen. Er kann kleine Aufgaben für die Lehrperson übernehmen. Er macht das sehr gerne und es ist für ihn sinnvoll.»

Interview 5, Zeilen 5228- 5232: «Es geht am besten, wenn man es ihm 1:1 erklärt, da er sich im Kreis zu wenig angesprochen fühlt und nicht hinschaut. Es kann an der Distanz oder liegen oder daran, dass die ganze Klasse dabei ist. Bei der 1:1 Erklärung funktioniert es mit der visuellen Hilfe.»

Zusammenfassung

- wenn das Kind unruhig ist, ermöglichen etwas in den Händen zu halten
- das Kind darf ausserhalb des Kreises sitzen, wenn es sich unbehaglich fühlt
- SHP soll neben dem Kind sitzen
- Das Kind direkt ansprechen
- Aufgaben 1:1 erklären
- offene Fragen durch Fragen eingrenzen und strukturieren
- das Kind durch einen kleinen Auftrag miteinbeziehen
- das Kind darauf hinweisen, wenn es besonders gut zuhören soll

Unterkategorie 5.7: Hausaufgaben

Alle Schüler_innen der Befragten bekommen regelmässig Hausaufgaben. Sie erhalten oft die gleichen Aufgaben wie die anderen Schüler_innen der Klasse, teilweise mit angepasster Menge oder Bearbeitungsweise. Die Hausaufgaben werden in der Schule zusammen ins Hausaufgabenbüchlein eingeschrieben. Zwei Schüler bekommen individuelle Hausaufgaben. Zur Orientierung ist es notwendig, dass der Auftrag klar ist und deutlich markiert ist, was zu tun ist. Sehr hilfreich ist es, wenn die Aufgaben gleich gestaltet sind z.B. nur Plusaufgaben oder Wörter schreiben oder und einen klaren Anfang und ein klares Ende haben. Es ist wichtig, dass sie selbständig gemacht werden können.

Interview 4, Zeile 4469-4473: «Ich gebe sie ihm in verschiedenen Formen. Ich achte, dass er sie selbständig machen kann. Die Hausaufgaben sind selbsterklärend. Jede Aufgabe ist immer gleich z.B. Wörter schreiben oder etwas ankreuzen». Zeilen 4474-4479: «Es ist z.B. Plus- oder Minusrechnen mit dem Abaco im immer gleichen Ablauf. Die Päckchen sind immer gleich strukturiert. Es folgt nicht zuerst eine Plusaufgabe und dann eine Minusaufgabe. Ich markiere ihm, was er machen muss. Es sind Aufgaben, die er selbständig lösen kann.»

Hausaufgaben verlangen vom Kind, zu Hause den erhaltenen Auftrag umzusetzen. Das fordert das Gedächtnis, da es sich an die Erklärung in der Schule erinnern muss. Offene Aufgaben eignen sich eher nicht, da der Auftrag für Schüler_innen mit Autismus oft nicht klar ist. Die Schüler_innen werden zu Hause bei den Hausaufgaben von den Eltern unterstützt.

Interview 5, Zeilen 5152-5156: «An der Tafel stehen die Hausaufgaben. Sie schreiben sie miteinander ein. Danach werden die Hausaufgaben genau erklärt. Das dauert etwa zehn Minuten. Dann werden das Heft und die Hausaufgaben in den Schulsack gelegt. Das funktioniert immer.» Zeilen 5163-5165: «Offene Aufgaben sind für ihn schwierig. Falls einmal so eine Aufgabe kommt, wird er vermutlich zu Hause dabei unterstützt.»

Interview 3, Zeilen 3465-3469: «Was wir auch schon hatten, dass er sich nicht auf eine Hausaufgabe einlassen konnte. Die Mutter hat uns dann erzählt, er hätte ihr die Antwort bzw. Lösung gesagt und sie hat es geschrieben. Aber es ging nicht, dass er es schreibt.»

Zusammenfassung

- das Arbeitsgedächtnis ist gefragt, da man sich zu Hause daran erinnern muss, wie die Aufgabe erklärt wurde
- Menge oder Bearbeitungsweise anpassen
- Aufgabe muss einen klaren Anfang und ein klares Ende haben
- Auftrag deutlich markieren
- Aufgaben gleich gestalten (z.B. nur Plusaufgaben)
- Aufgaben so gestalten, dass das Kind sie selbständig machen kann

6.6 Kategorie 6: Förderung

Die Kategorie 6 beschreibt, in welchen Bereichen die Förderziele gesetzt wurden und welche Fortschritte die Schüler_innen mit Autismus gemacht haben. Zudem wird beschrieben, wie sich die Selbständigkeit im Schulalltag zeigt.

Unterkategorie 6.1: Förderziele

Die Befragten setzen die Ziele im Bereich der Selbständigkeit und der Partizipation. Ein weiteres Ziel ist die Impulskontrolle. Diese exekutive Funktion ist ein übergeordnetes Ziel, da sie in vielen Situationen im Schulalltag wichtig ist: z.B. aushalten bis man aufgerufen wird, gewinnen und verlieren bei einem Spiel, ein Nein akzeptieren und aushalten, bei der Reaktion auf Veränderungen, beim Warten, im Kontakt zu den Mitschüler_innen und Lehrpersonen.

Interview 1, Zeilen 1608-1611: «Bei S. war ein Förderziel, dass er am Turnunterricht teilnehmen kann, dass ihm die Teilhabe gelingt. Das zweite war, aushalten zu können nicht aufgerufen zu werden, auch wenn ich aufhalte.» Zeile 1629: «Ein grosses Ziel ist auch lernen zu verlieren.»

Interview 5, Zeilen 5463-5469: «Ein Ziel ist, dass er im Kreis teilnehmen kann, ohne negativ aufzufallen. Er soll lernen zu warten, wenn er die Hand hochhält, bis er aufgerufen wird. Er soll aushalten können, bis er drangenommen wird. Das ist für ihn schwierig. Wenn zwei Personen reden, muss er warten, bis er mit Reden an der Reihe ist. Man darf einen Fehler machen und kann ihm verbessern.»

Die Förderung der Selbständigkeit ist für den Schulalltag zentral. Jede Tätigkeit, die selbständig bewältigt werden kann, bedeutet ein Fortschritt. Deshalb sind auch Ziele im Bereich der exekutiven Funktionen definiert, meist für Handlungsabläufe, für das Arbeiten oder in der Flexibilität bei Übergängen.

Interview 4, Zeilen 4205-4208: «Im Bereich Selbständigkeit, habe ich als Ziel, dass er eine kurze Zeit selbständig ohne Unterstützung arbeiten kann. Das momentane Ziel ist, am Pult 10 Minuten etwas selbständig zu bearbeiten.»

Interview 2, Zeilen 2453-2455: «Im Moment ist es, Schnallen und Verschlüsse zu öffnen. Da geht es darum, die Selbständigkeit zu fördern: versuchen, die Schuhe auszuziehen.» Zeilen 2463-2465: «Das andere Förderziel wäre, ein «Nein» auszuhalten. Ich habe bemerkt, dass das vermutlich ein zu hohes Ziel ist.»

Die Förderung hat die Teilhabe am Unterricht zum Ziel. Mit Unterstützung der Schulischen Heilpädagogin kann es gelingen bei Kissequenzen, Partner- und Gruppenarbeiten und anderen Unterrichtsformen mitzumachen. Unterstützung ist teilweise auch in sozialen Situationen erforderlich.

Interview 3, Zeilen 3560-3561: «Parallel zum Unterrichtsinhalt fördere ich ihn im sozialen. Das ist noch ein Thema, das ich parallel mit ihm angehe. Wir machen verschiedene Aufgaben und haben dazu auch ein Heft angelegt.»

Interview 5, Zeilen 5463-5469: «Ein Ziel ist, dass er im Kreis teilnehmen kann, ohne negativ aufzufallen. Er soll lernen zu warten, wenn er die Hand hochhält, bis er aufgerufen wird. Er soll aushalten können, bis er drangenommen wird. Das ist für ihn schwierig. Wenn zwei Personen reden, muss er warten, bis er mit Reden an der Reihe ist. Man darf einen Fehler machen und kann ihm verbessern.»

Unterkategorie 6.2: Fortschritte

Alle Befragten berichten, dass die Schüler_innen mit Autismus durch die gezielte Förderung Fortschritte erzielt haben. Sie erwähnen Fortschritte in der Impulskontrolle, in der Flexibilität und in der Selbständigkeit.

Interview 5, Zeilen 5300- 5302: «Jetzt ist es auch möglich, dass er nicht immer der erste ist. Er ist zwar immer noch gerne der erste, aber er kann es aushalten, wenn es einmal nicht so ist.» Zeilen 5372-5377: «Er kann es annehmen, wenn ich ihm einen Partner für eine Arbeit zuteile, obwohl er mit einem anderen Kind sein wollte. Wenn er etwas anderes machen will, obwohl die andere Arbeit noch nicht fertig ist, kann er ein «nein» akzeptieren und sagt: «O.k.» Das war am Anfang nicht möglich. Es ist nicht immer möglich, aber es gibt immer mehr Situationen, in denen es möglich ist. Er kann es mit «O.k.» bestätigen.»

Interview 6, Zeilen 6133-6137: «In der 1. Klasse konnte er nicht selbständig arbeiten. Er benötigte immer meine Unterstützung. Wenn ich nicht bei ihm war, ging gar nichts mehr. Inzwischen kann ich ihm einen Auftrag geben. Er arbeitet daran.» Zeilen 6453-6456: «Ich denke es war die Übung. Am Anfang habe ich viel unterstützt, dann immer weniger im Sinne von «Hilf es mir selbst zu tun». Am Anfang ist mehr Hilfe nötig und es wird langsamer und in kleinen Schritten vorgegangen. Die Arbeiten werden in kleinen Einheiten gelöst.»

Die Fortschritte wurden laut der Aussagen durch viel Übung und die Unterstützung durch das Umfeld ermöglicht. Bei der Gestaltung der Aufgaben waren vor allem die Strukturierung und die visuelle Unterstützung hilfreich.

Interview 4, Zeilen 4489: «Ich verwende strukturierte Aufgaben und visuelle Unterstützung. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es diesen Schüler_innen sehr hilft. Ich habe bemerkt, dass dadurch grosse Fortschritte möglich sind.»

Auch die Gestaltung des Lernumfelds und die Haltung der Lehrpersonen können viel zu den Fortschritten beitragen. Dem Kind mit Autismus hilft die Vermittlung von Selbstvertrauen. Die Schulische Heilpädagogin soll es ermutigen und ihm vermitteln, dass es die Aufgabe schaffen kann. Ist die Aufgaben geschafft, soll sie gewürdigt werden und dem Kind aufgezeigt werden, was gelungen ist.

Interview 3, Zeilen 3136-3139: «Ich denke, eine gewisse gelassene Grundstimmung, was auch von den Lehrpersonen ausgeht, also kein Druck: sich Zeit zu nehmen, auch wenn etwas noch unklar ist. Weniger streng sein im Sinne von auch wenn er etwas anders oder falsch gemacht hat, es nicht gleich ihm deutlich zu machen, sondern sagen «Ist o.k. so, aber das nächste Mal vielleicht anders machen.» Also mit viel Geduld, mit Toleranz ihm gegenüber. Ja, das aufnehmen, was er auch mitbringt, auch wenn seine Äusserungen nicht immer passen zum Thema oder sonst was.»

Interview 5, Zeilen 5381-5384: «Ich denke die Unterstützung durch das Umfeld. Alle involvierten Lehrpersonen arbeiten zusammen und gestalten für ihn ein möglichst stressfreies Lernumfeld: die Klassenlehrperson, die SHP der Schule und ich. Sie schauen genau, ob es für ihn passt.»

Um Fortschritte zu erzielen müssen die Fertigkeiten oder Handlungsabläufe viel geübt werden. Durch das schrittweise Abbauen der Unterstützung wird immer mehr Selbständigkeit möglich.

Interview 6, 6453-6457: «Ich denke es war die Übung. Am Anfang habe ich viel unterstützt, dann immer weniger im Sinne von «Hilf es mir selbst zu tun». Am Anfang ist mehr Hilfe nötig und es wird langsamer und in kleinen Schritten vorgegangen. Die Arbeiten werden in kleinen Einheiten gelöst.»

Zusammenfassung

- viel Übung ermöglicht Fortschritte in den exekutiven Funktionen
- Unterstützung durch das Umfeld (Lehrpersonen, Assistenz, Eltern)
- Aufgabe muss einen klaren Anfang und ein klares Ende haben
- visuelle Unterstützung (Pläne)
- Strukturierung
- Gestaltung des Lernumfelds
- Haltung der Lehrpersonen
- aufzeigen, was gelungen ist oder was das Kind schon kann

Unterkategorie 6.3: Selbständigkeit

Das Ziel jeder Förderung ist die grösstmögliche Selbständigkeit. Bei der selbständigen Ausführung einer Handlung sind die exekutiven Funktionen wie Handlungsplanung und Organisationsfähigkeit gefordert. Obwohl die Schüler_innen mit Autismus im Schullalltag Unterstützung von der Schulischen Heilpädagogin erhalten, gelingt es vieles selbständig zu machen.

Interview 2, Zeilen 2334-2336: «Er kann selbständig den Rucksack für den Znüni holen. Er kann auch selbständig den Reissverschluss öffnen. Das haben wir lange geübt.»

Interview 4, Zeilen 4194: «Er ist in den alltäglichen Verrichtungen selbständiger geworden: Material bereitlegen, An- und Ausziehen, Finken anziehen, Schulsack holen und Hausaufgaben auspacken. Er kann den Schulweg allein bewältigen.»

Eine grosse Anforderung ist es, wenn Schüler_innen mit Autismus selbst einschätzen sollen, ob sie bei einer Aufgabe Hilfe brauchen oder ob sie diese selbständig bearbeiten können. Bei zwei Kindern wurden dafür Symbole eingesetzt. Jedes hatte eine bestimmte Bedeutung.

Interview 6, Zeilen 6413-6409: «Für eine gewisse Zeit haben wir einen Würfel verwendet. Damit konnten sie mitteilen: ich brauche keine Hilfe, ich brauche Hilfe oder ich versuche es selbst. Es waren die drei Varianten: es gut allein sehr gut, es ist eher schwierig oder da brauche ich Hilfe. So konnten sie selbständiger arbeiten, ohne dass ich immer dabei sein muss. Ein Hilfsmittel ist meine personelle Hilfe.»

Durch die Selbständigkeit ist es möglich, dass das Kind mit Autismus allein arbeiten kann, wenn es in Lektionen unbegleitet ist.

Interview 3, Zeilen 3099-3102: «Er ist wirklich gewillt, alles gut zu machen. Er ist auch sehr ambitioniert, der Beste zu sein, der Schnellste zu sein. Und das verleitet ihn auch zur Selbständigkeit, alles machen zu wollen.» Zeilen 3107-3111: «Also dadurch, dass er auch keine Lernzielanpassung hat und er mit den anderen aus der Klasse sehr gut mitkommt, kann er theoretisch den ganzen Schullalltag alleine meistern. Ich bin nicht immer an seiner Seite.»

Zusammenfassung

- erfordert exekutive Funktionen
- durch viel Übung
- meist bei Abläufen, die immer gleich sind
- Aufgaben so gestalten, dass das Kind diese selbständig machen kann

6.7 Kategorie 7: Spezialinteresse

Das Spezialinteresse wird im Unterricht und in der Förderung miteinbezogen. Es unterstützt die Motivation beim Lernen. In der Mathematik z.B. werden die Rechnungen mit Material aus dem Interessensgebiet des Kindes gestaltet. Dadurch kann die Zielerreichung unterstützt werden. Die Befragten erstellten zum bevorzugten Thema Lernmaterialien.

Interview 4, Zeilen 4547-4552: «Es unterstützte die Motivation, wenn ich auf ein Ziel hinarbeiten wollte. Bei Zählübungen mit der Klettmappe habe ich immer die Mickey Maus oder Getränke aus dem Volg verwendet. Die Motivation war sehr gross, wenn ich Material aus dem Alltag, das seinen Spezialinteressen entspricht, mitgebracht habe.» Zeilen 4559-4562: «Sein Spezialinteresse war eine Zeit lang die Lebensmittel aus dem Volg. Da habe ich die Zähl- und Zuordnungsübungen mit Bildern von Granini Flaschen durchgeführt.»

Interview 5, Zeilen 5282-5286: «Ich habe für ihn ein Planetenheft mit vielen Rechnungen erstellt. Das wollte er nie haben. Für ihn ist es eine Strafe, wenn er etwas anderes machen muss als die anderen.»

Die Beschäftigung mit dem Spezialinteresse wird auch bei Überreizung oder Überforderung eingesetzt, damit sich das Kind regulieren kann.

Interview 1, Zeilen 1122-1126: «Dort gehen wir oft, um Sticker einzukleben. Er arbeitet mit seinem Sticker Buch zu seinem bevorzugten Thema Flaggen. Wir sind bereits bei einem Nachfolgebuch, in das er Merkmale von einem spezifischen Land einkleben muss. Zeilen 1371-1373: Wir arbeiten mit den Flaggenbuch, wenn ich merke, dass es nicht mehr geht. Dann kann ich das Kind damit abholen.»

Bei freier Beschäftigung wählen die Schüler_innen mit Autismus oft das bevorzugte Thema. Dabei wird oft eine grosse Motivation, Ausdauer, Organisationsfähigkeit und Selbständigkeit beobachtet. Das Spezialinteresse kann bei der Förderung der exekutiven Funktionen miteinbezogen werden und dadurch auch Fortschritte in diesem Bereich ermöglichen.

Interview 3, Zeilen 3450-3453: «Dann ist er freudig und motiviert und sehr selbständig. Er ist konzentriert und zeigt auch eine lange Ausdauer. Er geht dem selbständig nach und kann sich dann sehr gut organisieren.»

Zusammenfassung

- Spezialinteressen in Unterricht und Förderung einbeziehen
- unterstützt die Motivation
- Lernmaterialien zum Thema erstellen
- kann bei Überforderung oder Überreizung eingesetzt werden, damit sich das Kind beruhigen kann
- bei der Beschäftigung mit dem Spezialinteresse werden die exekutiven Funktionen gefördert (Ausdauer, Handlungsplanung, Organisationsfähigkeit)

Im Anhang sind alle Zusammenfassungen der Unterkategorien in einem Dokument zusammengeführt dargestellt. Sie befinden sich auf S. 104 – 107.

7 Diskussion

In diesem Kapitel werden die zentralen Aspekte der erhaltenen Ergebnisse mit Bezug zur Theorie diskutiert und die Fragestellung mit den Unterfragen beantwortet und kritisch reflektiert. Es folgt ein Ausblick auf die künftige Arbeit als Schulische Heilpädagogin und weitere Forschungsfelder.

7.1 Beantwortung der Fragestellung

Nach der theoretischen Auseinandersetzung wurde die Fragestellung formuliert. Sie ist hier nochmals dargestellt.

Hauptfrage

- Wie können Schüler_innen mit Autismus-Spektrum- Störungen im Zyklus 1 in der integrativen Sonderschule in den exekutiven Funktionen unterstützt und gefördert werden?

Unterfragen

- Welche Fördermassnahmen bewähren sich, damit das Kind im integrativen Setting gut lernen kann?
- Bei welchen exekutiven Funktionen ist eine Förderung möglich?
- In welchen Bereichen der exekutiven Funktionen sind durch die Unterstützung Fortschritte erzielt worden?

Zur Beantwortung der Fragestellung sind die folgenden Punkte aus den Ergebnissen der Interviews zentral.

Welche Fördermassnahmen bewähren sich, damit das Kind im integrativen Setting gut lernen kann?

Strukturierung: Aus den Aussagen der Interviews wird deutlich, dass im Unterricht mit Schüler_innen mit Autismus eine gute Strukturierung sehr wichtig ist. Klar vorhersehbare Abläufe vermitteln Sicherheit und erleichtern die Orientierung. Es wird klar aufgezeigt, was wo wann geschieht und welche Lehrpersonen anwesend sind. Die Strukturierung wird eingesetzt in der räumlichen und zeitlichen Orientierung, bei Handlungsabläufen und bei den Arbeitsaufträgen. Neue Abläufe werden am Anfang visuell unterstützt und klar strukturiert. So kann ein Handlungsschritt dem anderen folgen. Die Unterstützung ist individuell gestaltet und den Bedürfnissen angepasst. Laut Interviewaussagen ermöglicht die Strukturierung Fortschritte zu erzielen und kann mit der Zeit schrittweise abgebaut werden. Die Aussagen aus den Interviews decken sich mit den Informationen von Häussler (2016), dass die Strukturierung wichtig im Unterricht ist und dadurch Fortschritte möglich sind (S. 52).

Visualisierung: Die Strukturierungshilfen sind zum grössten Teil visuell gestaltet. Es werden dafür Piktogramme oder Fotos von konkreten Gegenständen und Abläufen verwendet. In einem Schulzimmer im Zyklus 1 sind oft Visualisierungen von Regeln oder Ämtli für die Klasse vorhanden. Das ist für Schüler_innen mit Autismus hilfreich. Es kann in einem Schulzimmer oder Kindergarten aber auch zu viele visuelle Reize haben, welche die Kinder ablenken können. In allen Interviews wurde die Visualisierung als sehr hilfreich und wichtig erachtet. Laut der Aussagen wird dadurch die Handlungsplanung gefördert. Häussler (2018) betont, dass visuelle Informationen viele Vorteile haben. (S.16). Im Schulalltag wird sehr oft mit visuellen Informationen gearbeitet, da diese sehr deutlich sind und mehrmals angeschaut

werden können. Sie markieren wichtige Orte im Schulzimmer oder sind zu einem Plan zusammengesetzt. Strukturierung und Visualisierung sind die zentralen Begriffe der Förderung. In den folgenden Abschnitten wird genauer darauf eingegangen.

Räumliche Orientierung: Am Anfang des Schuljahres ist es wichtig, das Schulhaus und die Wege zu den verschiedenen Unterrichtsräumen kennenzulernen. In der Garderobe und im Klassenzimmer ist ein reizarmer Platz hilfreich. Markierungen für Kleider oder Gegenstände erleichtern die Orientierung. Der Platz sollte nicht gewechselt werden.

Pläne: Zur Förderung bei Arbeitsabläufen oder zur zeitlichen Orientierung setzen die Schulischen Heilpädagoginnen Pläne ein. Da sie sehr hilfreich sind, werden sie auch an Anlässe ausserhalb des Schulhauses mitgenommen und eingesetzt. Im TEACCH-Ansatz sind Pläne wie Zeitpläne, Ablaufpläne und Instruktionspläne zentral (Häussler, 2018, S. 13). In der Schule werden Pläne für Handlungsabläufe und zur zeitlichen Orientierung wie Stundenpläne und Tagespläne verwendet. Dabei ist es wichtig, dass eine beendete Arbeit oder Aktivität als erledigt erfahren wird, indem die Karte mit der erledigten Arbeit vom Plan genommen wird und weggelegt wird. Der Umgang mit dem Plan muss gut eingeführt und geübt werden.

Es ist wichtig, dass vermittelt wird, wie lange eine Arbeit dauert und was danach folgt. Die Zeitdauer wird mit dem Time Timer oder der Sanduhr visualisiert. Dies kann jedoch auch ablenken. Es hilft, wenn die Anzahl Aufgaben oder Wiederholungen bekanntgegeben wird. Die Zeitdauer kann auch in der Dauer einer Aktivität angegeben werden. Es dauert so lange, bis etwas anderes folgt. Nach der Arbeit kann eine kleine Belohnung folgen oder eine Auswahl aus bekannten Angeboten.

Präsenz: Für das Kind mit Autismus ist die Unterstützung und Präsenz der Schulischen Heilpädagogin in der Schule sehr wichtig. Sie vermittelt Sicherheit. Durch die Unterstützung und teilweise 1:1 Begleitung ist die Partizipation an unterschiedlichen Unterrichts- und Arbeitsformen wie Kressesequenzen, Partner- und Gruppenarbeiten möglich.

Vorinformation: Im Schulalltag kann es immer wieder Veränderungen wie eine Stellvertretung, eine andere Lektion oder Aktivität geben. Bei solchen Ereignissen ist es zentral, dass das Kind mit Autismus frühzeitig darauf vorbereitet wird. Das wurde in den Interviews deutlich. Die Information sollte so genau wie möglich erklärt werden, was geschehen wird. Visuelle Hilfen wie Zeichnungen oder Bilder oder Fotos von Personen oder Orten können sehr unterstützend sein. Die Situation kann auch durchgespielt werden. Die Eltern werden miteinbezogen und informieren das Kind zu Hause zusätzlich. Bei kurzfristigen Veränderungen sollte erklärt werden, warum etwas anderes gemacht wird. Bei Veränderung ist die Unterstützung der Schulischen Heilpädagogin sehr wichtig. Sie ist in der Situation der Veränderung eine Konstante. Bei Anlässen ausserhalb des Schulhauses ist es sehr vorteilhaft, wenn das Kind mit Autismus von einer vertrauten Person begleitet wird.

Zur Flexibilität gehört auch der Übergang von einer Aktivität zur anderen oder vom Unterricht in die Pause. Da ist es wichtig, dass dies angekündigt wird. Das kann ein akustisches Signal sein oder es wird eine Zeitangabe visualisiert, bis etwas anderes folgt. Eine Information darüber, was danach folgt, kann

den Übergang erleichtern. Da sich die Übergänge im Schulalltag immer wiederholen, können sie mit der Zeit routiniert ablaufen.

Handlungsabläufe: Handlungsabläufe werden oft veranschaulicht. Die einzelnen Schritte sind auf einem Plan dargestellt. Verbale Anweisungen werden z.B. bei der Einrichtung des Arbeitsplatzes angewendet oder unterstützen einen Teil beziehungsweise den ganzen Ablauf. Vorzeigen und Nachahmen ist eine weitere Methode, um Handlungsabläufe zu erlernen. Da ist es wichtig, dass das Kind mit Autismus die Handlung gut sieht.

Aufgabenstellung: Damit das Kind gut arbeiten kann, ist es von Bedeutung, wie die Aufgabe gestellt wird. Die Erklärung sollte in kleinen Schritten erfolgen und bei Bedarf veranschaulicht werden. Die zu bearbeitenden Aufgaben sind deutlich markiert. Der Auftrag muss einen klaren Anfang und ein klares Ende haben. Das benötigte Material steht bereit. Im Unterricht gibt es viele offene Aufträge oder Impulse zu erzählen. Diese können eine Herausforderung sein für Schüler_innen mit Autismus. Offene Aufgaben sollten durch Fragen eingegrenzt und strukturiert werden. Die Hausaufgaben sollten gut strukturiert und angeleitet sein. Das Kind sollte sie selbständig machen können.

Spezialinteresse: Das Spezialinteresse wird teilweise in den Unterricht und die Förderung einbezogen. Die Unterrichtsinhalte können in das Thema eingebunden und Lernmaterialien dazu erstellt werden, um die Motivation zu stärken. Die Kinder zeigen bei der Beschäftigung mit dem bevorzugten Thema eine grosse Ausdauer und Fähigkeiten, die Arbeit zu planen und sich zu organisieren.

Bei welchen exekutiven Funktionen ist eine Förderung möglich? In welchen Bereichen sind durch die Unterstützung Fortschritte erzielt worden?

Aufgrund der Aussagen aus den Interviews zeigt sich, dass eine visuelle oder verbale Unterstützung bei Handlungsabläufen, vor allem am Anfang, sehr wichtig und hilfreich ist. Handlungsabläufe müssen viel geübt werden. können sie teilweise zur Routine werden. Die Unterstützung ermöglicht es, eine Aufgabe möglichst selbständig auszuführen. Die Schüler_innen konnten dadurch Fortschritte in der Selbständigkeit erzielen.

Die Unterstützung im Schulalltag ermöglicht Fortschritte in der Impulskontrolle. Durch vorhersehbare Abläufe und Vorinformation bei einer Veränderung, werden heftige Reaktionen vermindert. Die Impulskontrolle wird beim Spiel gefördert. Das Kind muss warten, bis man an der Reihe ist. Eine neue Chance zu gewinnen besteht bei einem weiteren Durchgang. Im Unterricht ist Impulskontrolle erforderlich. Das Kind muss beispielweise warten können, bis es aufgerufen wird oder die Belohnung folgt erst nach der Arbeit.

Der nicht vorhersehbare Ablauf bei einem Spiel fordert Flexibilität. Im Bereich der Flexibilität gibt es Fortschritte. Sehr dazu beigetragen haben die Vorinformationen mit Einbezug der Eltern, die Begleitung der Schulischen Heilpädagogin bei Veränderungen, die Visualisierung von Abläufen und die klare Begründung von Veränderungen. Die Begleitung vermittelt Sicherheit. In der Regelschule ist der Unterrichtsablauf von Lektionen unterschiedlich und nicht jeder Tag verläuft gleich. Die Flexibilität wird

dadurch von Anfang an mitgefördert. Durch die Visualisierung von zeitlichen Abläufen und der Dauer einer Arbeit wird die Impulskontrolle unterstützt. Ein plötzliches angesetztes Ende der Arbeit kann heftige Reaktionen verursachen.

7.2 Bezug zur Theorie

Die Theorie wie sie in vielen Schulratgebern zum Thema Autismus beschrieben ist, wird bei der Förderung umgesetzt. Wie wichtig die exekutiven Funktionen sind, zeigt sich bei den Förderzielen für die Schüler_innen mit Autismus. Es geht um die Impulskontrolle: ein Nein aushalten, verlieren können, im Kreis teilnehmen, ohne hineinzureden, die Flexibilität bei Übergängen und die Selbständigkeit bei Handlungen oder beim Arbeiten. Walk & Evers (2013) und betonen, dass die exekutiven Funktionen helfen, sich auf die Arbeit zu konzentrieren und die Reaktionen zu regulieren (S. 7). Die Förderung der Organisationsfähigkeit, der Handlungsplanung und der Impulskontrolle steht daher im Fokus, damit das Kind gut lernen kann.

Die Strukturierung und Visualisierung im Unterricht und der Einsatz von Plänen sind Elemente des TEAACH-Ansatzes. Der pädagogisch orientierte Ansatz unterstützt Schüler_innen mit Autismus bei Lernprozessen, durch Strukturierung der Zeit und des Raums sowie visuellen Hilfen (Häussler, 2018, S. 51). Dies ermöglicht dem Kind sich unabhängig von einer Bezugsperson zu informieren und zu organisieren (Häussler, 2016, S. 29). Die Schüler_innen der Befragten werden so unterstützt und gefördert, wie es in der Literatur beschrieben ist. Durch Strukturierung wird die Flexibilität gefördert (Häussler, 2018, S. 51). Dies hat sich in den Interviews bestätigt.

Die Selbständigkeit der Schüler_innen kann mit Unterstützung von Handlungsplänen erhöht werden. Schirmer (2016) beschreibt, dass durch visuelle Unterstützung und dem Einsatz von Plänen die Selbständigkeit gefördert wird. Gelingt es mit der Unterstützung von Arbeitsplänen einen Auftrag selbständig auszuführen, hat das Kind mit Autismus Erfolgserlebnisse. Das wirkt sich positiv auf das Selbstvertrauen aus. Es kann sich selbstwirksam erleben (S. 84f.). Häussler (2016) meint, dass befürchtet werde, dass eine Strukturierung der Arbeit und der Einsatz von Plänen, einengend wirken und alles nur nach Plan funktioniert. Sie betont jedoch, dass erst die Strukturierung ein zielgerichtetes Handeln ermöglicht und dadurch auch Fortschritte in der Flexibilität erzielt werden können (S. 51). Weiter werde kritisiert, dass die Beziehung zum Kind an Stellenwert verliere, wenn es alles aus einem Plan ablesen soll, anstatt es die Informationen von der Bezugsperson persönlich erhält. Dazu meint sie, dass die Instruktion durch einen Plan, ermöglicht unabhängig von einer Bezugsperson zu agieren. Sie betont jedoch, dass eine gute Beziehung zum Kind die Grundlage jeder pädagogischen Bemühung sein soll (Häussler, 2016, S. 29). Dies bestätigen die Interviewaussagen. Die Präsenz der Schulischen Heilpädagogin im Unterricht wird als wichtig erachtet. Durch die enge Begleitung kann die Beziehung zum Kind aufgebaut werden.

Beim selbständigen Arbeiten ist es wichtig, wie der Arbeitsauftrag gestaltet wird. Schirmer (2016) beschreibt wichtige Punkte, worauf bei der Erteilung eines Auftrags geachtet werden muss (S.42). Dies wird auch in den Interviews erwähnt.

In den Interviews hat sich gezeigt, dass bei geplanten Veränderungen die frühzeitige Vorinformation mit Einbezug der Eltern von Bedeutung ist. Bei kurzfristigen Veränderungen benötigt es eine gute Erklärung

und Begründung. Dies wird auch in der Literatur empfohlen. Theunissen & Sagrauske (2019) empfehlen, die Abweichungen eines geplanten Ablaufs oder einer Aktivität frühzeitig anzukündigen (S. 51). Eine gute Vorbereitung hemmt heftige Reaktionen.

In die Förderung wird teilweise das bevorzugte Thema des Kindes mit Autismus einbezogen. So wird die Motivation für das Lernen unterstützt. Das Thema wird meist in freien Phasen weiterverfolgt. Es kann auch bei einer Überreizung helfen, wenn sich das Kind mit dem Thema beschäftigen kann. Das Spezialinteresse wird in der Literatur beschrieben. Attwood (2007) empfiehlt, es für die Förderung konstruktiv zu nutzen z.B. als Belohnung in der Schule oder zur Motivation beim Arbeiten (S. 245).

Jedes Kind mit Autismus hat eine eigene individuelle Persönlichkeit. Dies bedingt, dass die Förderung und die Hilfsmittel werden individuell angepasst. Werden müssen. Ein Kind benötigt visuelle Hilfen, bei einem anderen kann es ausreichen, wenn der Handlungsablauf verbal begleitet wird. Ein anderes kann schon ziemlich selbständig arbeiten. In der integrativen Sonderschule ist eine gute Zusammenarbeit zwischen der Heilpädagogin oder dem Heilpädagogen und der Klassenlehrperson zentral. In allen Interviews wird die Zusammenarbeit als gut erachtet. Ebenso ist es von Bedeutung, wenn die Stärken und besonderen Fähigkeiten des Kindes mit Autismus im Zentrum stehen. Schon Hans Asperger hat erkannt, dass jedes Kind mit Autismus Stärken besitzt (Theunissen & Sagrauske, 2019, S. 64).

7.3 Ausblick

Wie es schon mehrfach erwähnt wurde, sind für die Bewältigung des Schulalltags exekutive Funktionen erforderlich. Da sie bei Autismus eingeschränkt sein können, benötigt es in diesem Bereich Unterstützung in der Schule. Wie diese für Schüler_innen mit Autismus in der integrativen Sonderschule im Zyklus 1 gestaltet wird, wurde in dieser Arbeit dargestellt. Die Forschung im Bereich exekutive Funktionen könnte noch weitergeführt und vertieft werden. Nachfolgend werden einige Möglichkeiten für weitere Forschungsfelder aufgezeigt.

- Im Gegensatz zum integrativen Setting in der Regelschule mit häufig wechselnden Tagesabläufen, ist der Tagesablauf gemäss Aussagen aus Interview 4 in der Sonderschule immer gleich gestaltet. Es wäre interessant zu erfahren, wie die Förderung von Schüler_innen in der Sonderschule durchgeführt wird.
- Die Förderung der exekutiven Funktionen könnte in einem anderen Zyklus erforscht werden. Es könnten Unterschiede oder Gemeinsamkeiten herausgearbeitet werden.
- Wie im Kapitel 4.7 angesprochen wurde, könnte sich die Forschung nur auf einen Bereich der exekutiven Funktionen beschränken. Da könnten noch weitere Forschungsmethoden mit einer grösseren Stichprobe eingesetzt werden.
- Interessant wäre es zu vergleichen wie Schüler_innen mit Autismus ohne Sonderschulstatus in der Regelschule unterstützt und gefördert werden.

Durch Hilfsmittel und die Organisation des Schulalltags können die Schüler_innen mit Autismus partizipieren. Die im Schulalltag angewendeten Hilfsmittel und die Organisation von Abläufen, Strukturierung von Aktivitäten und Visualisierung helfen auch anderen Kindern der Regelklasse. Dies wurde auch aus den Aussagen in den Interviews deutlich.

Ich finde es wichtig, dass man die Kinder mit ihren Eigenheiten in der Klasse mitführen kann. Jedes andere Kind hat auch seine Eigenheiten. Es braucht ein gewisses Verständnis. Wenn die Bereitschaft vorhanden ist, kann man im Schulzimmer oder im Tagesablauf viel einbringen, das allen Kindern hilft und nicht nur diesen zwei Kindern. Das ist mein Wunsch. Am Anfang versuche immer dies den Lehrpersonen zu vermitteln, damit es einfacher wird. Es reagieren nicht alle gleich darauf. Ja, ich habe den Wunsch, dass sie als Menschen mit ihrem Charakter akzeptiert werden. Dann komm sehr viel zurück. Es sind sehr sensible Menschen. Mit kleinen Hilfsmitteln kann man viel vereinfachen und ihnen helfen. (Interview 6, Zeilen 6535-6547)

Durch diese Arbeit konnte die Autorin ihr Wissen zur Förderung bei Kindern mit Autismus-Spektrum-Störungen erweitern. Konkrete Beispiele aus der Praxis zeigen, dass Fortschritte in den exekutiven Funktionen erzielt werden können. Durch die vertiefte Auseinandersetzung mit dem heilpädagogisch relevanten Thema konnte sich die Autorin spezifisches Wissen über die Unterstützung und Förderung von Schüler_innen mit Autismus allgemein und im Bereich der exekutiven Funktionen im Besonderen aneignen. Das hat ihr Handlungsmöglichkeiten aufgezeigt und ermöglicht es ihr als Schulische Heilpädagogin Kinder mit Autismus in der Schule von Anfang an zielgerichtet zu unterstützen.

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Titelbild: www.medical-tribune.de/medizin-und-forschung/artikel/warum-sie-sich-mit-autismus-auseinandersetzen-sollten	1
Abbildung 2: Bild eines menschlichen Gehirns: Steuerzentrale mit Sitz des exekutiven Systems im Frontalhirn (Walk & Evers, 2013, S. 9)	17
Abbildung 3: Notizblock (Walk & Evers, 2013, S.11)	18
Abbildung 4: Stoppschild (Walk & Evers, 2013, S. 13)	19
Abbildung 5: Weichenstellung (Walk & Evers, 2013, S. 15)	19
Abbildung 6: Visueller Countdown (Häussler, 2016, S. 198)	31
Abbildung 7: Time Timer zur Visualisierung der Zeitdauer (www.time.timer.ch)	31
Abbildung 8: Anordnung des Arbeitsplatzes im TEACCH-Ansatz (Häussler, 2016, S. 174)	32
Abbildung 9: Symbolisches Arbeitssystem (Häussler, 2016, S. 118)	32
Abbildung 10: Schriftlicher Arbeitsplan (Häussler, 2016, S. 118)	33
Abbildung 11: Ablaufmodell problemzentrierter Interviews nach Misoch (2019) S.75.....	44
Abbildung 12: Stundenplan in Bildern (Foto aus Interview 4, 2022)	63
Abbildung 13: Ablaufplan mit Piktogrammen für einen Vormittag (Foto aus Interview 4, 2022).....	64
Abbildung 14: Ablaufplan im Kindergarten (Foto aus Interview 1, Bucher (2022)	64

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Auswirkungen bei eingeschränkten exekutiven Funktionen (Schirmer, 2016, S.26)	2
Tabelle 2: Diagnostische Kriterien nach Kanner (Amorosa, 2017 S. 21 und Schuster, 2020 S. 17)	5
Tabelle 3: Diagnostische Kriterien nach Asperger (Amorosa, 2017 S. 20 und Schuster, 2020 S. 17) ...	6
Tabelle 4: Unterteilung der tiefgreifenden Entwicklungsstörungen in der ICD 10 (Amorosa, 2017. S. 28	7
Tabelle 5: Forschungskriterien für den frühkindlichen Autismus (nach Remschmidt et al. 2006) in Amorosa, 2017, S .28f.	8
Tabelle 6: Forschungskriterien für das Asperger-Syndrom F84.5 (nach Remschmidt et al. 2006) in Amorosa, 2017, S. 30.....	8
Tabelle 7: DSM-5 Kriterien für die Störungen des autistischen Spektrums (Amorosa, 2017, S. 33f.)....	9
Tabelle 8: Untergruppen der Autismus-Spektrum-Störung in der ICD 11 (Amorosa, 2017 S. 32)	10
Tabelle 9: Komorbide Störungen (Dose, 2017, S. 412f.)	10
Tabelle 10: Denkweisen von Menschen mit Autismus nach Drenkhan und Heuer (2016) (Theunissen & Sagrauske, 2019 S.41ff.)	14
Tabelle 11: Übersicht über die exekutiven Funktionen (Tratar & Streule-Giangreco, 2020, S. 43).....	18
Tabelle 12: Entwicklung der exekutiven Funktionen (Walk & Evers, 2013 S. 21f.)	21
Tabelle 13: Grundsätze der Förderung der exekutiven Funktionen (Walk & Evers, 2013, S. 38ff.).....	22
Tabelle 14: Bedeutung der exekutiven Funktionen für das Spiel (Walk & Evers, 2013, S .44)	22
Tabelle 15: Auswirkungen bei eingeschränkten exekutiven Funktionen (Girsberger, 2022, S.169)	23
Tabelle 16: Vorteile visueller Informationen (Häussler, 2018, S. 16)	27
Tabelle 17: Bereiche der Strukturierung (Wagner, 2017 S. 283)	28

Tabelle 18: Grundfragen zur räumlichen Strukturierung (Häussler, 2016, S. 58).....	29
Tabelle 19: Grundfragen zur zeitlichen Strukturierung (Häussler, 2016, S. 60)	30
Tabelle 20: Funktion von Plänen (Häussler, 2016, S. 58).....	30
Tabelle 21: Grundfragen zu Aufgabenplänen und Arbeitssystemen (Häussler, 2016, S. 63)	31
Tabelle 22: Vergleich von Strukturierungsmöglichkeiten (Häussler, 2016, S. 69)	34
Tabelle 23: Hinweise für Gruppenarbeiten (Vero, 2020, S. 212)	38
Tabelle 24: Ethische Grundprinzipien bei der Durchführung und Analyse von Interviews (Misoeh, 2019 S. 18ff.)	42
Tabelle 25: Themen für den Leitfaden (Bucher, 2022)	45
Tabelle 26: Ausschnitt aus den Interviewleitfaden (Bucher, 2022)	45
Tabelle 27: Angaben zu den Interviews (Bucher, 2022)	46
Tabelle 28: Kategoriensystem mit Haupt- und Unterkategorien (Bucher, 2022)	48
Tabelle 29: Ausschnitt aus dem Kodierleitfaden zur Kategorie Zeitliche Orientierung/Pläne	48
Tabelle 30: Ausschnitt aus der Kodierung der Interviews (Bucher, 2022)	49

Literaturverzeichnis

- Altrichter, H., & Posch, P. (2007). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht* (Bd. 4. Auflage). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Amorosa, H. (2017). Historischer Überblick. In M. Noterdaeme, K. Ullrich, & A. Enders (Hrsg.), *Autismus-Spektrum-Störungen (ASS). Ein integratives Lehrbuch für die Praxis* (Bde. 2., überarbeitete und aktualisierte Auflage, S. 19-25). Stuttgart: Kohlhammer.
- Amorosa, H. (2017). Klassifikation und Epidemiologie. In M. Noterdaeme, K. Ullrich, & A. Enders (Hrsg.), *Autismus-Spektrum-Störungen. Ein integratives Lehrbuch für die Praxis* (Bde. 2., überarbeitete und erweiterte Auflage, S. 26-47). Stuttgart: Kohlhammer.
- Attwood, T. (2007). *Ein ganzes Leben mit dem Asperger-Syndrom Alle Fragen-alle Antworten*. Stuttgart: TRIAS.
- autismus deutsche schweiz*. (2022). Abgerufen am 09. Februar 2022 von [www. autismus.ch](http://www.autismus.ch)
- Bormann-Kischkel, C., & Ullrich, K. (2017). Psychologische Theorien. In M. Noterdaeme, K. Ullrich, & A. Enders (Hrsg.), *Autismus-Spektrum-Störungen (ASS). Ein integratives Lehrbuch für die Praxis* (S. 129-143). Stuttgart: Kohlhammer.
- Brunsting, M. (2011). *Lernschwierigkeiten - Wie exekutive Funktionen helfen können* (Bd. 2. Auflage). Bern: Haupt.
- Dawson, P., & Guare, R. (2012). *Schlau, aber... Kindern helfen ihre Fähigkeiten zu entwickeln durch Stärkung der Exekutivfunktionen. Mit praktischen Tipps und Übungen*. Bern: Huber.
- Dose, M. (2017). Diagnostik. In M. Noterdaeme, K. Ullrich, & A. Enders (Hrsg.), *Autismus-Spektrum-Störungen (ASS). Ein integratives Lehrbuch für die Praxis* (Bde. 2., überarbeitete Auflage, S. 403-423). Stuttgart: Kohlhammer.
- Drenkhan, R., & Heuer, I. (2016). Unübliches Lernverhalten. In *Autismus verstehen* (S. 122-136). Stuttgart.
- Druckworth, A., & Seligman, M. (2006). Self-discipline outdoes IQ in predicting academic performance of adolescents. In *Psychological Science* (S. 939-944).
- Falkai, P., & Wittchen, H. (Hrsg.). (2015). *Diagnostisches und statistisches Manual psychischer Störungen DSM-5*. Göttingen: Hogrefe.
- Flick, U. (2020). *Sozialforschung Methoden und Anwendungen* (Bde. 5, Auflage). Reinbeck bei Hamburg: Rowohlt-Taschenbuch Verlag.
- Gardner, H., & Moran, S. (2007). "Hill, skill and will. Exekutive function from a multiple intelligences perspective. In M. L., *Exekutive Funktion in Education* (S. 19-38). New York: Guilford.
- Gathercole, S., & Alloway, T. (2020). Arbeitsgedächtnis verstehen. Ein Leitfaden fürs Klassenzimmer. In S. Kubesch (Hrsg.), *Exekutive Funktionen und Selbstregulation* (S. 323-336). Bern: Hogrefe.
- Girsberger, T. (2022). *Die vielen Farben des Autismus* (Bde. 6., überarbeitete Auflage). Stuttgart: Kohlhammer.
- Girsberger, T. (2022). *Mit Autismus den Alltag meistern. Praktische Hilfen für Kinder und Jugendliche im Autismus-Spektrum*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Grandin, T. (1997). *Ich bin die Anthropologin auf dem Mars. Mein Leben als Autistin*. München.
- Häussler, A. (2016). *Der TEACCH Ansatz zur Förderung von Menschen mit Autismus* (Bde. 5, Auflage). Dortmund: verlag modernes lernen.

- Häussler, A. (2018). *Sehen und verstehen Visuelle Strategien in der Förderung von Menschen mit Autismus-Spektrum-Störung*. (V. Bernhard-Opitz, Hrsg.) Stuttgart: Kohlhammer.
- Hofer, V., Kubesch, S., & Hansen, S. (2016). Weit entfernt von Bullerbü. Förderung der Selbstregulation-Tipps für Eltern. In S. Kubesch (Hrsg.), *Exekutive Funktionen und Selbstregulation* (S. 279-294). Bern: Hogrefe.
- Kamp-Becker, I., & Bölte, S. (2014). *Autismus* (Bd. 2. Auflage). München: Reinhard.
- Kanton Graubünden Amt für Volksschule und Sport. (2022). Abgerufen am 02. Februar 2022 von www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/ekud/avs/Volksschule/SPM_Sonderpaedagogische_Massnahmen_AV_S_Richtlinien_de.pdf
- Kohl, L., Meer-Walter, S., & Peinel, F. (2020). *Warum verstehen mich meine Lehrer nicht?* Gera: Verlag Daniel Funk.
- Kompetenzzentrum Schulheim Chur. (2022). Abgerufen am 02. Februar 2022 von www.schulheim-chur.ch/integrative-sonderschulung/
- Kubesch, S. (2016). *Exekutive Funktionen und Selbstregulation* (Bd. 2. Auflage). (S. Kubesch, Hrsg.) Bern: Hogrefe.
- Kukartz, U. (2018). *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis und Computerunterstützung* (Bd. 4. Auflage). Weinheim: Beltz Juventa.
- Lienhard-Tuggener, P., Joller-Graf, K., & Mettauer Szaday, B. (2015). *Rezeptbuch schulische Integration*. Bern: Haupt.
- Matzies, M. (2010). *Sozialtraining für Menschen mit Autismus-Spektrum-Störungen*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Mayring, P. (2015). *Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken* (Bde. 12., überarbeitete Auflage). Weinheim: Beltz.
- Mayring, P. (2016). *Einführung in die qualitative Sozialforschung* (Bde. 6., neu ausgestaltete Auflage). Weinheim: Beltz.
- Mesibov, G. (1997). Formal and informal measures on the effectiveness of the TEACCH programm. In *Autism 1* (S. 25-35).
- Misoch, S. (2019). *Qualitative Interviews* (Bd. 2. Auflage). Berlin: Walter de Gruyter.
- Noterdaeme, M., Ullrich, K., & Enders, A. (Hrsg.). (2017). *Autismus-Spektrum-Störungen (ASS) Ein integratives Lehrbuch für die Praxis* (Bde. 2., überarbeitete und erweiterte Auflage). Stuttgart: Kohlhammer.
- Poustka, F., Bölte, S., Feineis-Matthews, S., & Schmötzer, G. (2004). *Ratgeber Autistische Störungen* (Bd. 5). Bern: Hogrefe.
- PSYLEX Aktuelle Nachrichten aus der Psychologie. (kein Datum). Abgerufen am 15. Februar 2022 von Autismus: Gehirn, Gehirnentwicklung: www.psylex.de/autismus/entwicklung/gehirn
- Remschmidt, H., Schmidt, M., & Poustka, F. (2006). *Multiaxiales Klassifikationssystem für psychiatrische Störungen des Kindes- und Jugendalters nach ICD 10 der WHO* (Bd. 5. Auflage). Bern: Huber.
- Samson, F., Mottron, L., Soulieres, I., & Zeffiro, T. (2012). Enhanced visual functioning in autism. An ALE meta.analysis. In *Human Brain Mapping* (S. 1553-1581).
- Schirmer, B. (2016). *Schultatgeber Autismus-Spektrum. Ein Leitfaden für LehrerInnen* (Bde. 4., überarbeitete Auflage). München: Ernst Reinhardt Verlag.

- Schuster, N. (2020). *Schüler mit Autismus-Spektrum-Störungen* (Bde. 5., aktualisierte Auflage). Stuttgart: Kohlhammer.
- Theunissen, G., & Sagrauske, M. (2019). *Pädagogik bei Autismus*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Thomas, G., Barrat, P., Clewley, H., Joy, H., Potter, M., Whitaker, P., & Nagy, C. (2009). *Asperger-Syndrom-Strategien und Tipps für den Unterricht* (Bde. 6., unveränderte Auflage). (B. z. Autismus, Hrsg.) Hamburg.
- Thommen, E., Baggioni, L., & Tessari Veyre, A. (2017). *pädiatrie schweiz*. Abgerufen am 28. 09 2022 von Neurokognitive Besonderheiten des Autismus: www.paediatricschweiz.ch/neurokognitive-besonderheiten-des-autismus/
- Tratar, D., & Streule-Giangreco, G. (2020). *Voraussetzungen für selbstreguliertes Lernen*. Bern: Stiftung Schweizer Zentrum für Heil- und Sonderpädagogik.
- Tuckermann, A., Häussler, A., & Lausmann, E. (2017). *Herausforderung Regelschule* (Bde. 3, verb. Auflage). Dortmund: Borgmann Media.
- Udo, K. (2018). *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung* (Bd. 4. Auflage). Weinheim: Beltz Juventa.
- Vero, G. (2020). *Das andere Kind in der Schule*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Voigt, F. (2020). *Frühdiagnostik und Frühtherapie bei Autismus-Spektrum-Störungen*. München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Wagner, R. (2017). Das TEACCH-Programm. In M. Noterdaema, K. Ullrich, & A. Enders (Hrsg.), *Autismus-Spektrum-Störungen (ASS). Ein integratives Lehrbuch für die Praxis* (Bde. 2., überarbeitet und erweiterte Auflage, S. 282-291). Stuttgart: Kohlhammer.
- Walk, L. M., & Evers, W. (2013). *Förderung exekutiver Funktionen*. Calbe (Saale): Wehrfritz GmbH.
- Werner-Frommelt, A. (2017). Schulische Interventionen und Beratung. In M. Noterdaeme, K. Ullrich, & A. Enders (Hrsg.), *Autismus-Spektrum-Störungen. Ein integratives Lehrbuch für die Praxis* (Bde. 2., überarbeitete und erweiterte Auflage, S. 373-382). Stuttgart: Kohlhammer.
- Winter-Messiers, M. e. (2007). How Far Can Brian Ride the Daylight 4449 Express? A Strength-Based Model of Asperger-Syndrom Based on Special Interest Areas. In *Focus On Autism And Other Developmental Disabilities* (S. 67-69).

Eigenständigkeitserklärung

«Hiermit versichere ich, dass ich die vorliegende Masterarbeit mit dem Titel «Autismus und exekutive Funktionen: Förderung von Kindern mit Autismus im Zyklus 1 in der integrativen Sonderschulung» selbstständig verfasst und keine anderen als die von mir angegebenen Quellen benutzt habe. Die Stellen der Arbeit, die anderen Werken wörtlich oder sinngemäss entnommen sind, wurden in jedem Fall unter Angabe der Quellen kenntlich gemacht.»

Bonaduz, 10.12.2022

Michaela Bucher

Studiengang Sonderpädagogik
Vertiefungsrichtung Schulische Heilpädagogik
Studienjahr 2022/23, 3. Studienjahr HS 2022
Studiengruppe Graubünden

Anhang

Autismus und exekutive Funktionen

Förderung von Kindern mit Autismus im Zyklus 1 in
der integrativen Sonderschulung

Studierende: Michaela Bucher-Kolb
Begleitung: Prof. Dr. Andreas Eckert
Datum der Abgabe: 10. Dezember 2022

Inhaltsverzeichnis

Anhang 1:	Informationen zum Interview	S. 90
Anhang 2:	Einverständniserklärung für das Interview	S. 91
Anhang 3:	Kurzfragebogen zum Interview	S. 92
Anhang 4:	Interviewleitfaden	S. 93 - 96
Anhang 5:	Postskripts der Interviews	S. 97 - 99
Anhang 6:	Kodierleitfaden	S. 100 - 103
Anhang 7:	Zusammenfassung der Ergebnisse in Stichworten	S. 104 - 107
Anhang 8:	Kodierung der Interviews	S. 108 – 142
	Kategorie 1: Organisationsfähigkeit/räumliche Orientierung	S. 108
	Kategorie 2: Flexibilität	S. 110
	Kategorie 3: Handlungsabläufe	S. 119
	Kategorie 4: Zeitliche Orientierung/Pläne	S. 124
	Kategorie 5: Arbeitsaufträge	S. 128
	Kategorie 6: Förderung	S. 137
	Kategorie 7: Spezialinteresse	S. 141
Anhang 9:	Transkription Interview 1	S. 143 - 162
Anhang 10:	Transkription Interview 2	S. 163 - 178
Anhang 11:	Transkription Interview 3	S. 179 - 196
Anhang 12:	Transkription Interview 4	S. 197 - 211
Anhang 13:	Transkription Interview 5	S. 212 - 227
Anhang 14:	Transkription Interview 6	S. 229 - 242

Anhang 1

Informationen zum Interview für Masterarbeit

Liebe

Es freut mich, dass du für ein Interview für meine Masterarbeit bereit bist. Es geht dabei um die Fragestellung: Wie werden Schüler und Schülerinnen mit Autismus in der integrativen Sonderschule im Zyklus 1 in ihren exekutiven Funktionen von der SHP unterstützt und gefördert? Exekutive Funktionen zeigen sich beim Arbeitsgedächtnis, beim Umgang mit Veränderungen, bei der Handlungsplanung und -ausführung und bei der Selbständigkeit. Im Interview wird es um Unterstützung und Förderung für das Kind mit Autismus im Schulalltag gehen.

Anonymität: Für die Arbeit werde ich das Interview aufnehmen und im Anschluss vollständig transkribieren. Die Daten werden dabei anonymisiert, so dass keine Rückschlüsse auf (Namen, Ortschaften, Arbeitsort, Schule) möglich sind. Nach Abschluss der Masterarbeit werden die Aufnahmen und personenbezogenen Daten gelöscht.

Freiwilligkeit: Die Teilnahme am Interview ist freiwillig. Es wird vor dem Interview eine schriftliche Einverständniserklärung geben. Die Teilnahme kann zu jedem Zeitpunkt widerrufen werden.

Zeitpunkt: Ich möchte das Interview gerne an deinem Arbeitsort durchführen. Es ist geplant, das Interview ab Ende Mai bis Ende Schuljahr durchzuführen. Es wird ca. eine Stunde dauern. Von den Zeiten her bin ich sehr flexibel.

Könntest du mir bitte mitteilen, wie ich dich kontaktieren soll, um einen Termin für das Interview zu vereinbaren (Telefon, SMS, WhatsApp, E-Mail) und wann du am besten erreichbar bist.

Viele Grüsse

Michaela

Einverständniserklärung

Förderung von exekutiven Funktionen bei Schülerinnen und Schülern mit Autismus in der integrativen Sonderschule im Zyklus 1

Über das Interview und den Umgang mit den erhobenen Daten bin ich mündlich und schriftlich informiert worden: Vertraulichkeit, Anonymität bei der Transkription und damit keine Rückschlüsse auf meine Person, Löschung der Aufnahme nach Abschluss der Arbeit.

Ich bin einverstanden, dass aus der Transkription einzelne Sätze, die nicht mit meiner Person in Verbindung gebracht werden können für die Arbeit verwendet werden. Ich bin einverstanden, dass das Interview digital aufgenommen, transkribiert, anonymisiert und ausgewertet wird.

Ort/ Datum: _____

Unterschrift: _____

Anhang 3

Informationen vor dem Interview

Fragen SHP:

Wie lange arbeitest du als SHP? _____

Wie lange hast du Erfahrung mit ASS in der Schule? _____

Wie viele Schüler und Schülerinnen mit ASS hast du schon integrativ in der Regel-
klasse begleitet gefördert? _____

Welche Erfahrung hast du schon mit ASS?

Im schulischen Umfeld: _____

Im privaten Umfeld: _____

Wie hast du dich über Autismus informiert?

- Grundlagen im Studium
 - Kurse/Weiterbildung
- Fachbücher
Internet

Fragen zum Kind:

Wie lange begleitest du das Kind? _____

Klasse, Alter, Geschlecht: _____

Setting, Begleitung, Lektionen: ____ SHP und ____ SA

Besucht das Kind alle Lektionen? _____

Welche nicht? _____

Wofür interessiert sich das Kind besonders? _____

Diagnose: Frühkindlicher Autismus, Asperger-Syndrom, atypischer Autismus?

Anhang 4

Interviewleitfaden

In der Masterarbeit gehe ich der Frage nach wie Schulische Heilpädagog_innen Schüler und Schülerinnen mit Autismus in der integrativen Sonderschule im Zyklus 1 unterstützen und fördern. Dabei interessiert mich speziell der Bereich der exekutiven Funktionen: Arbeitsgedächtnis, Umgang mit Veränderungen und Handlungsplanung, -ausführung, Handlungsabläufe und Selbständigkeit. Wo und wie können sich Schwierigkeiten zeigen und wie unterstützt du das Kind? Was läuft gut, was hat dabei geholfen?

Einstieg ins Interview:

Bei Schüler_innen mit Autismus gibt es im Schul- oder Kindergartenalltag viele Herausforderungen. Könntest du aus deiner Sicht beschreiben, welche Schwierigkeiten im Zusammenhang mit exekutiven Funktionen auftreten und wie du das Kind in diesem Bereich unterstützt:

Gerne möchte ich auf verschiedene Bereiche genauer eingehen. Du kannst jederzeit nachfragen, wenn etwas nicht klar ist.

Kategorien/ Bereich	Leitfragen	Exekutive Funktion/en
Garderobe, Weg zum Arbeitsplatz	<p>Wie läuft es ab, wenn das Kind in das Schulhaus/Kindergarten kommt?</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Wo zeigen sich Schwierigkeiten? ➤ Wie wird in diesem Bereich unterstützt? ➤ Was läuft gut? 	Organisationsfähigkeit
Arbeitsplatz	<p>Bei Kindern mit ASS ist der Standort und die Gestaltung des Arbeitsplatzes wichtig. Wie ist der Arbeitsplatz des Kindes in der Schule/im Kindergarten gestaltet?</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Wo steht der Tisch im Schulzimmer? ➤ Welche Überlegungen führen zu dieser Wahl? ➤ Woran ist zu denken und worauf zu achten, wenn der Platz gewechselt werden soll? ➤ Wie ist der Arbeitsplatz gestaltet? ➤ Welche Hilfsmittel werden verwendet? ➤ Wie wird das Kind in der Organisation unterstützt? ➤ Wo werden fertige Aufgaben abgelegt? ➤ Zeigen sich Schwierigkeiten? ➤ Was läuft gut? ➤ Welche Fortschritte gibt es? ➤ Was hat dabei geholfen? 	Organisationsfähigkeit
Zeitdauer	<p>Wie teilst du dem Kind mit wie lange eine Arbeit oder Aktivität dauert?</p>	Zeitmanagement Organisationsfähigkeit

	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Wie wird das visualisiert? ➤ Wie teilst du dem Kind mit, dass es für eine Aktivität mehr Zeit benötigt? ➤ Welche Zeiteinheiten werden visualisiert? Tag, Lektion, Aktivität 	
Selbständigkeit/ alleine arbeiten	<p>Das Ziel der Unterstützung und Förderung ist eine grösstmögliche Selbständigkeit. Wie zeigt sich die Selbständigkeit des Kindes im Schulalltag?</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Was kann das Kind alleine? ➤ Wie lange kann das Kind alleine arbeiten? ➤ Wieviel Übung ist nötig, bis eine Arbeit oder ein Handlungsablauf alleine ausgeführt werden kann? ➤ Wie ist die Aufgabe gestaltet, wenn das Kind alleine arbeiten soll? ➤ Selbstkontrolle von Arbeiten möglich? Z.B. Vergleich mit Lösungsblatt? ➤ Welche Fortschritte hat das Kind im Bereich Selbständigkeit gemacht? ➤ Was hat geholfen, das zu erreichen? ➤ Wie wird unterstützt, wenn das Kind aus einem Angebot von Aufgaben/Spielen auswählen kann? 	Arbeitsgedächtnis Flexibilität Aufmerksamkeit lenken
Handlungsabläufe	<p>Inwiefern wird das Kind bei der Ausführung von Handlungsabläufen unterstützt?</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Wie werden Handlungsabläufe unterstützt? ➤ Reaktion, wenn in einer Handlungskette ein Element fehlt? ➤ Wo zeigen sich Schwierigkeiten? ➤ Was läuft gut? ➤ Welche Fortschritte gibt es in diesem Bereich? ➤ Wo sind Teilschritte für einen Handlungsablauf wichtig? 	Arbeitsgedächtnis
Arbeitsaufträge	<p>Auf welche Weise werden Arbeitsaufträge gegeben?</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Worauf muss dabei geachtet werden? ➤ Wie wird überprüft, ob das Kind den Auftrag verstanden hat? ➤ Was hat sich bewährt? 	Arbeitsgedächtnis

	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Wo kann es Schwierigkeiten geben? 	
Veränderungen	<p>Veränderungen können eine grosse Herausforderung sein. Wie wird mit Veränderungen umgegangen?</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Welche Veränderungen können im Schulalltag vorkommen? ➤ Wann wird eine Veränderung angekündigt? Wie wird die Veränderung angekündigt? ➤ Wieviel Vorlaufzeit hat sich dabei bewährt? ➤ Wo zeigen sich die Schwierigkeiten? ➤ Wie reagiert das Kind darauf? ➤ Welche Fortschritte gibt es? ➤ Was hat diese ermöglicht? 	Flexibilität
Flexibilität	<p>Wie wird die Flexibilität gefördert?</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Welche Fortschritte gibt es? ➤ Wie zeigen sich diese Fortschritte? ➤ Was hat geholfen, dies zu erreichen? 	Flexibilität
Übergänge	<p>Im Schulalltag gibt es immer wieder Übergänge. Welche sind für das Kind besonders wichtig?</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Wie ist der Übergang gestaltet? ➤ Was hat sich bewährt, um den Übergang gut zu meistern? ➤ Welche Schwierigkeiten gibt es? 	Flexibilität
Automatisierte Handlungen und Routine	<p>Welche Handlungen und Aktivitäten im Schulalltag laufen routiniert ab?</p>	Handlungsabläufe
Spezialinteresse	<p>Welche Rolle spielen Spezialinteressen zur Gestaltung des Schulalltags und der Förderung?</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Welche Stärken hat das Kind? ➤ Wird das Interesse des Kindes im Unterricht einbezogen? ➤ Wie wird das gestaltet? ➤ Wie verhält sich das Kind, wenn es sich mit seinem bevorzugten Thema beschäftigen kann? ➤ Wann kann sich das Kind damit beschäftigen? 	Arbeitsgedächtnis Inhibition Motivation
Förderung	<p>Wendest du im Unterricht ein bestimmtes Förderkonzept an?</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Welches ermöglicht Fortschritte? 	Organisationsfähigkeit Flexibilität Inhibition

	<ul style="list-style-type: none"> ➤ In welchem Bereich setzt du die Förderschwerpunkte? ➤ Welche Fortschritte hat das Kind in diesem Schuljahr gemacht? ➤ Arbeitet das Kind am gemeinsamen Lerngegenstand? 	
Hausaufgaben	<p>Wie werden die Hausaufgaben gegeben und kommuniziert?</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Wie sind die Hausaufgaben gestaltet? ➤ Wie werden sie erledigt? ➤ Welche Hilfen werden dabei eingesetzt? 	Organisationsfähigkeit Arbeitsgedächtnis
Arbeitsformen: Partner- und Gruppenarbeiten, Plenum	<p>In der Schule/im Kindergarten werden immer wieder Partner- und Gruppenarbeiten oder Sequenzen im Kreis durchgeführt. Wie sind deine Erfahrungen in diesem Bereich? Benötigt das Kind dort spezielle Unterstützung?</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Wie verhält sich das Kind in Kreissequenzen? ➤ Welche Unterstützung ist bei Partner- und Gruppenarbeiten nötig? 	Flexibilität Inhibition Aufmerksamkeit lenken
Hilfsmittel	<p>Welche Hilfsmittel setzt du im Unterricht ein?</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Für welche Abläufe werden Pläne eingesetzt? ➤ Welche Arten von Plänen werden eingesetzt? ➤ Wie ist der Plan gestaltet? Wie werden erledigte Arbeiten am Plan markiert? ➤ Wie wirkt sich der Plan auf die Selbstständigkeit aus? ➤ Welches Material, würde die Arbeit vereinfachen? ➤ Was kommt nach einem Auftrag? 	Organisationsfähigkeit Inhibition
Beruhigung/Auszeit	<p>Wie gehst du vor, wenn das Kind überreizt ist und eine Auszeit benötigt? Wie ist diese gestaltet?</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Ort, Reize, Ablenkung? ➤ Hilfsmittel? ➤ Dauer? 	Selbstregulation

Anhang 5

Postskripts der Interviews

Postskriptum Interview 1

Das Interview wurde im Kindergarten, einem der Arbeitsorte der befragten SHP durchgeführt. Sie hat Materialien bereitgelegt, die sie zur Unterstützung des Kindes im Kindergarten verwendet und zwei Bücher zum Thema mitgebracht. So konnte sie ihre Ausführungen mit Beispielen genauer beschreiben. Im Kindergarten sind viele Themen und Bereiche visualisiert (Tage, Regeln, Material). Dies unterstützt alle Kinder. Es kann aber sein, dass es auch zu viele Reize für Kinder mit ASS sein können. Vor der Aufnahme des Interviews wurden ein Kurzfragebogen mit Faktenfragen ausgefüllt und offene Fragen zum Ablauf und Inhalt des Interviews geklärt. Nach einer offenen Einstiegsfrage hat die SHP ausführlich über ihre Erfahrungen mit dem Kind mit ASS im Kindergarten gesprochen. Das hat schon viele Themen des Leitfadens angeschnitten. Im weiteren Verlauf wurde dann auf die vorbereiteten Themen genauer eingegangen. Die Studierende achtete darauf, dass die Fragen offen gestellt wurden. So kamen viele Informationen zusammen. Durch die Unterfragen konnte genauer auf einzelne Aspekte eingegangen werden. Einzelne Themen kamen an verschiedenen Stellen des Interviews immer wieder vor. Da die SHP ein Kind im Kindergarten und eines in der 1. Klasse an verschiedenen Arbeitsorten begleitet, hat sie meist bei den Themen beide Kinder erwähnt, die sie unterschiedlich fördert. Dabei hat sie betont, dass jedes Kind anders ist und andere Bedürfnisse hat. Das hat man auch im Interview gespürt. Im Anschluss an das Interview hat sie die im Gespräch erwähnten Orte und Hilfsmittel im Kindergarten gezeigt.

Die Atmosphäre während des Interviews war sehr angenehm und vertrauensvoll. Das Interview wurde in gegenseitiger Absprache in Mundart geführt und verlief ohne Störung. Bei der Transkription wird Schriftsprache verwendet. Die Kinder werden im integrativen Setting gefördert. Bei Reizüberflutung kann in einen anderen Raum gewechselt werden. In diesen Situationen ist es hilfreich, wenn sie sich mit ihrem bevorzugten Interesse beschäftigen können. Die SHP hat Materialien gezeigt, die sehr hilfreich sind für Situationen, in denen sich ein Kind beruhigen soll. Die SHP und die Eltern stehen vor der Entscheidung, wann und wie das Kind in der 1. Klasse von seiner Diagnose erfahren soll und wie das den Mitschüler_innen mitgeteilt wird.

Postskriptum Interview 2

Das Interview wurde am Arbeitsort der Befragten durchgeführt. Sie arbeitet in einem Kindergarten. Dort begleitet sei ein Kind mit Autismus. Vor dem Interview wurde ein Kurzfragebogen mit Faktenfragen ausgefüllt und der Ablauf erklärt. Nach der offenen Einstiegsfrage hat sie von den Herausforderungen im Kindergartenalltag erzählt. Dabei wurden die Themen Veränderung, Übergänge und Flexibilität des Leitfadens angeschnitten. Im Verlauf des Interviews wurde auf die weiteren Themen eingegangen. Die Studierende stellte teilweise Vertiefungsfragen. Zu den Themen konnte die Befragte viele Beispiele beschreiben. Einige Themen kamen mehrmals in verschiedenen Zusammenhängen vor. Da sie bereits

zwei andere Kinder mit ASS integrativ im Kindergarten begleitet hat, konnte sie diese Erfahrungen ebenfalls einbringen. Dabei hat sich gezeigt, dass die Kinder ganz unterschiedlich unterstützt wurden.

Die Atmosphäre während des Interviews war sehr vertrauensvoll und angenehm. Das Interview wurde in Mundart geführt und wird anschliessend in Schriftsprache transkribiert. Es verlief ohne Störung. Das Kind wird im integrativen Setting gefördert. Für Auszeiten bei Reizüberflutung wird in die Garderobe oder auf den Spielplatz ausgewichen. Das Kind kann sich in solchen Situationen mit dem bevorzugten Spielzeug beschäftigen. Die Eltern des Kindes unterstützen die Förderung.

Postskriptum Interview 3

Die Befragte arbeitet integrativ in einer 2. Primarklasse. Das Interview wurde an ihrem Arbeitsort durchgeführt. Sie begleitet ein Kind mit Autismus integrativ in der 2. Klasse. Vor dem Interview wurde ein Kurzfragebogen mit Faktenfragen ausgefüllt und offene Fragen zum Ablauf geklärt. Nach der offenen Einstiegsfrage wurden vor allem die Themen Handlungsabläufe und Flexibilität angesprochen. Diese wurden durch Unterfragen vertieft besprochen. Im Verlaufe des Interviews wurden diese Aspekte der exekutiven Funktionen immer wieder erwähnt. Die Studierende hat die weiteren Themengebiete des Leitfadens immer dann angesprochen, wenn sie erwähnt wurden. Die Aussagen konnte die Befragte mit konkreten Beispielen aus dem Schulalltag verdeutlichen. Ihre Erfahrungen mit Kindern mit Autismus in der separativen Sonderschule hat sie teilweise eingebracht.

Das Interview verlief ohne Störungen. Die Atmosphäre war sehr vertrauensvoll und angenehm. Das Interview wurde in Schriftsprache geführt. Es kann dadurch gut transkribiert werden. Im Interview wurde deutlich, dass das Kind gut durch die Eltern unterstützt wird.

Postskriptum Interview 4

Die Befragte arbeitet integrativ in einer 1. Klasse. Sie begleitet und fördert ein Kind mit Autismus seit dem Kindergarten. Vor dem Interview wurde ein Kurzfragebogen mit Fakten ausgefüllt und offene Fragen zum Ablauf geklärt. Nach der offenen Einstiegsfrage wurden vor allem die Themen Routine, Handlungsabläufe, Arbeitsplatzgestaltung und Flexibilität angesprochen. Durch Unterfragen wurden diese vertieft besprochen. Diese Themen sind im Verlauf des Interviews im Zusammenhang mit anderen Aspekten der exekutiven Funktionen immer wieder erwähnt worden. Durch Beispiele aus dem Schulalltag konnte die Befragte ihre Aussagen gut verdeutlichen. Sie arbeitet oft nach dem TEACCH Ansatz. Sie brachte teilweise auch ihre Erfahrungen als Sonderschullehrerin ein. Das Interview verlief ohne Störungen. Die Atmosphäre war vertrauensvoll und angenehm. Es wurde in Mundart geführt und wird anschliessend in Schriftsprache transkribiert.

Postskriptum Interview 5

Das Interview wurde am Arbeitsort der Befragten in ihrem Arbeitszimmer durchgeführt. Sie arbeitet integrativ in einer 1. Klasse und begleitet ein Kind mit Autismus. Vor der Aufnahme des Interviews wurde ein Kurzfragebogen mit Faktenfragen ausgefüllt und offene Fragen zum Ablauf und Inhalt des Interviews geklärt. Nach der offenen Einstiegsfrage wurde vor allem die herausfordernden Unterrichtssequenzen im Kreis angesprochen. Die Zusammenarbeit mit der KLP ist sehr gut. Die KLP nimmt Rücksicht auf die besonderen Bedürfnisse des Kindes. Das Interview verlief ohne Störungen. Die Atmosphäre war vertrauensvoll und angenehm. Es wurde in Mundart geführt und wird anschliessend in Schriftsprache transkribiert.

Postskriptum Interview 6

Die Befragte arbeitet integrativ in einer 2. Primarklasse. Sie begleitet 2 Kinder mit Autismus in der gleichen Klasse, wobei eines davon mehr Unterstützung benötigt. Das Interview wurde im Schulzimmer der befragten SHP durchgeführt. Vor dem Interview wurden ein Kurzfragebogen mit Faktenfragen ausgefüllt und offene Fragen zum Interviewablauf geklärt. Nach der offenen Einstiegsfrage hat die SHP vor allem Handlungsabläufe angesprochen und erklärt, wie sie die Kinder dabei unterstützt. Die Erläuterungen zu diesem Thema waren sehr ausführlich. Das Thema floss an anderen Stellen des Interviews immer wieder ein. Die Studierende hat die weiteren Themen des Leitfadens jeweils dann angesprochen, wenn die befragte SHP darauf zu sprechen kam. Konkrete Beispiele aus dem Schulalltag haben die Aussagen verdeutlicht. Die Kinder können sich zum Arbeiten in den Gruppenraum zurückziehen, wenn sie das Bedürfnis haben. Das Interview verlief ohne Störungen. Die Atmosphäre war vertrauensvoll und angenehm. Es wurde in Mundart durchgeführt und wird anschliessend in Schriftsprache transkribiert.

Anhang 6

Kodierleitfaden Kategorie 1: Organisationsfähigkeit/räumliche Orientierung

Unterkategorie	Definition	Ankerbeispiel
Schulhaus	Es werden Aussagen über die Orientierung im Schulhaus gemacht.	Am Anfang des Schuljahres ist es wichtig, die Räumlichkeiten kennenzulernen. Wir sind zusammen die Wege im Schulhaus immer wieder gegangen. Zuerst habe ich die Führung übernommen. Dann muss er zeigen, wie er dahin kommt. Es war wichtig und nötig, die Abläufe einzuüben. (Interview 4, Zeile 4392)
Garderobe	Die Befragten berichten von der Organisation in der Garderobe.	Jedes Kind hat einen Haken. Für die beiden Sonderschüler haben wir Schemel besorgt. Diese befinden sich an einer Fensterfront. Sie haben dort ihren Haken. Sie sind nicht ganz im Getümmel drin, sondern haben Blick auf das Getümmel. (Interview 1, Zeile 1477)
Arbeitsplatz	Es werden Aussagen über den Arbeitsplatz und dessen Organisation gemacht.	Der Arbeitsort befindet sich neben der Türe zum Gruppenraum. Wenn der Platz gewechselt wird, sind sie jedoch immer in der Nähe zum Gruppenraum. Es sind andere Kinder neben ihnen. Wenn es nötig ist, können sie sich ruhig in den Gruppenraum zurückziehen. Beim Arbeitsplatz achten wir darauf, dass sie wenig abgelenkt sind. Sie haben immer die Möglichkeit, sich in den Gruppenraum zurückzuziehen. (Interview 6, Zeile 6100)

Kodierleitfaden Kategorie 2: Flexibilität

Unterkategorie	Definition	Ankerbeispiel
Veränderungen schulisch	Es werden Situationen beschrieben, in denen eine Veränderung im Schulalltag vorkommt und wie damit umgegangen wird.	Es fällt dem Kind, das ich begleite, schwer, wenn etwas anders ist als es gewohnt ist. Es ist in solchen Situationen aus dem Konzept und wird laut und schreit. Es ist überfordert, wenn z.B. am Morgen das Kissen nicht am gewohnten Platz ist oder seine Finken beim Nachbarskind liegen anstatt bei seinem Platz. (Interview 2, Zeile 2021)
Veränderungen ausserschulisch	Es werden Aussagen gemacht über Aktivitäten, die ausserhalb des Schulhauses stattfinden.	Am Maiensäss hat er teilgenommen. Die Assistenz hat ihn begleitet. Neuneinhalb Stunden hatte er eine 1:1 Betreuung. Sie wurden mit dem Transport hinauf- und wieder hinuntergefahren. Sie waren ein wenig abseits der Klasse. Er hatte seine Farbstifte dabei, das heisst die Assistenz hat sie mitgenommen. Er hatte ein IQ-Spiel dabei. (Interview 1, Zeile 1241)
Andere Lehrperson	Es werden Aussagen gemacht, wie sich das Kind im Kontakt mit anderen Lehrpersonen verhält.	Meine Tochter hat nach den Frühlingsferien meine Stellvertretung übernommen, da ich das Dienstaltersgeschenk bezogen habe. Ich habe einen Brief mit Informationen und einem Foto von ihr nach Hause gegeben. Er wusste so, dass die andere Frau W. kommt. Die Eltern haben ihn zu Hause auch darüber informiert. In der Woche vor den Ferien hat er mir gesagt: «Nächste Woche kommt die andere Frau W.»(Interview 5, Zeile 5525)
Andere Aktivität	Es werden Situationen beschrieben, in denen eine andere Aktivität stattfindet.	Das ist unterschiedlich. Oft geht es und manchmal kann es schwierig sein. Das Mädchen kann mich dann darauf hinweisen: «Aber jetzt haben wir...». Dies geschieht gegen Schulschluss häufig, da verschiedene Sachen fertig werden müssen. Heute war es auch so: «Auf dem Stundenplan steht Deutsch und wir machen NMG. Das geht nicht.» Ich bespreche dann mit ihr, dass wir zuerst diese Arbeit fertig machen und dann Deutsch machen. Dann funktioniert es. (Interview 6, Zeile 6255)

Gewinnen und verlieren	Es werden Aussagen gemacht über die Erfahrungen mit Gewinnen und Verlieren.	Wir haben eine Zeit lang ein Spiel gemacht. Einer war der Peter, der andere der Paul und die anderen Kinder waren durchnummeriert. Da heisst es dann Peter ruft 1, 1 ruft 4 usw. Wenn ein Fehler passiert, wird die Position um 1 verschoben. Dieses Spiel war in der 1. Klasse für S. nicht möglich. Wenn sie das Spiel machen wollten, musste ich ihm herausnehmen. Dies konnte einen Wutanfall auslösen, weil er nicht die 1 sein konnte oder der Peter oder der Paul. (Interview 1, Zeile 1323)
Vorinformation	Es wird beschrieben, wie die Schüler_innen auf bevorstehende Veränderungen vorbereitet werden.	Das sind die freudigen Ereignisse, die wir ihm im Voraus ankündigen. Wenn er viele Fragen hat, spielen wir die Situation durch oder visualisieren sie mit Zeichnungen: Was machen wir dann? Zuerst fahren wir mit dem Zug, im Zug setzt du dich hin, du hast einen Rucksack dabei. Wir besprechen auch, wo er sitzt und wer neben ihm sitzt. Das gibt ihm Sicherheit. Es hilft ihm auch, Fotos des Eisfeldes im Voraus anzuschauen. Es ist für ihn wichtig, dass er eine visuelle Vorstellung der Situation hat. (Interview 4, Zeile 4347)
Übergänge	Es werden die Übergänge beschrieben und die Erfahrungen damit.	Am Morgen kommen sie in der Auffangzeit in den Kindergarten. Die Kinder dürfen spielen bis der Unterricht beginnt. Wenn die Spielzeit beendet ist, tönt das Musikkarussell. Dieses Signal bedeutet, dass alle Kinder zum Tisch kommen sollen. Dann gibt es eine Anweisung. Er reagiert sehr gut auf Musik. Auch wenn er einen völlig abwesenden Eindruck macht, reagiert er, steht auf und geht nach vorne. Ich glaube es hilft ihm zu erkennen, dass nun etwas Neues kommt. (Interview 2, Zeile 2127)

Kodierleitfaden Kategorie 3: Handlungsabläufe

Unterkategorie	Definition	Ankerbeispiel
Visuelle Unterstützung	Es werden Aussagen gemacht über die Visualisierung von Handlungsabläufen.	Bei der Form, die er ausschneiden musste, habe ich einige Teile bereits abgeschnitten und als Vorlage hingelegt. So hatte er den Ablauf in Schritten vor sich. Er brauchte die einzelnen Schritte dazwischen zur Handlungsausführung. Es war meist ein Bild oder eine Vorlage. Das hat ihm geholfen. (Interview 2, Zeile 2404)
Verbale Unterstützung	Es werden Aussagen gemacht, wie Handlungsabläufe verbal unterstützt werden.	Teilweise bei den Arbeitsmaterialien, um sich die Sachen zu holen, die er braucht, damit er sie hat. Da muss man ihm dann schon vielleicht einmal darauf hinweisen. (Interview 3, Zeile 3207)
Vorzeigen/Nachahmen	Es wird beschrieben, wie die Schüler_innen Handlungsabläufe durch vorzeigen oder nachahmen erwerben.	Es hilft ihm auch vorzeigen-nachmachen mit möglichst wenigen Erklärungen. Man soll es zeigen und vormachen. Es ist sehr wichtig, dass er es sieht. (Interview 5, Zeile 5223)
Automatisierte Handlungen und Routine	Es wird beschrieben, welche Handlungen und Abläufe zur Routine geworden sind.	Ein routinierter Ablauf war für eine Zeit, am Stundenplan nachzuschauen, was als nächstes kommt. Die Pläne mit den Piktogrammen mussten eingeführt werden, und der Umgang damit geübt werden, damit es zur Routine wurde. (Interview 4, Zeile 4402)

Kodierleitfaden Kategorie 4: Zeitliche Orientierung/Pläne

Unterkategorie	Definition	Ankerbeispiel
Zeitdauer	Es werden Aussagen gemacht, wie die Zeitdauer einer Arbeit oder Aktivität mitgeteilt wird.	Ich habe häufig mit dem Time-Timer gearbeitet. Er sieht so, wie lange es noch dauert. Für die zeitliche Planung ist es besser, wenn ich ihm die Anzahl der zu erledigten Aufgabe angebe. (Interview 4, Zeile 4124)
Tagesablauf	Es werden Aussagen gemacht, wie die Gestaltung des Tagesablaufs ist oder wie er visualisiert wird.	Ja es ist visualisiert. Er schaut sehr darauf. Es zeigt, wo man in der Lektion ist und wer in der Lektion dabei ist. Wenn es eine Änderung gibt, wird das auch visualisiert. Wenn es vergessen geht, bemerkt er das sofort. (Interview 5, Zeile 5543)
Gestaltung	Es wird beschrieben, wie der Plan gestaltet ist.	Ich arbeite mit einer Leiste, die einzelne Bilder enthält. Diese kann ich immer wieder neu anordnen, damit er genau sieht, wie der Ablauf ist. (Interview 1, Zeile 1011)
Erledigte Arbeiten	Es werden Aussagen gemacht, wie erledigte Arbeiten auf dem Plan dokumentiert oder abgelegt werden.	Zuerst kommt das eine. Dann wird das Bild weggelegt. Dann weiss er, was als nächstes zu tun ist. Das ist eine Unterstützungsmöglichkeit, die ihm auch hilft, selbständig zu arbeiten. (Interview 3, Zeile 3042)
Tätigkeit nach der Arbeit	Die Befragten beschreiben, was die Schüler_innen nach der Arbeit machen können.	Es ist für ihn wichtig, dass er weiss, was nach dem Auftrag kommt. Häufig ist es eine kleine Belohnung. (Interview 4, Zeile 4140)

Kodierleitfaden Kategorie 5: Arbeitsauftrag

Unterkategorie	Definition	Ankerbeispiel
Eine Arbeit beginnen	Es werden Aussagen gemacht, worauf geachtet wird, wenn eine Arbeit begonnen wird.	Es ist auch wichtig, ihn am Anfang zu begleiten. Dann geht es. Die 1:1 Begleitung ist nötig, bis er es selbst kann. Er holt sich nur lange Hilfe, wie er sie benötigt. (Interview 5, Zeile 5100)
Eine Arbeit beenden	Die Befragten beschreiben, wie sie die Schüler_innen auf das Ende der Arbeit hinweisen.	Bei ihm hilft es eher, wenn ich ihm sage, er müsse noch zehn Mal hin- und her weben. Nach den zehn Reihen darf er dann wieder zeichnen. (Interview 1, Zeile 1277)
Aufgabenstellung	Es werden Aussagen gemacht, worauf bei der Aufgabenstellung zu achten ist.	Dass er zum einen zuhört, weil er in Gedanken manchmal dann woanders ist, dass man ihn anspricht. Am besten ist es, wenn man nicht nur verbal den Arbeitsauftrag gibt, sondern es veranschaulicht und aufzeigt. (Interview 3, Zeile 3078)
Aufmerksamkeit	Die Befragten beschreiben ihre Erfahrungen im Bereich Aufmerksamkeit.	Ich habe oft die Erfahrung gemacht, dass sie sehr auf den Time Timer fixiert sind und er auch ablenken kann. Sie haben auf die verbleibende Zeit geschaut und sich dadurch ablenken lassen. (Interview 6, Zeile 6059)
Partner- und Gruppenarbeiten	Es werden Aussagen gemacht, die die Partizipation in Partner- und Gruppenarbeiten beschreiben.	Wir versuchen immer wieder, dass er teilnimmt. Wir geben ihm eine kleine Aufgabe. Schon für ein Spiel benötigt es viele Handlungsschritte. Er kann einen einzelnen Handlungsschritt übernehmen z.B. er würfelt immer. Das ist eine Aufgabe und nicht so komplex. Da die Wechsel sehr schnell sind, hilft es ihm, wenn er einen Teil übernimmt. Es sollte immer die gleiche Handlung sein. So gelingt es ihm zu partizipieren. (Interview 4, Zeile 4440)
Kreissequenzen	Es werden die Erfahrungen mit Kreissequenzen im Unterricht beschrieben.	Der Ablauf ist immer gleich. Es beginnt immer mit einem Spiel. Diejenigen Kinder, die ihren Spielort bereits aufgeräumt haben, setzen sich in den Kreis und beginnen mit einem Spiel. Er macht gerne Spiele und macht meistens mit. Nach dem Spiel verlässt er den Kreis und geht spielen. (Interview 2, Zeile 2136)
Hausaufgaben	Es werden die Erfahrungen mit Hausaufgaben	Es ist z.B. Plus- oder Minusrechnen mit dem Abaco im immer gleichen Ablauf. Die Päckchen sind immer gleich

	beschrieben und worauf bei der Aufgabenstellung bei den Hausaufgaben geachtet wird.	strukturiert. Es folgt nicht zuerst eine Plusaufgabe und dann eine Minusaufgabe. Ich markiere ihm, was er machen muss. Es sind Aufgaben, die er selbständig lösen kann. (Interview 4, Zeile 4447)
--	---	---

Kodierleitfaden Kategorie 6: Förderung

Unterkategorie	Definition	Ankerbeispiel
Förderziele	Es werden die aktuellen Förderziele beschrieben.	Ein Ziel ist, dass er im Kreis teilnehmen kann, ohne negativ aufzufallen. Er soll lernen zu warten, wenn er die Hand hochhält, bis er aufgerufen wird. Er soll aushalten können, bis er drangenommen wird. Das ist für ihn schwierig. Wenn zwei Personen reden, muss er warten, bis er mit Reden an der Reihe ist. Man darf einen Fehler machen und kann ihm verbessern. (Interview 5, Zeile 5463)
Fortschritte	Es wird beschrieben, welche Fortschritte erzielt worden sind und wodurch sie ermöglicht wurden.	In der 1. Klasse konnte er nicht selbständig arbeiten. Er benötigte immer meine Unterstützung. Wenn ich nicht bei ihm war, ging gar nichts mehr. Inzwischen kann ich ihm einen Auftrag geben. Er arbeitet daran. (Interview 6, Zeile 6133)
Selbständigkeit	Es wird beschrieben, welche Handlungsabläufe oder Aufgaben die Schüler_innen im Schulalltag selbständig bewältigen können.	Zuerst kommt das eine. Dann wird das Bild weggelegt. Dann weiss er, was als nächstes zu tun ist. Das ist eine Unterstützungsmöglichkeit, die ihm auch hilft, selbständig zu arbeiten. (Interview 3, Zeile 3042)

Kodierleitfaden Kategorie 7: Spezialinteresse

Unterkategorie	Definition	Ankerbeispiel
	Es wird beschrieben, wie das Spezialinteresse in den Unterricht einbezogen wird.	Es unterstützte die Motivation, wenn ich auf ein Ziel hinarbeiten wollte. Bei Zählübungen mit der Klettmappe habe ich immer die Mickey Maus oder Getränke aus dem Volg verwendet. Die Motivation war sehr gross, wenn ich Material aus dem Alltag, das seinen Spezialinteressen entspricht, mitgebracht habe. (Interview 4, Zeile 4547)

Zusammenfassung der Ergebnisse in Stichworten

Kategorie 1: Organisationsfähigkeit, räumliche Orientierung

Unterkategorie	Förderung
Schulhaus	<ul style="list-style-type: none"> • genug Zeit einplanen, um die Räume kennenzulernen • Wege oft zusammen mit dem Kind gehen (Klassenzimmer, Turnhalle, Aula) • Kind soll mit der Zeit die Führung übernehmen • Orientierung im Schulhaus
Garderobe	<ul style="list-style-type: none"> • geeigneten Platz zuweisen • eher einen Platz am Rand wählen • das ganze Schuljahr den gleichen Platz • Ablauf des Umziehens visualisieren • markieren, wo die Kleider abgelegt werden können
Arbeitsplatz	<ul style="list-style-type: none"> • geeigneten Platz zuweisen, möglichst wenig Ablenkung • bei Bedarf Trennwand verwenden • guten Blick zur Lehrperson • nur das benötigte Material liegt auf dem Tisch • Platz nicht wechseln • bei freier Platzwahl, einen festen Platz zur Verfügung halten • Zusätzlicher Arbeitsplatz ausserhalb des Klassenzimmers (Gruppenraum)

Kategorie 2: Flexibilität

Unterkategorie	Förderung
Veränderungen in der Schule	<ul style="list-style-type: none"> • in gut eingeübten Abläufen eine kleine Veränderung einplanen • bei der Verwendung eines Plans, ein bestimmtes Symbol zeigt, dass etwas anderes kommt • das Kind bei der Veränderung begleiten, vermittelt Sicherheit
Besondere Anlässe	<ul style="list-style-type: none"> • Begleitung durch eine vertraute Person (SHP, Assistenz) • etwas mitnehmen, mit dem sich das Kind beschäftigen kann, falls eine Auszeit nötig ist • das Kind frühzeitig darauf vorbereiten und beschreiben, was es dort erwartet • bei Bedarf einen Plan mitnehmen
Andere Lehrperson	<ul style="list-style-type: none"> • Kind gut darauf vorbereiten • Lehrperson vorher treffen oder ein Foto von ihr zeigen • bei klassenübergreifenden Anlässen in der Schule informieren, wann wo und bei welcher Lehrperson der Unterricht stattfindet, bei Bedarf einen Plan verwenden • bei Projekttagen soll das Kind von einer vertrauten Person begleitet werden
Andere Aktivität	<ul style="list-style-type: none"> • genau erklären, warum etwas anderes gemacht wird • nach Möglichkeit vorher ankündigen • Unterstützung durch SHP oder Assistenz • bei Verwendung eines Plans die Karte mit der nicht stattfindenden Aktivität vom Plan nehmen
Gewinnen und verlieren	<ul style="list-style-type: none"> • am Anfang teilweise gewinnen lassen, Kind hat so Erfolgserlebnis • Wenn das Spiel verloren wurde, vermitteln, dass bei einem weiteren Durchgang eine neue Chance besteht • beim Spiel unterstützen und ermutigen
Vorinformation	<ul style="list-style-type: none"> • muss frühzeitig geschehen • ist bei jeder Veränderung zentral • so genau wie möglich erklären, was geschehen wird • Situation visualisieren (Bild, Skizze, Zeichnung) • Situation durchspielen (Rollenspiel) • Fotos von Personen oder des Ortes zeigen • Information oft wiederholen • Eltern miteinbeziehen, damit sie das Kind auch zu Hause informieren können
Übergänge	<ul style="list-style-type: none"> • Übergänge begleiten

	<ul style="list-style-type: none"> • Vorinformation (verbleibende Zeit nennen oder visualisieren) • Wechsel ankündigen z.B. akustisches Signal • Kind informieren, was nach dem Wechsel folgt
--	--

Kategorie 3: Handlungsabläufe

Unterkategorie	Förderung
Visuelle Unterstützung	<ul style="list-style-type: none"> • geeignet bei immer gleichen Abläufen, wie Morgenritual • für Regeln und Ämtli • Bilder von einzelnen Handlungsschritten auf Karten • zur Veranschaulichung von verbalen Anweisungen • Karten zu einem Ablaufplan zusammenstellen • Vorlagen von einzelnen Handlungsschritten erstellen z.B. für eine Faltarbeit • Zur Organisation des Unterrichts z.B. bei einer Frage eine Karte mit einem bestimmten Symbol zeigen
Verbale Unterstützung	<ul style="list-style-type: none"> • bei einem Arbeitsauftrag oder Einrichtung des Arbeitsplatzes • Arbeitsauftrag nochmals erklären • Bei Handlungsabläufen das Kind teilweise oder ganz unterstützen
Vorzeigen/ Nachahmen	<ul style="list-style-type: none"> • sich an den Mitschüler_innen orientieren • gute Sicht auf den Gegenstand, wenn die Lehrperson etwas vorzeigt • kann wiederholt werden
Automatisierte Handlungen und Routine	<ul style="list-style-type: none"> • bei Bedarf am Anfang Abläufe visuell unterstützen • bei immer gleichen Abläufen möglich (z.B. in der Garderobe, am Morgen vor Unterrichtsbeginn) • Vermitteln Sicherheit • bei organisatorischen Abläufen (wo wird was hingelegt?)

Kategorie 4: Zeitliche Orientierung

Unterkategorie	Förderung
Zeitdauer	<ul style="list-style-type: none"> • Aufzeigen, wie lange eine Arbeit dauert und wann sie beendet ist • Visualisierung mit Time Timer oder Sanduhr • Zeitdauer in Anzahl Aufgaben oder Wiederholungen angeben • Zeitdauer durch eine Aktivität angeben, Arbeit dauert so lange bis etwas anderes kommt • Visualisierung der Reihenfolge der Arbeiten oder Tätigkeiten durch einen Plan
Tagesablauf	<ul style="list-style-type: none"> • Visualisierung mit Stundenplan, Ablaufplan • Ablauf soll vorhersehbar sein • Plan der aufzeigt, welche Aktivität oder Lektion stattfindet und welche Lehrpersonen in der Schule anwesend sind • mit Pfeil markieren an welcher Stelle des Plans man gerade ist • Veränderungen in den Tagesplan aufnehmen
Gestaltung	<ul style="list-style-type: none"> • Piktogramme der Abläufe • Fotos der Arbeiten, Gegenständen oder einzelnen Handlungsschritten • Karten auf den Plänen horizontal oder vertikal anordnen • Bei der Verwendung von Klett können die Karten auf dem Plan immer wieder neu angeordnet werden • Setzleiste
Erledigte Arbeiten	<ul style="list-style-type: none"> • Kind soll erleben, dass eine Arbeit beendet ist • Karten mit erledigten Arbeiten vom Plan nehmen oder umdrehen • Erledigte Arbeit auf dem Plan mit einem abwaschbaren Stift durchstreichen • Erledigte Arbeiten in die «Fertig-Box» legen • Erledigte Arbeit an einem deutlich markierten Ort ablegen
Tätigkeit nach der Arbeit	<ul style="list-style-type: none"> • Vor Beginn der Arbeit dem Kind oder mitteilen oder aufzeigen, was es nach der Arbeit tun darf • eine kleine Belohnung • Beschäftigung mit dem bevorzugten Interesse • Belohnung in den Plan aufnehmen, Bild der Tätigkeit oder Symbol für Auswahl • bei Auswahl bekannte Angebote verwenden

Kategorie 5: Arbeitsauftrag

Unterkategorie	Förderung
Eine Arbeit beginnen	<ul style="list-style-type: none"> • möglichst wenig Ablenkung • überprüfen, ob der Auftrag verstanden wurde • wenn nötig nochmals erklären • am Anfang unterstützen • Aufgabe visualisieren • dem Kind vermitteln, dass es den Auftrag schaffen kann
Eine Arbeit beenden	<ul style="list-style-type: none"> • Informieren oder aufzeigen, wie viel Zeit noch bleibt • mitteilen, was noch getan werden muss, bis die Arbeit beendet ist • fehlt nicht mehr viel bis die Arbeit beendet ist, noch einige Minuten Zeit geben, um den Auftrag zu beenden • Pause vorher ankündigen
Aufgabenstellung	<ul style="list-style-type: none"> • nur das benötigte Material in Griffnähe • Auswahl von zwei bekannten Angeboten • bei mündlichen Aufträgen Antwort auf eine Schiefertafel schreiben, Antwort notieren und zeigen, (gutes Hilfsmittel, wenn nicht gewartet werden kann, bis man aufgerufen wird) • darauf achten, dass das Kind zuhört • Auftrag zusätzlich veranschaulichen • in kleinen Schritten erklären, nicht zu viel auf einmal • bei offenen Aufgaben Auswahl • Aufgabe von links nehmen und rechts ablegen • Anzahl Aufgaben deutlich markieren • Aufgabe muss überschaubar sein und einen klaren Anfang und ein klares Ende haben • Möglichst eine reizarme Umgebung • Auftrag in klarer Sprache erteilen • Alles, was benötigt wird steht bereit. Vermeiden, dass während der Aufgabe noch Material geholt werden muss
Aufmerksamkeit	<ul style="list-style-type: none"> • Möglichst wenig Ablenkung, reizarmer Arbeitsplatz • Zeit, um an einer Arbeit dranzubleiben
Partner- und Gruppenarbeiten	<ul style="list-style-type: none"> • Ablauf ist nicht genau vorhersehbar • Das Kind kann einen einzelnen Handlungsschritt eines Ablaufs übernehmen • überprüfen, ob der Auftrag verstanden wurde • am Anfang Begleitung durch die Lehrperson • Partner zuteilen, Lehrperson stellt die Gruppen zusammenstellen
Kreissequenzen	<ul style="list-style-type: none"> • wenn das Kind unruhig ist, ermöglichen etwas in den Händen zu halten • das Kind darf ausserhalb des Kreises sitzen, wenn es sich unbehaglich fühlt • SHP soll neben dem Kind sitzen • Kind direkt ansprechen • Aufgaben 1:1 erklären • Offene Fragen durch Fragen eingrenzen und strukturieren • das Kind durch einen kleinen Auftrag miteinbeziehen • das Kind darauf hinweisen, wenn es besonders gut zuhören soll
Hausaufgaben	<ul style="list-style-type: none"> • Arbeitsgedächtnis ist gefragt, da man sich zu Hause daran erinnern muss, wie die Aufgabe erklärt wurde • Menge oder Bearbeitungsweise anpassen • Aufgabe muss einen klaren Anfang und ein klares Ende haben • Auftrag deutlich markieren • Aufgaben gleich gestalten

Kategorie 6: Förderung

Unterkategorie	Förderung
Förderziele	<ul style="list-style-type: none">• geübte Handlungen selbständig ausführen• Impulskontrolle• Flexibilität• gewinnen und verlieren• ein Nein akzeptieren
Fortschritte	<ul style="list-style-type: none">• durch viel Übung• Unterstützung durch das Umfeld (Lehrpersonen, Assistenz, Eltern)• Visuelle Unterstützung (Pläne)• Strukturierung• Gestaltung des Lernumfelds• Haltung der Lehrpersonen• Aufzeigen, was gelungen ist oder was das Kind schon kann
Selbständigkeit	<ul style="list-style-type: none">• Erfordert exekutive Funktionen• viel Übung ermöglicht Fortschritte• meist bei Abläufen, die immer gleich sind

Kategorie 7: Spezialinteresse

Unterkategorie	Förderung
Spezialinteresse	<ul style="list-style-type: none">• in Unterricht und Förderung einbeziehen• unterstützt die Motivation• Lernmaterialien zum Thema erstellen• kann bei Überforderung oder Überreizung eingesetzt werden, damit sich das Kind beruhigen kann• Förderung der exekutiven Funktionen bei Beschäftigung mit dem Spezialinteresse (Ausdauer, Handlungsplanung, Organisationsfähigkeit)

Anhang 8

Kodierung Kategorie 1: Organisationsfähigkeit/räumliche Orientierung

Zeile	Textausschnitt	Unterkategorie
4392	Am Anfang des Schuljahres ist es wichtig, die Räumlichkeiten kennenzulernen. Wir sind zusammen die Wege im Schulhaus immer wieder gegangen. Zuerst habe ich die Führung übernommen. Dann muss er zeigen, wie er dahin kommt. Es war wichtig und nötig, die Abläufe einzuüben.	1.1 Schulhaus
6247	Am Anfang braucht es Übung bis es Routine ist. Inzwischen wissen sie, dass TTG in einem bestimmten Schulzimmer bei einer bestimmten Lehrerin stattfindet. Das ist für sie o.k. Sie müssen wissen, wo sie hingehen müssen und was sie dort erwartet.	
1022	Was ihm auch hilft ist, dass er in der Garderobe seinen fixen Platz hat. Dort haben wir geschaut, dass es ein Platz am Rand ist und nicht mitten drin, damit er sich regulieren kann. Das ist hilfreich.	1.2 Garderobe
1477	Jedes Kind hat einen Haken. Für die beiden Sonderschüler haben wir Schemel besorgt. Diese befinden sich an einer Fensterfront. Sie haben dort ihren Haken. Sie sind nicht ganz im Getümmel drin, sondern haben Blick auf das Getümmel.	
2289	Er hat immer den gleichen Platz. Ich wollte ihm zuerst einen Platz am Rande zuweisen. Die Kindergärtnerin meinte, dass wir versuchen sollten, ihm einen Platz in der Mitte zu geben. Es ist das ganze Jahr immer der gleiche Platz geblieben.	
2297	Ja, es hat nie gewechselt. An einem anderen Ort habe ich erlebt, dass ein Wechsel für das Kind eine Überforderung war. Es ist für ihn gut. Er geht immer zu seinem Platz.	
3178	Das läuft auch gut. Er weiss genau, seine Sachen abzulegen und wo was hinkommt. Das macht er selbständig.	
3185	Nein, er ist Mitte aussen. Er ist nicht ganz aussen und auch nicht speziell für ihn ausgewählt.	
3188	Es gibt feste Plätze für die Schüler_innen, aber es würde überall funktionieren.	
4188	Ich habe auch visualisiert und markiert, wo die Alltagskleider und die Turnkleider hingelegt werden sollen.	
6212	Er befindet sich am Rand und nicht im Gewühl mit vielen anderen Kindern.	
1026	Hier im Kindergarten ist es so, dass sie ihren Stuhl haben, der mit ihrem Zeichen markiert ist. Das ist auch hilfreich. So weiss er, dass er sich auf diesen Stuhl setzen muss.	1.3 Arbeitsplatz
1115	Er geht eigentlich an jeden Platz. Wir geben ihm keinen speziellen Platz. Wenn er hier am Tisch arbeitet, muss er nicht unbedingt seinen eigenen Stuhl haben. Er kann auch auf einem anderen Stuhl sitzen.	
1465	Es ist wichtig, dass er sein Etui und den Platz hat. Bisher war in der Schule freie Platzwahl. Seit zwei Monaten hat er einen festen Platz. Wenn er nicht den Platz bekommt, den er sich vorstellt oder dieser schon besetzt war, gab es immer Diskussionen oder es kam zu Wutanfällen	

1471	Er hat ein Einzelpult, an dem er arbeiten kann. Die Schulzimmer sind sehr klein und es gibt keine Rückzugsmöglichkeiten.	
2541	Ich bin mit ihr hinausgegangen, da sie sonst zu sehr abgelenkt war. Sie hat jeweils gesehen, wie weit die anderen Kinder mit der Arbeit waren.	1.3 Arbeitsplatz
3118	Es gibt keine feste Sitzordnung. Sie überlegen sich selbst, wo sie sitzen möchten.	
3195	Hier läuft es nach dem Churer Modell ab. Dadurch gibt es keine feste Sitzordnung. Aber es ist für ihn so gut, er kommt dann selber auf Ideen, unter dem Tisch zu arbeiten, in der stillen Ecke zu arbeiten. Es tut ihm sichtlich gut, auch einmal ausserhalb des Klassenverbands zu arbeiten, wenn ich mit ihm arbeite.	
4073	Am Anfang des Schuljahres habe ich geachtet, dass er genug Platz hat, den Blick auf die Lehrperson hat und möglichst wenig Ablenkung hat, vor allem hinter ihm, damit er sich nicht immer umdrehen muss. Es ist wichtig, dass er die Lehrperson gut sieht und nicht abgelenkt ist. Er hatte auf dem Tisch einen Stundenplan.	
4083	Er hat Arbeitsboxen mit Schubladen.	
4092	Wenn oft umgestellt wird, ist es für ihn nicht so einfach, sich zu orientieren. Wir haben mit ihm geübt, dass er wie die anderen Schüler_innen seine Box holen kann und sich auch einen Platz aussuchen kann.	
4097	Er hat die freie Platzwahl. Man merkt, dass er einen bestimmten Platz bevorzugt und den immer wählt. Das ist so in Ordnung.	
4175	Ja, beim Einrichten des Arbeitsplatzes und Material bereitstellen. Da benötigt er Unterstützung.	
4254	Wenn ich ihm einen Auftrag gebe, achte ich auf eine reizarme Umgebung und dass nur das benötigte Material auf dem Pult liegt. Man muss auch darauf achten, wer neben ihm sitzt. Neben welchem Kind kann er gut arbeiten? Wo funktioniert es weniger gut?	
4539	Oft bearbeiten wir eine Aufgabe im anderen Raum. Wenn sie erledigt ist, gehen wir wieder zurück ins Schulzimmer.	
4572	Es ist wichtig, einen geeigneten Arbeitsplatz einzurichten und mit Plänen und visueller Unterstützung zu arbeiten. Das ist ein sehr wichtiger Aspekt in der Unterstützung der Kinder mit Autismus in der Regelschule.	
5246	Am Anfang haben wir das sehr beachtet. Wir haben ihm einen Platz gegeben, der auf einer Seite geschützt war. Jetzt ist es nicht mehr wichtig, wo der Arbeitsplatz ist.	
5250	Ja, ich denke, dass er kann an jedem Platz arbeiten kann. Ich muss gerade überlegen. Wir haben noch einzelne Plätze in der Mitte. Da ist er auch schon gesessen. Er kann auch neben jedem Kind sitzen.	
5259	Sonst kann er mit Mädchen oder Knaben an jedem Platz sitzen. Es geht überall. Das ist kein Problem für ihn.	
6093	Ich habe verschiedene Boxen. Sie wissen, dass da die Arbeiten für den Tag drin sind. Sobald sie der Klasse nicht mehr folgen können, können sie auf diese Arbeiten zurückgreifen.	
6100	Der Arbeitsort befindet sich neben der Türe zum Gruppenraum. Wenn der Platz gewechselt wird, sind sie jedoch immer in der Nähe zum Gruppenraum. Es sind andere Kinder neben ihnen. Wenn es nötig ist, können sie sich ruhig in den Gruppenraum zurückziehen. Beim Arbeitsplatz achten wir darauf, dass sie wenig	

	abgelenkt sind. Sie haben immer die Möglichkeit, sich in den Gruppenraum zurückzuziehen.	
6118	In der Schule hat jedes Kind eine Box mit dem Material. Sie haben ihr Material mitgenommen oder ich hatte das Material dabei. Im Gruppenraum habe ich die Tische gegen die Wand gestellt. An der Wand konnte ich die Piktogramme für die Visualisierung aufhängen.	

Kodierung Kategorie 2: Flexibilität

Zeile	Textausschnitt	Unterkategorie
1116	Wenn er hier am Tisch arbeitet, muss er nicht unbedingt seinen eigenen Stuhl haben. Er kann auch auf einem anderen Stuhl sitzen.	2.1 Veränderungen in der Schule
1268	Wenn eine Lektion ändert ist das kein Problem.	
2012	Es fällt dem Kind, das ich begleite, schwer, wenn etwas anders ist als es gewohnt ist. Es ist in solchen Situationen aus dem Konzept und wird laut und schreit. Es ist überfordert, wenn z.B. am Morgen das Kissen nicht am gewohnten Platz ist oder seine Finken beim Nachbarskind liegen anstatt bei seinem Platz.	
2021	Wir holen dann das Kissen oder die Finken.	
2026	Es kommt immer wieder vor, dass etwas anders ist und ihn das irritiert z.B., dass die Spielsachen nicht mehr dort sind, wo er sie erwartet.	
2051	Im Kindergarten kommt es immer wieder vor, dass Spielsachen versorgt oder weggeräumt werden. Auch die Spielorte wechseln immer wieder. Es kann sein, dass dann die Legos an einen anderen Ort kommen. Ich achte darauf, dass er dabei ist und wir es zusammen wegräumen. So sieht er, wie ein Spielzeug weggeräumt wird.	
2058	Es wäre für ihn schlimm, wenn er am nächsten Tag, das Spielzeug nicht mehr vorfinden würde.	
2245	Seit Januar besucht er die Logopädie. An diesem Morgen mussten wir die Zeiten verschieben. Er ist nicht mehr von 8 bis 11 Uhr im Kindergarten, sondern geht von 8 bis 9 Uhr in die Logopädie. Danach hole ich ihn im Schulhaus ab. Er ist dann bis am Mittag hier im Kindergarten. Das ist nicht ideal. An diesem Tag ist er aus dem Konzept. Das ist der schwierigste Tag. Er muss von der Korbschaukel wieder zurück in den Kindergarten anstatt nach Hause zu gehen und den Film zu schauen.	
2298	Er merkt, wenn sein Kissen verschoben ist und will, dass es wieder so wie immer ist. Ich muss es dann zurückschieben.	
2356	Ich glaube, dass das für ihn sehr schwierig wäre z.B., wenn ich sagen würde, dass wir die Hände waschen bevor er die Finken angezogen hat.	
2433	Er hat eine bestimmte Vorstellung beim Spielen mit dem Schloss. Es muss dann so ablaufen, wie er will. Wenn ein anderes Kind einen Gegenstand nimmt, den er für sein Spiel braucht, gibt es Probleme und es herrscht eine grosse Aufregung.	
2447	Ich darf dann nicht ins Spiel eingreifen. Es geht nicht, ein Auto zu nehmen und mitzuspielen. Er hat da seine Ordnung.	
3026	Er hat die Grossbuchstaben gelernt. Dann wurden die Kleinbuchstaben eingeführt. Da hat er sich dagegen gewehrt. Da hatten wir lange Zeit zu kämpfen, dass er die Kleinbuchstaben schreibt. Es	

	ist bei Rechnungen oft der Fall gewesen. Nach der Plusrechnung kam die Minusrechnung. Er konnte dann die Plusrechnung so gut, dass er sich die Minusrechnung gar nicht aneignen wollte und sich auch dagegen gewehrt hat. Hinterher ist es dann schon gegangen.	
3211	Ja, oder er holt es sich dann immer noch zwischendurch. Wenn er merkt, dass er doch noch die Schere vergessen hat oder den Leim, dann holt er es sich.	2.1 Veränderungen in der Schule
3249	Dann wird es für ihm schwierig, das zu akzeptieren, weil vorher etwas anderes abgemacht wurde und er sich darauf verlässt, dass diese Zeit dann auch eingehalten wird.	
3255	Aber die Zeit ist ja vorbei. Wir haben gesagt, nur so und so lange.	
4060	Wir haben unsere Pläne oder Abläufe, die wir mit dem Schüler oder mit der KLP zusammengestellt haben. Aber es gibt immer wieder Abweichungen. Da haben wir so unsere Tricks. Mittlerweile haben wir einen Knaben, der trotz seiner Diagnose sehr flexibel geworden ist.	
4285	Ganz spezielle Veränderungen, die man schon lang voraus weiss, erkläre ich ihm vorher. Ich markiere sie auf dem Wochenplan. So sieht er, dass nächste Woche oder an einem bestimmten Tag etwas anders ist. Zusätzlich unterstütze ich es visuell mit Bildern. Er kann selbständig auf dem Plan nachschauen, was wo ist. Dies wenden wir bei Ereignissen an, auf die er sich freuen kann.	
4291	Es gibt Ereignisse, die schwierig sein können wie der Besuch der Zahnfrau. Da merken, wir dass er Angst hat. Da informieren wir ihn möglichst kurzfristig.	
4296	Kurzfristig bedeutet z.B. die Information erfolgt am Morgen, die Veränderung am Nachmittag. Ich versuche, ihm es mit Bildern zu erklären: «Oh, am Nachmittag ist etwas anders. Du musst keine Angst haben. Schau wir müssen das Turnen vom Plan wegnehmen.»	
4302	Man muss dabei auch die Eltern miteinbeziehen. Wir besprechen mit den Eltern, wie wir mit den Veränderungen umgehen und wie wir es dem Kind mitteilen, damit nicht zu viel Angst entsteht.	
4311	Es ist der Wunsch der Eltern, ihn nicht zu früh darauf vorzubereiten, da die Fragen über Wochen und Tage immer wieder kommen und die Angst immer grösser wird.	
4314	Während des Unterrichts hilft es ihm, wenn man ihm die Veränderungen mit einer Zeichnung visualisiert oder es ihm erklärt.	
4325	Das machen wir mehrere Tage. Wenn frühzeitig informiert wurde, war das jeden Tag ein wichtiges Thema und wurde immer wieder durchgespielt. Teilweise habe ich es als Rollenspiel durchgeführt. Ich habe die Rolle der Zahnfrau übernommen.	
4333	Innerhalb der Lektion haben wir folgende Erfahrung gemacht. Wenn er eine Begleitung von mir oder der Assistenz hat, vermittelt ihm das Sicherheit. So kann er besser mit einer Veränderung umgehen und entwickelt eher keine Angst.	
4339	Im Kindergarten habe ich es ihm mit einem speziellen Piktogramm angekündigt. Das war ein Jokersymbol. Das hat bedeutet, dass nun etwas Spezielles kommt.	
4357	In der Regelschule muss sie nicht besonders gefördert werden. Sie ist ein Teil dieses Settings. Dies ist eine grosse Herausforderung für Schüler_innen.	
4362	In der Regelschule wird die Flexibilität mitgefördert. Das ist von der Art der Schule oder der Lehrperson schon so gegeben. Da der Tag immer wieder anders verläuft und die Mathe- oder Deutschlektionen im Ablauf so unterschiedlich sind, ist Flexibilität schon gegeben.	

4373	In den drei Jahren Kindergarten hatten wir oft die gleichen Strukturen. In diesen Strukturen hat er immer gleich gearbeitet. Dadurch war es möglich kleine Abweichungen einzuführen.	
4500	Falls eine Planänderung nötig ist, ist es gut, den Plan zu haben. Auch wenn er wochenlang nicht mehr gebraucht wurde, ist der sehr hilfreich bei einer Veränderung. Die Veränderung kann so aufgezeigt werden und der Plan vermittelt Sicherheit.	
5310	Er hat auch Mühe, damit etwas falsch zu machen. Das geht für ihn nicht. Am Anfang war es fast nicht möglich, eine Zahl oder einen Buchstaben auszuradiieren. Aus seiner Sicht war etwas nicht zu können ein Versagen. Wenn er etwas Falsches ausradiieren muss, habe ich ihm ein Kind gezeigt, das auch radiieren musste.	2.1 Veränderungen in der Schule
5317	Es ist für ihm sehr wichtig, dass die Aufgaben stimmen und richtig sind.	
5321	Er tut sich teilweise schwer damit z.B., wenn etwas an einem anderen Ort ist als gewohnt. Sie haben in der Schule einen Parkplatz für die Blätter. Dieser war am Anfang einmal nicht dort. Das ist für ihn nicht gegangen.	
5362	Wenn es nochmals anders ist als angekündigt, wird es schwierig.	
6050	Wenn sie etwas nicht fertig hat und es zur Pause läutet, hat sie oft geweint. Das hat sie oft gemacht. Sie musste lernen: es läutet – ich kann später an der Arbeit weitermachen.	
6191	Er hat Mühe damit, das Ziel nicht zu erreichen. Er möchte es gut machen. Er fragt oft, ob er es gut gemacht hat. «Nein, es ist nicht gut», kann er nicht akzeptieren. Ich sage entweder, dass es gut ist oder dass er gut daran gearbeitet hat und wir am anderen Tag daran weiterarbeiten werden.	
6234	Inzwischen sind teilweise Veränderungen ohne Vorinformation möglich. Es ist wichtig, dass ich dabei bin. Sie verlassen sich sehr auf mich. Es gibt ihnen Sicherheit, wenn ich dabei bin.	
6247	Das kann ein Raumwechsel sein. Am Anfang braucht es Übung bis es Routine ist.	
6276	Teilweise durch Spiele oder bei einer Arbeit plötzlich eine andere Idee einbringen. Ich versuche sie zu überzeugen etwas einmal auf eine andere Art zu machen. Das ist sehr unterschiedlich und sehr spannend. Manchmal funktioniert es gut und manchmal muss ich sie stark davon überzeugen, dass es auch einen anderen Lösungsweg gibt.	
6286	Ich baue sporadisch kleine Veränderungen in den Alltag ein.	
6290	Wenn das Umfeld gleich ist, kann man sich eher inhaltlich auf etwas anderes einlassen, als wenn alles anders ist. In der Projektwoche sind sie jeden Tag in einem anderen Schulzimmer und bei einer anderen Lehrperson. Das ist schwierig. Es war gut, dass ich sie begleiten konnte und sie sich auf mich verlassen konnten. Sie schauten auf mich und kamen mit mir mit.	
6298	Ich war dabei und für sie eine vertraute Person. Sie konnten sich auf mich verlassen. Die Beziehungsebene ist sehr gefestigt. Das funktioniert sehr gut.	
6457	Ja, alles wechselt auch die Assistenz. Sie haben niemanden mehr, den sie kennen. Es ist ein anderer Raum, ein anderer Lehrer und eine andere SHP.	
1233	Im Schulalltag ist alles herausfordernd, was nicht schulisch ist wie z.B. Schlitteltag oder Maiensäss. Bald haben wir noch eine Schulreise.	2.2 Besondere Anlässe
1241	Am Maiensäss hat er teilgenommen. Die Assistenz hat ihn begleitet. Neuneinhalb Stunden hatte er eine 1:1 Betreuung. Sie wurden	

	mit dem Transport hinauf- und wieder hinuntergefahren. Sie waren ein wenig abseits der Klasse. Er hatte seine Farbstifte dabei, das heisst die Assistenz hat sie mitgenommen. Er hatte ein IQ-Spiel dabei.	
3312	Beispielsweise ausserschulische Lernorte wie ein Museumsbesuch, wie ein Wandertag, wenn sich die bekannte und routinierte Umgebung verändert, dann fällt es ihm schwer. Das merkt man dann an seinem Verhalten. Es fällt ihm schwer, sein Verhalten zu steuern, wie es sonst in der Schule möglich ist.	2.1 Besondere Anlässe
5331	Eine Veränderung ist etwas, das er nicht kennt wie der erste Sporttag. Die erste war die Projektwoche. Die Kinder wurden in altersdurchmischten Gruppen eingeteilt. Er hat das gut gemacht. Er war sehr fixiert auf die Begleitperson, wenn er die Möglichkeit hatte.	
5337	Beim Maiensäss konnte ich ihn nicht begleiten, da ich mit der 6. Klasse mitgegangen bin. Ich bekam die Rückmeldung, dass er es gut gemacht hat und am Mittag die ganze Zeit neben der Lehrperson gesessen ist. Er sucht sich dadurch Halt.	
5341	Am Sporttag konnte ich ihn begleiten. Er fand letzte Woche am Freitag im Wald statt. Die Gruppen waren wieder altersdurchmischte. Ich habe seine Gruppe begleitet. Sie hatten eine Pause, in der sie im Wald spielen konnten und eine Mittagspause. Er war weder bei der Lehrperson noch bei mir, sondern war selbständig unterwegs.	
5366	Die Klasse war beim Zahnarzt. Ich war nicht dabei. Ich habe erfahren, dass es problemlos gegangen ist.	
6239	Sie mussten aber vorher genau wissen, wer denn dabei sein wird. Die SHP der anderen 1. Klasse war dabei, da die zwei Klassen zusammen auf die Schulreise gegangen sind. Ich habe mit den zwei Kindern die SHP vorher im Schulhaus besucht. So konnten sie sie kennenlernen. Ich habe ihnen gesagt, dass sie sie begleiten wird	
6241	Wenn es Ereignisse sind, die ich begleiten kann, ist es für sie beruhigend, wenn ich dabei bin. Sie orientieren sich von weitem, ob ich da bin. Das gibt ihnen Sicherheit. Falls sie Unterstützung benötigen, bin ich da.	
2017	Es irritiert ihn, wenn noch eine andere Person im Kindergarten ist neben mir und der Kindergärtnerin. In solchen Momenten unterstütze ich ihn, indem ich da bin. So merkt er, dass ich da bin. Das gibt ihm Sicherheit.	2.3 Andere Lehrperson
2021	Wir versuchen, mit der Person kurz in Kontakt zu treten.	
2112	Ich bin zum Glück bis jetzt nie plötzlich ausgefallen. Zweimal habe ich eine Stellvertretung benötigt. Diese hat die Kindergärtnerin aus dem Nachbarkindergarten übernommen. Sie übernimmt in unserem Kindergarten auch die Altersentlastung. Es war gut, dass er sie dadurch schon gekannt hat. Er hat mich jedoch gesucht. Es ist gut gegangen.	
3266	In der Regel ablehnend. Es können Veränderungen im Personal sein, wenn beispielsweise eine Praktikantin kommt für einen gewissen Zeitraum. Das war dann ganz schwierig, vor allem wenn die Praktikantin auch streng ist in dem Sinne. Das ging fast gar nicht. Da wollte er auch nicht in die Schule kommen. Da gab es Beleidigungen. Er konnte sie nicht annehmen.	

5525	Meine Tochter hat nach den Frühlingsferien meine Stellvertretung übernommen, da ich das Dienstaltersgeschenk bezogen habe. Ich habe einen Brief mit Informationen und einem Foto von ihr nach Hause gegeben. Er wusste so, dass die andere Frau W. kommt. Die Eltern haben ihn zu Hause auch darüber informiert. In der Woche vor den Ferien hat er mir gesagt: «Nächste Woche kommt die andere Frau W.»	
5532	Er ist am ersten Tag ins Schulzimmer gegangen. Er ist gerade auf sie zugegangen und sie angesprochen: «Komm du zu mir Frau W.». Er hat die ganze Woche sehr gut mit ihr gearbeitet.	2.3 Andere Lehrperson
5538	Das zeigt, dass er gut reagiert, wenn eine andere Lehrperson da ist. In der Projektwoche waren die Gruppen immer bei einer anderen Lehrperson. Das war kein Problem.	
6287	Das funktioniert bei beiden erstaunlich gut. Der Knabe ist sehr offen. Ich habe das Gefühl, dass das antrainiert ist. Er ist sehr höflich, geht auf die Leute zu und begrüsst sie.	
6457	Ja, alles wechselt auch die Assistenz. Sie haben niemanden mehr, den sie kennen. Es ist ein anderer Raum, ein anderer Lehrer und eine andere SHP.	
6473	Ja, sie haben beide die neue SHP und den Lehrer schon kennengelernt.	
1019	Wenn etwas nicht genau so abläuft, lässt er sich darauf ein, dass man dann sagen kann: «Oh das geht jetzt nicht, das werden wir jetzt tauschen.» Das ist jetzt etwas, auf das er sich einlassen kann.	2.4 Andere Aktivität
3474	Da kommt in der Regel eine Ablehnung: «Mach ich nicht, will ich nicht.» Er weiss auch wie damit umzugehen ist. Er versucht auch zu umgehen. Da landet z.B. auch einmal eine Aufgabe im Müll, vor allem, wenn es ähnliche Aufgaben sind, wenn sie wie Ähnlichkeiten aufweisen Plus und Minus z.B. «Nein, ich kann jetzt Plusrechnen, ich will jetzt kein Minus. Dann hatten wir beispielsweise Nomen auf ein grünes Blatt geschrieben, dann kamen die Adjektive auf ein gelbes Blatt. Das ging nicht. Das ging dann einfach nicht. Die sind dann im Müll gelandet. Weil er meinte, er habe ja schon einmal so etwas gemacht und, dass er das nun nicht mehr mache.	
3290	Stimmt jetzt fällt mir auch noch auf, wenn er eine Aufgabe nochmals machen muss, die falsch ist. Dann sagt man, dass wir es uns nochmals anschauen werden. Wow! Das ist ganz schwierig für ihn. Es ist fast unmöglich, dass er sich nochmals darauf einlässt.	
3303	Sie mussten die Wörter ausscheiden und in eine Zündholzschachtel legen. Diese Wörter musste sie dann auf ein Blatt abschreiben, egal in welcher Reihenfolge. Das hat er mit den Nomen gemacht und es war für ihn erledigt. Dann kam aber ein Blatt in einer neuen Farbe mit Adjektiven. Das ist dann nicht gut gegangen. Am Anfang nicht, mit Unterstützung ist es dann gegangen.	
3327	Es kommt auf die Veränderung an. Wenn allerdings etwas verändert wird, das er mag und es findet nicht statt wie z.B. heute ist kein Turnen, wir werden stattdessen eine Singprobe machen, dann ist es für ihn sehr schwierig, damit umzugehen. Dann ist wieder die Ablehnung da, das ablehnende Verhalten.	
3334	Oh, das äussert sich bei ihm verbal. Er teilt auch ganz klar mit, dass er darauf keine Lust hat. Es sind auch körperliche Anzeichen da.	
3367	Es gibt Sachen, wenn es jetzt nicht gerade so funktioniert, wie er es gerne hätte, bleibt er nicht flexibel. Das gibt es weiterhin. Wenn	

	es ihm gerade nicht passt, dass wir aus dieser Box lesen, dann liest er nicht. Dann will er etwas anderes machen. Da gehen wir auch flexibel damit um.	
3374	Entweder lassen wir ihn statt lesen im «Lies mal» Heft arbeiten, weil er beispielsweise auch sehr gut lesen kann. Es kommt auf seine Stimmung an. Wenn es bei ihm nicht geht, arbeite ich mit ihm oft im 1:1 Setting, dass ich das nochmals aufgreife oder ihn unterstütze.	2.4 Andere Aktivität
6255	Das ist unterschiedlich. Oft geht es und manchmal kann es schwierig sein. Das Mädchen kann mich dann darauf hinweisen: «Aber jetzt haben wir...». Dies geschieht gegen Schulschluss häufig, da verschiedene Sachen fertig werden müssen. Heute war es auch so: «Auf dem Stundenplan steht Deutsch und wir machen NMG. Das geht nicht.» Ich bespreche dann mit ihr, dass wir zuerst diese Arbeit fertig machen und dann Deutsch machen. Dann funktioniert es.	
1182	Ganz schwierig ist es, nicht zu gewinnen und nicht der Erste zu sein und nicht aufgerufen zu werden. Das ist auch tagesabhängig. Es gibt Tage, an denen er es viel besser meistert und solche, an denen schon eine minime Abweichung geschieht oder etwas nicht seinen Vorstellungen entspricht. Dann geht es los.	2.5 Gewinnen und verlieren
1323	Wir haben eine Zeit lang ein Spiel gemacht. Einer war der Peter, der andere der Paul und die anderen Kinder waren durchnummeriert. Da heisst es dann Peter ruft 1, 1 ruft 4 usw. Wenn ein Fehler passiert, wird die Position um 1 verschoben. Dieses Spiel war in der 1. Klasse für S. nicht möglich. Wenn sie das Spiel machen wollten, musste ich ihm herausnehmen. Dies konnte einen Wutanfall auslösen, weil er nicht die 1 sein konnte oder der Peter oder der Paul.	
1630	J. im Kindergarten kann gut mit Gewinnen und Verlieren umgehen. Sie haben das zu Hause viel geübt. Er sagt dann zu sich die geübten Sätze: «Es ist nicht so schlimm, wenn ich verliere». Einmal gewinne ich, einmal verliere ich». Er kann sich das selber vorsagen.	
3599	Bei ihm war teilweise auch ein grosses Thema «verlieren» oder ist es auch heute noch: im Spielen verlieren, im Mannschaftsspiel verlieren. Damit hat er eine Zeit lang enorm Schwierigkeiten gehabt. Es hat in aggressivem Verhalten geendet, es hat in Tränenausbrüchen geendet, in ablehnendem Verhalten.	
3606	Auch heute haben wir ein Spiel gemacht. Als er geführt hat, war er Feuer und Flamme. Sobald ein anderer die Führung übernommen hat, hat er keine Lust mehr gehabt, zu spielen und konnte sich nicht mehr darauf einlassen.	
5291	Es ist für ihn sehr schwierig auszuhalten, wenn er etwas nicht kann, an eine Grenze stösst, bei einem Spiel verliert. Das hält er fast nicht aus.	
5296	Gewinnen und verlieren ist sehr schwierig, Er kann es schon besser, durch seine Erfahrungen, gemachte Lernprozesse und viel üben. Im ersten Halbjahr wollte er immer der erste und der schnellste sein, eigentlich immer der Gewinner. Das war für ihn sehr wichtig.	
5305	Wenn wir ein Spiel zum zweiten Mal gemacht haben, hatte er eine nächste Chance. Dann ist es gegangen. Es geht jedoch nur für kurze Zeit, da verlieren für ihn sehr anstrengend ist.	

6487	Wenn etwas nicht so funktioniert, wie er gern möchte, hat er immer noch Mühe, z.B. beim Leiterlspiel, wenn er zurückmuss oder ich vorwärts ziehen kann.	
6492	Ja, gewinnen und verlieren ist sicher ein wichtiger Aspekt. Das wird ihm auch im Turnen zum Verhängnis. Er will nicht verlieren und kann dadurch das Spiel sehr stören oder verunmöglichen.	
6501	Wir haben das oft geübt. Oft wendet meine Worte an. Wenn er beim Leiterlspiel zurückmuss, sagt er: «Vielleicht gewinne ich doch noch». Am Anfang war es anstrengend, ihn dazu zubringen im Spiel zu bleiben. Ich musste schauen, dass der noch gewinnen kann. Dabei musste ich ein bisschen nachhelfen. Er musste merken, dass er trotzdem gewinnen kann, auch wenn es zwischendurch nicht gut läuft. Das half, den Durchhaltewillen zu unterstützen. Es ist wichtig, dass er auch verlieren lernt. Manchmal habe ich nicht nachgeholfen und das Spiel durchgezogen. Er musste lernen damit umzugehen. Das gelingt unterschiedlich.	
6514	Am Anfang hätte er das Spiel am liebsten gedreht. Er will nicht mehr spielen und läuft davon. Ich spüre, dass er beginnt sich zu verkrampfen oder es kommen ihm die Tränen. Da muss ich ihn motivieren und sage, dass er noch eine Chance hat und wir es nochmals versuchen.	2.5 Gewinnen und verlieren
1029	Was für ihn weiter hilfreich ist, damit er Situationen mit Unregelmässigkeiten bewältigen kann, ist eine Vorinformation an die Mutter. So kann sie ihn schon vorinformieren, dass er z.B. weiss, dass heute Frau M. im Kindergarten fehlt oder dass er heute an einen bestimmten Ort gehen wird. Bei Ausflügen ist es sehr wichtig. So weiss er, dass er dort hingehen wird. Manchmal läuft die Mutter mit ihm die Strecke vorher ab. Das hilft ihm, dass er teilnehmen kann.	2.6 Vorinformation
1254	Beim Maiensäss sagen wir, dass es kommen wird und wie es ablaufen wird. Im Kindergarten ist die Information über den Ablauf rechtzeitig an alle gegeben worden. Es wird dann aber kurzfristig informiert, wann wir gehen.	
2075	Wenn ich jedoch weiss, dass wir zum Zahnarzt gehen, verwende ich zur Vorbereitung Bilderbücher zum Thema.	
2082	Den Besuch auf dem Eisfeld haben wir folgendermassen vorbereitet: Ich habe mit den Eltern gesprochen und sie gefragt, ob er schon einmal dort war und es kennt und ob er Interesse habe, mitzukommen und ob er die Schlittschuhe anziehen kann. Er war mit dem Schulheim mit den Sportkids schon auf dem Eisfeld. Nach dem Gespräch haben wir entschieden, dass wir es versuchen werden.	
2104	Den Besuch beim Zahnarzt haben sie zu Hause mit ihm vorbereitet. Sie haben ihm den Ablauf beim Zahnarzt auf Bosnisch erklärt und dass der Zahnarzt auch in den Mund schauen muss. Die Mutter hat ihn begleitet und es ist gut gegangen.	
2119	Ich habe die Eltern informiert, dass es sehr wichtig ist, ihm mitzuteilen, dass ich nicht im Kindergarten sein werde.	
2180	Ich habe betont, dass es sehr wichtig ist, es mir vorher mitzuteilen. Ich muss genug Zeit dafür haben, das Kind darauf vorzubereiten. Es verunsichert die Kinder zusätzlich, wenn ich selbst nicht darauf vorbereitet bin.	
3319	Es kommt immer auf die Veränderung an. Es gibt kleine Veränderungen. Die werde im Schulalltag kurz vorher angesagt wie z.B. am Nachmittag wird am Anfang erklärt, dass kein Turnen stattfindet. Vielleicht schon an dem Tag können Veränderungen	

	stattfinden bis hin zu einer Woche, wenn es um grössere Veränderungen geht.	
3343	Die Vorbereitung wird von zu Hause aus auch gefördert, weil seine Mutter weiss, dass Veränderungen ein Thema sind und es ihr sehr wichtig ist. Es helfen ihm auch Wiederholungen, indem man einfach nochmal darüber spricht: «Morgen gehen wir.» Auch wenn wir es schon fünfmal gesagt haben.	2.6 Vorinformation
4314	Die Situationen werden vorher schon durchgespielt. Man zeichnet und erklärt, dass am Nachmittag die Zahnfrau kommt. Die Frau hat einen Koffer dabei. Sie packt ihn aus. Du sitzt dann am Pult. Ich sitze neben dir. Du musst keine Angst haben. Du kannst «nein» sagen, wenn etwas nicht gut ist, oder «Stopp». Also die Situationen werden durchgespielt und ihm mit Zeichnungen oder Symbolbilder erklärt.	
4347	Das sind die freudigen Ereignisse, die wir ihm im Voraus ankündigen. Wenn er viele Fragen hat, spielen wir die Situation durch oder visualisieren sie mit Zeichnungen: Was machen wir dann? Zuerst fahren wir mit dem Zug, im Zug setzt du dich hin, du hast einen Rucksack dabei. Wir besprechen auch, wo er sitzt und wer neben ihm sitzt. Das gibt ihm Sicherheit. Es hilft ihm auch, Fotos des Eisfeldes im Voraus anzuschauen. Es ist für ihn wichtig, dass er eine visuelle Vorstellung der Situation hat.	
5352	Es ist gut, wenn man ihm eine Veränderung ankündigt und erklärt. «Morgen findet...statt.» Die Eltern machen das auch so. Er kennt das und kann es auch gut annehmen. Dabei soll es nicht lange umschrieben werden, sondern kurz und klar mitgeteilt werden.	
5361	Das geht auch, da er sich das merken kann. Er merkt sich das und weiss, dass etwas anderes kommt. Wenn es nochmals anders ist als angekündigt, wird es schwierig.	
5517	Wenn ich oder die Lehrperson etwas machen, das nicht auf dem Plan steht z.B. eine andere Lektion, wird ihm das vorher angekündigt. Es wird der ganzen Klasse angekündigt, ihm zusätzlich: «Auf dem Stundenplan steht Mathe, aber wir machen... oder gehen dorthin.» Das reicht.	
6237	Es ist wichtig, sie im Voraus darauf vorzubereiten. Die Vorbereitung soll möglichst mehrmals stattfinden und für sie verständlich formuliert sein. Damit sie sich darauf einstellen können, ist es wichtig, dass sie wissen, wo es ist und wie es ablaufen wird. Ich erzähle ihnen, wie es ablaufen wird. Ich mache es oft in Zusammenarbeit mit den Eltern. Ich informiere die Eltern. Die Eltern sprechen mit dem Kind zu Hause und informieren es nochmals.	
6242	Ich habe mit den zwei Kindern die SHP vorher im Schulhaus besucht. So konnten sie sie kennenlernen. Ich habe ihnen gesagt, dass sie sie begleiten wird.	
6247	Die erste Vorbereitung erfolgt, wenn sie die Informationen über die Schulreise erhalten. Es sollte möglichst am Tag vorher nochmals genau informiert werden. Ja, nach Möglichkeit sollten sie nochmals darauf vorbereitet werden.	
6473	Ja, sie haben beide die neue SHP und den Lehrer schon kennengelernt. Wir haben auch schon das Schulzimmer angeschaut, damit sie wissen, wo es sich befindet.	
1343	Es hat auch akustische Signale, bei denen die Kinder dann zuhören müssen. Es wird ihnen verbal angekündigt, dass jetzt Pause ist. Manchmal vergisst man, ihm voranzukündigen, dass wir in fünf Minuten in die Pause gehen, wenn wir in eine Arbeit vertieft sind.	2.7 Übergänge

1350	Bei diesem Kind läuft dann nichts. Es will unbedingt seine Arbeit beenden. Dann kann ich nicht gut unterbrechen. Das gelingt bei J. besser. Er kann die Arbeit unterbrechen und nachher weiterarbeiten.	
2127	Am Morgen kommen sie in der Auffangzeit in den Kindergarten. Die Kinder dürfen spielen bis der Unterricht beginnt. Wenn die Spielzeit beendet ist, tönt das Musikkarussell. Dieses Signal bedeutet, dass alle Kinder zum Tisch kommen sollen. Dann gibt es eine Anweisung. Er reagiert sehr gut auf Musik. Auch wenn er einen völlig abwesenden Eindruck macht, reagiert er, steht auf und geht nach vorne. Ich glaube es hilft ihm zu erkennen, dass nun etwas Neues kommt.	
2163	Der andere Übergang ist derjenige vom Unterricht im Kreis zum Znüni. Das «Ämtlikind stellt den Korb in die Mitte des Kreises, die anderen holen in der Garderobe den Rucksack. Er sieht und hört das und holt ebenfalls seinen Rucksack und kann wieder «einfädeln».	2.7 Übergänge
2171	Genau, es wird nicht plötzlich die Reihenfolge Stuhlkreis und danach Spielen geändert. Ich glaube, es kommt ihm sehr entgegen, dass es immer gleich ist. Darum sind diese Übergänge für ihn nicht schwierig.	
2177	Ich habe an einem Ort gearbeitet, an dem auch ich immer wieder von den Übergängen überrascht wurde. Das habe ich als schlimm empfunden. Oft ist es unabsichtlich geschehen.	
2184	Letztes Jahr habe ich in einem anderen Kindergarten gearbeitet. Jeder Tag war total anders. Dort arbeiteten zwei Kindergärtnerinnen im Teilpensum. Jede hatte einen anderen Unterrichtsstil. Da war die Begleitung der Kinder bei den Übergängen schwierig.	
2190	In diesem Kindergarten hier werden Wechsel durch Musik angekündigt. Die Musik ist immer gleich. Dort wurden die Wechsel verbal angekündigt z.B. «Jetzt kommt ihr hierher oder jetzt kommen diese drei Kinder hierher oder jetzt gehen wir zusammen in den Keller oder jetzt gehen wir nach draussen.» Es ging viel über verbale Informationen. Das war viel zu wenig flexibel. Das Kind konnte in dieser Situation die Autos nicht einfach so stehen lassen und der Aufforderung folgen. Es wäre ein Übergang nötig gewesen wie «Du hast jetzt noch so und soviel Zeit.»	
2207	Es ist auch schon vorgekommen, dass das Kind trotz Timer die momentane Beschäftigung nicht beenden wollte und der Übergang schwierig war.	
3404	Mit den Übergängen kommt er gut klar, von Anfang an. Es wird viel mit den Schüler_innen kommuniziert und transparent gemacht, was wir wann machen, was heute ansteht, womit wir beginnen. Das hilft ihm dabei.	
3418	Ich denke viel Erklärungen und so viel Information und Erklärungen, dass er es verstehen und kann und dem folgen kann, feste Rituale. Sie wissen immer, wo sie hingehen müssen, wenn sie das Schulzimmer wechseln müssen.	
4383	Am Anfang haben wir die Übergänge begleitet. Beim Übergang vom Schulzimmer in die Pause war er immer von einer Person begleitet. Wir haben die Hilfe schrittweise abgebaut. Vor allem wurden die Wege begleitet.	
6314	In der Schule ist das nicht so gut gestaltet. Die Pausen oder die kleinen Pausen werden verbal angekündigt. Es kann auch sein, dass etwas fertig gemacht wird und sie dann die Pause machen können. Die Schulglocke läutet zur grossen Pause.	

6321	Wir haben geübt, dass sie die Arbeit beim Läuten unterbrechen kann und später weiterarbeiten soll.	
6332	Das funktioniert inzwischen gut. Da sind sie sehr selbständig. Manchmal muss noch etwas fertig gemacht werden. Es ist wichtig, dass der Tisch aufgeräumt ist, alle Farben im Etui sind und das Etui auf dem Tisch oben in der Ecke liegt. Die Ordnung muss sein. Erst dann können sie in die Pause.	
6340	Ja, das kommt von ihnen. Bevor sie das Schulzimmer oder den Raum verlassen, muss alles in Ordnung sein.	
6468	Oft zeige ich ihm schon vor der Pause, was danach folgt. Wenn die Pause fertig ist, sage ich, dass wie das jetzt machen. Ich erkläre es ihm nochmals genau.	2.7 Übergänge

Kodierung Kategorie 3: Handlungsabläufe

Zeile	Textausschnitt	Unterkategorie
1099	Ganz am Anfang des Kindergartens haben wir ihm natürlich teilweise einzelne Sequenzen visualisiert: Ankommen, Ausziehen. Die Reihenfolge musste ich ihm nie angeben, weil er das schon gekannt hat, als er gekommen ist.	3.1 Visuelle Unterstützung
1104	Es waren eher die Abläufe Hineinkommen – Hände waschen – Begrüssung. Das muss man eine kurze Zeit visualisieren. Dann ist er derjenige, der den anderen sagt wie der Ablauf ist.	
1529	Bei J. im Kindergarten zeigen wir sowieso allen Kindern viel vor. Da sind wir auf einer tiefen Stufe. So visualisieren wir für die ganze Klasse. Die Kindergärtnerin hat für die ganze Klasse den Ablauf visualisiert, wie man ein Paket einpackt. Das ist dann auch für J. sehr hilfreich. Ich habe das Gefühl, dass immer mehr visualisiert wird.	
1536	Auch die Regeln und die Ämtli sind visualisiert. Da wird auf dieser Stufe viel gemacht und das unterstützt sehr.	
1590	Damit S. nicht zu viel Zeit für das Umziehen benötigt, unterstütze ich ihm manchmal. Ich gebe ihm die Kleider in der Reihenfolge, in der er sie anziehen muss. So können wir vorwärts machen und S. hat auch genug Pause wie die anderen	
1686	Ich arbeite mit Metacom. Ich versuche sehr viel zu visualisieren, auch bei einem Wutanfall.	
2276	Am Anfang habe ich Piktogramme und Fotos verwendet. So habe ich einen Schritt nach dem anderen visualisiert und jeweils die Karte hingelegt. Wir haben die gezeigte Handlung jeweils durchgeführt.	
2351	Genau, ich habe die Abläufe mit Piktogrammen visualisiert.	
2372	Da habe ich sehr oft mit den Bildkarten gearbeitet.	
2380	Es ging um die Abläufe in der Garderobe am Morgen: Ankommen, Schuhe ausziehen, Kindergartengurt ausziehen, Jacke aufhängen. Da gab es Bilder für die einzelnen Handlungsschritte. Die Karten haben wir auch für die Abläufe auf dem WC benötigt, damit er weiss, was hintereinanderkommt: Hose und Gurt öffnen, Hose nach unten, dann die Unterhosen und danach alles wieder umgekehrt. Er war sehr darauf angewiesen, dass ich ihm mit Bildern unterstützt habe.	
2404	Bei der Form, die er ausschneiden musste, habe ich einige Teile bereits abgeschnitten und als Vorlage hingelegt. So hatte er den Ablauf in Schritten vor sich. Er brauchte die einzelnen Schritte dazwischen zur Handlungsausführung. Es war meist ein Bild oder eine Vorlage. Das hat ihm geholfen.	

2411	Ja, das hat sich bewährt. Ich habe bemerkt, dass er dadurch die Arbeit schneller alleine machen kann und weniger Unterstützung benötigte.	
3041	Durch Visualisierungen, Bilder, die ihm zurechtgelegt werden, auf die er dann schauen kann.	
3048	Mir fällt jetzt spontan der Ablauf beim Basteln und beim Werken ein. Was wird zuerst gemacht: den Arbeitsplatz einrichten, ich brauche eine Schere und dann das, den Arbeitsplatz richten dann Blätter holen.	
3064	Hilfreich ist es auch, wenn die Lehrerin am Schluss eines Arbeitsauftrages nochmals kurz zusammenfasst oder auch veranschaulicht.	3.1 Visuelle Unterstützung
3503	Ungefähr die gesamte 1. Klasse.	
3505	Ja, wenn es komplexe Handlungen und Abläufe waren.	
3507	Ich habe mit Piktogrammen gearbeitet. Es war je nach Situation unterschiedlich. Es war ihm auch nicht immer recht. Er wollte es auch teilweise auch nicht haben.	
3512	Es hat ihn in der Selbständigkeit unterstützt. Es hat ihm die Arbeit nochmals aufgezeigt und visualisiert. Es war noch eine andere Ebene und nicht nur die verbale Ebene.	
4162	Da habe ich auch oft mit Plänen gearbeitet. Es waren visuelle Pläne mit konkreten Fotos der Abläufe. Es ist eine Herausforderung, den Ablauf mit dem Schüler einzuüben und ihm zu zeigen, wie er mit dem Plan umgehen soll.	
4167	Es fehlt teilweise die Zeit, um für jede besondere Aufgabe noch einen Ablauf mit Hilfe des Plans einzuüben. Der Ablauf sollte möglichst gleich sein. Ich versuche, die Pläne möglichst vielseitig einzusetzen.	
4180	In der Garderobe benötigt er keinen Plan mehr für den Ablauf des Umziehens. Was ziehe ich wann an und wie ziehe ich mich um?	
4186	Ja, das habe ich mit einem Plan visualisiert: Was muss ich zuerst ausziehen und was ziehe ich dann an? Das ist eine Unterstützung für den Ablauf in der Garderobe. Ich habe auch visualisiert und markiert, wo die Alltagskleider und die Turnkleider hingelegt werden sollen.	
4223	Er konnte mit Hilfe von Bildern wählen, was er machen wollte.	
4262	Wenn möglich verwende ich Pläne zur Unterstützung. Es ist im Alltag nicht immer möglich, einen passgenauen Plan bereit zu halten.	
4408	Um Hilfe zu rufen, mussten wir auch mit Hilfe eines Piktogramms einführen. Wenn du Hilfe benötigst, hältst du das hoch oder zeigst darauf.	
4492	Mit der Zeit kann man die Hilfe immer mehr abbauen auch hier in der Regelschule.	
4496	Im integrativen Setting habe ich die Erfahrung gemacht, dass der Schüler von den Plänen auch wieder wegkommen kann.	
4572	Es ist wichtig, einen geeigneten Arbeitsplatz einzurichten und mit Plänen und visueller Unterstützung zu arbeiten. Das ist ein sehr wichtiger Aspekt in der Unterstützung der Kinder mit Autismus in der Regelschule.	
6020	Ich unterstütze die Handlungsplanung und achte, dass der Ablauf möglichst immer gleich ist. Abläufe, die immer gleich sind, unterstütze ich mit Bildern.	
6023	Um Material für eine Arbeit bereitzustellen und den Arbeitsplatz einzurichten, hilft es den Ablauf mit Piktogrammen zu visualisieren. Was brauche ich dafür? Was brauche ich, um den	

	Arbeitsplatz einzurichten? Wenn sie arbeiten, können sie sehen, wo sie stehen.	
6033	Es ist sehr unterstützend, wenn sie den Ablauf sehen und nochmals eine Erklärung bekommen.	
1076	Nachher hat sich herausgestellt, dass das seine erste Glace zum Schleckchen war. Er hat sich dabei sehr unbeholfen verhalten. Am Anfang hat er sich aber nichts anmerken lassen. Die anderen Kinder haben gefragt, wieso er das Glace abbeisse. Da habe ich bemerkt, dass er nicht weiss, wie er es machen soll. Da braucht er klare Anweisungen.	3.2 Verbale Unterstützung
1461	Wenn er noch im Stuhlkreis sitzt, gehe ich zu ihm hin und sage ihm nochmals verbal, was er machen muss: «Nimm dein Etui, setze dich an deinen Tisch».	3.2 Verbale Unterstützung
1598	Teilweise ist es auch nur ein verbales Anleiten. Jetzt ziehst du das an, dann kommt das.	
1601	Wir stehen jedoch unter Zeitdruck. Ich darf den Zeitdruck nicht an sie weitergeben. Darum unterstütze ich den Handlungsablauf verbal.	
3019	Wir haben es Schritt für Schritt eben nochmals besprochen, was jetzt getan wird, was als nächstes getan wird.	
3064	Hilfreich ist es auch, wenn die Lehrerin am Schluss eines Arbeitsauftrages nochmals kurz zusammenfasst oder auch veranschaulicht.	
3207	Teilweise bei den Arbeitsmaterialien, um sich die Sachen zu holen, die er braucht, damit er sie hat. Da muss man ihm dann schon vielleicht einmal darauf hinweisen.	
3233	Teilweise ja, oder bis eine Lehrerin kam und ihm gesagt hat, wie es weiter geht.	
3385	Ich mache mit und begleite ihn bei diesem Handlungsablauf. Dann funktioniert es recht gut.	
4038	Er benötigt Unterstützung, um einen Auftrag auszuführen.	
5214	Von den Fächern her ist das mehr im Bereich Deutsch nötig. In der Mathematik ist es wichtig, wenn es darum geht, Strategien zu verbalisieren. Das kann mündlich oder schriftlich sein.	
5221	Um die Regelmässigkeit sprachlich auszudrücken, sind Teilschritte nötig.	
6024	Manchmal habe ich das Gefühl, es ist für die Kinder wichtig zu wissen, dass man es ihnen nochmals erklärt. Manchmal habe ich das Gefühl, sie hören der Lehrerin gar nicht zu. Sie wissen ja, dass man es ihnen nochmals erklärt.	
6029	Bei einer grossen Aufgabe mit viel Informationen, sage ich, dass wir Schritt für Schritt erledigen. Ich rede ihnen gut zu und sage, dass wir das schon schaffen. Oft sage ich: «Miteinander schaffen wir es.» Das gibt Sicherheit.	
2146	Da hat er alles nachgeahmt, was die anderen Kinder machen.	3.3 Vorzeigen/nachahmen
2302	Am Anfang hat er den Kindern alles nachgemacht und ist ihnen nachgelaufen. Er hat die Gesten der Kinder nachgeahmt.	
2311	Er hat seine eigene Schublade und holt die benötigten Gegenstände, weil die anderen Kinder sie auch holen.	
2363	Es hilft ihm sicher, wenn er sieht, wie die anderen Kinder es machen. So kann er zuerst zuschauen und den Ablauf kennenlernen.	

2367	Er macht es dann den anderen nach. Es ist gut, wenn er die anderen beobachten kann, wie sie etwas machen.	
2400	Er hat sehr aufmerksam zugeschaut, wenn der Ablauf von der Kindergärtnerin vorgezeigt wurde. Anschliessend hat er den anderen Kindern zugeschaut, wie sie es machen.	
2491	Bevor ich es mit ihm durchgeführt habe, haben wir das mit einem anderen Kind gezeigt.	
3010	Er hat zugehört, aber er wusste nach der Anweisung oft nicht, was er machen soll. Er hat sich dann an seinen Mitschüler_innen orientiert.	3.3 Vorzeigen/nachahmen
3053	Wenn ich einmal nicht da bin, ist es oft so, dass er sich durch das Orientieren an den anderen eigentlich auch zu helfen weiss. Also er sitzt jetzt nicht da und macht nichts, sondern er schaut, was machen die anderen und er übernimmt das dann.	
3066	Dieses Veranschaulichen ist auch noch unterstützend für ihn oder vorzeigen. «Ich nehme das Blatt und schneide das aus.»	3.3 Vorzeigen/nachahmen
3158	Bei offenen Lernangeboten orientiert er sich dann oft auch an den Mitschüler_innen. Aha, sein Kollege macht das. Dann macht er das auch.	
4178	Er schaut, was die anderen machen und schaut weniger auf die Pläne. Er macht dann das gleiche.	
5069	Er lernt viel, indem er beobachtet, wie die anderen es machen. Das nimmt er in sehr kurzer Zeit auf.	
5081	Wenn es um Sprache und Geschichten geht, meldet er sich, weil er sieht, dass die anderen Kinder sich auch melden. Er sagt etwas das nicht zum Thema passt. Es kann schon zum Thema passen. Die Antwort passt jedoch nicht zur Frage.	
5199	Er lernt sehr viel durch Vorzeigen und Nachmachen.	
5223	Es hilft ihm auch vorzeigen-nachmachen mit möglichst wenigen Erklärungen. Man soll es zeigen und vormachen. Es ist sehr wichtig, dass er es sieht.	
5273	Er schaut sehr auf die anderen Kinder.	
5427	Wenn ihm etwas nicht gelingt, zeigt man es ihm nochmals. Aber es geht alles.	
5436	Er versteht das Spiel teilweise. Er rennt mit den anderen mit und macht das gleiche.	
1107	Es waren eher die Abläufe Hineinkommen – Hände waschen – Begrüssung. Das muss man eine kurze Zeit visualisieren. Dann ist er derjenige, der den anderen sagt wie der Ablauf ist.	3.4 Automatisierte Handlungen und Routine
2070	Die Kindergärtnerin legt grossen Wert auf ritualisierte Abläufe. Ich weiss was kommt. Das hilft auch mir.	
2164	Das «Ämtlikind stellt den Korb in die Mitte des Kreises, die anderen holen in der Garderobe den Rucksack. Er sieht und hört das und holt ebenfalls seinen Rucksack und kann wieder «einfädeln».	
2237	Die Mutter meinte dann, dass er zu Hause den Film nicht schauen dürfe, wenn er sich im Kindergarten so benehme. Ich habe sie darauf hingewiesen, dass es wichtig ist, dass er zu Hause den Film schauen darf. Sie hat das eingesehen. Es ist für ihn wichtig, dass er sich auf feste Abläufe verlassen kann.	
2286	Den Ablauf des Händewaschens kennt er und macht es alleine.	
3169	Der Schulstart läuft sehr gut. Er ist der Schüler, der in der Regel als erster in der Schule ist und schon vor der Schule wartet, bis sie hineindürfen.	

3174	Er setzt sich sofort hin. Wenn er weiss, dass er in diesem Heft arbeiten muss, setzt er sich sofort hin und macht das selbständig.	
3420	Sie wissen immer, wo sie hingehen müssen, wenn sie das Schulzimmer wechseln müssen.	
3424	Was sehr gut routiniert ist bei ihm sind sich wiederholende Aktivitäten z.B. im Rechenheft arbeiten. Das ist ein Heft, das immer weitergeführt wird. Das ist unterstützend. Wenn sie bereitliegen, weiss er genau, was er machen muss und setzt sich hin und beginnt zu arbeiten.	
4034	Er hat eigentlich seine tägliche Routine, die wir eingeführt haben. Er kennt seine Abläufe. Wir haben sie mit ihm eingeübt. Das heisst, er weiss genau, dass er ins Schulhaus kommt, seine Jacke ausziehen und die Finken anziehen muss. Er weiss auch, was er ins Schulzimmer mitnehmen muss. Er weiss, wo er seine Box mit den Aufgaben holen muss. Er weiss, wie er den Arbeitsplatz einrichten soll.	
4202	Die alltäglichen Verrichtungen sind jetzt zur Routine geworden. Das ging jedoch nicht von einem Tag auf den anderen. Das haben wir eingeübt. Er hält sich an den Ablauf, den wir eingeübt haben.	3.4 Automatisierte Handlungen und Routine
4402	Ein routinierter Ablauf war für eine Zeit, am Stundenplan nachzuschauen, was als nächstes kommt. Die Pläne mit den Piktogrammen mussten eingeführt werden, und der Umgang damit geübt werden, damit es zur Routine wurde.	
4406	Die Arbeitsabläufe wie z.B. von links nach rechts zu arbeiten nach dem TEACCH Konzept mussten auch eingeführt werden.	
4410	Die Arbeitsroutine wurde vor allem im Kindergarten geübt. Jetzt funktioniert das gut. Dazu gehört auch der Ablauf, um Material bereit zu stellen: die Box holen, wo stelle ich die Box hin, was nehme ich heraus, was lege ich bereit.	
4499	Wenn die Routine in den Abläufen da ist, gelingt es flexibler zu werden.	
5240	Es läutet, er hört das sofort. Er reagiert sehr gut auf dieses akustische Signal. Er kennt es und weiss, was es bedeutet. Er nimmt seine Sachen, rennt hinauf, zieht seine Finken an, geht ins Schulzimmer und setzt sich an seinen Platz.	
5325	Die Abläufe sind immer mehr strukturiert und immer gleich. Das gibt eine gewisse Routine. Die Hausaufgaben werden zum gleichen Zeitpunkt gegeben, wenn man zusammenräumen muss, ertönt der Gong, fertige Arbeitsblätter werden beim Parkplatz parkiert. Es wird sehr darauf geachtet. Dies hilft ihm, entspannter zu lernen, da es nicht viele Veränderungen gibt.	
5397	Ich gehe mit ihnen zur Turnhalle. Er ist immer vorne bei mir. Die anderen Kinder würden auch gerne vorne sein. Wir nehmen immer noch ein anders Kind dazu. Er darf aber immer vorne sein. Das wird so akzeptiert. An Anfang der Turnstunde müssen sie im Kreis stehen, bis alle da sind. Danach folgt das Ritual, um zu beginnen. Die Turnlehrperson erklärt, was sie machen müssen.	
6189	Wenn ich mit ihm einzeln arbeite, haben wir den normalen Ablauf.	
6211	Sie ziehen sich selbständig in der Garderobe um und setzen sich an ihren Platz. Dann folgt die Einrichtung des Arbeitsplatzes. Von der 1. Klasse an wird das jeden Tag so gemacht, wie es die Lehrerin verlangt. Das Etui wird auf den Tisch gelegt. Danach gehen alle in den Kreis, um ein Lied zu singen. Dann wird der Tagesablauf besprochen.	
6217	Er sucht mich jedes Mal. Er benötigt Blickkontakt. Er steht vor mich hin und begrüsst mich. In der Coronazeit konnten wir nicht	

	die Hand geben. Das ist für ihn ganz wichtig für das Ankommen in der Schule.	
--	--	--

Kodierung Kategorie 4: Zeitliche Orientierung/Pläne

Zeile	Textausschnitt	Unterkategorie
1164	Dann stelle ich den Time-Timer. Er hatte eine Zeit lang eine Uhr, auf der er selber schauen konnte. Es war keine digitale, auch keine analoge Uhr. Sie hat auch Viertelstunden angezeigt. Die Uhr hat vibriert, wenn der Kindergarten fertig war. Da war es gut, wenn wir in der Garderobe schon bereit waren, wenn die Uhr vibriert hat. Da hat er genau darauf geschaut und gesagt: «Jetzt wäre eigentlich fertig. Meine Uhr hat schon das angezeigt».	4.1 Zeitdauer
1272	Wenn ich ihm in der Handarbeit sage, dass er noch zehn Minuten frei zeichnen darf bis wir am Gegenstand weiterarbeiten, kann das manchmal sehr schwierig sein. Beim Weben ist es so, dass er zuschaut wie die Zeit abläuft, wenn ich ihm sage, dass wir noch fünf Minuten weben werden. Bei ihm ist der Time-Timer eher kontraproduktiv, weil er zuschaut, wie die Zeit immer weniger wird und gar nicht arbeitet.	
1285	Ich gebe sie ihm in der Anzahl der Wiederholungen bekannt. So weiss er, was er machen muss. Bei den Rechnungen sage ich nicht, dass es noch zehn Minuten dauert, sondern ich zeige genau, was gemacht werden muss.	
1294	Das Kindergartenkind spricht besser auf die Angabe der Zeitdauer an. Vielleicht liegt es daran, dass er von klein auf seine eigene Uhr hatte und nachschauen konnte, wie lange es noch dauert. Er fragt auch viel öfter, wie lange es noch dauert. Er verlangt dann eine genaue Zeitdauer und will es genau wissen.	
2199	Wir haben begonnen, den Timer zu stellen. Ich habe die Kindergärtnerin gebeten, mir mitzuteilen, wann sie wechseln möchte, damit ich den Timer zehn Minuten vorher stellen konnte.	
2205	Das Kind hat herausgefunden, dass es den Timer selbst verstellen kann. Grundsätzlich hat sich das bewährt.	
2213	Bei ihm funktioniert es mit dem Timer nicht. Er kann keine Verbindung zwischen dem immer kleiner werdenden Feld auf dem Timer und dem Ende der Beschäftigung herstellen.	
2221	Ich bleibe draussen. In dieser Viertelstunde ist er immer in der Korbschaukel. Das hat er sehr gerne. Er weiss, dass die Mutter kommt, wenn die Schaukel stillsteht.	
2258	Er weiss, dass er nach Hause gehen kann, wenn er aus der Schaukel kommt.	
3238	Teilweise, entweder habe ich explizit gesagt, welche Aufgabe wir machen ohne Zeitfenster zu nennen, einfach was jetzt auf ihm zukommt. Das habe ich in der Regel immer eingeführt. Ich habe auch schon mit dem Timer versucht, zu visualisieren. Das hat unterschiedliche Auswirkungen auf ihn gehabt. Manchmal war es überhaupt nicht notwendig und teilweise sehr, dass er motiviert war. Mittlerweile klappt es bei ihm sogar sehr gut, wenn man die Zeit sagt. Er will es manchmal auch wissen. Wenn man sagt, dass wir jetzt 10 Minuten an einer Arbeit sind, versteht er das.	

4124	Ich habe häufig mit dem Time Timer gearbeitet. Er sieht so, wie lange es noch dauert. Für die zeitliche Planung ist es besser, wenn ich ihm die Anzahl der zu erledigten Aufgabe angebe.	
4138	Sonst arbeite ich mit dem Time Timer. Wenn die Zeit abgelaufen ist, ist die Arbeitszeit beendet, auch wenn er mit dem Auftrag noch nicht fertig ist.	
5268	Er benötigt keine Uhr oder Time Timer. Er arbeitet so lange wie die andern arbeiten. Wenn der Gong ertönt, ist es fertig. Er benötigt keine zusätzliche Motivation, indem man eine Zeitspanne visualisiert.	
6048	Wir arbeiten teilweise mit einer Sanduhr oder dem TimeTimer. Ich habe oft die Erfahrung gemacht, dass sie sehr auf den Time Timer fixiert sind und er auch ablenken kann. Sie haben auf die verbleibende Zeit geschaut und sich dadurch ablenken lassen. Ich sage oft, wieviel Zeit wir noch haben z.B. eine Viertelstunde oder zehn Minuten.	4.1 Zeitdauer
6054	Von der Mathematik her weiss sie, dass die Zeit immer weniger wird.	
6057	Die Gesprächsrunden in ERG sind für sie schwierig. Da fragt sie oft, wie lange es noch dauert. Ich sage ihr die verbleibende Zeit regelmässig an. So weiss sie, dass retour gezählt wird.	
6112	Je nach Thema oder Aktivität wurden die Piktogramme gewechselt. Dies war eine Unterstützung für den Ablauf und die Zeit. Sie konnten sehen, wo sie standen. Ich konnte ihnen sagen, dass wir schon die Hälfte der Zeit gebraucht haben und sie noch nicht so weit waren und dass wir jetzt schneller arbeiten müssen.	
6132	Im Schulzimmer, in dem wir uns jetzt befinden, darf er in der Pause kurz mit den Legos spielen. Es muss klar definiert werden, sonst würde er am liebsten den Rest der Lektion mit den Legos spielen.	
6402	Am Anfang waren es vor allem Piktogramme oder Hilfsmittel um die Zeit darzustellen.	
6518	Am Anfang habe ich sie vermutlich abgelenkt. Sie mussten kurz warten. Die Zeitspanne wurde mit der Zeit länger. Ich habe die Sanduhr eingesetzt. Wenn der Sand unten ist, geht es weiter.	
1009	Im Kindergarten ist es beim Kind wichtig, ihm die Tagesstruktur zu visualisieren. Ich arbeite mit den Metacom Bildern. Ich arbeite mit einer Leiste, die einzelne Bilder enthält. Diese kann ich immer wieder neu anordnen, damit er genau sieht, wie der Ablauf ist.	4.2 Tagesablauf Lektionsablauf
1262	Das hat bei J. gut funktioniert. Da war ich dabei. Wir hatten einen Plan dabei.	
1178	In der Schule ist der Plan viel weniger detailliert. Da weiss er einfach, was der Reihe nach kommt an Fächern und woran wir arbeiten, in diesem oder jenem Heft.	
1342	Das eine ist der Plan. Im Kindergarten ist der Tagesablauf in der Regel immer gleich.	
2069	Ich finde, dieser Kindergarten eignet sich sehr gut, um ein autistisches Kind zu integrieren. Die Kindergärtnerin legt grossen Wert auf ritualisierte Abläufe. Ich weiss was kommt. Das hilft auch mir. Sie hat nicht plötzlich eine Idee und ändert alles.	
2213	Bei ihm mache ich es folgendermassen: Um 11 Uhr wird er abgeholt. Bis 10 Uhr essen wir im Kreis Znüni. Danach gehen die Kinder nach draussen. Um Viertel vor 11 gehen sie wieder hinein. Die letzte Viertelstunde gehe ich mit ihm nicht mehr hinein. Das	

	wäre zu viel Aufregung für ihn mit ausziehen und nach kurzer Zeit wieder anziehen.	
2227	Er wusste, dass zu Hause auch etwas, das er gerne macht auf ihn wartete. Wenn er nach Hause kommt, schaut er immer den gleichen Film. Seither funktioniert das. Er schaut mich an und fragt: «Pocketroll?» Wenn ich nicke und dazu «ja» sage, kommt er freiwillig aus der Schaukel.	
2372	Für einen Knaben hatten wir eine Wand mit einem Plan für den Ablauf des Morgens. Am Morgen hat er geschaut, was heute geplant ist.	
3409	Wir haben an der Tafel die Wochentage wie im Stundenplan aufgelistet. Da steht immer das aktuelle drauf. Das wird auch immer an den jeweiligen Tag angepasst. Und dann fasst die KLP das am Morgen immer nochmals zusammen.	4.2 Tagesablauf Lektionsablauf
4052	Er hat einen Stundenplan mit Bildern. Dort kann er sich informieren, wer wo ist und was und wie gemacht wird. Er sieht auch, wer heute hier ist.	
4056	Es ist auch sehr wichtig, dass er immer wieder gleich ist.	
4079	Er hatte einen Stundenplan für die ganze Woche und einen mit Klett, der ihm den Ablauf von Lektion zu Lektion gezeigt hat. Er konnte die vergangenen Aktivitäten von Plan wegnehmen und sehen, was als nächstes kommt.	
4143	Der Gang zur Toilette wird auch eingeplant. Er benötigt den kleinen Spaziergang zur Toilette und wieder zurück, um wieder Kraft zu schöpfen und wieder bereit zu sein.	
4151	Ja, ich habe mit Plänen gestartet. Ich merke, dass er sie immer weniger braucht. Es waren Lektionspläne und Tagespläne mit Klett.	
4154	Es waren Ablaufpläne: was machst du als erstes, was kommt nachher? Das waren die Aufgaben in Mathematik. Zuerst arbeitest du im Heft, dann kommt das Puzzle. Ich verwendete Fotos der konkreten Aufgaben.	
4360	Ich habe vorher in der Sonderschule gearbeitet. Da hatten wir immer den gleichen Tagesablauf und die gleichen Strukturen.	
5543	Ja es ist visualisiert. Er schaut sehr darauf. Es zeigt, wo man in der Lektion ist und wer in der Lektion dabei ist. Wenn es eine Änderung gibt, wird das auch visualisiert. Wenn es vergessen geht, bemerkt er das sofort.	
6012	Es ist hilfreich, den Tagesablauf am Morgen visuell darzustellen.	
6072	Der Stundenplan ist mit verschiedenen Farben gestaltet. In der 1. Klasse haben wir jeden Morgen den Tagesplan angeschaut. Mit Pfeilen haben wir markiert, an welcher Stelle des Planes wir gerade sind.	
6077	Der Plan ist jetzt im Gruppenraum aufgehängt. Wenn sie nachschauen wollten, sind sie in den Gruppenraum gegangen, um sich zu orientieren.	
6082	Zuerst wird der Tagesablauf angeschaut und besprochen, woran wir arbeiten und was das Ziel ist (zeigt den Plan). Diese Vorbereitung ist hilfreich. Dann erkläre ich die Arbeit. Das ist da visualisiert.	
6528	Wenn die Bereitschaft vorhanden ist, kann man im Schulzimmer oder im Tagesablauf viel einbringen, das allen Kindern hilft und nicht nur diesen zwei Kindern. Das ist mein Wunsch. Am Anfang versuche immer dies den Lehrpersonen zu vermitteln, damit es einfacher wird.	

1011	Ich arbeite mit den Metacom Bildern. Ich arbeite mit einer Leiste, die einzelne Bilder enthält. Diese kann ich immer wieder neu anordnen, damit er genau sieht, wie der Ablauf ist.	4.3 Gestaltung
2379	Ich habe Fotos der Gegenstände gemacht.	
4152	Es waren Lektionspläne und Tagespläne mit Klett.	
4154	Ich verwendete Fotos der konkreten Aufgaben.	
4162	Es waren visuelle Pläne mit konkreten Fotos der Abläufe.	
1013	Ihm ist es auch sehr wichtig, dass er die Kärtchen wegnehmen kann. So einen Plan nehmen wir auch in den Wald mit. Den haben wir auf einem Ausflug, den haben wir überall dabei. Wenn etwas erledigt ist, bekomme ich das Kärtchen. Das muss dann weggelegt werden. Das ist ihm sehr wichtig. Ich finde es hilfreich.	4.4 Erledigte Arbeiten
2352	Was erledigt ist, haben wir weggenommen und umgedreht.	
2375	Er konnte die erledigten Karten mit einem abwaschbaren Stift durchstreichen. Er hat das sehr gerne gemacht. Er wusste, dass etwas erledigt ist und durchgestrichen werden konnte und dann etwas anderes folgt.	
3042	Zuerst kommt das eine. Dann wird das Bild weggelegt. Dann weiss er, was als nächstes zu tun ist. Das ist eine Unterstützungsmöglichkeit, die ihm auch hilft, selbständig zu arbeiten.	
3219	Ja, er muss es der Lehrerin in der Regel abgeben.	
4102	Wir haben mit den Boxen gearbeitet. Wenn er eine Aufgabe fertig hat, legt er sie in die «Fertig-Box». Wir haben das so eingeübt.	
4107	Wenn er fertig war, sollte er mich rufen.	
4108	Er wusste so, was er machen sollte und wann er die SHP oder der Lehrperson rufen konnte. Sonst würde er irgendwann oder irgendwo im Arbeitsablauf rufen.	
4113	Ich sage ihm klar, dass er rufen soll, wenn er fertig ist oder eine Frage hat.	
5614	Vom Typ her ist er einer, der mit To-do Liste arbeitet. Vermutlich hat er eine innere To-do Liste. Es muss etwas abgehakt sein, damit es erledigt ist. Dann wird auch nicht mehr darüber nachgedacht.	
6018	Wenn ich fertig bin, schaue ich zurück und überprüfe es nochmals, ob es Fehler hat. Dann kann ich die Arbeit abgeben.	
6086	Am Schluss kommen die erledigten Arbeiten auf den Parkplatz. Das ist ein Fach, das mit P angeschrieben ist.	
3517	Teilweise wird das vorher kommuniziert. Jetzt machen wir das und danach steht das und das an z.B. ein Lernangebot. Wenn es mit den Schüler_innen nicht kommuniziert wird, fragt er nach.	4.5 Tätigkeit nach der Arbeit
3523	Wenn es etwas ist, das ihm gefällt wie malen oder selber etwas machen, dann findet er es toll. Aber wenn man sagt: «O.k. jetzt bist du mit der Aufgabe fertig, jetzt machen wir aber noch das und das», dann zeigt er sich teilweise unmotiviert.	
3529	Es ist ganz unterschiedlich. Manchmal kann er es gut annehmen und damit umgehen. Dann weiss er, o.k. dann mach ich jetzt das und das. Wenn ihm irgendetwas nicht zusagt, es kann sein, dass	

	es ihm wirklich einfach nicht gelingt, sich auf eine folgende Aufgabe einzulassen, werden auch Kompromisse gemacht. Dann kann er in einem Buch lesen.	
4119	Nach den drei Aufgaben darf er eine kurze Pause machen.	
4129	Wenn er die Arbeit fertig hat, kann er ein Puzzle machen.	
4140	Es ist für ihn wichtig, dass er weiss, was nach dem Auftrag kommt. Häufig ist es eine kleine Belohnung.	

Kodierung Kategorie 5: Arbeitsauftrag

Zeile	Textausschnitt	Unterkategorie
1461	Wenn er noch im Stuhlkreis sitzt, gehe ich zu ihm hin und sage ihm nochmals verbal, was er machen muss: «Nimm dein Etui, setze dich an deinen Tisch».	5.1 Eine Arbeit beginnen
3083	Indem wir auf ihn schauen und genau beobachten.	
4026	Wenn er gerade mit einer Arbeit startet, kann es sein, dass es wieder einen Wechsel gibt und etwas anderes kommt. Es kann sein, dass die Lehrperson etwas anderes ankündigt oder noch einen Hinweis zur Arbeit gibt oder, dass die Schüler zwischendurch schnell noch etwas anderes machen sollen. Es sind immer wieder die Wechsel. Sobald der Schüler in seine Arbeit vertieft ist, braucht er Zeit, um daran weiterzuarbeiten.	
4084	So weiss er, wo er starten muss, und kann die Reihenfolge der Aufgaben erkennen. Was ist die erste Aufgabe? Was ist die zweite Aufgabe? Was ist die dritte Aufgabe?	
5193	Wir vermitteln ihm auch Selbstvertrauen: «Ich denke, du kannst das. Wir machen es jetzt zusammen.» Dann geht es.	
5200	Es ist auch wichtig, ihn am Anfang zu begleiten. Dann geht es. Die 1:1 Begleitung ist nötig, bis er es selbst kann. Er holt sich nur lange Hilfe, wie er sie benötigt.	
5204	Es hilft ihm, wenn man ihm sagt, was die Erwartung ist. Wir haben bemerkt, dass das ihm hilft. Es hilft auch bei einer Arbeit oder einem Auftrag, für den er nicht motiviert ist.	
5223	Am Anfang der Aufgabe braucht er Unterstützung.	
1268	Es ist wichtig, dass ich das Ende rechtzeitig ankündige, wenn er noch am Arbeiten ist z.B. du hast jetzt noch fünf Minuten Zeit.	5.2 Eine Arbeit beenden
1277	Bei ihm hilft es eher, wenn ich ihm sage, er müsse noch zehn Mal hin- und her weben. Nach den zehn Reihen darf er dann wieder zeichnen.	
1355	In der Schule bei S. ist das auch eher schwierig. Teilweise muss ich ihm sagen: «Schau die Lektion ist fertig. Du darfst es mitnehmen und zu Hause noch fertig machen».	
1360	Teilweise muss ich ihm ein paar Sekunden oder Minuten Zeit geben, damit er die Arbeit fertig machen kann.	
4138	Wenn die Zeit abgelaufen ist, ist die Arbeitszeit beendet, auch wenn er mit dem Auftrag noch nicht fertig ist.	
6308	Wenn es läutet und das Arbeitsblatt noch nicht fertig ist, kommt das Mädchen in Stress. Ich spreche dann mit ihr und sage, dass	

	sie entweder Pause machen kann oder wir das Blatt im Gruppenraum noch fertig machen werden.	
1046	Wenn ich mit ihm mit den Bügelperlen arbeiten will, hilft es ihm, wenn ich sie nach und nach nach Farbe sortiere. Ich frage ihn, was er will und lege ihm dann nur die gewünschte Farbe hin.	5.3 Aufgabenstellung
1063	Für ihn ist es schon so, dass die Vorhersehbarkeit wichtig ist. Klarheit auch im Spiel. Freies Spielen überfordert ihn. Ich sage ihm, was er machen kann oder gebe ihm eine Auswahl von zwei Angeboten.	
1070	Wenn er sich nicht entscheiden kann hat er schon eine gute Strategie entwickelt. Dann hilft ihm ein Abzählvers: «Öpfel, Bire, Nuss und du bisch duss». Das, was dann «duss» ist, nimmt er dann.	
1613	Da habe ich vorgeschlagen, ihm eine Schiefertafel zu geben, die er immer bei sich hat, auf der er seine Antwort notieren kann.	5.3 Aufgabenstellung
1618	Es war meine Idee, dass er die Antwort notiert und der KLP zeigen kann. So ist er mit Schreiben beschäftigt und kann sich mitteilen, zwar nicht verbal für alle.	
3078	Dass er zum einen zuhört, weil er in Gedanken manchmal dann woanders ist, dass man ihn anspricht. Am besten ist es, wenn man nicht nur verbal den Arbeitsauftrag gibt, sondern es veranschaulicht und aufzeigt.	
3088	Ja, es wird ihm dann oft kleinschrittig erklärt: Erst das und dann das und auch nicht zu viel, eben kurz und knapp sind für die Arbeitsaufträge für ihn hilfreich. Dann weiss er Bescheid und macht das auch.	
3117	Er ist im Klassensetting und macht die Aufgaben genau gleich wie die anderen.	
3151	Bei offenen Settings oder bei offenen Fragestellungen fällt es ihm schwer. Wenn die Aufgaben ganz klar sind, ist das für ihn gut. Wenn bei einer Aufgabe etwas von ihm kommen soll z.B. er soll sich etwas überlegen oder ausdenken, da hat er grosse Schwierigkeiten. Da braucht er dann auch Unterstützung. Man geht es gemeinsam mit ihm an. Man reflektiert, in welche Richtung könnte es überhaupt gehen. Und dann kann er etwas auswählen.	
4104	Im Kindergarten haben wir den Ablauf geübt, dass er von links nach rechts arbeiten soll: etwas von links nehmen, bearbeiten und rechts ablegen.	
4114	Man muss viel mit den Markierungen arbeiten und kurze Arbeitsaufträge geben. Auf dem Arbeitsblatt markiere ich ihm z.B. drei Aufgaben und sage ihm, dass er mich rufen soll, wenn er sie fertig hat.	
4120	Der Auftrag muss überschaubar sein und einen klaren Anfang und ein klares Ende haben, damit er ihn bearbeiten kann.	
4127	Es ist wichtig, mit wenigen Aufgaben zu starten und diese zu markieren. Oder ich lege die Arbeit in der Box bereit.	
4130	Ich wähle Aufgaben, die einen klaren Anfang und ein klares Ende haben, wie eine Klettaufgabe, ein Puzzle oder eine Arbeit auf einem Arbeitsblatt oder im Heft.	
4220	Er hatte verschiedene Spielsachen oder Aufträge zur Auswahl. Er konnte zwischen zwei bekannten Angeboten auswählen, die vorher schon eingeführt wurden.	
4224	Es war sehr wichtig, dass es Aufgaben waren, die er schon kannte und es nichts Neues war. Alles muss vorher geübt werden, bevor er aus dem Angebot auswählen konnte.	
4235	Ich kann ihm zwei Aufgaben zeigen und ihn fragen, was er machen will. Er versucht es.	

4243	Es ist wichtig, dass die Umgebung möglichst reizarm ist.	
4259	Der Auftrag muss in einer klaren Sprache erteilt werden. Die Erklärungen müssen kleinschrittig erfolgen. Es folgt ein Arbeitsschritt nach dem anderen. Wenn möglich verwende ich Pläne zur Unterstützung.	
4264	Es sollte möglichst vermieden werden, dass während der Aufgabe noch Material geholt werden muss.	
4270	Es sollte auch darauf geachtet werden, dass wir Lehrpersonen, nicht zu viele Informationen zwischendurch geben und das Kind nicht unterbrechen. Das ist nicht immer zu vermeiden. Wenn die Lehrperson z.B. der Klasse kurz mitteilt, dass sie am Nachmittag nicht vergessen sollten, die Turnkleider mitzunehmen. Diese Unterbrechung kann dazu führen, dass wieder von vorne angefangen werden muss.	
5107	Verbale Anweisungen versteht er oft nicht richtig. Bei einer Erklärung verwenden wir viele Ausdrücke, die nicht wortwörtlich gemeint sind. Er nimmt das wortwörtlich. Dadurch versteht er das nicht.	5.3 Aufgabenstellung
5160	Es ist für ihn einfacher ein Arbeitsblatt zu lösen oder zwei Seiten im Rechnungsheft zu schreiben als eine offene Aufgabe.	
5168	Dabei hilft es ihm, wenn eine Aufgabe in Teilschritten gestellt wird. Jetzt kommt das. Dann macht er es. Dann kommt er zu mir. Dann kann ich ihm den nächsten Schritt erklären.	
5189	Wenn er nach seiner Einschätzung auf den ersten Blick sieht, dass es nicht funktionieren wird, sagt er: «Das ist zu schwierig. Das kann ich nicht.	
5282	Ich habe für ihn ein Planetenheft mit vielen Rechnungen erstellt. Das wollte er nie haben. Für ihn ist es eine Strafe, wenn er etwas anderes machen muss als die anderen. Er will möglichst das gleiche machen wie die anderen.	
5385	Wenn es für ihn zu schwierig ist, versuchen sie es anders zu gestalten, damit es auch für ihn möglich ist. Das ist sehr hilfreich.	
5389	Es gibt Momente in denen, sie sagen, dass er es auch machen muss. Das kann er annehmen. Sie haben ein gutes Gespür dafür, was wichtig ist und er auch machen muss. Sie merken auch, dass es manchmal wichtig ist, nicht darauf zu beharren.	
5403	Es war für ihn schwierig, ruhig zu sein und zuzuhören. Die Turnlehrerin hatte bei der Erklärung immer die Pfeife dabei. Sie hat ihm die Pfeife gegeben und gesagt: « A. du darfst die Pfeife haben. Du musst gut auf sie aufpassen. Wenn ich es sage, kannst du pfeifen.» Von da an war er in der Turnstunde der Hüter der Pfeife. Solche Momente helfen ihm.	
5420	Vor Ostern mussten sie mit einem Seil ein Nest formen. Er hat es versucht, aber es ist ihm nicht gelungen. Er hat das Seil immer wieder berührt. Der Umgang mit dem beweglichen Seil bereitete ihm Mühe. Plötzlich hat er gerufen: «Kann ich nicht, ist zu schwer!» Ich habe ihm gesagt: « Komm, das können wir. Ich helfe dir ein bisschen.» Er konnte die Hilfe annehmen und mit mir zusammen das Nest gestalten.	
6044	Wenn ich wusste, was sie in der Schule machen, wenn sie allein arbeiten musste, habe ich ihr im Voraus gezeigt, was dann gemacht wird. Ich habe ihr das Material bereitgelegt. Ich habe ihr gesagt: «Du machst das, was möglich ist. Was nicht geht, machen wir später miteinander.» So hatte sie nie das Gefühl, dass sie versagt hat.	
6094	Sobald sie der Klasse nicht mehr folgen können, können sie auf diese Arbeiten zurückgreifen.	

6150	Mit dem Knaben arbeite ich oft im 1:1 Setting, da er einen anderen Lernstoff als die Klasse hat. Er hat eine Art «Wunschkonzert».	
6154	Er hat ein Sonderprogramm und muss noch lernen sich in einer Gruppe zu fügen. Das Programm ist seinen Möglichkeiten und seinen Wünschen angepasst.	
6162	Die Aufgabe muss für ihn gut zu bewältigen sein. Das ist eine wichtige Voraussetzung. Die Zone der nächsten Entwicklung ist sehr wichtig für ihn. Wenn er ein bisschen überfordert ist, gibt er sofort auf und hat keine Motivation. Ich muss ihn dann wieder dazu ermutigen. Er lässt sich aber ermutigen.	
6169	Ich gehe zu ihm hin und rede mit ihm. Manchmal klopfte ich ihm auf die Schulter und zeige auf das Blatt. Oft arbeitet er dann weiter.	
6173	Er hat Strategien, wie er gewisse Anforderungen umgehen oder sich vereinfachen kann. Wenn er im Mathematikheft eine Aufgabe hat, die er gerade nicht lösen kann, blättert er im Heft zurück. Er schaut, ob diese Aufgabe schon einmal gelöst hat.	
6182	Da er ein anderes Lernprogramm hat, kann er die Reihenfolge der Aufträge selbst bestimmen. Ich sage nicht, dass wir Deutsch haben und er auch etwas mit Buchstaben machen muss. Es ist für mich in Ordnung, dass er Mathe macht, wenn er will.	5.3 Aufgabenstellung
6216	Vor allem, dass es zusätzlich visualisiert ist. Auditive Informationen können beide nicht so gut aufnehmen. Reine auditive Aufgaben können sie nicht umsetzen. Die Informationsverarbeitung ist für sie schwierig.	
6221	Bei neuen Aufträgen reicht die verbale Information nicht. Bei Prüfungen erkläre ich jede Aufgabe vor dem Lösen und zeige eine Lösungsmöglichkeit. So wissen sie, wie sie diese Aufgabe lösen können.	
2305	Wenn ich ihm beim Schneiden die Hand führe, lässt er das über sich ergehen. Er schaut dabei nicht auf die Hände, sondern irgendwo anders hin	5.4 Aufmerksamkeit
2459	Es ist wichtig, dass er sich auf das konzentriert, was er macht. Meistens ist er mit der Aufmerksamkeit irgendwo.	
2526	Er konnte nicht warten, bis alles bereit ist und hat schon begonnen. Es war schwierig, die Materialien zu holen und mit der Arbeit zu beginnen. Unterwegs hat er vergessen, was er holen sollte. Er sollte den Leim holen. Unterwegs ist er bei den Bauklötzen vorbeigekommen. Das hat ihn abgelenkt. Das war schwierig, bis alles hier war.	
2541	Ich bin mit ihr hinausgegangen, da sie sonst zu sehr abgelenkt war. Sie hat jeweils gesehen, wie weit die anderen Kinder mit der Arbeit waren.	
2547	Im Gruppenraum hatte es nicht so viele andere Gegenstände, die sie ablenken konnten.	
3078	Dass er zum einen zuhört, weil er in Gedanken manchmal dann woanders ist, dass man ihn anspricht.	
3083	Es kann nämlich auch sein, dass er dann teilweise abweicht vom Arbeitsauftrag oder anders unterwegs ist.	
3487	Man sieht es ihm auch an, weil er mit den Augen gar nicht bei der Situation im Kreis ist, sondern sich die Umgebung anschaut.	
4011	Beim Schüler, den ich in der 1. Klasse begleite, ist momentan die Konzentration und die Ablenkbarkeit sicher eine Herausforderung. Er ist in seinem Schulalltag sehr schnell abgelenkt, wenn es darum geht, an etwas dranzubleiben, etwas auszuführen.	
4017	Die Ablenkbarkeit wirkt sich auch auf seine Selbständigkeit aus.	

4022	Im 1. Klasse Setting, in dem ich arbeite, merke ich, dass die Rhythmisierung der 1. Klasse mit den schnellen Abläufen und den schnellen Wechseln während des Unterrichts, innerhalb des Unterrichts ihn sehr schnell ablenken.	
4035	Wenn es einen Wechsel innerhalb der Arbeit gibt, ist die Aufmerksamkeit schnell wieder weg.	
4039	Da es immer wieder dazwischen Inputs gibt, muss ich ihm helfen, sich auf die Arbeit zu fokussieren.	
4065	Ich merke, dass die Ablenkbarkeit oder gewisse Strukturen im Klassenzimmer in der Regelschule für den Schüler eine Herausforderung sind. Er benötigt da Unterstützung oder Hilfe im Vergleich zu den anderen Kindern.	
4229	Ich habe Aufträge, die für ihn angepasst sind und lasse ihn wählen, was er versuchen möchte.	
4244	Da ist die extreme Ablenkbarkeit in einem Klassenzimmer in der Regelschule eine Herausforderung.	
4247	Es sind viele Bilder und Zeichnungen aufgehängt. Der Schüler kann sich von ihnen beim Arbeiten sehr ablenken lassen.	5.4 Aufmerksamkeit
4266	Wenn er z.B. noch eine Schere holen muss, ist die Ablenkung gross. Im Schulzimmer kann es auf dem Weg zur Schere immer viele Ablenkungen geben. Er weiss, dann nicht mehr, was der Auftrag war.	
4275	Diese Unterbrechung kann dazu führen, dass wieder von vorne angefangen werden muss. Viele Ablenkungen kommen von der Lehrperson und nicht von den anderen Schüler_innen.	
4520	Ich merke früh, wenn seine Konzentration und Aufmerksamkeit nachlassen.	
5162	Wenn er weiss, was er tun muss, ist er sehr motiviert und arbeitet konzentriert.	
6059	Ich habe oft die Erfahrung gemacht, dass sie sehr auf den Timetimer fixiert sind und er auch ablenken kann. Sie haben auf die verbleibende Zeit geschaut und sich dadurch ablenken lassen.	
2158	Das geht am besten, wenn ein Kind ihn holt. Wenn ich ihm sage, dass er zu L. gehen soll, funktioniert das nicht. Wenn aber L. ihn holt und an der Hand nimmt, geht es.	5.5 Partner- und Gruppenarbeiten
3489	In der Gruppenarbeit funktioniert es gut. Am Anfang gab es hin und wieder Schwierigkeiten, wenn er mit den Mädchen oder mit jemandem zusammenarbeiten, musste, den er nicht mochte. Es war aber im normalen Rahmen.	
4430	In Gruppenarbeiten ist er eher passiv. Gewisse Fertigkeiten im Gruppensetting sind für 1. Klässler selbstverständlich: sich absprechen, planen, ein Spiel machen, wer würfelt zuerst, bist du zuerst oder ich, wer zieht mit der Spielfigur, alle die Absprachen. Da benötigt er jemanden, der die Führung übernimmt. Das kann ein anderes Kind sein.	
4440	Wir versuchen immer wieder, dass er teilnimmt. Wir geben ihm eine kleine Aufgabe. Schon für ein Spiel benötigt es viele Handlungsschritte. Er kann einen einzelnen Handlungsschritt übernehmen z.B. er würfelt immer. Das ist eine Aufgabe und nicht so komplex. Da die Wechsel sehr schnell sind, hilft es ihm, wenn er einen Teil übernimmt. Es sollte immer die gleiche Handlung sein. So gelingt es ihm zu partizipieren.	

5094	Er arbeitet sehr gerne mit einem Partner. Je nach Arbeit würde er lieber mit mir oder der Lehrperson arbeiten. Er kann problemlos mit einem anderen Kind arbeiten. Am besten ist es, wenn ich ihm sage mit wem er zusammenarbeiten soll. Er geht dann hin und arbeitet mit ihm. An Anfang kann eine Begleitung nötig sein. Das hängt vom Auftrag ab. Wir machen dann den ersten Teil zusammen, bis es funktionier und er weiss, wie es weitergeht. Wenn das klar ist, kann er allein weiterarbeiten.	
5120	Zuerst gehen die Aufträge an die Gruppe. Ich finde, dass es lange Erklärungen sind. Die Lehrerin unterstützt die Erklärungen mit Bildern am Visualizer. Oft schaut er nicht hin. Er geht wie die anderen Kinder an den Platz. Ich muss es ihm dann nochmals erklären. Wir machen das erste Beispiel zusammen. Wenn er verstanden hat, wie es geht, sagt er: «Ich mach allein.» Er versteht es manchmal sehr schnell.	
5186	Wenn es ein Posten ist, der mit einem Partner gelöst wird, kommt er zu mir oder zur Lehrperson. Es gelingt ihm noch nicht, selbst jemanden zu fragen.	
5372	Er kann es annehmen, wenn ich ihm einen Partner für ein Arbeit zuteile, obwohl er mit einem anderen Kind sein wollte.	5.5 Partner- und Gruppenarbeiten
6355	Die Schwierigkeiten zeigen sich im verbalen Ausdruck. In Gruppenarbeiten ist das schwierig. Sie sind in der Klasse akzeptiert und alle fügen sich. Sie werden von anderen nicht für eine Arbeit ausgewählt. Das Mädchen übernimmt gerne die Chefrolle und organisiert sich das nötige Material. Sie will es nicht jemandem anderen übergeben. Die anderen Kinder haben den Umgang mit ihnen gelernt und arrangieren sich. Es ist so o.k.	
6365	Ich muss sie sporadisch unterstützen und ihnen helfen oder vermitteln. Am Anfang war das häufiger. Da ging es oft um das Verständnis. Inzwischen geht es gut. Es ist unterschiedlich. Es klappt nicht mit allen. Es gibt Kinder, die es nicht akzeptieren können und nicht mit ihnen zusammenarbeiten wollen. Mit den meisten geht es gut.	
1377	Aus Kreissituationen geht er teilweise weg. Ich finde, man muss ihm dann gehen lassen.	5.6 Kreissequenzen
1384	Es kann sehr gut funktionieren. Er holt sich einen «Plopper», damit er seine Finger immer in Bewegung halten kann.	
1388	Ja, er hatte auch schon einen Stressball dabei. Ich würde mehr zulassen als die KLP. Das ist immer schwierig, weil sie sich gestört fühlt, wenn er das «stimming» anwendet. Ich finde, dass er dadurch partizipieren kann.	
1400	Ja, wenn S. am Tisch sitzt und die Klasse etwas im Kreis bespricht, ist er voll dabei. Er ist auditiv dabei und gibt auch teilweise die Antworten. Obwohl er zeichnet, bekommt er genau mit, was im Kreis geschieht.	
2136	Der Ablauf ist immer gleich. Es beginnt immer mit einem Spiel. Diejenigen Kinder, die ihren Spielort bereits aufgeräumt haben, setzen sich in den Kreis und beginnen mit einem Spiel. Er macht gerne Spiele und macht meistens mit. Nach dem Spiel verlässt er den Kreis und geht spielen.	
2149	Wenn er keine Lust hat, im Kreis zu bleiben, lassen wir ihn spielen. Niemand hat im Moment eine Chance, ihn dazu zu bringen, im Kreis zu bleiben.	
2145	Sie haben dann Unterricht. Er bleibt nicht da und schaut zu. Am Anfang hat er das gemacht.	
2154	Er kommt und geht wieder. Beim Singen bewegt er gross seinen Mund.	

2234	Er hat sich eine Zeit lang im Stuhlkreis auf den Boden im Kreis gedreht, anstatt spielen zu gehen. Dabei war er laut und hat Töne von sich gegeben.	
3480	Im Sitzkreis funktioniert es gut. Er schweift hin und wieder ab oder es fallen ihm Sachen auf, die mit der Situation an sich nichts zu tun haben, aber die er dann äussert und einbringt.	
3485	Wenn er draussen Musik hört, wenn ein Schüler etwas macht, das er im Kreis nicht machen soll. Dann benennt er das. Man sieht es ihm auch an, weil er mit den Augen gar nicht bei der Situation im Kreis ist, sondern sich die Umgebung anschaut.	
4418	Das sind eher schwierige Situationen. Eine Schwierigkeit ist, dass er sich im Kreis nicht angesprochen fühlt. Die Lehrperson spricht zur ganzen Klasse. Der Schüler fühlt sich dabei nicht immer angesprochen. Er muss dann zusätzlich miteinbezogen werden, indem er von mir oder der Lehrperson direkt angesprochen wird. Er benötigt immer wieder eine Aufgabe, damit er dabeibleibt. Für uns ist es schwierig, zu erkennen was er aufnimmt und was nicht. Wenn ich das Gefühl habe, dass er nicht präsent ist, ist es schwierig einzuschätzen, was er aufnimmt. Er schaut oft nicht hin.	
4429	Er benötigt oft Anpassungen, damit er überhaupt partizipieren kann.	5.6 Kreissequenzen
4451	Wenn die Lehrperson der Klasse im Kreis einen wichtigen Auftrag gibt, flüstere ich ihm zu, dass er zuhören muss. In einem weiteren Schritt habe ich ihm ein Piktogramm mit einem Ohr gezeigt. Das bedeutet, dass es eine wichtige Information gibt und er die Lehrperson anschauen soll. Bei einem Spiel im Kreis bekommt er von mir oder der Lehrperson einen klaren Auftrag z.B. immer würfeln oder etwas holen. So kann er teilhaben und ist eher aufmerksam. Er benötigt eine klare Ansprache. Es reicht nicht, wenn die Lehrperson z.B. fragt: «Was wisst ihr über das Huhn?» Andere Möglichkeiten sind etwas holen, etwas halten oder versorgen. Er kann kleine Aufgaben für die Lehrperson übernehmen. Er macht das sehr gerne und es ist für ihn sinnvoll.	
5010	Am Anfang der 1. Klasse waren die grössten Herausforderungen für mich und das Kind Kreissequenzen, bei denen etwas erklärt oder gezeigt wurde. Für das Kind war es schwierig ruhig zu sitzen und zuzuhören. Er hat sich stimuliert. Das konnte man hören. Er gab Töne von sich. Das störte den Unterricht.	
5016	Das Verhalten hat die Lehrperson irritiert. Ich habe das Gefühl, die Lehrperson fühlte sich mehr gestört als die anderen Kinder. Ich versuchte herauszufinden: Was braucht es? Was kann er? Was brauchte es, damit er sein Verhalten ändern kann? Inwieweit kann gelingt es ihm, sein Verhalten zu ändern? Was können wir von ihm verlangen? Das war am Anfang die grösste Herausforderung.	
5023	Wir haben verschiedene Ideen entwickelt und ausprobiert, worauf er anspricht. Wenn etwas für ihn nicht passend ist, habe ich keine Chance, dass sich etwas ändert.	
5030	Wir mussten uns auch überlegen wie wir etwas formulieren sollten und auf welche Formulierungen er anspricht. Es musste sehr klar und kurz sein.	
5033	Für ihn war das genau passend. Er konnte die Aufforderung auch wiederholen: «O.k. am Platz sitzen.» Das hat gut funktioniert. So konnten wir mit ihm kommunizieren.	
5038	Dadurch wurde er im Kreis ruhiger und musste sich nicht mehr stimulieren wie zappeln, mit den Händen klopfen oder Töne von sich	

	geben. Es hat gereicht, dass er irgendwo anders hinschauen konnte.	
5044	Er bekommt den Unterrichtsstoff trotzdem mit. Es war für ihn eine Möglichkeit, dabei zu sein, ohne negativ aufzufallen. In einem Gespräch habe ich das den Lehrpersonen dann erklärt. Sie waren sehr kooperativ und haben gemerkt, dass das ihm hilft.	
5053	Am Anfang haben wir daran gearbeitet, dass Kreissequenzen möglich sind, ohne hineinzureden, unruhig und laut zu sein und Töne von sich zu geben und den Unterricht zu stören.	
5059	Am Anfang, als er noch sehr unruhig war, hat er sehr wenig teilgenommen. Er hat viel verstanden, hat aber keine eigenen Beiträge eingebracht. Ich habe ihn oft beobachtet. Seine Reaktionen auf das Thema zeigten mir, dass er trotzdem viel aufgenommen hat. Er war dabei, obwohl er nicht hingeschaut hat. Er hat sich jedoch nicht gemeldet.	
5067	Jetzt schaut er hin, fixiert teilweise etwas oder schaut auch immer wieder weg.	
5073	Er will, dass ich im Kreis neben ihm sitze. Das ist ihm sehr wichtig.	
5076	Im Moment üben wir, dass er im Kreis sitzen kann ohne, dass er sich an mich klammert. Wenn ich nicht da bin, sucht er die Nähe der Lehrperson. Je nach Thema kann er sich jetzt auch selbst melden. Dabei hilft es ihm, wenn er direkt angesprochen wird.	
5228	Es geht am besten, wenn man es ihm 1:1 erklärt, da er sich im Kreis zu wenig angesprochen fühlt und nicht hinschaut. Es kann an der Distanz oder liegen oder daran, dass die ganze Klasse dabei ist. Bei der 1:1 Erklärung funktioniert es mit der visuellen Hilfe.	5.6 Kreissequenzen
5550	In der 1. Klasse sind im Schulzimmer Zahlen und Buchstaben aufgehängt. Als wir im Kreis gesessen sind, hat er bemerkt, dass die 17 leicht schräg hängt, weil eine Nadel fehlte. Das konnte er fast nicht aushalten.	
6374	Solange sie dabei sein und teilhaben können, geht es gut. Bei Gesprächsrunden z.B. in ERG wollen sie mitmachen und halten auch die Hand hoch. Der Beitrag passt oft nicht zum Thema oder zu einem früheren Input. Sie benötigen mehr Zeit.	
6379	Der Knabe steht manchmal plötzlich auf und läuft im Schulzimmer umher. Man kann ihn wieder zurückholen. Er kommt dann wieder in den Kreis. Wenn man ihn lassen würde, würde er im Schulzimmer herumgehen und sich mit dem beschäftigen, was gerade griffbereit ist.	
1491	Bis jetzt bekommt er die gleichen Hausaufgaben wie die Klasse. Er bekommt sie von der KLP. Ich finde, dass sie sie sehr ausführlich erklärt und der Auftrag klar ist. Es ist klar, was er machen muss.	5.7 Hausaufgaben
1500	Bei einem anderen Schüler in der Klasse habe ich es folgendermassen organisiert. Er bekommt von mir keine Hausaufgaben. Dafür haben die Eltern von mir Material bekommen wie Spiele, Knete usw. Ich finde es sinnvoller, dass er sich damit beschäftigen kann.	
1512	Die KLP hat kürzlich ein Blatt gegeben und gemeint, dass er nicht verstanden hat, was die Aufgabe ist. Er hat alle V-Wörter mit einem V bemalt. Es war eine auditive Aufgabe, in der Wörter mit F und V vorkamen, bei denen zu unterscheiden war, wo ein F und wo ein V gehört wird. Da hat er den Auftrag nicht verstanden.	
3458	Die Hausaufgaben werden immer an zwei festen Tagen in der Woche gegeben, immer an einem Dienstag und Donnerstag. Das ist seit der 1. Klasse so. Das funktioniert in der Regel gut. Es gibt	

	Ausnahmen. Da landen die Aufgaben im Kübel und kommen zu Hause nicht an. Wenn er weiss, sie passen ihm nicht, versucht er sie zu umgehen.	
3465	Was wir auch schon hatten, dass er sich nicht auf eine Hausaufgabe einlassen konnte. Die Mutter hat uns dann erzählt, er hätte ihr die Antwort bzw. Lösung gesagt und sie hat es geschrieben. Aber es ging nicht, dass er es schreibt.	
3473	Es wird von der KLP ausreichend gezeigt und erklärt.	
4469	Ich gebe sie ihm in verschiedenen Formen. Ich achte, dass er sie selbständig machen kann. Die Hausaufgaben sind selbsterklärend. Jede Aufgabe ist immer gleich z.B. Wörter schreiben oder etwas ankreuzen.	
4474	Es ist z.B. Plus- oder Minusrechnen mit dem Abaco im immer gleichen Ablauf. Die Päckchen sind immer gleich strukturiert. Es folgt nicht zuerst eine Plusaufgabe und dann eine Minusaufgabe. Ich markiere ihm, was er machen muss. Es sind Aufgaben, die er selbständig lösen kann.	
4481	Eine Zeit lang habe ich ihm TEACCH Mappen mit Klett mitgegeben. Das konnte er selbständig erledigen. Die Aufgaben hatten einen klaren Anfang und ein klares Ende. So wusste er, wann die Aufgabe fertig war.	
5140	Die Hausaufgaben werden zusammen ins Heft eingeschrieben. Er ist der erste, der das Heft bereit hat. Diese Abläufe sind strukturiert und für ihn klar. Das kann er selbständig. Er denkt an alles und vergisst nichts.	5.7 Hausaufgaben
5149	Jeden Tag nach der Pause werden sie eingeschrieben.	
5152	An der Tafel stehen die Hausaufgaben. Sie schreiben sie miteinander ein. Danach werden die Hausaufgaben genau erklärt. Das dauert etwa zehn Minuten. Dann werden das Heft und die Hausaufgaben in den Schulsack gelegt. Das funktioniert immer.	
5158	Er wird zu Hause sehr von den Eltern unterstützt.	
5163	Offene Aufgaben sind für ihn schwierig. Falls einmal so eine Aufgabe kommt, wird er vermutlich zu Hause dabei unterstützt.	
5166	Wenn er z.B. zu Hause Gegenstände suchen muss, die 5 Ecken haben, wird er unterstützt.	
6385	Das Mädchen hat die gleichen Hausaufgaben wie die anderen Kinder. Wir kürzen sie teilweise. Wir haben zwei Stempel einen Stern und eine Blume. Der Stern ist ein «Muss». Das ist ein bisschen weniger. Bis zur Blume sind die Aufgaben, die alle haben. Ich habe das mit den Eltern so besprochen. Wenn sie mögen, dürfen sie bis zur Blume arbeiten. Bis zum Stern müssen sie arbeiten. Der Stern ist das Minimum z.B. vier Rechnungen.	
6395	Die kommen immer perfekt zurück. Die Eltern sind sicher sehr hilfreich.	
6399	Die Eltern können eine Notiz mitgeben, wenn es nicht gegangen ist. Das wurde wenig genutzt. Er hat seine Aufgaben immer. Er ist sehr gewissenhaft und ordentlich. Wenn etwas in die Schule mitbringen muss z.B. eine Tasche, ist es wichtig, es ihm nochmals 1:1 zu sagen und zu erklären. Verbale Informationen an alle kann er nicht aufnehmen. In der Regel bringt er es mit. Manchmal fragt er mich, ob ich der Mutter schreibe, dass er das mitbringen soll. Er ist so pflichtbewusst, dass er mich fragt, ob ich es der Mutter schreiben kann. Für ihn ist das eine Entlastung, dass er nicht daran denken muss.	

Kodierung Kategorie 6: Förderung

Zeile	Textausschnitt	Unterkategorie
1608	Bei S. war ein Förderziel, dass er am Turnunterricht teilnehmen kann, dass ihm die Teilhabe gelingt. Das zweite war, aushalten zu können nicht aufgerufen zu werden, auch wenn ich aufhalte.	6.1 Förderziele
1629	Ein grosses Ziel ist auch lernen zu verlieren.	
2453	Im Moment ist es, Schnallen und Verschlüsse zu öffnen. Da geht es darum, die Selbständigkeit zu fördern: versuchen, die Schuhe auszuziehen.	
2463	Das andere Förderziel wäre, ein «Nein» auszuhalten. Ich habe bemerkt, dass das vermutlich ein zu hohes Ziel ist.	
3554	Teilweise die Förderung bei den Übergängen, bei den inhaltlichen und thematischen Übergängen. Ich habe sie intensiver begleitet und habe versucht andere Lernzugänge zum Thema für ihn zu schaffen.	
3560	Parallel zum Unterrichtsinhalt fördere ich ihn im sozialen. Das ist noch ein Thema, das ich parallel mit ihm angehe. Wir machen verschiedene Aufgaben und haben dazu auch ein Heft angelegt.	6.1 Förderziele
3650	Wir fördern die Ausdauer.	
4205	Im Bereich Selbständigkeit, habe ich als Ziel, dass er eine kurze Zeit selbständig ohne Unterstützung arbeiten kann. Das momentane Ziel ist, am Pult 10 Minuten etwas selbständig zu bearbeiten.	
4213	Wir arbeiten im Moment an schulischen Zielen. Es geht darum, möglichst zu partizipieren und in der Klasse teilzuhaben. Ich habe eben die Förderziele im Bereich der Selbständigkeit, dass er allein arbeiten kann.	
4508	Ja, in der Klasse teilhaben und in Gruppenarbeiten mitmachen. Er soll möglichst partizipieren können und zugehörig sein und sich einbringen. Das ist ein schwieriges Förderziel für diese Schüler_innen. Wir werden an diesem Ziel dranbleiben.	
5053	Am Anfang haben wir daran gearbeitet, dass Kreissequenzen möglich sind, ohne hineinzureden, unruhig und laut zu sein und Töne von sich zu geben und den Unterricht zu stören.	
5456	Das ist auch ein Förderziel: eine Frage verstehen und eine passende darauf Antwort geben. Da fördere ich ihn mehr in diesem Bereich.	
5463	Ein Ziel ist, dass er im Kreis teilnehmen kann, ohne negativ aufzufallen. Er soll lernen zu warten, wenn er die Hand hochhält, bis er aufgerufen wird. Er soll aushalten können, bis er drangenommen wird. Das ist für ihn schwierig. Wenn zwei Personen reden, muss er warten, bis er mit Reden an der Reihe ist. Man darf einen Fehler machen und kann ihm verbessern.	
5618	Er sieht nicht ein, warum er noch über einen Lösungsweg nachdenken soll, wenn eine Rechnung schon richtig gelöst hat. Das ist für ihn abgehakt und fertig. Daran werde ich im nächsten Schuljahr arbeiten.	
6414	Ein wichtiger Punkt ist die Sprache bei der Förderung der Kommunikation. Beim Knaben ist es der Umgang mit Anforderungen. Er kann Blick oder Verhalten oft falsch interpretieren. Wenn jemand komisch schaut, hat er das Gefühl, dass das gegen ihn gerichtet ist.	

1318	Vielleicht sind die Fortschritte so minim, dass man sie fast nicht sieht.	6.2 Fortschritte
2032	Am Anfang war er wie versteinert und blockiert. Jetzt geht er hin und schaut, wo es sonst noch sein könnte. Es ist für mich ein Fortschritt, dass er solche Situationen kurze Zeit aushalten kann.	
2039	Ich denke, es hat ihm geholfen, dass er die Erfahrung gemacht hat, dass es eigentlich immer oder fast immer gefunden wurde und seine Ordnung wieder so war.	
3130	Er hat Fortschritte in der Ausdauer gemacht, im Dranbleiben an einer Sache, Fortschritte in der Selbständigkeit an sich, also Aufgaben alleine erledigen und auch in der Motivation, sie alleine zu erledigen.	
3136	Ich denke, eine gewisse gelassene Grundstimmung, was auch von den Lehrpersonen ausgeht, also kein Druck: sich Zeit zu nehmen, auch wenn etwas noch unklar ist. Weniger streng sein im Sinne von auch wenn er etwas anders oder falsch gemacht hat, es nicht gleich ihm deutlich zu machen, sondern sagen «Ist o.k. so, aber das nächste Mal vielleicht anders machen.» Also mit viel Geduld, mit Toleranz ihm gegenüber. Ja, das aufnehmen, was er auch mitbringt, auch wenn seine Äusserungen nicht immer passen zum Thema oder sonst was.	
3224	Ja, ich finde, er hat auch es überwunden nochmals selbständig seine Arbeitsorganisation zu verwalten. An Anfang ist er sitzen geblieben und hat nichts gesagt, wenn er nicht wusste, wie er weiter machen soll. Jetzt ist es so, dass er entweder weiss, was er machen muss, indem er sich daran erinnert oder ein anders Kind sieht oder er fragt nach.	6.2 Fortschritte
3355	Viel Erklärungen und der Umgang mit seinem Verhalten und mit ihm darüber reden.	
3389	Dass er sich besser auf eine neue Aufgabe einlassen kann, dass es nicht mehr soviel Zeit braucht, um sich auf etwas Neues einzulassen. Wir haben es jedes Mal geschafft. Ich finde, die Zeitabstände sind kürzer geworden.	
3396	Er hat den Willen es zu können und es wie die andern zu machen. Das hat sicher auch dazu geführt, dass er es geschafft hat und mit den anderen mitgemacht hat.	
3572	Bei den thematischen Übergängen fällt es ihm leichter und er ist flexibler geworden, damit umzugehen. Im sozialen hat er auch Fortschritte gemacht. Die Mutter hat gesagt, dass er sich nun anders ausdrückt: «Ich fühle mich heute besonders...». Er hat schöne Wörter benutzt: «Ich bin heute aufgereggt».	
3583	Er findet in der Realität Anknüpfungspunkte und kann diese dann benennen.	
3650	Wir fördern die Ausdauer. Es ist schon besser geworden.	
4157	Ich verwendete Fotos der konkreten Aufgaben. Das benötigt er nun weniger. Da ist er flexibler geworden.	
4176	Er hat die Strategie, bei den anderen Schüler_innen zu schauen. Das ist ein grosser Fortschritt.	
4489	Ich verwende strukturierte Aufgaben und visuelle Unterstützung. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es diesen Schüler_innen sehr hilft. Ich habe bemerkt, dass dadurch grosse Fortschritte möglich sind.	
5078	Je nach Thema kann er sich jetzt auch selbst melden.	
5085	Es ist ein grosser Fortschritt, dass er sich jetzt melden kann oder teilweise auch eine Antwort auf eine Frage geben kann.	

5178	Am Anfang konnte er nicht selbständig einen Posten auswählen. Er hatte keine Orientierung. Wir haben zusammen die Posten angeschaut. Er hat einen ausgewählt. Zusammen haben wir besprochen, wie der Posten zu bearbeiten ist. Jetzt 3 Monate später kann er selbst einen Posten auswählen und ihn holen. Ich finde, das ist ein grosser Fortschritt in der Selbständigkeit.	
5191	Am Anfang konnte ich ihn nicht überzeugen, es doch zu versuchen. Jetzt geht es. Die Lehrerin oder ich machen es mit ihm zusammen. Wir vermitteln ihm auch Selbstvertrauen: «Ich denke, du kannst das. Wir machen es jetzt zusammen.» Dann geht es.	
5198	Ich glaube das Üben. Es ist für ihn sehr wichtig, zu üben.	
5246	Wir haben ihm einen Platz gegeben, der auf einer Seite geschützt war. Jetzt ist es nicht mehr wichtig, wo der Arbeitsplatz ist.	
5300	Jetzt ist es auch möglich, dass er nicht immer der erste ist. Er ist zwar immer noch gerne der erste, aber er kann es aushalten, wenn es einmal nicht so ist.	
5324	Er kann schon besser mit Veränderungen umgehen.	
5348	Er beginnt, mit anderen Kindern zusammen zu sein. Das ist sehr schön.	
5372	Er kann es annehmen, wenn ich ihm einen Partner für eine Arbeit zuteile, obwohl er mit einem anderen Kind sein wollte. Wenn er etwas anderes machen will, obwohl die andere Arbeit noch nicht fertig ist, kann er ein «nein» akzeptieren und sagt: «O.k.» Das war am Anfang nicht möglich. Es ist nicht immer möglich, aber es gibt immer mehr Situationen, in denen es möglich ist. Er kann es mit «O.k.» bestätigen.	
5381	Ich denke die Unterstützung durch das Umfeld. Alle involvierten Lehrpersonen arbeiten zusammen und gestalten für ihn ein möglichst stressfreies Lernumfeld: die Klassenlehrperson, die SHP der Schule und ich. Sie schauen genau, ob es für ihn passt.	6.2 Fortschritte
5439	Einmal haben sie Schuhtennis gespielt. Er wollte zuerst seinen Schuh nicht ausziehen. Das war wieder eine Herausforderung. Er hat es aber gemacht. Am Anfang wäre das nicht möglich gewesen. Jetzt kann ich ihm sagen: «Schau, alle ziehen die Schuhe aus. Du ziehst ihn jetzt auch aus». Dann macht er es.	
5494	Am Anfang des Schuljahres hat er in solchen Situationen geweint und geschluchzt und sich an mich geklammert. Während einer halben bis drei Viertelstunden ging nichts mehr. Jetzt hilft es ihm, wenn er in einer Stresssituation etwas lesen oder vorlesen kann. So kann er sich beruhigen. Wenn wir draussen sind, kann er vorlesen. Ich kann dann sagen: «Lies, was da steht». Wenn ich nicht dabei bin, hat die Lehrperson Kärtchen mit Wörtern dabei. Es hilft ihm, wenn er mit etwas beschäftigt wird, das er kann.	
6036	Das Mädchen ist in der Schule oft auf sich gestellt. Man hat gemerkt, dass sie an ihre Grenzen kommt. Sie ist glücklich, wenn sie mich wieder sieht. Sie weiss, dass sie dann wieder Unterstützung bekommt. Dadurch hat sich jedoch ihre Selbstsicherheit und Selbständigkeit verbessert. Sie musste ja allein arbeiten.	
6054	Wenn es läutet und sie noch nicht fertig ist, weint sie nicht mehr.	
6074	Mit Pfeilen haben wir markiert, an welcher Stelle des Planes wir gerade sind. In der 2. Klasse haben wir das weniger gemacht. Sie hat das nicht mehr so oft benötigt.	
6133	In der 1. Klasse konnte er nicht selbständig arbeiten. Er benötigte immer meine Unterstützung. Wenn ich nicht bei ihm war, ging gar nichts mehr. Inzwischen kann ich ihm einen Auftrag geben. Er arbeitet daran.	
6434	Ich kenne ihn gut und kann bei den ersten Anzeichen intervenieren oder ihn mit Worten beruhigen: «Das musst du nicht ernst	

	nehmen. Er hat das nicht so gemeint oder er hat es falsch verstanden». Inzwischen reichen kleine Inputs, damit es funktioniert.	
6441	Ja, es sind Fortschritte da. Es geht in kleinen Schritten vorwärts. Bei ihr sind es vor allem Fortschritte in der Selbständigkeit. Sie hat sich gern zurückgelehnt und sich auf mich verlassen.	
6453	Ich denke es war die Übung. Am Anfang habe ich viel unterstützt, dann immer weniger im Sinne von «Hilf es mir selbst zu tun». Am Anfang ist mehr Hilfe nötig und es wird langsamer und in kleinen Schritten vorgegangen. Die Arbeiten werden in kleinen Einheiten gelöst.	
1542	Er kommt mit dem Schulbus zur Schule.	6.3 Selbständigkeit
1575	Er kommt alleine mit dem Schulbus. Er läuft alleine von der Haltestelle nach Hause.	
1578	Er fährt am Morgen zur Schule, am Mittag nach Hause und nach dem Mittag wieder zur Schule. Da sind die Fahrplanzeiten wichtig. Er geht auch alleine in die Pause.	
2286	Den Ablauf des Händewaschens kennt er und macht es alleine.	
2334	Er kann selbständig den Rucksack für den Znüni holen. Er kann auch selbständig den Reissverschluss öffnen. Das haben wir lange geübt.	
2329	Er musste lernen den Verschluss zu öffnen, da er in den Händen nicht so viel Kraft hat. Das kann er auch alleine.	6.3 Selbständigkeit
2335	Er kann die Flasche selbständig öffnen. Er kann selbständig essen und trinken.	
2390	Ja, das hat ihn stolz gemacht, dass er das alleine schaffen kann. Es ist ein kleiner Aufwand, die Bilder aufzuhängen und eine grosse Hilfe.	
2411	Ich habe bemerkt, dass er dadurch die Arbeit schneller alleine machen kann und weniger Unterstützung benötigte.	
2455	Beim Rucksack kann er die Verschlüsse öffnen, bei der Jacke gelingt es ihm nicht. Es kann damit zusammenhängen, dass er bei der Jacke eine andere Ansicht hat als beim Rucksack. Den Rucksack hat er vor sich, bei der Jacke ist es wieder anders.	
3042	Zuerst kommt das eine. Dann wird das Bild weggelegt. Dann weiss er, was als nächstes zu tun ist. Das ist eine Unterstützungsmöglichkeit, die ihm auch hilft, selbständig zu arbeiten.	
3095	Er nimmt den Schulalltag gut an. Seine Aufgabe nimmt er in der Regel gut an. Er möchte, er ist gewillt, alles gut zu machen und auch so wie die anderen zu machen.	
3099	Er ist wirklich gewillt, alles gut zu machen. Er ist auch sehr ambitioniert, der Beste zu sein, der Schnellste zu sein. Und das verleitet ihn auch zur Selbständigkeit, alles machen zu wollen	
3107	Also dadurch, dass er auch keine Lernzielanpassung hat und er mit den anderen aus der Klasse sehr gut mitkommt, kann er theoretisch den ganzen Schulalltag alleine meistern. Ich bin nicht immer an seiner Seite.	
3174	Er setzt sich sofort hin. Wenn er weiss, dass er in diesem Heft arbeiten muss, setzt er sich sofort hin und macht das selbständig.	
3512	Es hat ihn in der Selbständigkeit unterstützt. Es hat ihm die Arbeit nochmals aufgezeigt und visualisiert.	
4017	Die Ablenkbarkeit wirkt sich auch auf seine Selbständigkeit aus.	
4048	Er weiss auch, was er ins Schulzimmer mitnehmen muss. Er weiss, wo er seine Box mit den Aufgaben holen muss. Er weiss, wie er den Arbeitsplatz einrichten soll.	

4194	Er ist in den alltäglichen Verrichtungen selbständiger geworden: Material bereitlegen, An- und Ausziehen, Finken anziehen, Schulsack holen und Hausaufgaben auspacken. Er kann den Schulweg allein bewältigen.	
4199	Er kann sich im Schulhaus zurechtfinden und orientieren. Wir haben das eingeübt.	
5129	Er kann vieles allein machen. Er kann sich für die Schule bereit machen und das Material bereitstellen. Er vergisst fast nie etwas.	
5137	Er ist im Umgang mit seinem Material sehr selbständig und hat einen guten Überblick. Er sieht sofort, wenn etwas fehlt. Das kann er allein.	
5174	Ich finde, dass er schon sehr selbständig ist. Er ist sehr gut organisiert und sehr selbständig. Wenn er in einer Werkstatt selbständig arbeiten muss, hat er teilweise Mühe.	
6180	Wenn ich in der Klasse bin und mit ihr arbeite, bin ich darauf angewiesen, dass er allein arbeiten kann. Da er ein anderes Lernprogramm hat, kann er die Reihenfolge der Aufträge selbst bestimmen.	
6413	Für eine gewisse Zeit haben wir einen Würfel verwendet. Damit konnten sie mitteilen: ich brauche keine Hilfe, ich brauche Hilfe oder ich versuche es selbst. Es waren die drei Varianten: es gut allein sehr gut, es ist eher schwierig oder da brauche ich Hilfe. So konnten sie selbständiger arbeiten, ohne dass ich immer dabei sein muss. Ein Hilfsmittel ist meine personelle Hilfe.	

Kodierung Kategorie 7: Spezialinteresse

Zeile	Textausschnitt	Unterkategorie
1122	Dort gehen wir oft, um Sticker einzukleben. Er arbeitet mit seinem Sticker Buch zu seinem bevorzugten Thema Flaggen. Wir sind bereits bei einem Nachfolgebuch, in das er Merkmale von einem spezifischen Land einkleben muss.	
1371	Wir arbeiten mit den Flaggenbuch, wenn ich merke, dass es nicht mehr geht. Dann kann ich das Kind damit abholen.	
1712	Bei J. hilft es, wenn er in seinem Sticker Buch arbeiten kann.	
2060	Ich versuche ihn dann abzulenken. Es funktioniert oft mit den Autos. Ich begleite ihn zu den Autos und spiele mit ihm.	
2416	Die Autos sind vor allem in Situationen wichtig, die ihn überfordern. Da merke ich, dass er aus dieser Situation herauskommen muss und eine Ablenkung braucht. Ich bringe ihm dann die Autos.	
2421	Ich habe ein neongelbes Rennauto. Ich habe bemerkt, dass er seinen Blick darauf richtet, wenn ich es auf Augenhöhe vor ihm hin und her bewege. Er erkennt das Auto. Anschliessend gehe ich mit ihm in die Garderobe. Er darf draussen auf dem Strassentepich mit dem Auto spielen. Das ist für ihn eine Hilfe, um aus der überfordernden Situation herauszukommen.	
2437	Je nachdem wie gross die Aufregung ist, gelingt es, ihn mit der Kiste voller Autos vom Platz wegzulocken.	
2440	Im Moment stehen die Autos im Kindergarten nicht zum Spielen zur Verfügung und sind versorgt. Es ist für ihn besonders, wenn er dann mit den Autos spielen darf.	

3436	Im Schulalltag ist es so, dass er sie in freien Phasen anwendet. Die Beschäftigung mit Flaggen und Automarken zeigt sich beispielsweise, wenn sie frei im Zeichnungsheft etwas malen dürfen. Wenn sie eigene Bilder anfertigen dürfen, geht er dem nach.	
3443	Wenn es zum Thema oder zum aktuellen Unterrichtsinhalt passt schon. Oder man redet darüber oder es kommt vor, dass er es einbringt. Dann wird damit umgegangen. Zu dem Bereich wird auch einmal ein Spiel gemacht oder ein Buch gelesen, wenn es ihn interessiert. Das wird dann aufgegriffen, aber nicht speziell weiterverfolgt.	
3450	Dann ist er freudig und motiviert und sehr selbständig. Er ist konzentriert und zeigt auch eine lange Ausdauer. Er geht dem selbständig nach und kann sich dann sehr gut organisieren.	
4557	Es unterstützte die Motivation, wenn ich auf ein Ziel hinarbeiten wollte. Bei Zählübungen mit der Klettmappe habe ich immer die Mickey Maus oder Getränke aus dem Volg verwendet. Die Motivation war sehr gross, wenn ich Material aus dem Alltag, das seinen Spezialinteressen entspricht, mitgebracht habe.	
4563	Es hat jedoch Platz und es wird Platz haben, wenn ich merke, dass wir irgendwo nicht mehr weiterkommen. Das kann im Turnen oder in der Mathematik sein. Wenn wir mit dem Programm der Klasse nicht mehr mitkommen, dann wäre das eine gute Möglichkeit, die Motivation aufrecht zu erhalten und wieder mit dem zu starten.	
4569	Sein Spezialinteresse war eine Zeit lang die Lebensmittel aus dem Volg. Da habe ich die Zähl- und Zuordnungsübungen mit Bildern von Granini Flaschen durchgeführt.	
4574	Falls es wieder nötig wäre, würde ich wieder damit beginnen.	
5282	Ich habe für ihn ein Planetenheft mit vielen Rechnungen erstellt. Das wollte er nie haben. Für ihn ist es eine Strafe, wenn er etwas anderes machen muss als die anderen.	
5451	Ich wollte das am Anfang einbeziehen, besonders in Situationen, die für ihn schwierig sind. Da blockt er ab.	
5453	Er zeigt mir sein neues Nasa T-Shirt. Ich nehme das auf und mache ein kurzes Gespräch darüber. Ich stelle eine Frage dazu. Er kann sie mir dann beantworten.	
5458	In der Schule sind die Spezialinteressen weniger wichtig. Er will das machen, was die anderen machen.	

	1036 1037 1038 1039 1040	wird. Manchmal läuft die Mutter mit ihm die Strecke vorher ab. Das hilft ihm, dass er teilnehmen kann. Was bei ihm schwierig ist und was man wissen muss, ist folgendes. Alles, was rund ist «triggert» ihn.	
03:20	1041	M: Runde Gegenstände?	
03:22	1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055	S1: Runde Gegenstände wie Murmeln oder Bälle. Eine Zeit lang hatten wir das auch mit den Bügelperlen. Ich habe einmal auch mit verschiedenfarbigen Muggelsteinen gearbeitet. Da kommt er in eine Situation, in der er sehr hyperaktiv wird und alles umherwirft. Wenn ich mit ihm mit den Bügelperlen arbeiten will, hilft es ihm, wenn ich sie nach und nach nach Farbe sortiere. Ich frage ihn, was er will und lege ihm dann nur die gewünschte Farbe hin. Das sind so Situationen, die wir festgestellt haben. Er ist viel in Bewegung und schaut auch, wie sich etwas bewegt. Da probiert er gerne aus. Hier siehst du die Wasserfarben auf dem Tisch. Im Moment ist er beurlaubt, weil sie die Wohnung sanieren. Das wäre sonst nicht möglich, weil er die Gläser ausleert.	Herausforderung
04:43	1056	M: Weil sie rund sind?	
04:44	1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067	S1: Ich weiss nicht, ob es daran liegt, dass sie rund sind. Er leert sehr gerne Sachen aus und beobachtet dann, was passiert. Flüssigkeiten, Gläser mit Glitzer drin dreht er sofort um. Auch Wasserhähne findet er sehr spannend. Sie sind auch rund. Auch in solchen Situationen müssen wir vorausschauen und überlegen, was wir machen, damit es ihm gelingt, teilzunehmen. Für ihn ist es schon so, dass die Vorhersehbarkeit wichtig ist. Klarheit auch im Spiel. Freies Spielen überfordert ihn. Ich sage ihm, was er machen kann oder gebe ihm eine Auswahl von zwei Angeboten. Das ist für ihn hilfreich.	
05:49	1068 1069	M: Kann er sich dann zwischen den Angeboten entscheiden?	
05:52	1070 1071 1072 1073 1074 1075	S1: Er kann sich oft entscheiden. Wenn er sich nicht entscheiden kann hat er schon eine gute Strategie entwickelt. Dann hilft ihm ein Abzählvers: «Öpfel, Bire, Nuss und du bisch duss». Das, was dann «duss» ist, nimmt er dann. Wir hatten eine Situation, in der er wählen konnte zwischen Schokoladen- oder Vanilleglace. Er war unsicher. Nachher	Strategie Abzählen

	1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082	hat sich herausgestellt, dass das seine erste Glace zum Schleckten war. Er hat sich dabei sehr unbeholfen verhalten. Am Anfang hat er sich aber nichts anmerken lassen. Die anderen Kinder haben gefragt, wieso er das Glace abbeisse. Da habe ich bemerkt, dass er nicht weiss, wie er es mache soll. Da braucht er klare Anweisungen. Dann geht es.	Verbale Anweisungen, Handlungsablauf
07:07	1083 1084 1085 1086	M: Du hast vorher erwähnt, dass es in der Garderobe gut geht. Wenn er hineinkommt, geht er an seinen Platz und zieht die Jacke aus. Das geht auch mit vielen Kindern zusammen?	
07:20	1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095	S1: Das macht er gut. Wenn er Schwierigkeiten hat, holt er sich Hilfe. Es gibt Kleidungsstücke, die für ihn schwierig sind beim An- oder Ausziehen. Und dann bittet er um Hilfe. Er ist ja Ende des zweiten Kindergartenjahrs. Und da kommt er und fragt: «Hilfst du mir?» Wenn er einen neuen Schuh hat benötigt er am Anfang mehr Unterstützung z.B. dass ich ihm den Schuh aufmache. So kann ich die Unsicherheit gut auffangen. Das macht er gut mit. Er hat zu Hause gelernt, dass er fragen soll, wenn er Hilfe benötigt.	Neue Situation
08:07	1096 1097	M: Dann kennt er den Handlungsablauf beim Schuhe anziehen und Kleider in der Garderobe ausziehen?	
08:14	1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108	S1: Das kennt er. Das muss ich nicht mehr visualisieren. Ganz am Anfang des Kindergartens haben wir ihm natürlich teilweise einzelne Sequenzen visualisiert: Ankommen, Ausziehen. Die Reihenfolge musste ich ihm nie angeben, weil er das schon gekannt hat, als er gekommen ist. Er hat schon Frühförderung gehabt. Die Mutter unterstützt ihn sehr. Das hat er nicht benötigt. Es waren eher die Abläufe Hineinkommen – Hände waschen – Begrüssung. Das muss man eine kurze Zeit visualisieren. Dann ist er derjenige, der den anderen sagt wie der Ablauf ist.	Handlungsablauf visualisieren
09:04	1109	M: Dann hat er den Ablauf mit der Zeit routiniert?	
09:06	1110	S1: Ja.	
09:10	1111 1112 1113 1114	M: Wie ist sein Platz gestaltet, wenn er im Kindergarten eine Arbeit macht? Du hast gesagt, dass der Stuhl angeschrieben ist. Wo arbeitet er? Kann er an jeden Platz oder hat er seinen eigenen Platz?	

13:03	1155 1156 1157 1158 1159 1160	S1: Ja, ich glaube, das stört ihn wirklich. Er ist nicht derjenige, der im Dreck spielt und gerne kleistert. Das darf er mit dem Pinsel. Dann helfe ich ihm noch anstreichen. Manchmal benutzt er doch einmal einen Finger. Für eine kurze Sequenz macht er mit. Dann muss ich einen anderen Weg finden, wie ich das mit ihm mache.	
13:41	1161 1162 1163	M: Wie teilst du ihm mit, wie lange etwas dauert, wenn du mit ihm arbeitest? Ist es für ihn wichtig, zu wissen wie lange etwas dauert? Zeit visualisieren oder darstellen?	
13:54	1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172	S1: Teilweise fordert er das ein. Dann stelle ich den Time-Timer. Er hatte eine Zeit lang eine Uhr, auf der er selber schauen konnte. Es war keine digitale, auch keine analoge Uhr. Es hat auch Viertelstunden angezeigt. Die Uhr hat vibriert, wenn der Kindergarten fertig war. Da war es gut, wenn wir in der Garderobe schon bereit waren, wenn die Uhr vibriert hat. Da hat er genau darauf geschaut und gesagt: «Jetzt wäre eigentlich fertig. Meine Uhr hat schon das angezeigt.	Zeit
14:52	1173 1174	M: Was würde passieren, wenn ihr in der Garderobe noch nicht bereit gewesen wärt und die Uhr hätte schon vibriert?	Veränderung
14:54	1175	S1: Ja dann würde er mich darauf aufmerksam machen.	
15:01	1176	M: Er würde dann nicht wütend werden?	
15:03	1170 1171	S1: Nein, Wutanfälle kenne ich bei ihm so nicht. Das kenne ich dann vom anderen und zwar massiv.	
15:15	1172 1173	M: Dann hast du beim anderen Kind solche Situationen, wenn es nicht stimmt?	
15:18	1174	S1: Ja.	
15:20	1175 1176 1177	M: Also, wenn der Ablauf klar ist und etwas Neues kommt und es dann nicht stimmt nach seinem Plan dann wird er wütend?	
15:27	1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186	S1: In der Schule ist der Plan viel weniger detailliert. Da weiss er einfach, was der Reihe nach kommt an Fächern und woran wir arbeiten, in diesem oder jenem Heft. Für ihn ist es schwierig auszuhalten, wenn er aufhält und nicht aufgerufen wird. Ganz schwierig ist es, nicht zu gewinnen und nicht der Erste zu sein und nicht aufgerufen zu werden. Das ist auch tagesabhängig. Es gibt Tage, an denen er es viel besser meistert und solche, an denen schon eine minimale Abweichung geschieht oder etwas nicht seinen	Inhibition Verhalten

1187	Vorstellungen entspricht. Dann geht es los. Bei ihm habe	
1188	ich das Gefühl, dass er sehr gut arbeitet, wenn er selbst	
1189	bestimmen kann. Wenn er fremdbestimmt ist und eine vor-	
1190	gegebene Arbeit machen muss, wird es schwierig. Er gibt	
1191	gerne selbst Regeln vor. Dann muss man sich wie an seine	
1192	Regeln halten. Bei ihm haben wir im zweiten Semester	
1193	eher Rückschritte im Verhalten bemerkt. Die Wutanfälle	
1194	und Schreiattacken haben massiv zugenommen. Wir ver-	
1195	suchen herauszufinden, woran es liegen könnte und was	
1196	wir machen könnten. Es könnte am Druck von zu Hause	
1197	liegen. Die Eltern können nicht gut akzeptieren, dass sie	
1198	ein autistisches Kind haben, das anders funktioniert. Sie	
1199	sehen seine kognitiven Fähigkeiten. Ich habe auch das Ge-	
1200	fühl, dass man bei ihm das Mindset sehr fördert. Wenn du	
1201	das kannst, dann bist du gut. Er sagt auch manchmal, dass	
1202	er kein Glück gehabt habe. Sobald er eine Herausforde-	
1203	rung hat oder sich anstrengen muss, blockt er ab. Er sieht	
1204	teilweise auch nicht ein, dass man etwas üben muss. Das	
1205	sieht man auch im Sport. Ich kann Seil springen. Da kann	
1206	ich ja nicht nur beobachten. Ich kann beobachten, wie die	
1207	Bewegungsabläufe sind. Schlussendlich muss ich die Be-	
1208	wegungen selber machen und zwar mehr als einmal. Das	
1209	ist ganz schwierig. Da glaube ich, dass die Eltern ihm ver-	
1210	mitteln, dass er gut sei. Das andere Problem sieht man	
1211	dann nicht. Da kenne ich den Hintergrund nicht so genau.	
1212	Sie sind Flüchtlinge. Sie wollen hierbleiben. Da ist sicher	
1213	auch Angst vorhanden. Wir wissen auch nicht, welche Er-	
1214	fahrungen sie gemacht haben. Er selber kennt seine	
1215	Diagnose nicht. Wir wissen auch in der Schule nicht, wie	
1216	wir damit umgehen sollen. Die Kinder beginnen nun zu	
1217	fragen, was er hat und warum er anders ist. Wenn ich	
1218	Arbeiten für ihn übernehme, fragen sie, ob ich das für ihn	
1219	gemacht habe. Ich sage ihnen, dass ich das für ihn ge-	
1220	schrieben habe. An den Gesichtszügen der Kinder kann	
1221	ich ablesen, dass sie denken wieso er und nicht ich? Ich	
1222	habe Verständnis dafür, dass sie das hinterfragen. Das	
1223	dürfen sie auch. Es wäre viel einfacher, wenn man das	
1224	kommunizieren könnte auch für ihn. Man merkt ja, dass er	
1225	anders ist. Das sind solche Probleme. Wie kann ich alles	
1226	mit den exekutiven Funktionen in den Griff bekommen,	

	1227 1228 1229	wenn er nicht weiss, warum er anders ist. Es wäre besser, wenn er weiss, dass er anders ist und es o.k. ist wie er ist.	
21:06	1230 1231 1232	M: Du hast gesagt, dass Veränderungen eine grosse Herausforderung sind. Welche Veränderungen kommen im Schulalltag vor?	
21:16	1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251	S1: Im Schulalltag ist alles herausfordernd, was nicht schulisch ist wie z.B. Schlitteltag oder Maiensäss. Bald haben wir noch eine Schulreise. Da habe ich das Problem, dass ich vier SuS habe. Viele Sachen sind dann meist gleichzeitig. Ich muss schauen, wo ich mitgehen kann. Für Ausflüge bräuchte jedes dieser Kinder eine 1:1 Betreuung. Das kann ich nicht gewährleisten. Da wird es schwierig. Ich muss viel organisieren, damit die Teilnahme für die Kinder möglich ist. Am Maiensäss hat er teilgenommen. Die Assistenz hat ihn begleitet. Neuneinhalb Stunden hatte er eine 1:1 Betreuung. Sie wurden mit dem Transport hinauf- und wieder hinuntergefahren. Sie waren ein wenig abseits der Klasse. Was hat er gemacht auf dem Maiensäss. Er hatte seine Farbstifte dabei, das heisst die Assistenz hat sie mitgenommen. Er hatte ein IQ-Spiel dabei. Er hat an diesem Tag viel gegessen. Das Essen ist für ihn eine Strategie, um sich zu beruhigen. Da läuten bei mir die Alarmglocken. Essen darf keine Strategie sein, um sich zu beruhigen.	Umgang mit Veränderungen
22:56	1252 1253	M: Wann kündigt ihr eine Veränderung an wie Maiensäss oder Schulreise an? Wie viel Vorlaufzeit ist da nötig?	
23:15	1254 1255 1256 1257	S1: Beim Maiensäss sagen wir, dass es kommen wird und wie es ablaufen wird. Im Kindergarten ist die Information über den Ablauf rechtzeitig an alle gegeben worden. Es wird dann aber kurzfristig informiert, wann wir gehen.	Veränderung
23:41	1258 1259 1260	M: Dann war der Ablauf klar und sie wussten, dass es dann kommen wird. Hat das mit der kurzfristigen Ankündigung funktioniert?	
23:52	1261 1262 1263	S1: Das hat bei J. gut funktioniert. Da war ich dabei. Wir hatten einen Plan dabei. Bei S. war die Assistenz dabei und er hatte wie schon vorher erwähnt eine 1:1 Bereuung.	Vorbereitung
24:14	1264 1265	M: Hat es im Laufe des Schuljahres Fortschritte gegeben im Umgang mit Veränderungen? Geht es besser, dass er	

	1266 1267	sich auf Veränderungen einlassen kann oder ist es immer schwierig?	
24:28	1268 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282	S1: Wenn eine Lektion ändert ist das kein Problem. Es ist wichtig, dass ich das Ende rechtzeitig ankündige, wenn er noch am Arbeiten ist z.B. du hast jetzt noch fünf Minuten Zeit. Bei S., der kognitiv stark ist, ist es schwierig, wenn ich mit Zeitangaben arbeite. Wenn ich ihm in der Handarbeit sage, dass er noch zehn Minuten frei zeichnen darf bis wir am Gegenstand weiterarbeiten, kann das manchmal sehr schwierig sein. Beim Weben ist es so, dass er zuschaut wie die Zeit abläuft, wenn ich ihm sage, dass wir noch fünf Minuten weben werden. Bei ihm ist der Time-Timer eher kontraproduktiv, weil er zuschaut, wie die Zeit immer weniger wird und gar nicht arbeitet. Bei ihm hilft es eher, wenn ich ihm sage, er müsse noch zehn Mal hin- und her weben. Nach den zehn Reihen darf er dann wieder zeichnen.	Übergang Zeit visualisieren Arbeit beenden Ende ankündigen
26:03	1283 1284	M: Dann gibst du ihm so die Zeitdauer einer Arbeit bekannt?	
	1285 1286 1287 1288 1289	S1: Ich gebe sie ihm in der Anzahl der Wiederholungen bekannt. So weiss er, was er machen muss. Bei den Rechnungen sage ich nicht, dass es noch zehn Minuten dauert, sondern ich zeige genau, was gemacht werden muss.	Zeitdauer Anzahl Wiederholungen
26:31	1290	M: Und dann kommt etwas Neues?	
	1291 1292	S1: Ja, bei ihm ist das einfacher als die Angabe einer Zeitdauer. So kann ich ihm aufzeigen, was erledigt wurde.	
26:45	1293	M: Ist das beim Kindergartenkind so?	
	1294 1295 1296 1297 1298 1299 1300 1301	S1: Nein, das ist beim Schüler so. Das Kindergartenkind spricht besser auf die Angabe der Zeitdauer an. Vielleicht liegt es daran, dass er von klein auf seine eigene Uhr hatte und nachschauen konnte, wie lange es noch dauert. Er fragt auch viel öfter, wie lange es noch dauert. Er verlangt dann eine genaue Zeitdauer und will es genau wissen. Dies fordert S. eher nicht ein. Dort ist es dann eher die Anzahl oder die Menge.	Zeitdauer
27:28	1302 1303	M: Hast du eine Strategie wie du Flexibilität beim Kind förderst und es unterstützt?	
27:39	1304	S1: Da bin ich teilweise auch noch sehr suchend.	

27:44	1305 1306	M: Das ist ja bei Kindern mit Autismus sehr schwierig, sie darin zu fördern.	
27:51	1307 1308 1309 1310	S1: Ich habe auch schon eine Weiterbildung gemacht, wie ich exekutive Funktionen fördern kann. Ich habe ein Buch über die Förderung der exekutiven Funktionen (zeigt das Buch).	
28:02	1311	M: Ja, das habe ich auch.	
28:03	1312 1313 1314 1315 1316 1317 1318 1319 1320 1321 1322 1323 1324 1325 1326 1327 1328 1329 1330	S1: Da habe ich gedacht, dass ich hier wirklich das «Fleisch am Knochen» bekomme. Dann gehe ich in den Kurs und lese das Buch und denke, dass ich trotzdem nicht viel schlauer geworden bin. Wie fördere ich die exekutiven Funktionen? Da frage ich mich auch nach acht Jahren noch: «Wie machst du das, dass es auch etwas bringt und nachhaltig ist?» Vielleicht sind die Fortschritte so minim, dass man sie fast nicht sieht. Es gibt ja die Spiele wie «Simon says» und so weiter. Da denke ich, dass ich damit dieses oder jenes fördern kann. Diese sind teilweise aber eher kontraproduktiv. Wir haben eine Zeit lang ein Spiel gemacht. Einer war der Peter, der andere der Paul und die anderen Kinder waren durchnummeriert. Da heisst es dann Peter ruft 1, 1 ruft 4 usw. Wenn ein Fehler passiert, wird die Position um 1 verschoben. Dieses Spiel war in der 1. Klasse für S. nicht möglich. Wenn sie das Spiel machen wollten, musste ich ihm herausnehmen. Dies konnte einen Wutanfall auslösen, weil er nicht die 1 sein konnte oder der Peter oder der Paul.	Flexibilität
29:34	1331 1332 1333 1334	M: Oder vielleicht auch darum, weil es immer wieder wechselt? Das braucht ja so viel Flexibilität. Ich bin die 5, das nächste Mal bin ich die 6 oder wenn ich zu spät bin, bin ich die 20 oder so?	
29:46	1335 1336 1337	S1: Ich habe das Patentrezept auch noch nicht herausgefunden. Ich bin immer wieder am Suchen, wie ich sie unterstützen und fördern kann.	
30:02	1338 1339 1340 1341	M: Wie ist es bei Übergängen im Schulalltag z.B. vom Kindergarten in die Pause und von der Pause wieder zurück? Wie kündigst du diese an und wie sind diese gestaltet? Du hast mir ja vorher einen Plan gezeigt.	
30:20	1342 1343 1344	S1: Das eine ist der Plan. Im Kindergarten ist der Tagesablauf in der Regel immer gleich. Es hat auch akustische Signale, bei denen die Kinder dann zuhören müssen. Es wird	Übergang

	1345 1346 1347 1348 1349 1350 1351 1352 1353	ihnen verbal angekündigt, dass jetzt Pause ist. Manchmal vergisst man, ihm voranzukündigen, dass wir in fünf Minuten in die Pause gehen, wenn wir in eine Arbeit vertieft sind. Es hat noch ein anderes Kindergartenkind, bei dem ich ASS vermute. Es gibt aber keine Diagnose. Bei diesem Kind läuft dann nichts. Es will unbedingt seine Arbeit beenden. Dann kann ich nicht gut unterbrechen. Das gelingt bei J. besser. Er kann die Arbeit unterbrechen und nachher weiterarbeiten.	Flexibilität
31:25	1354	M: Obwohl er noch nicht fertig ist?	
31:26	1355 1356 1357 1358	S1: Ja, obwohl es noch nicht fertig ist. In der Schule bei S. ist das auch eher schwierig. Teilweise muss ich ihm sagen: «Schau die Lektion ist fertig. Du darfst es mitnehmen und zu Hause noch fertig machen.	Arbeit beenden
31:44	1359	M: Und das macht er dann auch?	
31:48	1360 1361 1362 1363 1364 1365 1366	S1: Ja, das macht er teilweise auch. Teilweise muss ich ihn ein paar Sekunden oder Minuten Zeit geben, damit er die Arbeit fertig machen kann. Ich räume dann das Etui und die Farbstifte zusammen, obwohl das pädagogisch vielleicht nicht sinnvoll ist. Ich bin doch zu seiner Unterstützung da und übernehme solche Tätigkeiten für ihn, damit er das nicht machen muss.	Arbeit beenden Flexibilität
32:25	1367 1368 1369 1370	M: Du hast vorhin die Spezialinteressen der Kinder angesprochen. Welche Rolle spielen diese bei der Förderung und Unterstützung? Du hast ja gesagt, dass du mit einem Kind oft mit dem Flaggenbuch arbeitest.	
32:42	1371 1372 1373 1374 1375 1376 1377 1378	S1: Wir arbeiten mit den Flaggenbuch, wenn ich merke, dass es nicht mehr geht. Dann kann ich das Kind damit abholen. J. im Kindergarten kann ich mit einem Mini-Lück, einem Logical abholen. Ich gebe ihm solche Aufgaben, wenn ich merke, dass es schwierig werden könnte. In der Schule bei S. ist es wichtig, dass die KLPs miteinbezogen werden. Aus Kreissituationen geht er teilweise weg. Ich finde, man muss ihm dann gehen lassen.	Spezialinteresse Kreissituation
33:34	1379	M: Geht er dann aus dem Kreis heraus?	
33:35	1380 1381 1382	S1: Ja, dann sitzt am Tisch. Wenn ich in der Klasse bin, verlangt er Farbstifte und zeichnet. Er kann sich sehr gut mit Zeichnen beruhigen.	beruhigen
33:57	1383	M: Kann es auch funktionieren, wenn er im Kreis sitzt?	

34:05	1384 1385 1386	S1: Es kann sehr gut funktionieren. Er holt sich einen «Plopper», damit er seine Finger immer in Bewegung halten kann.	beruhigen
34:15	1387	M: Ist er dann im Kreis noch dabei?	
34:20	1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397	S1: Ja, er hatte auch schon einen Stressball dabei. Ich würde mehr zulassen als die KLP. Das ist immer schwierig, weil sie sich gestört fühlt, wenn er das «stimming» anwendet. Ich finde, dass er dadurch partizipieren kann. Er kann sich so beruhigen. In der Schule zeichnet S. mit den Händen. Da merke ich, dass es auch etwas ist, das er sich vorstellt. J. flattert mit den Händen um sich zu beruhigen. Er ist mit den Fingern immer etwas am Suchen. Wenn wir neben einander gehen, sucht er meine Hand. Da merke ich, dass seine Hand immer in Bewegung ist.	Kreissituation
35:45	1398 1399	M: Nimmt er im Kreis am Unterrichtsthema teil, wenn er sich mit etwas anderem beschäftigt?	
35:54	1400 1401 1402 1403	S1: Ja, wenn S. am Tisch sitzt und die Klasse etwas im Kreis bespricht, ist er voll dabei. Er ist auditiv dabei und gibt auch teilweise die Antworten. Obwohl er zeichnet, bekommt er genau mit, was im Kreis geschieht.	Partizipation
36:20	1404 1405	M: Dann kann er sich gleichzeitig auf zwei Dinge konzentrieren?	
36:21	1406	S1: Ja, ich sehe das so.	
36:32	1407	M: Macht das Kind im Kindergarten im Kreis auch mit?	
36:37	1408	S1: Ja, J. macht im Kreis mit.	
36:40	1409	M: Dann sind sie in solchen Situationen gut integriert?	
36:45	1410 1411 1412 1413 1414 1415 1416 1417 1418 1419 1420 1421	S1: Bei J. merke ich eigentlich wenig bis gar nichts, von Reaktionen von anderen Kindern. In der Schule in der 1. Klasse gibt es immer mehr Reaktionen. Man muss gut darauf achten, damit es nicht zu Mobbing kommt und sie ihn ausnutzen und plagen z.B. Sie sagen ihm, er solle etwas machen und er macht es dann wirklich. Da sind wir im Moment in einer sehr heiklen Phase. Die KLP stellt die Tragbarkeit von S. in Frage. Wie greife ich das Thema auf? Wir fragen uns immer wieder, wo und wie wir Entlastung ermöglichen können. Am Freitag in der Doppellektion Sport geht es überhaupt nicht. Es ist für alle Beteiligten nur Stress.	

41:30	1461 1462 1463 1464 1465 1467 1468 1469 1470 1471 1472 1473 1474 1475 1476 1477 1478 1479 1480 1481 1482	<p>S1: Wenn er noch im Stuhlkreis sitzt, gehe ich zu ihm hin und sage ihm nochmals verbal, was er machen muss: «Nimm dein Etui, setze dich an deinen Tisch». Vielleicht muss er noch ein Heft holen oder ich bringe ihm das Heft. Es ist wichtig, dass er sein Etui und den Platz hat. Bisher war in der Schule freie Platzwahl. Seit zwei Monaten hat er einen festen Platz. Wenn er nicht den Platz bekommt, den er sich vorstellt oder dieser schon besetzt war, gab es immer Diskussionen oder es kam zu Wutanfällen. Das brauchen wir als Klasse und er nicht. Er hat ein Einzelpult, an dem er arbeiten kann. Die Schulzimmer sind sehr klein und es gibt keine Rückzugsmöglichkeiten. Manchmal gehen wir in die Garderobe. Sie ist aber sehr voll. Sie ist kleiner als diese vom Kindergarten und sie wird von zwei Klassen genutzt. Draussen sind noch die Schultaschen. Jedes Kind hat einen Haken. Für die beiden Sonderschüler haben wir Schemel besorgt. Diese befinden sich an einer Fensterfront. Sie haben dort ihren Haken. Sie sind nicht ganz im Getümmel drin, sondern haben Blick auf das Getümmel. Da staune ich immer, wie er das meistert. Das ist eine Garderobe mit 38 Kindern. Es ist laut.</p>	<p>Arbeitsplatz Arbeitsauftrag</p> <p>Garderobe Raumorientierung</p>
44:01	1483 1484 1485 1486	<p>M: Das ist ein Ablauf, den er kennt und der routiniert abläuft. Das hilft ihm bestimmt, dass es immer gleich abläuft. Ist in der Garderobe immer das gleiche Kind neben ihm?</p>	<p>Routine im Ablauf</p>
44:20	1487	<p>S1: Ja, das bleibt neben ihm.</p>	
44:30	1488 1489 1490	<p>M: Da ist noch das Thema der Hausaufgaben. Wie kommunizierst du sie ihm und wie sind sie für deinen Schüler gestaltet?</p>	
	1491 1492 1493 1494 1495 1496 1497 1498 1499 1500 1501	<p>S1: Bis jetzt bekommt er die gleichen Hausaufgaben wie die Klasse. Er bekommt sie von der KLP. Ich finde, dass sie sie sehr ausführlich erklärt und der Auftrag klar ist. Es ist klar, was er machen muss. Da er schon lesen und schreiben kann, hat er das höhere Niveau bekommen. Über das Thema Hausaufgaben könnte man meiner Meinung nach grundsätzlich diskutieren. Ich sehe den Sinn und den Zweck der Hausaufgaben wenig bis gar nicht. Die Eltern wollen, dass er sie macht. Der KLP ist es sehr wichtig, dass sie gemacht werden. Bei einem anderen Schüler in der Klasse habe ich es folgendermassen organisiert. Er</p>	<p>Hausaufgaben</p>

	1502 1503 1504 1505 1506 1507	bekommt von mir keine Hausaufgaben. Dafür haben die Eltern von mir Material bekommen wie Spiele, Knete usw. Ich finde es sinnvoller, dass er sich damit beschäftigen kann. Bei S. überlege ich, die Hausaufgaben abzuschaffen, da er oft überreizt ist. Es ist eher ein Druckmittel, auf das die Eltern Wert legen.	
46:12	1508 1509 1510 1511	M: Hat er Hilfsmittel zur Unterstützung oder geht es ohne, da er kognitiv gut mit der Klasse mitkommt? Sind sie speziell visualisiert oder versteht er den Auftrag der KLP ohne visuelle Unterstützung?	
46:29	1512 1513 1514 1515 1516 1517 1518 1519 1520 1521 1522 1523	S1: Bisher schon. Die KLP hat kürzlich ein Blatt gegeben und gemeint, dass er nicht verstanden hat, was die Aufgabe ist. Er hat alle V-Wörter mit einem V bemalt. Es war eine auditive Aufgabe, in der Wörter mit F und V vorkamen, bei denen zu unterscheiden war, wo ein F und wo ein V gehört wird. Da hat er den Auftrag nicht verstanden. Es wird zu Hause auch niemand den Auftrag verstanden haben. Er hat noch eine ältere Schwester, die auch im Schulsystem ist. Sie wird ihm sicher auch viel helfen. Sie kann uns bei der Kommunikation mit den Eltern unterstützen und helfen, indem sie übersetzt. Ich denke, dass sie ihm bei diesem Auftrag nicht helfen konnte.	Unterstützung Hausaufgaben
47:25	1524 1525 1526 1527 1528	M: Das Ziel der Förderung und Unterstützung ist die Selbstständigkeit. Was können die Kinder alleine? Du hast schon einiges erwähnt: Hereinkommen – Umziehen- in den Kindergarten gehen. Können sie selbständig einen Auftrag ausführen oder benötigt es eine 1:1 Unterstützung?	
47:55	1529 1530 1531 1532 1533 1534 1535 1536 1537 1538	S1: Bei J. im Kindergarten zeigen wir sowieso allen Kindern viel vor. Da sind wir auf einer tiefen Stufe. So visualisieren wir für die ganze Klasse. Die Kindergärtnerin hat für die ganze Klasse den Ablauf visualisiert, wie man ein Paket einpackt. Das ist dann auch für J. sehr hilfreich. Ich habe das Gefühl, dass immer mehr visualisiert wird. Wir haben dort einen Wochenplan, der anzeigt welcher Tag ist, was gestern war und was morgen sein wird. Auch die Regeln und die Ämtli sind visualisiert. Da wird auf dieser Stufe viel gemacht und das unterstützt sehr.	Unterstützung Selbstständigkeit Visualisierung
49:04	1539 1540	M: Haben sie im Bereich Selbstständigkeit in diesem Schuljahr Fortschritte gemacht?	

49:10	1541 1542 1543 1544 1545 1546	S1: S. wohnt im Flüchtlingsheim und hat einen weiten Schulweg. Er kommt mit dem Schulbus zur Schule. Der Schulbus fährt dreimal am Tag. Am Nachmittag nach der Schule fährt er nicht. Die Kinder müssen dann zu Fuss gehen. S. wird meistens abgeholt, da er an einer Hauptstrasse entlang gehen muss.	Selbständigkeit
49:46	1574	M: Aber er kommt alleine mit dem Schulbus?	
49:49	1575 1576 1577 1578 1579 1580 1581 1582 1583 1584 1585	S1: Er kommt alleine mit dem Schulbus. Er läuft alleine von der Haltestelle nach Hause. Ich glaube, er läuft auch zum Schulbus. Teilweise begleiten ihn die Eltern, damit er pünktlich beim Schulbus ist. Er fährt am Morgen zur Schule, am Mittag nach Hause und nach dem Mittag wieder zur Schule. Da sind die Fahrplanzeiten wichtig. Er geht auch alleine in die Pause. Manchmal begleite ich ihn wahrscheinlich zu viel. Ich möchte gerne in der Nähe sein, falls er mich braucht. Im Turnen ziehen sich die Kinder in der Garderobe um. Ich ziehe mich im kleinen Vorraum um. So höre ich gut, was in der Garderobe geschieht.	
50:54	1586	M: Damit du bereit wärst, wenn Hilfe nötig wäre?	
50:56	1587 1588 1589 1590 1591 1592 1593 1594 1595 1596	S1: Dass ich reagieren könnte, falls es nötig ist. Wenn die SuS herauskommen fragen sie mich teilweise um Hilfe beim Schuhe binden. Nach dem Turnen gehen sie in die grosse Pause. Damit S. nicht zu viel Zeit für das Umziehen benötigt, unterstütze ich ihm manchmal. Ich gebe ihm die Kleider in der Reihenfolge, in der er sie anziehen muss. So können wir vorwärts machen und S. hat auch genug Pause wie die anderen. So benötigt er nicht die Pausenzeit, um sich anzuziehen. Das könnte einen Wutanfall auslösen: «Ich habe ja gar keine Pause gehabt!»	Handlungsablauf Kleider anziehen
51:41	1597	M: Das kann die ganze Situation entlasten.	
51:45	1598 1599 1600 1601 1602 1603	S1: In diesen Situationen bin ich da und präsent. Teilweise ist es auch nur ein verbales Anleiten. Jetzt ziehst du das an, dann kommt das. Eigentlich wissen beide, wie sie sich anziehen müssen. Wir stehen jedoch unter Zeitdruck. Ich darf den Zeitdruck nicht an sie weitergeben. Darum unterstütze ich den Handlungsablauf verbal.	Handlungsablauf Verbal anleiten
52:19	1604	M: Das hat sich sicher auch bewährt.	
	1605	S1: Ja, ich finde schon.	

52:38	1606 1607	M: Welche Förderschwerpunkte hast du im letzten Jahr gesetzt?	
52:50	1608 1609 1610 1611	S1: Bei S. war ein Förderziel, dass er am Turnunterricht teilnehmen kann, dass ihm die Teilhabe gelingt. Das zweite war, aushalten zu können nicht aufgerufen zu werden, auch wenn ich aufhalte.	Förderziele
53:24	1612	M: Impulskontrolle und er warten muss?	
53:27	1613 1614 1615 1616	S1: Genau. Da habe ich vorgeschlagen, ihm eine Schiefertafel zu geben, die er immer bei sich hat, auf der er seine Antwort notieren kann. Ich weiss aber nicht, inwieweit das die KLP stört.	Inhibition Hilfsmittel
53:49	1617	M: Aha, dann schreibt er sie auf und hat sie dann bereit.	
	1618 1619 1620 1621 1622 1623 1624	S1: Es war meine Idee, dass er die Antwort notiert und der KLP zeigen kann. So ist er mit Schreiben beschäftigt und kann sich mitteilen, zwar nicht verbal für alle. Es können auch andere Kinder an die Reihe kommen. Ich kann nicht immer ihm aufrufen. Es hat noch 18 andere SuS. Das ist leider wieder weniger gemacht worden. Ich fand das gut, wenn er auf die Tafel schreiben konnte.	Partizipation Hilfsmittel
54:30	1625	M: So kann er sich gut im Unterricht einbringen.	
54:32	1626 1627	S1: Ja genau. Was hatten wir denn noch? Wir haben die Ziele stark reduziert.	
54:42	1628	M: Nur die wichtigsten Förderziele.	
	1629 1630 1631 1632 1633 1634 1635 1636 1637 1638 1639 1640 1641 1642 1643 1644	S1: Ein grosses Ziel ist auch zu lernen zu verlieren. Erreiche ich das? Ihn kann man kognitiv erreichen. J. im Kindergarten kann gut mit Gewinnen und Verlieren umgehen. Sie haben das zu Hause viel geübt. Er sagt dann zu sich die geübten Sätze: «Es ist nicht so schlimm, wenn ich verliere. Einmal gewinne ich, einmal verliere ich». Er kann sich das selber vorsagen. Bei S. haben wir ein kulturelles und ein sprachliches Problem. Die Platzverhältnisse sind in der Familie mit sechs Personen sehr eng. Sie wohnen im Transitzentrum. Zum Glück dürfen sie demnächst umziehen. Sie haben ein Kind mit ASS. Ich weiss nicht, ob er im Asylzentrum Wutanfälle haben kann. Da besteht die Angst, dass sie ausgewiesen werden, wenn er sich so verhält. Es ist sehr vielfältig. Wenn man auf der Flucht war, stehen andere Dinge im Fokus als mit dem Kind das Verlieren im Spiel zu üben.	Förderziele

56:50	1645 1646	M: Hat es in diesen Bereichen, die du vorher angesprochen hast schon Fortschritte gegeben?	
	1647 1648 1649 1650 1651 1652	S1: Das Turnen ist schwierig, Da nehmen wir ihn jetzt aus der Doppellektion heraus. Im nächsten Schuljahr findet das Turnen in einem anderen Schulhaus statt. Es wird wieder Ende Woche am Freitag sein. Ich glaube er wird dann während dieser Doppelstunde die Psychomotorik besuchen.	Fortschritte
57:33	1653	M: Das ist ja auch mit Bewegung und Turnen verbunden.	
57:35	1654	S1: Ja, es ist auch gut, um die Klasse zu entlasten.	
57:42	1655	M: Hast du im Unterricht ein bestimmtes Förderkonzept?	
	1656 1657 1658 1659 1660 1661 1662 1663 1664 1665 1666 1667 1668 1669 1670 1671 1672 1673 1674 1675 1676 1677 1678	S1: Meinst du nach einem Programm? Nein, das habe ich nicht. Ich habe schon verschiedene angeschaut. Es überzeugt mich keines speziell. Ich weiss nicht, wie konsequent ich ein solches Programm durchziehen könnte. Es sind viele Leute, die an einem solchen Programm beteiligt sind und mitarbeiten sollten, damit es etwas bringt. Dafür bin ich zu wenig präsent, um es durchzuführen. Gewisse Programme sind mir zu stur. Ich habe schon von ABA gehört, kenne es selber aber nicht. Wenn ich das höre und davon lese, sträubt sich in mir alles. Betroffene haben mir das geschildert und empfanden es als «Horror». Ich versuche mehr mit meiner Haltung auf die Kinder zuzugehen. Mir ist es sehr wichtig, beziehungs- und bedürfnisorientiert zu arbeiten. Das ist mir wichtiger als ein Programm durchzuführen. Für mich ist es eher eine Konditionierung. Ich will doch die Kinder nicht konditionieren. Ich habe es mit einem Menschen zu tun und nicht mit einem Tier, das ich dressieren muss. Es darf doch so sein. Es ist klar, dass wir in unserer neurotypischen Welt unsere Regeln haben und wissen wie es läuft. Es ist auch klar, dass sie viel lernen müssen. Wir dürfen auch einmal etwas von ihrer Welt annehmen. Es heisst nicht, dass das eine oder andere besser ist.	Förderkonzept
1:00:28	1679	M: Es ist eine andere Art zu denken.	
1:00:32	1680	S1: Ja, das ist ja nicht falsch.	
1:00:35	1681	M: Das ist jetzt meine Ansicht als Mutter.	
1:00:37	1682	S1: Ja, genau.	

1:00:40	1683 1684 1685	M: Die Pläne, die du verwendest zeigen Handlungsabläufe und unterstützen sicher die Förderung. Die Metacom-Bilder sind sicher sehr gut dafür.	
1:00:48	1686 1687 1688 1689 1690 1691 1692 1693 1694	S1: Ich arbeite mit Metacom. Ich versuche sehr viel zu visualisieren, auch bei einem Wutanfall. Es klappt aber nicht immer. Ich versuche es über die Atmung. Die ist ja immer dabei und es muss nicht noch anderes mitgenommen werden. Es ist in jeder Situation anders. Ein Kind muss sich bewegen, bei einem anderen reicht es, wenn er an etwas Schönes denken kann. Dies ist auf dieser Stufe sehr abstrakt. Einem anderen kann es helfen, wenn er umarmt wird und die Enge spüren kann.	Sich beruhigen
1:01:25	1695	M: Ja, damit er Halt bekommt.	
	1696 1697 1698	S1: Sie sollen lernen, dass sie sich zurückziehen können, um eine Pause zu machen. Gewissen Kindern hilft es, wenn sie sich das Gesicht oder die Arme kalt abwaschen.	
1:01:42	1699 1700	M: Wählst du aus, welches angewendet wird. Entscheidest du, dass es so gemacht wird?	
	1701 1702	S1: Hier habe ich eine grosse Auswahl, was wir machen können (zeigt Karten, mit Aktivitäten zur Beruhigung).	Hilfsmittel
1:01:52	1703	M: Also du schätzt die Situation ein und wählst etwas aus?	
1:01:55	1704 1705 1706 1707 1708 1709 1710 1711 1712 1713 1714 1715 1716 1717 1718 1719 1720 1721 1722	S1: Schau, das sind diejenigen, die ich am meisten verwende: Tief durchatmen. Je nach Situation halte ich das Kind und sage ihm, dass es bis zu meinen Händen atmen soll. Da funktioniert nicht immer. An Anfang eines Wutanfalls kann ich sie nicht berühren. Dann zeige ich ihnen die Karte. Eine weitere Strategie ist das Zählen. Das ist immer dabei und man muss nichts mitnehmen. Stressbälle oder die Plopper sind ebenfalls hilfreich. Manchmal gebe ich ihnen auch Knete. Bei J. hilft es, wenn er in seinem Stickerbuch arbeiten kann. Wenn sie älter sind kann sicher auch Musik wichtig werden. Sie könnten mit Kopfhörer Musik hören, um gewisse Situationen besser ertragen zu können wie z.B. einkaufen oder öffentlicher Verkehr benutzen. S. hilft es sehr, wenn er in schwierigen Situationen schreiben oder zeichnen kann. Was sehr hilfreich ist, wenn ich Situationen für S. visualisiere, in denen es eskaliert ist. Ich beginne zu zeichnen wie es war. Er zeichnet dann dazu z.B. Ich hatte eine Idee und ich war so wütend. Wenn ich ihm sage, dass was seine Mitschüler_innen wohl gefühlt	Sich beruhigen Spezialinteresse

	1723 1724 1725 1726 1727 1728	haben, zeichnet er die Mimik in die Gesichter auf der Visualisierung ein. Er ist hinausgegangen und hat die Türe laut geschlossen. In solchen ist das Visualisieren sehr hilfreich, damit er nochmals darüber nachdenken kann. Da braucht es wenig. Ich zeichne es schnell mit «Sketchnote» auf.	Situationen visualisieren
1:04:28	1729 1730	M: Kann er dann darüber reden, was passiert ist und ausdrücken, wie er sich dabei gefühlt hat?	
1:04:36	1731	S1: Ja, das kann er gut beschreiben?	
1:04:39	1732 1733	M: Kann er sich auch in andere hineinversetzen? Er sieht einfach, dass ein anders Kind wütend ist?	
1:04:47	1734 1735 1736 1737 1738 1739 1740 1741 1742 1743 1744 1745 1746 1747 1748 1749 1750 1751 1752 1753 1754 1755 1756 1757	S1: Ich bezweifle, dass er sich hineinversetzen kann. Das ist nur eine Interpretation. Wie ihm das gelingt, weiss ich nicht. Aber er kann die Mimik in die Gesichter einzeichnen. Er sieht die Gefühle bei den anderen schon. Es gab eine eindrückliche Situation am Standortgespräch. Er war am ganzen Gespräch dabei. Im zweiten Teil sass er ein wenig abseits an einem Tisch. Ich habe im Gespräch mitgeteilt, dass ich S. nicht mehr weiter fördern und begleiten werde. Ich habe dann bemerkt, dass er begonnen hat zu weinen. Er ist dann zu mir gekommen. Ich habe ihm gefragt, was los sei. Er hat geantwortet: «Weil du dann nicht mehr für mich da bist.» Ich habe gefragt, ob ihn das jetzt traurig mache. Er hat sofort reagiert, als das thematisiert wurde. Bei den Eltern war ich mir nicht sicher, ob sie es realisiert haben. Später im Gespräch haben mich die Eltern gefragt, wie es nun weiter gehe. Ihn beschäftigt das sehr. Letzte Woche hat er mich gefragt: «Kommt dann eine Böse?» Daraus habe ich abgeleitet, dass er die Erfahrung gemacht hat, dass die Lehrpersonen böse mit ihm sind. Dann fragte er mich: «Bleibst du nicht?» Ich habe das verneint. Da denke ich, dass die Kinder uns stark spiegeln. Die Kinder haben da spezielle Antennen. Es gibt ein Buch eines Hirnforschers, der selber Autist ist. Er schreibt da: «Sie fühlen zu viel.»	TOM Veränderung
1:07:03	1758 1759 1760	M: Das schreibt der Hirnforscher. Er meint damit vielleicht, dass sie die Reize nicht filtern können und alles gleichzeitig wahrnehmen. Darum müssen wir sie unterstützen.	
1:07:20	1761 1762	S1: Man hat manchmal das Gefühl, dass sie gefühllos sind. Das sind sie absolut nicht.	

1:07:30	1763	M: Sie können es nicht so zeigen.	
1:07:33	1764 1765 1766	S1: Nicht so zeigen. Es erstaunt mich immer wieder, dass sie die Nähe suchen. Da haben wir oft ein anders Bild von ihnen.	ASS
1:08:03	1767 1768 1769 1770 1771	M: Du hast mir so viel erzählt. Möchtest du noch etwas ergänzen oder haben wir aus deiner Sicht über etwas nicht gesprochen, das dir wichtig ist? Oder möchtest du auf etwas nochmals zurückkommen? Ich habe jetzt einen grossen Einblick bekommen, das ist sehr gut.	
1:08:25	1772 1773 1774 1775 1776 1777 1778 1779 1780 1781	S1: Ich würde mich gerne ein anderes Mal noch mit dir austauschen, weil du die Expertin bist, weil du das erlebt hast und täglich erlebst. Du weisst, worauf zu achten ist. In welchen Bereichen kann man die jungen Menschen mit ASS unterstützen. Wo benötigen die Eltern Unterstützung? Wo wäre mehr Verständnis nötig? Für mich ist es ein Dilemma, wenn wir S. am Freitag aus der Doppelstunde Turnen nehmen. Ich habe ein schlechtes Gewissen, dass wir es nicht schaffen, ihn in dieser Lektion gemeinsam mitzutragen.	
1:09:14	1782 1783 1784 1785	M: Das kann auf der anderen Seite auch hilfreich sein, damit er nicht der Reizüberflutung ausgesetzt ist. Da stellt sich die Frage, was besser ist eine ruhige Umgebung oder eine stressvolle Turnstunde.	
1:09:27	1786 1787 1788	S1: Da frage ich mich, wie viel Druck die Eltern ausüben, dass er teilnehmen soll. Dies kann bei ihm auch Stress auslösen.	
1:09:39	1789 1790	M: Wird er nur eine bestimmte Zeit vom Turnen ausgeschlossen? Kann er es später wieder versuchen?	
1:09:44	1791 1792	S1: In diesem Schuljahr sind es die vier Male bis zu den Sommerferien.	
1:09:50	1793	M: Kann er es im neuen Jahr wieder versuchen?	
1:09:52	1794 1795 1796	S1: Da wäre dann die Psychomotorik gedacht. In der Einzellektion ist er dabei. Da denke ich, dass es eher machbar ist als in der Doppellektion.	
1:10:16	1797 1798	M: Ich danke dir, dass du dir Zeit genommen hast für das Interview. Es war sehr spannend.	
1:10:18	1799	S1: Ich danke dir auch.	
1:10:20	1800	M: Autismus ist und bleibt sehr vielfältig und spannend.	

Anhang 10

Transkription Interview 2 vom 8. Juni 2022 (Dauer: 51:17)

Das Gespräch wurde in Dialekt geführt und anschliessend in Schriftdeutsch transkribiert.

Zeit	Zeile	Interviewverlauf	Bemerkungen
00:00	2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009	M: Ich danke dir, dass du für das Interview bereit bist. Es geht um Kinder mit Autismus im Kindergarten oder in der Schule. Bei diesen Schülern gibt es ja im Kindergarten- oder Schulalltag immer wieder Schwierigkeiten und verschiedene Herausforderungen. Könntest du aus deiner Sicht einmal beschreiben, welche Schwierigkeiten im Zusammenhang mit exekutiven Funktionen wie z.B. Handlungsabläufe oder Flexibilität im Alltag auftreten und wie du das Kind in diesen Bereichen unterstützt.	
00:57	2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023	S2: Für mich ist die Flexibilität ein wichtiges Wort. Wenn man ein Kind integrativ begleitet, müssen die Kinder oft flexibel sein. Es fällt dem Kind, das ich begleite, schwer, wenn etwas anders ist als es gewohnt ist. Es ist in solchen Situationen aus dem Konzept und wird laut und schreit. Es ist überfordert, wenn z.B. am Morgen das Kissen nicht am gewohnten Platz ist oder seine Finken beim Nachbarskind liegen anstatt bei seinem Platz. Es irritiert ihn, wenn noch eine andere Person im Kindergarten ist neben mir und der Kindergärtnerin. In solchen Momenten unterstütze ich ihn, indem ich da bin. So merkt er, dass ich da bin. Das gibt ihm Sicherheit. Wir holen dann das Kissen oder die Finken. Wir versuchen, mit der Person kurz in Kontakt zu treten. Ich finde die Vermittlung von Sicherheit wichtig. Ich unterstütze ihn so.	
02:28	2024 2025	M: Du vermittelst ihm Sicherheit, dass er sich darauf verlassen kann, dass es wieder wie gewohnt wird?	
02:34	2026 2027 2028	S2: Ja. Es kommt immer wieder vor, dass etwas anders ist und ihn das irritiert z.B., dass die Spielsachen nicht mehr dort sind, wo er sie erwartet.	
02:46	2030 2031	M: Hast du bei ihm im Bereich der Flexibilität in diesem Schuljahr Fortschritte festgestellt?	
02:53	2032 2033 2034 2035	S2: Ja. Am Anfang war er wie versteinert und blockiert. Jetzt geht er hin und schaut, wo es sonst noch sein könnte. Es ist für mich ein Fortschritt, dass er solche Situationen kurze Zeit aushalten kann. Je nachdem wie lange es dauert bis die	

	2036 2037	Finken gefunden worden sind, führt es nicht mehr zum Schreien.	
03:31	2038	M: Was hat geholfen, das zu erreichen?	
03:35	2039 2040 2041	S2: Ich denke, es hat ihm geholfen, dass er die Erfahrung gemacht hat, dass es eigentlich immer oder fast immer gefunden wurde und seine Ordnung wieder so war.	
03:50	2042 2043	M: Dass er gemerkt hat, dass es wieder in Ordnung kommt auch wenn es ein Durcheinander gibt?	
03:56	2044 2045	S2: Ja, ich glaube die Erfahrungen haben ihn dabei unterstützt.	
03:58	2046 2047 2048 2049 2050	M: Anfang des Schuljahres ist es nicht gegangen und jetzt ist es eher möglich. Veränderungen im Alltag sind eine Herausforderung. Wie wird mit Veränderungen umgegangen, wenn ihr wisst, dass eine Veränderung kommt oder etwas geändert werden muss?	
04:20	2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063	S2: Im Kindergarten kommt es immer wieder vor, dass Spielsachen versorgt oder weggeräumt werden. Auch die Spielorte wechseln immer wieder. Es kann sein, dass dann die Legos an einen anderen Ort kommen. Ich achte darauf, dass er dabei ist und wir es zusammen wegräumen. So sieht er, wie ein Spielzeug weggeräumt wird. Es hat oft nicht funktioniert, weil er das Spielzeug dann wieder geholt hat. Er will, dass es hierbleibt. Es wäre für ihn schlimm, wenn er am nächsten Tag, das Spielzeug nicht mehr vorfinden würde. Er würde dann beginnen zu schreien. Ich versuche ihn dann abzulenken. Es funktioniert oft mit den Autos. Ich begleite ihn zu den Autos und spiele mit ihm. Es klappt nicht immer. Es kommt noch darauf an, was vorher geschehen ist.	
05:22	2064	M: Welche Eindrücke er noch davon hat.	
05:24	2065 2066	S2: Genau. Es kann sein, dass die Situation noch «der Tropfen auf den heißen Stein» war.	
05:28	2067 2068	M: Wieviel Vorlaufzeit brauchst du für eine geplante Veränderung?	
05:42	2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075	S2: Ich finde, dieser Kindergarten eignet sich sehr gut, um ein autistisches Kind zu integrieren. Die Kindergärtnerin legt grossen Wert auf ritualisierte Abläufe. Ich weiss was kommt. Das hilft auch mir. Sie hat nicht plötzlich eine Idee und ändert alles. Das habe ich auch schon erlebt. Das ist für mich und das Kind stressig. Es passiert nicht häufig, dass etwas ganz anders ist. Wenn ich jedoch weiss, dass wir zum Zahnarzt	

	2076	gehen, verwende ich zur Vorbereitung Bilderbücher zum	
	2077	Thema. Oft reagiert er nicht auf die Bilder im Buch. Wir neh-	
	2078	men an Anlässe ausserhalb der Schule die Mutter oder den	
	2079	Vater mit. Einmal hatten wir einen Vorfall. Er ist uns davon-	
	2080	gerannt. Das war auf dem Eisfeld.	
06:50	2081	M: Du meinst damit Ausflüge oder Schulreisen?	
	2082	S2: Ja genau bei Ausflügen. Den Besuch auf dem Eisfeld ha-	
	2083	ben wir folgendermassen vorbereitet: Ich habe mit den Eltern	
	2084	gesprochen und sie gefragt, ob er schon einmal dort war und	
	2085	es kennt und ob er Interesse habe, mitzukommen und ob er	
	2086	die Schlittschuhe anziehen kann. Er war mit dem Schulheim	
	2087	mit den Sportkids schon auf dem Eisfeld. Nach dem Ge-	
	2088	spräch haben wir entschieden, dass wir es versuchen wer-	
	2089	den. Es ist lange gut gegangen. Er hat sich die Schlittschuhe	
	2090	anziehen lassen. Auf dem Eisfeld habe ich oder andere Kin-	
	2091	der ihn auf dem Stuhl herumgestossen. Plötzlich ist es nicht	
	2092	mehr gegangen. Er hat sich auf das Eis gelegt und hat ange-	
	2093	fangen zu weinen. Ich habe ihm aufgenommen und wegge-	
	2094	tragen und ihm die Schlittschuhe ausgezogen. Danach ist er	
	2095	davongerannt. Ich konnte ihm nicht sofort hinterher, da ich	
	2096	selbst noch die Schlittschuhe an den Füßen hatte. Wir hat-	
	2097	ten noch einen Assistenten dabei. Dieser hat geschaut, bis	
	2098	ich meine Schlittschuhe ausgezogen hatte. Danach bin ich	
	2099	ihm nachgerannt. Er war ganz ausser sich und wäre auf die	
	2100	Strasse gerannt. Als ich ihn erreicht hatte, musste ich ihn gut	
	2101	festhalten. Er hat geschlagen und gebissen. Nach diesem	
	2102	Vorfall haben wir entschieden, dass wir Ausflüge in Beglei-	
	2103	tung eines Elternteils durchführen. Den Besuch beim	
	2104	Zahnarzt haben sie zu Hause mit ihm vorbereitet.	
	2105	Sie haben ihm den Ablauf beim Zahnarzt auf Bosnisch er-	
	2106	klärt und dass der Zahnarzt auch in den Mund schauen	
	2107	muss. Die Mutter hat ihn begleitet	
	2108	und es ist gut gegangen.	
08:56	2109	M: Wie ist es bei einem Ausfall von dir oder der Kindergärt-	
	2110	nerin? Wird angekündigt, dass eine Lehrperson am nächsten	
	2111	Tag nicht im Kindergarten ist?	
09:12	2112	S2: Ich bin zum Glück bis jetzt nie plötzlich ausgefallen.	
	2113	Zweimal habe ich eine Stellvertretung benötigt. Diese hat die	
	2114	Kindergärtnerin aus dem Nachbarkindergarten übernommen.	
	2115	Sie übernimmt in unserem Kindergarten auch die	

	2116 2117 2118 2119 2120 2121	Altersentlastung. Es war gut, dass er sie dadurch schon gekannt hat. Er hat mich jedoch gesucht. Es ist gut gegangen. Sie konnten ihm das erklären. Seine Eltern haben es auch gewusst. Ich habe die Eltern informiert, dass es sehr wichtig ist, ihm mitzuteilen, dass ich nicht im Kindergarten sein werde.	
09:58	2122 2123 2124 2125	M: Im Schul- oder Kindergartenalltag gibt es immer wieder Übergänge z.B. in die Pause und wieder zurück. Welche Übergänge gibt es und wie geht ihr mit solchen Situationen um?	
10:18	2126 2127 2128 2129 2130 2131 2132 2133 2134 2135 2136 2137 2138 2139 2140 2141	S2: Ich weiss, dass Übergänge sehr schwierig sein können. Bei uns ist es so. Am Morgen kommen sie in der Auffangzeit in den Kindergarten. Die Kinder dürfen spielen bis der Unterricht beginnt. Wenn die Spielzeit beendet ist, tönt das Musikkarussell. Dieses Signal bedeutet, dass alle Kinder zum Tisch kommen sollen. Dann gibt es eine Anweisung. Er reagiert sehr gut auf Musik. Auch wenn er einen völlig abwesenden Eindruck macht, reagiert er, steht auf und geht nach vorne. Ich glaube es hilft ihm zu erkennen, dass nun etwas Neues kommt. Nachher folgt immer eine Kreissequenz. Dort ist er immer dabei. Der Ablauf ist immer gleich. Es beginnt immer mit einem Spiel. Diejenigen Kinder, die ihren Spielort bereits aufgeräumt haben, setzen sich in den Kreis und beginnen mit einem Spiel. Er macht gerne Spiele und macht meistens mit. Nach dem Spiel verlässt er den Kreis und geht spielen.	
11:33	2142 2143 2144	M: Er macht beim Anfangsspiel mit und geht dann aus dem Kreis. Macht die Kindergartenklasse dann anschliessend ein Programm?	
11:45	2145 2146 2147 2148 2149 2150 2151 2152	S2: Genau. Sie haben dann Unterricht. Er bleibt nicht da und schaut zu. Am Anfang hat er das gemacht. Da hat er alles nachgeahmt, was die anderen Kinder machen. In der Logopädie hat er das «Ich» entdeckt. Seither ist er sehr ichbezogen und macht das, was er möchte. Wenn er keine Lust hat, im Kreis zu bleiben, lassen wir ihn spielen. Niemand hat im Moment eine Chance, ihn dazu zu bringen, im Kreis zu bleiben.	
12:23	2153	M: Aber am Anfang macht er mit?	
12:25	2154 2155	S2: Er kommt und geht wieder. Beim Singen bewegt er gross seinen Mund.	

12:36	2156 2157	M: Ist er dabei, wenn es im Kindergarten eine Arbeit zu zweit oder in kleinen Gruppen gibt?	
12:44	2158 2159 2160 2161 2162 2163 2164 2165 2166 2167 2168	S2: Das geht am besten, wenn ein Kind ihn holt. Wenn ich ihm sage, dass er zu L. gehen soll, funktioniert das nicht. Wenn aber L. ihn holt und an der Hand nimmt, geht es. Dort kann es auch sein, dass er das Interesse an der Arbeit verliert und wieder geht. Es ist eine gute Kindergartengruppe. Das ist dann kein Problem für sie. Der andere Übergang ist derjenige vom Unterricht im Kreis zum Znüni. Das «Ämtlikind stellt den Korb in die Mitte des Kreises, die anderen holen in der Garderobe den Rucksack. Er sieht und hört das und holt ebenfalls seinen Rucksack und kann wieder «einfädeln». Das sind Dinge, die jeden Morgen gleich ablaufen.	
13:51	2169 2170	M: Also routiniert? Sind die Rituale vom Kreis hinaus zum Spielen und dann zum Znüni routinierte Abläufe?	
14:00	2171 2172 2173 2174	S2: Genau, es wird nicht plötzlich die Reihenfolge Stuhlkreis und danach Spielen geändert. Ich glaube, es kommt ihm sehr entgegen, dass es immer gleich ist. Darum sind diese Übergänge für ihn nicht schwierig.	
14:17	2175 2176	M: Wie war es bei den anderen Kindern mit den Übergängen?	
14:21	2177 2178 2179 2180 2181 2182 2183 2184 2185 2186 2187 2188	S2: Da war es sehr schwierig. Ich habe an einem Ort gearbeitet, an dem auch ich immer wieder von den Übergängen überrascht wurde. Das habe ich als schlimm empfunden. Oft ist es unabsichtlich geschehen. Ich habe betont, dass es sehr wichtig ist, es mir vorher mitzuteilen. Ich muss genug Zeit dafür haben, das Kind darauf vorzubereiten. Es verunsichert die Kinder zusätzlich, wenn ich selbst nicht darauf vorbereitet bin. Letztes Jahr habe ich in einem anderen Kindergarten gearbeitet. Jeder Tag war total anders. Dort arbeiteten zwei Kindergärtnerinnen im Teilpensum. Jede hatte einen anderen Unterrichtsstil. Da war die Begleitung der Kinder bei den Übergängen schwierig.	
15:17	2189	M: Welche Übergänge waren schwierig?	
15:21	2190 2191 2192 2193 2194 2195	S2: In diesem Kindergarten hier werden Wechsel durch Musik angekündigt. Die Musik ist immer gleich. Dort wurden die Wechsel verbal angekündigt z.B. «Jetzt kommt ihr hierher oder jetzt kommen diese drei Kinder hierher oder jetzt gehen wir zusammen in den Keller oder jetzt gehen wir nach draussen.» Es ging viel über verbale Informationen. Das war	

	2196 2197 2198 2199 2200 2201 2202 2203	viel zu wenig flexibel. Das Kind konnte in dieser Situation die Autos nicht einfach so stehen lassen und der Aufforderung folgen. Es wäre ein Übergang nötig gewesen wie «Du hast jetzt noch so und soviel Zeit.» Wir haben begonnen, den Timer zu stellen. Ich habe die Kindergärtnerin gebeten, mir mitzuteilen, wann sie wechseln möchte, damit ich den Timer zehn Minuten vorher stellen konnte. Das war ein wichtiges Hilfsmittel.	
16:16	2204	M: Hat sich das bewährt?	
16:18	2205 2206 2207 2208 2209	S2: Das ist gut gegangen. Das Kind hat herausgefunden, dass es den Timer selbst verstellen kann. Grundsätzlich hat sich das bewährt. Es ist auch schon vorgekommen, dass das Kind trotz Timer die momentane Beschäftigung nicht beenden wollte und der Übergang schwierig war.	
16:39	2210 2211 2212	M: Wie kündigst du dem Kind an, dass es noch 5 Minuten Zeit hat zum Spielen? Wie teilst du dem Kind das mit oder ist das bei deinem Kind nicht wichtig?	
16:54	2213 2214 2215 2216 2217 2218 2219 2220 2221 2222 2223 2224 2225 2226 2227 2228 2229 2230 2231 2232 2233 2234 2235	S2: Bei ihm funktioniert es mit dem Timer nicht. Er kann keine Verbindung zwischen dem immer kleiner werdenden Feld auf dem Timer und dem Ende der Beschäftigung herstellen. Bei ihm mache ich es folgendermassen: Um 11 Uhr wird er abgeholt. Bis 10 Uhr essen wir im Kreis Znüni. Danach gehen die Kinder nach draussen. Um Viertel vor 11 gehen sie wieder hinein. Die letzte Viertelstunde gehe ich mit ihm nicht mehr hinein. Das wäre zu viel Aufregung für ihn mit ausziehen und nach kurzer Zeit wieder anziehen. Ich bleibe draussen. In dieser Viertelstunde ist er immer in der Korb-schaukel. Das hat er sehr gerne. Er weiss, dass die Mutter kommt, wenn die Schaukel stillsteht. Am Anfang wollte er nicht nach Hause. Das war schwierig. Ich habe mit der Mutter besprochen, was er sehr gerne macht. So hatte er eine Belohnung. Er wusste, dass zu Hause auch etwas, das er gerne macht auf ihn wartete. Wenn er nach Hause kommt, schaut er immer den gleichen Film. Seither funktioniert das. Er schaut mich an und fragt: «Pocketroll?» Wenn ich nicke und dazu «ja» sage, kommt er freiwillig aus der Schaukel. Ich helfe ihm dann den Rucksack und den Kindergartengurt anzuziehen. Anschliessend verabschiedet er sich und geht. Das ist für ihn sehr wichtig. Es gab schwierige Situationen. Er hat sich eine Zeit lang im Stuhlkreis auf den Boden im	

	2236 2237 2238 2239 2240 2241 2242	Kreis gedreht, anstatt spielen zu gehen. Dabei war er laut und hat Töne von sich gegeben. Die Mutter meinte dann, dass er zu Hause den Film nicht schauen dürfe, wenn er sich im Kindergarten so benehme. Ich habe sie darauf hingewiesen, dass es wichtig ist, dass er zu Hause den Film schauen darf. Sie hat das eingesehen. Es ist für ihn wichtig, dass er sich auf feste Abläufe verlassen kann.	
19:36	2243 2244	M: Das wäre für ihn ein routinierter Ablauf? Er geht nach der Korbschaukel nach Hause und schaut den Film.	
19:46	2245 2246 2247 2248 2249 2250 2251 2252 2253 2254	S2: Ja. Seit Januar besucht er die Logopädie. An diesem Morgen mussten wir die Zeiten verschieben. Er ist nicht mehr von 8 bis 11 Uhr im Kindergarten, sondern geht von 8 bis 9 Uhr in die Logopädie. Danach hole ich ihn im Schulhaus ab. Er ist dann bis am Mittag hier im Kindergarten. Das ist nicht ideal. An diesem Tag ist er aus dem Konzept. Das ist der schwierigste Tag. Er muss von der Korbschaukel wieder zurück in den Kindergarten anstatt nach Hause zu gehen und den Film zu schauen. Ich kann nicht von Viertel vor 11 bis Viertel vor 12 mit ihm draussen sein.	
20:32	2255 2256 2257	M: Visualisierst du die Zeitdauer? Die Korbschaukel ist auch eine Art von Visualisierung? Solange sie schaukelt, ist er noch im Kindergarten.	
20:47	2258 2259	S2: Genau, er ist da. Er weiss, dass er nach Hause gehen kann, wenn er aus der Schaukel kommt.	
20:58	2260	M: Wie läuft es ab, wenn er am Morgen kommt?	
21:07	2261 2262 2263 2264 2265	S2: Am Anfang hat ihn die Mutter bis in die Garderobe gebracht. Wir konnten dies anpassen. Die Mutter schaut, dass er hineingeht, bleibt aber draussen. Er kommt hinein und bleibt stehen und schaut, was geschieht. Meist steht er inmitten der anderen Kinder.	
21:30	2266	M: Inmitten der anderen Kinder?	
21:32	2267 2268 2269 2270 2271 2272 2273 2274	S2: Ja, er steht ruhig da und schaut einfach. Manchmal ruft mich ein anderes Kind und sagt, dass D. nun da ist. Es kommt auch vor, dass die anderen Kinder ihm helfen, die Jacke auszuziehen, den Rucksack aufzuhängen und die Finken anzuziehen. Er macht das nicht alleine. Ich helfe ihm dabei, da er mit den Verschlüssen Mühe hat. Wenn ich dabei bin, macht er viel selbst. Wenn ich nicht dort bin, steht er da und wartet.	

22:05	2275	M: Kennt er den Handlungsablauf in der Garderobe?	
22:11	2276 2277 2278 2279 2280 2281 2282 2283 2284 2285 2286 2287	S2: Ja. Am Anfang habe ich Piktogramme und Fotos verwendet. So habe ich einen Schritt nach dem anderen visualisiert und jeweils die Karte hingelegt. Wir haben die gezeigte Handlung jeweils durchgeführt. Das wird nicht mehr benötigt. Er führt die Handlungen immer in der gleichen Reihenfolge aus. Am Ende muss er noch die Hände waschen. Das macht er nicht so gerne und versucht dem auszuweichen, indem er im Kindergarten umherläuft. Es ist schwierig, daran festzuhalten ohne Druck auszuüben. Ich muss eine gute Mischung finden. Er geht dann Hände waschen, wenn er möchte. Den Ablauf des Händewaschens kennt er und macht es alleine.	
23:15	2288	M: Wo befindet sich sein Platz in der Garderobe?	
	2289 2290 2291 2292 2293	S2: Er hat immer den gleichen Platz. Ich wollte ihm zuerst einen Platz am Rande zuweisen. Die Kindergärtnerin meinte, dass wir versuchen sollten, ihm einen Platz in der Mitte zu geben. Es ist das ganze Jahr immer der gleiche Platz geblieben.	
23:32	2294	M: Das ganze Jahr?	
23:32	2295 2296 2297 2298 2299 2300	S2: Ja, es hat nie gewechselt. An einem anderen Ort habe ich erlebt, dass ein Wechsel für das Kinde eine grosse Überforderung war. Es ist für ihn gut. Er geht immer zu seinem Platz. Er merkt, wenn sein Kissen verschoben ist und will, dass es wieder so wie immer ist. Ich muss es dann zurückschieben.	
23:58	2301	M: Beteiligt er sich, wenn im Kindergarten gebastelt wird?	
24:04	2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309	S2: Nein. Am Anfang hat er den Kindern alles nachgemacht und ist ihnen nachgelaufen. Er hat die Gesten der Kinder nachgeahmt. Er hat sich dazugesetzt. Er nimmt keine Stifte oder Schere in die Hand. Wenn ich ihm beim Schneiden die Hand führe, lässt er das über sich ergehen. Er schaut dabei nicht auf die Hände, sondern irgendwo anders hin. Er hat in den Händen nicht viel Kraft. Im Moment macht er nichts und setzt sich auch nicht dazu.	
24:53	2310	M: Dann benötigt er keinen speziellen Arbeitsplatz?	
24:59	2311 2312 2313	S2: Nein, er fühlt sich inmitten der anderen Kinder wohl. Er hat seine eigene Schublade und holt die benötigten Gegenstände, weil die anderen Kinder sie auch holen. Danach	

	2314 2315 2316 2317 2318 2319	geht er spielen. Er möchte am Schluss auch das Produkt haben. Wir haben eine Krone gebastelt. Er wollte aber keine selber basteln. Sie benötigen sie, um einen Tanz zu üben. Er tanzt gerne. Da ist es wichtig, dass er die Krone hat. Auch beim Osternest war es so. Man darf ihn dabei nicht vergessen. Das würde er dann merken.	
25:36	2320 2321	M: Er macht es nicht selbst, möchte aber trotzdem das Produkt haben. Es ist ihm wichtig dazuzugehören?	
25:43	2322	S2: Ja.	
25:51	2323	M: Was kann er alleine?	
	2324 2325 2326 2327 2328 2329 2330 2331 2332 2333 2334 2335 2336 2337 2338	S2: Er kann selbständig den Rucksack für den Znüni holen. Er kann auch selbständig den Reissverschluss öffnen. Das haben wir lange geübt. Oft hat er gewartet bis ihm jemand hilft. Ich habe die Eltern gebeten, dies mit ihm auch zu Hause zu üben. Jetzt macht er es alleine. Er öffnet den Reissverschluss. Er hat immer die gleiche Brotdose dabei. Er musste lernen den Verschluss zu öffnen, da er in den Händen nicht so viel Kraft hat. Das kann er auch alleine. Er hat in der Box drei verschiedene Esswaren dabei. Er isst immer die gleichen Biskuits. Die Mutter hat schon versucht, ihm andere Biskuits mitzugeben, er isst jedoch nur die gewohnten. Er kann die Flasche selbständig öffnen. Er kann selbständig essen und trinken. Er benötigt Hilfe, um die Flasche zu schliessen, damit sie nicht ausrinnt. Wenn er alles versorgt hat, hängt er den Rucksack auf.	
27:13	2339	M: Zeichnet er auch?	
27:17	2340 2341 2342 2343 2344 2345	S2: Er besucht die Ergotherapie. Er macht das gar nicht gerne. Wenn er weiss, dass er anschliessend etwas machen darf, das er gerne tut, lässt er das einfach so über sich ergehen z.B., wenn er nachher noch in die Korbschaukel gehen darf. Er wirkt abwesend und lässt es einfach über sich ergehen.	
27:42	2346	M: Vermutlich freut er sich auf das, was nachher kommt.	
27:46	2347	S2: Genau (lacht).	
27:50	2348 2349 2350	M: Wir haben über die Ausführung von Handlungsabläufen und wie du die Kinder dabei unterstützt geredet. Du hast vorher die Bilder erwähnt.	

28:01	2351 2352 2353	S2: Genau, ich habe die Abläufe mit Piktogrammen visualisiert. Was erledigt ist, haben wir weggenommen und umgedreht.	
28:10	2354 2355	M: Würde er es aushalten, wenn sich ein Ablauf ändern würde?	
28:19	2356 2357 2358	S2: Ich glaube, dass das für ihn sehr schwierig wäre z.B., wenn ich sagen würde, dass wir die Hände waschen bevor er die Finken angezogen hat. Ja das wäre wirklich schwierig.	
28:36	2359 2360 2361	M: Du hast gesagt, dass es im Bereich Handlungsabläufe schon Fortschritte gegeben hat. Gibt es noch andere Handlungsabläufe, bei denen Unterstützung benötigt wird?	
29:02	2362 2363 2364 2365 2366 2367 2368 2369	S2: Im Turnen bei Postenläufen. Da ist die Assistentin dabei. Es hilft ihm sicher, wenn er sieht, wie die anderen Kinder es machen. So kann er zuerst zuschauen und den Ablauf kennenlernen. Manchmal habe ich das Gefühl, er bekomme nichts mit, wenn er am Spielen ist. Wenn er sieht wie die anderen Bewegungsübungen machen ist er jedoch dabei. Er macht es dann den anderen nach. Es ist gut, wenn er die anderen beobachten kann, wie sie etwas machen.	
29:55	2370 2371	M: Wie war es bei den anderen Kindern bei den Handlungsabläufen?	
30:01	2372 2373 2374 2375 2376 2377 2378 2379 2380 2381 2382 2383 2384 2385 2386 2387 2388	S2: Da habe ich sehr oft mit den Bildkarten gearbeitet. Für einen Knaben hatten wir eine Wand mit einem Plan für den Ablauf des Morgens. Am Morgen hat er geschaut, was heute geplant ist. Er konnte die erledigten Karten mit einem abwaschbaren Stift durchstreichen. Er hat das sehr gerne gemacht. Er wusste, dass etwas erledigt ist und durchgestrichen werden konnte und dann etwas anderes folgt. Ich habe Fotos der Gegenstände gemacht. Es war auch im ersten Kindergartenjahr. Es ging um die Abläufe in der Garderobe am Morgen: Ankommen, Schuhe ausziehen, Kindergartengurt ausziehen, Jacke aufhängen. Da gab es Bilder für die einzelnen Handlungsschritte. Die Karten haben wir auch für die Abläufe auf dem WC benötigt, damit er weiss, was hintereinander kommt: Hose und Gurt öffnen, Hose nach unten, dann die Unterhosen und danach alles wieder umgekehrt. Er war sehr darauf angewiesen, dass ich ihm mit Bildern unterstützt habe.	
31:40	2389	M: Hat das seine Selbständigkeit unterstützt?	

31:43	2390 2391 2392	S2: Ja, das hat ihn stolz gemacht, dass er das alleine schaffen kann. Es ist ein kleiner Aufwand, die Bilder aufzuhängen und eine grosse Hilfe.	
32:10	2393 2394 2395	M: Worauf achtest du, wenn du ihm einen Auftrag gibst? Wie war das bei den anderen Kindern? Wie überprüfst du, ob der Auftrag verstanden wurde?	
32:32	2396	S2: Wie meinst du das mit dem Auftrag?	
32:36	2397	M: Ich denke da z.B. an einen Bastelauftrag im Kindergarten.	
	2398 2399 2400 2401 2402 2403 2404 2405 2406 2407 2408 2409	S2: Der Knabe war an diesen Arbeiten sehr interessiert. Er wollte es machen, obwohl es für ihn von der Motorik her schwierig war. Er hat sehr aufmerksam zugeschaut, wenn der Ablauf von der Kindergärtnerin vorgezeigt wurde. Anschliessend hat er den anderen Kindern zugeschaut, wie sie es machen. Ich habe die Bastelarbeit so vorbereitet, dass ich die einzelnen Schritte zusätzlich vereinfacht habe. Bei der Form, die er ausschneiden musste, habe ich einige Teile bereits abgeschnitten und als Vorlage hingelegt. So hatte er den Ablauf in Schritten vor sich. Er brauchte die einzelnen Schritte dazwischen zur Handlungsausführung. Es war meist ein Bild oder eine Vorlage. Das hat ihm geholfen.	
33:52	2410	M: Hat sich das bewährt?	
33:55	2411 2412 2413	S2: Ja, das hat sich bewährt. Ich habe bemerkt, dass er dadurch die Arbeit schneller alleine machen kann und weniger Unterstützung benötigte.	
34:18	2414 2415	M: Welche Rolle spielt das Spezialinteresse bei der Gestaltung des Kindergartenalltags?	
34:28	2416 2417 2418 2419 2420 2421 2422 2423 2424 2425 2426 2427 2428	S2: Die Autos sind vor allem in Situationen wichtig, die ihn überfordern. Da merke ich, dass er aus dieser Situation herauskommen muss und eine Ablenkung braucht. Ich bringe ihm dann die Autos. Manchmal funktioniert es. In solchen Situationen ist er oft in seiner eigenen Welt. Es ist schwierig, den Zugang zu ihm zu finden. Ich habe ein neongelbes Renaulto. Ich habe bemerkt, dass er seinen Blick darauf richtet, wenn ich es auf Augenhöhe vor ihm hin und her bewege. Er erkennt das Auto. Anschliessend gehe ich mit ihm in die Garderobe. Er darf draussen auf dem Strassenteppich mit dem Auto spielen. Das ist für ihn eine Hilfe, um aus der überfordernden Situation herauszukommen.	

35:58	2429	M: Ist der dann zufrieden, wenn er damit spielen kann?	
36:01	2430 2431 2432 2433 2434 2435 2436 2437 2438	S2: Dann ist er zufrieden. Das ist für ihn eine gute Alternative. Das hilft auch, wenn es Streit gibt. Mit diesem Schloss hier (zeigt es) wollten auch andere Kinder spielen. Er hat eine bestimmte Vorstellung beim Spielen mit dem Schloss. Es muss dann so ablaufen, wie er will. Wenn ein anderes Kind einen Gegenstand nimmt, den er für sein Spiel braucht, gibt es Probleme und es herrscht eine grosse Aufregung. Je nachdem wie gross die Aufregung ist, gelingt es, ihn mit der Kiste voller Autos vom Platz wegzulocken.	
36:40	2439	M: Würde er dann von der Burg weggehen?	
36:42	2440 2441 2442 2443 2444	S2: Ja, dann würde er weggehen, da er weiss, dass er mit den Autos spielen darf. Im Moment stehen die Autos im Kindergarten nicht zum Spielen zur Verfügung und sind versorgt. Es ist für ihn besonders, wenn er dann mit den Autos spielen darf.	
37:04	2445	M: Erzählt er dann auch? Ah, er redet ja nicht.	
	2446 2447 2448 2449	S2: Er sagt immer «Autitsch». Das ist Bosnisch. Er spielt und fährt mit den Autos und sagt manchmal auch «bumm». Ich darf dann nicht ins Spiel eingreifen. Es geht nicht, ein Auto zu nehmen und mitzuspielen. Er hat da seine Ordnung.	
37:33	2450	M: Das wäre wieder eine Veränderung in seiner Ordnung?	
37:37	2451	S2: Genau.	
37:49	2452	M: Welche Förderschwerpunkte und -ziele hast du für ihn?	
37:55	2453 2454 2455 2456 2457 2458 2459 2460 2461 2462 2463 2464 2465	S2: Im Moment ist es, Schnallen und Verschlüsse zu öffnen. Da geht es darum, die Selbständigkeit zu fördern: versuchen, die Schuhe auszuziehen. Beim Rucksack kann er die Verschlüsse öffnen, bei der Jacke gelingt es ihm nicht. Es kann damit zusammenhängen, dass er bei der Jacke eine andere Ansicht hat als beim Rucksack. Den Rucksack hat er vor sich, bei der Jacke ist es wieder anders. Es ist wichtig, dass er sich auf das konzentriert, was er macht. Meistens ist er mit der Aufmerksamkeit irgendwo. Er steht da und wartet. Deshalb ist das ein Förderziel. Er übt es zu Hause auch mit den Eltern. Das andere Förderziel wäre, ein «Nein» auszuhalten. Ich habe bemerkt, dass das vermutlich ein zu hohes Ziel ist.	
39:18	2466	M: Also meinst du den Umgang mit Frustration und Stress?	

39:22	2467 2468 2469 2470 2471 2472 2473	S2: Ja, oder eben ein «Nein» zu akzeptieren. Er hat hier viele Freiheiten und der Kindergarten ist ein sehr guter Ort für ihn. Trotzdem gibt es Sachen, die hier einfach nicht gehen wie z.B. das Drehen im Stuhlkreis. Wir haben ihm einen anderen Ort für das Drehen gezeigt. Da habe ich als Hilfsmittel eine Decke verwendet. Ich weiss aber nicht, ob das für das Interview geeignet ist.	
39:55	2474	M: Ja sicher. Du kannst alles mitteilen, was dir wichtig ist.	
	2475 2476 2477 2478 2479 2480 2481 2482 2483 2484 2485 2486	S2: Den Rat habe ich von S. von der Fachgruppe erhalten. Ich konnte ihn nicht dazu bringen aus dem Kreis zu gehen. Wir standen alle ratlos da. Ich habe ihm einmal herausgetragen. Ich habe bemerkt, dass es für mich nicht passt, ein Kind hinauszutragen. Es musste aber eine Reaktion auf das Verhalten geben. S. hat dazu gemeint, dass ich in dieser Situation richtig reagiert hätte. Ich hatte da ein bisschen Mühe. S. hat mir eine Alternative gezeigt, die bei den Kindern gut funktionieren würde. Eine wäre ein kleiner Wagen. Da ich könnte ich das Kind hineinsetzen und aus dem Kreis ziehen. Die andere wäre eine Decke. Das Kind wird auf die Decke gelegt und aus dem Kreis gezogen.	
40:48	2487	M: Hast du das dann so angewendet?	
	2488 2489 2490 2491 2492	S2: Das habe ich so versucht. Am Anfang ist er erschrocken. Ich habe die Decke ausgebreitet und ihn daraufgesetzt. Anschliessend habe ich ihn damit aus dem Kreis gezogen. Bevor ich es mit ihm durchgeführt habe, haben wir das mit einem anderen Kind gezeigt.	
41:09	2493	M: So als eine Art Spiel?	
41:10	2494 2495 2496 2497 2498 2499	S2: So als Spiel. Es war lustig und das Kind hat dabei gelacht. Anschliessend habe ich ihn herausgezogen. Ich habe bemerkt, dass er dabei ängstlich ist. Ich konnte das an seinem Gesichtsausdruck erkennen. Er ist aber auf der Decke geblieben. Draussen habe ich mit ihm mit den Autos gespielt.	
41:25	2500	M: Ist er nicht mehr in den Kreis zurückgegangen?	
41:27	2501 2502 2503 2504 2505	S2: Nein, er ist nicht mehr in den Kreis zurückgegangen. Es war für ihn eine gute Möglichkeit, um aus der Situation herauszukommen. Ich musst ihn noch ein anderes Mal herausziehen. Als er sich wieder im Kreis gedreht hat, habe ich ihm die Decke gezeigt. Er hat sich dann auf den Stuhl	

	2506 2507 2508 2509	gesetzt. Ich fand das sehr spannend. Ich habe die Decke jetzt lange nicht mehr gebraucht. Die Situationen haben uns belastet und wir wussten nicht, was wir machen sollten. Zum Glück hat es eine Lösung gegeben.	
42:08	2510 2511	M: Wäre das ein Hilfsmittel, um sich zu beruhigen oder um aus einer Situation herauszukommen?	
42:13	2512 2513 2514 2515 2516 2517 2518	S2: Es ist eher geeignet, um aus einer Situation herauszukommen. Ich finde es ist wichtig, dass er «das Gesicht nicht verliert». So gibt es eine andere Möglichkeit als ihn hinauszutragen. Das ist für ihn nicht so toll. Er merkt in der Situation nicht, dass er aufstehen und sich auf den Stuhl setzen soll. So ist es wie ein Spiel. Die anderen Kinder lachen, weil es lustig ist. Sie lachen ihn aber nicht aus.	
42:53	2519 2520 2521	M: Ich möchte nochmals auf die Arbeitsplatzgestaltung zurückkommen. Haben die anderen Kinder, die du begleitet hast, an Bastelarbeiten teilgenommen?	
43:15	2522 2523 2524 2525 2526 2527 2528 2529 2530 2531 2532 2533 2534 2535 2536 2537 2538	S2: Das erste Kind mit der Diagnose ASS hat gerne gebastelt und wollte unbedingt mitmachen. Es kam immer wieder vor, das etwas während der Arbeit kaputt gegangen ist. Es ist ihm von der Motorik her schwergefallen. Er hat schon Teile abschnitten. Er konnte nicht warten, bis alles bereit ist und hat schon begonnen. Es war schwierig, die Materialien zu holen und mit der Arbeit zu beginnen. Unterwegs hat er vergessen, was er holen sollte. Er sollte den Leim holen. Unterwegs ist er bei den Bauklötzen vorbeigekommen. Das hat ihn abgelenkt. Das war schwierig, bis alles hier war. Er hat immer schnell begonnen, hat es aber sehr gerne gemacht. Das andere Kind war ein Mädchen. Sie hat sich bei vielen Tätigkeiten verweigert. Sie hat bemerkt, dass sie das üben müsste. Sie wollte es aber schon können. So hatte sie keine Lust und sagte, dass sie das nicht machen wolle. Sie ist einfach dagesessen und sagte: «Ich will nicht».	
44:37	2539 2540	M: War es dort wichtig, wo sich der Arbeitsplatz befindet oder konnte sie an jedem Ort arbeiten?	
44:44	2541 2542 2543 2544 2545	S2: Ich bin mit ihr hinausgegangen, da sie sonst zu sehr abgelenkt war. Sie hat jeweils gesehen, wie weit die anderen Kinder mit der Arbeit waren. Die anderen sind schon fertig oder an diesem Ort und ich habe noch nicht einmal das Material zusammen. Das hat sich sehr bewährt. Zum Glück	

	2546 2547 2548	hatten wir den Gruppenraum. Die Garderobe wäre nicht geeignet gewesen. Im Gruppenraum hatte es nicht so viele andere Gegenstände, die sie ablenken konnten.	
45:08	2549	M: Hat sie eine reizarme Umgebung benötigt?	
45:10	2550	S2: Ja genau.	
45:15	2551	M: Hat sie das unterstützt?	
45:18	2552 2553 2554	S2: Ja, sie war nicht mehr so ablehnend und hat sich auch helfen lassen. Sie war nicht mehr frustriert und vor allem auch viel weniger abgelenkt.	
45:49	2555 2556	M: Wie gehst du vor, wenn das Kind überreizt ist und eine Auszeit benötigt? Vorhin hast du die Autos erwähnt.	
45:59	2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583	S2: Ja, ich verwende die Autos. Bei gutem Wetter gehe ich mit dem Kind auch nach draussen. Das ist auch immer eine gute Möglichkeit. Bei ihm hilft die Korbschaukel. Das tut ihm sehr gut. Ich merke wie sich sein ganzer Körper in der Schaukel entspannt. Man spürt erst, wenn er loslässt, wie angespannt er war. Sein Gesicht entspannt sich. Es ist auch schon vorgekommen, dass er schreit. Gestern nach der Pause wollte er nach Hause gehen. Das war der Dienstag, an dem er am Morgen Logopädie hat und er bis 12 Uhr im Kindergarten bleiben soll. Als wir nach der Pause hineingehen wollten, sind andere Kinder aus dem Deutschunterricht zurückgekommen und wollte ebenfalls hineingehen. Die Türe war offen. Er war vermutlich sehr müde. Er war schon am Morgen müde. Er wollte einfach hinausgehen. Er ist mir entwischt und davongerannt. Er ist sehr schnell. Ich musste ihm hinterherrennen und ihn aufhalten. Ich habe ihn gehalten, damit er sich beruhigen kann. Es ist ihm nicht gelungen. Das ist zu viel für ihn. Ich musste ihn in den Kindergarten zurücktragen. Ich habe ihm die Autos zum Spielen angeboten und die anderen Kinder gebeten, ihn zum gemeinsamen Spiel zu ermutigen. Er hat sehr geweint und sich an mich geschmiegt und nach der Mutter verlangt. Mit der Mutter habe ich die Abmachung, dass ich in schwierigen Situationen anrufen kann. Ich konnte ihn dann nach Hause begleiten. Er wohnt nahe beim Kindergarten. Ich spüre, dass es Momente gibt, in denen er die Mutter oder den Vater braucht.	
48:49	2584	M: Das gibt ihm dann Halt und Sicherheit.	

48:52	2585 2586	S2: Ja, nach kurzer Zeit ist es wieder in Ordnung. Er braucht dann seine sichere Umgebung.	
49:24	2587	M: Wendest du ein bestimmtes Förderkonzept an?	
49:28	2588	S2: Nein.	
49:45	2589 2590 2591 2592	M: Jetzt haben wir schon über vieles gesprochen. Möchtest du noch etwas ergänzen, nachfragen oder nochmals aufgreifen oder noch etwas besprechen, das noch nicht thematisiert war und dir wichtig erscheint?	
50:04	2593 2594 2595 2596 2597	S2: Ich glaube, es sind viel Aspekte vorgekommen. Es sind genau diejenigen, die ich als herausfordernd erachte. Ich fand es sehr spannend. Durch die Fragen ist mir klar geworden, was exekutive Funktionen sind. Für mich ist es gut so. Möchtest du noch etwas mehr wissen?	
50:44	2598 2599 2600 2601 2602 2603 2604	M: Ich habe noch Aspekte, die die Schule betreffen. Die Arbeitsplatzgestaltung ist auch wichtig für die exekutiven Funktionen. Wenn das Kind auf das nicht anspricht, müssen wir darüber auch nicht sprechen. Es geht nur um die Vorbereitung. Ich danke dir vielmals für das Interview und dass du dir dafür Zeit genommen hast. Es war spannend. Autismus ist vielfältig und spannend.	

Anhang 11

Transkription Interview 3 vom 10. Juni 2022 (Dauer: 54:45)

Das Gespräch wurde in Schriftdeutsch geführt und anschliessend transkribiert.

Zeit	Zeile	Interviewverlauf	Bemerkungen
00:00	3001 3002 3003 3004 3005 3006 3007 3008 3009	M: Ich danke dir, dass du für das Interview bereit bist. Es geht um Kinder mit Autismus. Bei diesen Schüler_innen gibt es ja im Kindergarten- oder Schulalltag immer wieder Schwierigkeiten und verschiedene Herausforderungen. Könntest du aus deiner Sicht einmal beschreiben, welche Schwierigkeiten im Zusammenhang mit exekutiven Funktionen wie z.B. Handlungsabläufe oder Flexibilität und anderen exekutiven Funktionen im Alltag auftreten und wie du das Kind in diesen Bereichen in der Schule unterstützt.	
00:44	3010 3011 3012 3013 3014 3015 3016 3017 3018 3019 3020 3021 3022 3023 3024 3025 3026 3027 3028 3029 3030 3031 3032 3033 3034	S3: Das Kind begleite ich seit der 1. Klasse. Von Anfang an war auch Handlungsplanung ein Thema. Das heisst, dem Schüler ist es schwer gefallen, komplexe und auch abstrakte Handlungen zu planen sei es beim Basteln, beim Werken oder in der Handarbeit und dem nachzugehen. Er hat zugehört, aber er wusste nach der Anweisung oft nicht, was er machen soll. Er hat sich dann an seinen Mitschüler_innen orientiert. Das war so seine Strategie, die er sich zurechtgelegt hat und ist dann auch auf mich zugekommen. Wir haben es Schritt für Schritt eben nochmals besprochen, was jetzt getan wird, was als nächstes getan wird. Zur Handlungsplanung: Es ist besser geworden. Es hat sich gebessert, aber er hat immer noch Schwierigkeiten bei komplexen Arbeitsschritten oder Arbeitsweisen. Zur Flexibilität: Das ist auch ein Thema, das uns von Anfang an begleitet, sei es Flexibilität wir hatten es z.B. mit Buchstaben so. Er hat die Grossbuchstaben gelernt. Dann wurden die Kleinbuchstaben eingeführt. Da hat er sich dagegen gewehrt. Da hatten wir lange Zeit zu kämpfen, dass er die Kleinbuchstaben schreibt. Es ist bei Rechnungen oft der Fall gewesen. Nach der Plusrechnung kam die Minusrechnung. Er konnte dann die Plusrechnung so gut, dass er sich die Minusrechnung gar nicht aneignen wollte und sich auch dagegen gewehrt hat. Hinterher ist es dann schon gegangen. So ging es aber dann auch weiter. Dann kam die Multiplikation dazu jetzt die Division.	Handlungsablauf Verbale Information Flexibilität inhaltlich

	3035 3036	Es war zwar anders als bei den anderen aber es ist dennoch gegangen.	
03:03	3037 3038 3039 3040	M: Ich möchte gerne auf verschiedene Bereiche genauer eingehen. Ich bleibe noch bei der Handlungsplanung, weil sie schon angesprochen wurde. Wie werden die Handlungsabläufe von dir unterstützt?	
03:20	3041 3042 3043 3044 3045	S3: Durch Visualisierungen, Bilder, die ihm zurechtgelegt werden, auf die er dann schauen kann. Zuerst kommt das eine. Dann wird das Bild weggelegt. Dann weiss er, was als nächstes zu tun ist. Das ist eine Unterstützungsmöglichkeit, die ihm auch hilft, selbständig zu arbeiten.	Visualisierung Ablauf Bild weglegen
03:38	3046 3047	M: Hast du ein Beispiel, wo du das so angewendet hast bei einem Handlungsablauf?	
03:42	3048 3049 3050 3051	S3: Mir fällt jetzt spontan der Ablauf beim Basteln und beim Werken ein. Was wird zuerst gemacht: den Arbeitsplatz einrichten, ich brauche eine Schere und dann das, den Arbeitsplatz richten dann Blätter holen.	Ablauf
04:04	3052	M: Und das hat sich bewährt?	
04:07	3053 3054 3055 3056 3057	S3: Ja, das hat sich bewährt. Wenn ich einmal nicht da bin, ist es oft so, dass er sich durch das Orientieren an den anderen eigentlich auch zu helfen weiss. Also er sitzt jetzt nicht da und macht nichts, sondern er schaut, was machen die anderen und er übernimmt das dann.	Ablauf Nachahmen
04:26	3058	M: Er ahmt sie nach?	
04:28	3059	S3: Ja, ja.	
04:30	3060 3061	M: Du hast gesagt, dass es in diesem Bereich schon Fortschritte gegeben hat bei der Handlungsplanung.	
04:36	3062 3063 3064 3065 3066 3067 3068	S3: Ja, es hat Fortschritte gegeben. Es kommt manchmal drauf an auf die Tagesverfassung. «Was muss ich jetzt machen?» kommt oft als Frage. Hilfreich ist es auch, wenn die Lehrerin am Schluss eines Arbeitsauftrages nochmals kurz zusammenfasst oder auch veranschaulicht. Dieses Veranschaulichen ist auch noch unterstützend für ihn oder vorzeigen. «Ich nehme das Blatt und schneide das aus.»	Ablauf verbal wiederholen Visualisieren vorzeigen
05:07	3069 3070	M: Verwendest du die Visualisierung neben dem Basteln im Schulalltag auch bei anderen Abläufen?	
05:16	3071 3072	S3: Nein, das ist nicht nötig. Genau. Er weiss es dann auch. Nein, da hat er keine Schwierigkeiten.	

05:25	3073 3074	M: Im Tagesablauf im Schulalltag benötigt er da auch keine Visualisierung z.B. Lektionsablauf?	
05:32	3075	S3: Nein, das nicht.	
05:39	3076 3077	M: Wenn du oder die KLP einen Arbeitsauftrag gibst, worauf muss besonders gut geachtet werden?	
05:47	3078 3079 3080 3081	S3: Dass er zum einen zuhört, weil er in Gedanken manchmal dann woanders ist, dass man ihn anspricht. Am besten ist es, wenn man nicht nur verbal den Arbeitsauftrag gibt, sondern es veranschaulicht und aufzeigt.	Arbeitsauftrag Zuhören ansprechen
06:19	3082	M: Wie wird überprüft, ob er es verstanden hat?	
06:31	3083 3084 3085 3086	S3: Indem wir auf ihn schauen und genau beobachten. Es kann nämlich auch sein, dass er dann teilweise abweicht vom Arbeitsauftrag oder anders unterwegs ist. Genau. Wenn Unsicherheit von ihm aufkommt, fragt er nach.	Arbeitsauftrag beobachten
06:59	3087	M: Versteht er es dann, wenn er nachgefragt hat?	
07:02	3088 3089 3090 3091	S3: Ja, es wird ihm dann oft kleinschrittig erklärt: Erst das und dann das und auch nicht zu viel, eben kurz und knapp sind für die Arbeitsaufträge für ihn hilfreich. Dann weiss er Bescheid und macht das auch.	Arbeitsauftrag Teilschritte
07:23	3092 3093 3094	M: Das Ziel der Unterstützung ist ja die grösstmögliche Selbständigkeit des Kindes. Wie zeigt sich die Selbständigkeit des Kindes im Schulalltag?	
07:41	3095 3096 3097 3098 3099 3100 3101 3102	S3: Er ist gut unterwegs. Er nimmt den Schulalltag gut an. Seine Aufgabe nimmt er in der Regel gut an. Er möchte, er ist gewillt, alles gut zu machen und auch so wie die anderen zu machen. Er fragt bei Unsicherheiten nach oder auch bei Verständnisproblemen äussert er sich. Er ist wirklich gewillt, alles gut zu machen. Er ist auch sehr ambitioniert, der Beste zu sein, der Schnellste zu sein. Und das verleitet ihn auch zur Selbständigkeit, alles machen zu wollen	Selbständigkeit
08:32	3103	M: Also die Motivation ist da?	
08:34	3104	S3: Ja.	
08:37	3105 3106	M: Das ist auch schön. Wie lange kann er ohne Unterstützung arbeiten?	
08:46	3107 3108 3109 3110	S3: Er braucht mich sehr selten. Also dadurch, dass er auch keine Lernzielanpassung hat und er mit den anderen aus der Klasse sehr gut mitkommt, kann er theoretisch den ganzen Schulalltag alleine meistern. Ich bin nicht immer an seiner	Selbständigkeit

	3111 3112	Seite. Es ist so, dass Müdigkeitsphasen kurz vor Mittag auftreten, so dass es ab 11 Uhr streng für ihn wird.	
09:17	3113	M: Er kann also den ganzen Schulalltag meistern.	
09:20	3114	S3: Ja, genau.	
09:28	3115 3116	M: Wie ist die Arbeit gestaltet, wenn er alleine arbeiten soll? Speziell oder gleich wie die Klasse?	
09:36	3117 3118 3119 3120 3121 3122 3123	S3: Er ist im Klassensetting und macht die Aufgaben genau gleich wie die anderen. Es gibt keine feste Sitzordnung. Sie überlegen sich selbst, wo sie sitzen möchten. Ich habe ihn teilweise noch im Einzelsetting. Da gehe ich auch andere Themen mit ihm an: entweder etwas vom Unterricht, wo er Schwierigkeiten hatte und wo er noch Unterstützung oder Hilfe braucht oder in anderen Bereichen wie im sozialen.	Arbeitsplatz
10:16	3124 3125	M: Musst du den Auftrag speziell vorbereiten oder visualisieren, damit er selbständig arbeiten kann?	
10:25	3126	S3: Nein, das nicht.	
10:29	3127 3128 3129	M: Welche Fortschritte hat er in der Selbständigkeit in diesem Jahr gemacht? Welche von der 1. Klasse bis Ende der 2. Klasse?	
10:40	3130 3131 3132 3133	S3: Er hat Fortschritte in der Ausdauer gemacht, im Dranbleiben an einer Sache, Fortschritte in der Selbständigkeit an sich, also Aufgaben alleine erledigen und auch in der Motivation, sie alleine zu erledigen.	Selbständigkeit Fortschritte
11:09	3134 3135	M: Was hat geholfen zu erreichen, dass er den Schulalltag selbständig bewältigen kann?	
11:39	3136 3137 3138 3139 3140 3141 3142 3143 3144 3145 3146 3147	S3: Ich denke, eine gewisse gelassene Grundstimmung, was auch von den Lehrpersonen ausgeht, also kein Druck: sich Zeit zu nehmen, auch wenn etwas noch unklar ist. Weniger streng sein im Sinne von auch wenn er etwas anders oder falsch gemacht hat, es nicht gleich ihm deutlich zu machen, sondern sagen «Ist o.k. so, aber das nächste Mal vielleicht anders machen.» Also mit viel Geduld, mit Toleranz ihm gegenüber. Ja, das aufnehmen, was er auch mitbringt, auch wenn seine Äusserungen nicht immer passen zum Thema oder sonst was. Es geht jetzt vielleicht auch ein bisschen weiter als nur in die Selbständigkeit, aber das sind alles Faktoren, finde ich, die hilfreich für ihn sind.	Selbständigkeit Unterstützung
12:44	3148	M: Kann er aus verschiedenen Angeboten auswählen?	
12:50	3149	S3: Es fällt ihm schwer.	

12:52	3150	M: Gibt es eine Strategie, die ihm dabei helfen kann?	
12:56	3151 3152 3153 3154 3155 3156 3157 3158 3159 3160 3161 3162 3163	S3: Bei offenen Settings oder bei offenen Fragestellungen fällt es ihm schwer. Wenn die Aufgaben ganz klar sind, ist das für ihn gut. Wenn bei einer Aufgabe etwas von ihm kommen soll z.B. er soll sich etwas überlegen oder ausdenken, da hat er grosse Schwierigkeiten. Da braucht er dann auch Unterstützung. Man geht es gemeinsam mit ihm an. Man reflektiert, in welche Richtung könnte es überhaupt gehen. Und dann kann er etwas auswählen. Bei offenen Lernangeboten orientiert er sich dann oft auch an den Mitschüler_innen. Aha, sein Kollege macht das. Dann macht er das auch. Und er ist auch einer, wenn man sagt: «Komm, wir machen jetzt das und das Spiel», dann sagt er ja. Da lässt er sich dann verleiten.	Auswählen aus Angeboten
13:55	3164	M: Könnte er sich entscheiden zwischen dem und dem?	
14:02	3165	S3: Könnte er schon, ja.	
14:09	3166 3167 3168	M: Wie läuft es ab, wenn er am Morgen in die Schule kommt? Gibt es dort Schwierigkeiten? Was läuft gut? Ist da noch Unterstützung nötig?	
14:22	3169 3170 3171 3172 3173 3174 3175 3176	S3: Der Schulstart läuft sehr gut. Er ist der Schüler, der in der Regel als erster in der Schule ist und schon vor der Schule wartet, bis sie hineindürfen. Er ist am Morgen motiviert. Er hat Energie und zeigt eine grosse Aufgabenbereitschaft, in den Tag zu starten, die Aufgaben zu erledigen, die es gibt und zu arbeiten. Er setzt sich sofort hin. Wenn er weiss, dass er in diesem Heft arbeiten muss, setzt er sich sofort hin und macht das selbständig.	Routine
14:59	3177	M: Läuft es draussen in der Garderobe auch gut?	
15:02	3178 3179 3180 3181 3182	S3: Das läuft auch gut. Er weiss genau, seine Sachen abzulegen und wo was hinkommt. Das macht er selbständig. Manchmal kommen Themen auf wie, dass er keine Lust hat, eine Zeit lang keine Finken anzuziehen oder die Finken von anderen anzuziehen, aber das nur am Rande.	Garderobe
15:20	3183 3184	M: Wo befindet sich sein Garderobenplatz? Wurde dieser besonders ausgewählt?	
15:28	3185 3186	S3: Nein, er ist Mitte aussen. Er ist nicht ganz aussen und auch nicht speziell für ihn ausgewählt.	Garderobe
15:41	3187	M: Könnte er an jedem Platz sein?	

15:43	3188 3189	S3: Ja, ja. Es gibt feste Plätze für die Schüler_innen, aber es würde überall funktionieren.	Garderobe
15:52	3190 3191	M: Es ist nicht speziell markiert, wo die Jacke oder die Schuhe hingehören?	
15:56	3192	S3: Nein. Genau.	
16:00	3193 3194	M: Ich möchte noch gerne beim Arbeitsplatz bleiben. Hat er im Schulzimmer einen bestimmten Platz?	
16:07	3195 3196 3197 3198 3199 3200	S3: Nein. Hier läuft es nach dem Churer Modell ab. Dadurch gibt es keine feste Sitzordnung. Aber es ist für ihn, er kommt dann selber auf Ideen, unter dem Tisch zu arbeiten, in der stillen Ecke zu arbeiten. Es tut ihm sichtlich gut, auch einmal ausserhalb des Klassenverbands zu arbeiten, wenn ich mit ihm arbeite.	Arbeitsplatz
16:31	3201	M: Braucht er zwischendurch eine ruhige Zeit?	
16:34	3202	S3: Ja, und es tut ihm auch sichtlich gut.	
16:39	3203 3204 3205 3206	M: Also kann er an jedem Platz arbeiten. Werden Hilfsmittel verwendet, um den Arbeitsplatz zu gestalten? Braucht er Unterstützung in der Organisation, wenn es z.B. heisst, dass jetzt ein bestimmtes Material benötigt wird?	Arbeitsplatz
17:10	3207 3208 3209	S3: Teilweise bei den Arbeitsmaterialien, um sich die Sachen zu holen, die er braucht, damit er sie hat. Da muss man ihm dann schon vielleicht einmal darauf hinweisen.	
17:18	3210	M: Hat er am Schluss dann alles?	
	3211 3212 3213	S3: Ja, oder er holt es sich dann immer noch zwischendurch. Wenn er merkt, dass er doch noch die Schere vergessen hat oder den Leim, dann holt er es sich.	Flexibilität
17:27	3214 3215	M: Dann ist das möglich, dass er so flexibel ist und es noch holen kann?	
17:30	3216	S3: Ja.	
17:33	3217 3218	M: Wenn er eine Aufgabe fertig hat, muss er sie an einem bestimmten Ort ablegen?	
17:37	3219	S3: Ja, er muss es der Lehrerin in der Regel abgeben.	
17:40	3220	M: Die anderen Schüler_innen haben den gleichen Ort?	
17:42	3221	S3: Ja.	
17:46	3222 3223	M: Hat er im Bereich Organisationsfähigkeit in diesem Jahr Fortschritte gemacht?	
18:00	3224 3225 3226	S3: Ja, ich finde, er hat auch es überwunden nochmals selbstständig seine Arbeitsorganisation zu verwalten. An Anfang ist er sitzen geblieben und hat nichts gesagt, wenn er nicht wusste,	Arbeitsgedächtnis

	3227 3228 3229	wie er weiter machen soll. Jetzt ist es so, dass er entweder weiss, was er machen muss, indem er sich daran erinnert oder ein anders Kind sieht oder er fragt nach.	
18:30	3230 3231 3232	M: Wenn er sitzen geblieben ist, hat er gewartet, bis du gekommen bist und ihm gesagt hast, welches der nächste Schritt ist?	
	3233 3234	S3: Teilweise ja, oder bis eine Lehrerin kam und ihm gesagt hat, wie es weiter geht.	
18:45	3235 3236 3237	M: Wie teilst du ihm mit, wie lange eine Arbeit dauert? Sagst du ihm wie lange es geht oder wie lange er daran arbeiten soll?	
18:59	3238 3239 3240 3241 3242 3243 3244 3245 3246 3247	S3: Teilweise, entweder habe ich explizit gesagt, welche Aufgabe wir machen ohne Zeitfenster zu nennen, einfach was jetzt auf ihm zukommt. Das habe ich in der Regel immer eingeführt. Ich habe auch schon mit dem Timer versucht, zu visualisieren. Das hat unterschiedliche Auswirkungen auf ihn gehabt. Manchmal war es überhaupt nicht notwendig und teilweise sehr, dass er motiviert war. Mittlerweile klappt es bei ihm sogar sehr gut, wenn man die Zeit sagt. Er will es manchmal auch wissen. Wenn man sagt, dass wir jetzt 10 Minuten an einer Arbeit sind, versteht er das.	Zeitdauer Timer Zeit ankündigen
19:44	3248	M: Wie wäre es, wenn die Arbeit länger dauern würde?	
19:54	3249 3250 3251	S3: Dann wird es für ihm schwierig, das zu akzeptieren, weil vorher etwas anderes abgemacht wurde und er sich darauf verlässt, dass diese Zeit dann auch eingehalten wird.	Flexibilität
20:04	3252	M: Reklamiert er dann?	
20:06	3253	S3: Ja, das macht er dann schon.	
20:09	3254	M: Was sagt er dann?	
20:11	3255 3256	S3: Aber die Zeit ist ja vorbei. Wir haben gesagt, nur so und so lange.	
20:21	3257	M: Werden Zeiteinheiten visualisiert? Tag, Lektion, Aktivität?	
20:27	3258	S3: Nein, das ist nicht nötig.	
20:30	3259 3260	M: Du hast gesagt, dass du das am Anfang kurz gemacht hast und es dann ohne gegangen ist.	
20:32	3261	S3: Genau.	
20:48	3262 3263 3264 3265	M: Jetzt möchte ich noch gerne das Thema Veränderungen ansprechen. Veränderungen können für Kinder mit Autismus eine grosse Herausforderung sein. Wie wird mit Veränderungen umgegangen?	

	3306 3307 3308 3309	Nomen gemacht und es war für ihn erledigt. Dann kam aber ein Blatt in einer neuen Farbe mit Adjektiven. Das ist dann nicht gut gegangen. Am Anfang nicht, mit Unterstützung ist es dann gegangen.	
23:52	3310 3311	M: Welche Veränderungen, die schwierig sind, können im Schulalltag vorkommen	
23:59	3312 3313 3314 3315 3316 3317	S3: Beispielsweise ausserschulische Lernorte wie ein Museumsbesuch, wie ein Wandertag, wenn sich die bekannte und routinierte Umgebung verändert, dann fällt es ihm schwer. Das merkt man dann an seinem Verhalten. Es fällt ihm schwer, sein Verhalten zu steuern, wie es sonst in der Schule möglich ist.	
24:29	3318	M: Wie weit voraus wird eine Veränderung angekündigt?	
24:35	3319 3320 3321 3322 3323 3324	S3: Es kommt immer auf die Veränderung an. Es gibt kleine Veränderungen. Die werde im Schulalltag kurz vorher angesagt wie z.B. am Nachmittag wird am Anfang erklärt, dass kein Turnen stattfindet. Vielleicht schon an dem Tag können Veränderungen stattfinden bis hin zu einer Woche, wenn es um grössere Veränderungen geht.	Veränderung Vorlaufzeit
25:06	3325 3326	M: Wenn es am Morgen heisst, dass nach der Pause etwas anderes gemacht wird als geplant. Wie ist es dann?	
25:18	3327 3328 3329 3330 3331 3332	S3: Manchmal ist es in Ordnung. Es kommt auf die Veränderung an. Wenn allerdings etwas verändert wird, das er mag und es findet nicht statt wie z.B. heute ist kein Turnen, wir werden stattdessen eine Singprobe machen, dann ist es für ihn sehr schwierig, damit umzugehen. Dann ist wieder die Ablehnung da, das ablehnende Verhalten.	Veränderung
25:42	3333	M: Und wie äussert sich das?	
25:44	3334 3335 3336	S3: Oh, das äussert sich bei ihm verbal. Er teilt auch ganz klar mit, dass er darauf keine Lust hat. Es sind auch körperliche Anzeichen da.	Veränderung Reaktion
26:04	3337 3338	M: Klappt es, wenn er weiss, dass er morgen oder übermorgen auf die Schulreise geht?	
26:12	3339 3340	S3: Ja, das klappt gut, wenn er ausreichend darauf vorbereitet wird.	
26:18	3341 3342	M: Ist noch zusätzlich Unterstützung nötig bei der Vorbereitung auf Veränderungen?	
26:27	3343 3344	S3: Die Vorbereitung wird von zu Hause aus auch gefördert, weil seine Mutter weiss, dass Veränderungen ein Thema sind	Veränderung Vorbereitung

	3345 3346 3347 3348	und es ihr sehr wichtig ist. Es helfen ihm auch Wiederholungen, indem man einfach nochmal darüber spricht: «Morgen gehen wir.» Auch wenn wir es schon fünfmal gesagt haben.	
26:50	3349 3350	M: Hat es im Bereich Veränderungen zu akzeptieren in diesem Jahr schon Fortschritte gegeben?	
26:59	3351 3352 3353	S3: Ja. Es sind manchmal Höhen und Tiefen. Mal wird es besser akzeptiert, mal weniger. Momentan läuft es sehr gut mit ihm. Er ist wenig auffallend.	Veränderungen Fortschritte
27:16	3354	M: Was hat diese Fortschritte ermöglicht?	
27:19	3355 3356	S3: Viel Erklärungen und der Umgang mit seinem Verhalten und mit ihm darüber reden.	Veränderungen Fortschritte
27:39	3357 3358	M: Flexibilität geht in den gleichen Bereich. Gab es in der Flexibilität Fortschritte? Wie geht er mit Flexibilität um?	
27:56	3359 3360 3361 3362 3363 3364 3365 3366 3367 3368 3369 3370 3371	S3: Ich würde sagen am Anfang wussten wir auch nicht, wenn etwas war, das er nicht oder nur schwer angenommen hat, also wirklich Schwierigkeiten hatte, wussten wir selber nicht, wie wir damit umgehen sollten. Klappt es oder wird es überhaupt klappen, diesen Übergang zu schaffen? Und etwas annehmen kann, eine Aufgabe, ob er sich darauf einlassen kann. Das war bei uns immer ein grosses Fragezeichen, aber er hat es geschafft und er hat es gut geschafft. Es gibt Sachen, wenn es jetzt nicht gerade so funktioniert, wie er es gerne hätte, bleibt er nicht flexibel. Das gibt es weiterhin. Wenn es ihm gerade nicht passt, dass wir aus dieser Box lesen, dann liest er nicht. Dann will er etwas anderes machen. Da gehen wir auch flexibel damit um.	Flexibilität
28:56	3372 3373	M: Kannst du ein Beispiel nennen, für Situationen in denen ihr flexibel damit umgeht?	
29:00	3374 3375 3376 3377 3378 3379 3380	S3: Entweder lassen wir ihn statt lesen im «Lies mal» Heft arbeiten, weil er beispielsweise auch sehr gut lesen kann. Es kommt auf seine Stimmung an. Wenn es bei ihm nicht geht, arbeite ich mit ihm oft im 1:1 Setting, dass ich das nochmals aufgreife oder ihn unterstütze. Und so funktionier es auch, dass diese Hürde genommen wird. Es kommt auf seine Verfassung an.	Flexibilität Beispiele
29:36	3381 3382	M: Begleitest du ihn dann schrittweise? Jetzt machen wir es so, jetzt kommt der nächste Schritt?	
29:40	3383	S3: Genau, ich mache dann teilweise gerade mit.	

29:42	3384	M: Machst du den Handlungsablauf mit?	
29:46	3385 3386	S3: Ich mache mit und begleite ihn bei diesem Handlungsablauf. Dann funktioniert es recht gut.	
29:58	3387 3388	M: In der Flexibilität hat es schon Fortschritte gegeben. Kannst du mir beschreiben welche?	
30:17	3389 3390 3391 3392	S3: Dass er sich besser auf eine neue Aufgabe einlassen kann, dass es nicht mehr soviel Zeit braucht, um sich auf etwas Neues einzulassen. Wir haben es jedes Mal geschafft. Ich finde, die Zeitabstände sind kürzer geworden.	Flexibilität Fortschritte Weniger Zeit
30:37	3393 3394	M: Könnte ihm die Gewöhnung oder die Wiederholung geholfen haben? Was hat ihm auch noch geholfen?	
30:45	3395 3396 3397 3398 3399	S3: Zum einen keinen Druck ausüben im Sinne von du musst jetzt. Auch von ihm aus. Er hat den Willen es zu können und es wie die andern zu machen. Das hat sicher auch dazu geführt, dass er es geschafft hat und mit den anderen mitgemacht hat.	
31:08	3400 3401 3402 3403	M: Wie ist es mit Übergängen im Schulalltag? Von Lektion zu Lektion, von Arbeit zu Arbeit, von der Lektion in die Pause? Normale Übergänge im Schulalltag? Wie sind dort die Erfahrungen?	Übergang
31:31	3404 3405 3406 3407	S3: Mit den Übergängen kommt er gut klar, von Anfang an. Es wird viel mit den Schüler_innen kommuniziert und transparent gemacht, was wir wann machen, was heute ansteht, womit wir beginnen. Das hilft ihm dabei.	
31:55	3408	M: Habt ihr einen Tagesplan?	
31:59	3409 3410 3411 3412 3413	S3: Nein. Ja, doch. Wir haben an der Tafel die Wochentage wie im Stundenplan aufgelistet. Da steht immer das aktuelle drauf. Das wird auch immer an den jeweiligen Tag angepasst. Und dann fasst die KLP das am Morgen immer nochmals zusammen.	Plan
32:17	3414	M: Von Lektion zu Lektion geht das gut?	
32:21	3415	S3: Ja, das geht.	
32:23	3416 3417	M: Jetzt müssen wir das versorgen, jetzt ist die Pause. Das geht. Was hat sich bewährt, dass das so gut geht?	
32:39	3418 3419 3420 3421	S3: Ich denke viel Erklärungen und so viel Information und Erklärungen, dass er es verstehen und kann und dem folgen kann, feste Rituale. Sie wissen immer, wo sie hingehen müssen, wenn sie das Schulzimmer wechseln müssen.	Übergang Erklärungen Routine

33:12	3422 3423	M: Welche Handlungen oder Aktivitäten laufen im Schulalltag routiniert ab? Wo ist es routiniert?	
33:30	3424 3425 3426 3427 3428	S3: Was sehr gut routiniert ist bei ihm sind sich wiederholende Aktivitäten z.B. im Rechenheft arbeiten. Das ist ein Heft, das immer weitergeführt wird. Das ist unterstützend. Wenn sie bereitliegen, weiss er genau, was er machen muss und setzt sich hin und beginnt zu arbeiten.	Routine Bekannte Abläufe
34:01	3429 3430	M: Benötigt es Unterstützung beim Hereinkommen ins Schulzimmer oder läuft es routiniert ab?	
34:06	3431	S3: Das funktioniert wunderbar. Auch nach Hause gehen.	
34:14	3432 3433 3434 3435	M: Du hast vor dem Interview seine Spezialinteressen angesprochen: Autos und Flaggen. Welche Rolle spielen diese bei der Förderung und Unterstützung oder im Schulalltag?	
34:30	3436 3437 3438 3439 3440	S3: Im Schulalltag ist es so, dass er sie in freien Phasen anwendet. Die Beschäftigung mit Flaggen und Automarken zeigt sich beispielsweise, wenn sie frei im Zeichnungsheft etwas malen dürfen. Wenn sie eigene Bilder anfertigen dürfen, geht er dem nach.	Spezialinteressen Frei Phasen Motivation
35:01	3441 3442	M: Wird das im Unterricht und bei der Förderung speziell einbezogen?	
35:14	3443 3444 3445 3446 3447 3448	S3: Wenn es zum Thema oder zum aktuellen Unterrichtsinhalt passt schon. Oder man redet darüber oder es kommt vor, dass er es einbringt. Dann wird damit umgegangen. Zu dem Bereich wird auch einmal ein Spiel gemacht oder ein Buch gelesen, wenn es ihn interessiert. Das wird dann aufgegriffen, aber nicht speziell weiterverfolgt.	Spezialinteresse
35:37	3449	M: Wie reagiert er, wenn er sich damit beschäftigen kann?	
35:41	3450 3451 3452 3453	S3: Oh, mit Freude. Dann ist er freudig und motiviert und sehr selbständig. Er ist konzentriert und zeigt auch eine lange Ausdauer. Er geht dem selbständig nach und kann sich dann sehr gut organisieren. Tatsächlich.	Spezialinteresse Motivation Ausdauer
36:10	3454	M: Das zeigt sich dann in diesen Situationen?	
36:12	3455	S3: Ja, genau.	
36:16	3456 3457	M: Wie werden die Hausaufgaben kommuniziert? Wie klappt es mit den Hausaufgaben?	
36:24	3458 3459 3460	S3: Die Hausaufgaben werden immer an zwei festen Tagen in der Woche gegeben, immer an einem Dienstag und Donnerstag. Das ist seit der 1. Klasse so. Das funktioniert in der Regel	Hausaufgaben

	3461 3462 3463 3464 3465 3466 3467 3468 3469 3470	gut. Es gibt Ausnahmen. Da landen die Aufgaben im Kübel und kommen zu Hause nicht an. Wenn er weiss, sie passen ihm nicht, versucht er sie zu umgehen. Dann können wir sie noch ein zweites Mal nach Hause gehen. Es landet immer noch nicht zu Hause. Was wir auch schon hatten, dass er sich nicht auf eine Hausaufgabe einlassen konnte. Die Mutter hat uns dann erzählt, er hätte ihr die Antwort bzw. Lösung gesagt und sie hat es geschrieben. Aber es ging nicht, dass er es schreibt. Es ist zu Hause auch hin und wieder ein Thema.	
37:36	3471 3472	M: Musst du bei den Hausaufgaben noch etwas beachten, zeigen und erklären bevor du sie ihm nach Hause gibst?	
37:48	3473	S3: Es wird von der KLP ausreichend gezeigt und erklärt.	
37:56	3474 3475	M: In diesem Fall benötigst du keine Hilfsmittel für die Hausaufgaben?	
38:00	3476	S3: Nein, das nicht.	
38:04	3477 3478 3479	M: In der Schule gibt es Kreissequenzen und Partner- und Gruppenarbeiten. Was sind deine Erfahrungen mit dem Kind in diesem Bereich?	
38:16	3480 3481 3482 3483	S3: Im Sitzkreis funktioniert es gut. Er schweift hin und wieder ab oder es fallen ihm Sachen auf, die mit der Situation an sich nichts zu tun haben, aber die er dann äussert und einbringt.	Kreissequenz
38:38	3484	M: Hast du ein Beispiel?	
38:40	3485 3486 3487 3488 3489 3490 3491 3492 3493	S3: Wenn er draussen Musik hört, wenn ein Schüler etwas macht, das er im Kreis nicht machen soll. Dann benennt er das. Man sieht es ihm auch an, weil er mit den Augen gar nicht bei der Situation im Kreis ist, sondern sich die Umgebung anschaut. In der Gruppenarbeit funktioniert es gut. Am Anfang gab es hin und wieder Schwierigkeiten, wenn er mit den Mädchen oder mit jemandem zusammenarbeiten, musste, den er nicht mochte. Es war aber im normalen Rahmen.	Gruppenarbeit
39:24	3494	M: Ist da keine spezielle Unterstützung nötig?	
39:26	3495	S3: Nein.	
39:28	3496	M: Kann er auch zum Gruppenergebnis beitragen?	
39:31	3497	S3: Ja, doch das kann er.	
39:39	3498 3499	M: Setzt du im Unterricht Hilfsmittel ein. Du hast ja vorhin erwähnt, dass du Pläne benötigst hast.	

39:51	3500	S3: Mittlerweile nicht mehr.	
39:54	3501 3502	M: War das eher in der 1. Klasse nötig? Wie lange hast du das so angewendet?	Pläne
40:02	3503	S3: Ungefähr die gesamte 1. Klasse.	
40:11	3504	M: Die Abläufe beim Basteln hast du vorhin erwähnt.	
40:15	3505	S3: Ja, wenn es komplexe Handlungen und Abläufe waren.	
40:24	3506	M: Konnte er die fertigen Schritte vom Plan wegnehmen?	
40:30	3507 3508 3509 3510	S3: Genau. Ich habe mit Piktogrammen gearbeitet. Es war je nach Situation unterschiedlich. Es war ihm auch nicht immer recht. Er wollte es auch teilweise auch nicht haben. Da bin ich flexibel damit umgegangen.	Pläne
40:53	3511	M: Wie wirkt sich der Plan auf die Selbständigkeit aus?	
41:05	3512 3513 3514	S3: Gut. Es hat ihn in der Selbständigkeit unterstützt. Es hat ihm die Arbeit nochmals aufgezeigt und visualisiert. Es war noch eine andere Ebene und nicht nur die verbale Ebene.	Pläne Selbständigkeit
41:30	3515 3516	M: Weiss er, was kommt, wenn er einen Auftrag erledigt hat? Oder werden da Hilfsmittel benötigt?	
41:40	3517 3518 3519 3520	S3: Teilweise wird das vorher kommuniziert. Jetzt machen wir das und danach steht das und das an z.B. ein Lernangebot. Wenn es mit den Schüler_innen nicht kommuniziert wird, fragt er nach.	Übergang
41:59	3521 3522	M: Zeigt er sich in solchen Situationen flexibel, wenn du ihm sagst, was er machen soll?	
42:06	3523 3524 3525 3526 3527	S3: Wenn es etwas ist, das ihm gefällt wie malen oder selber etwas machen, dann findet er es toll. Aber wenn man sagt: «O.k. jetzt bist du mit der Aufgabe fertig, jetzt machen wir aber noch das und das», dann zeigt er sich teilweise unmotiviert.	
42:23	3528	M: Gelingt es ihm trotzdem, dazu zu bringen?	
42:29	3529 3530 3531 3532 3533 3534 3535	S3: Es ist ganz unterschiedlich. Manchmal kann er es gut annehmen und damit umgehen. Dann weiss er, o.k. dann mach ich jetzt das und das. Wenn ihm irgendetwas nicht zusagt, es kann sein, dass es ihm wirklich einfach nicht gelingt, sich auf eine folgende Aufgabe einzulassen, werden auch Kompromisse gemacht. Dann kann er in einem Buch lesen.	
42:57	3536 3537	M: Kommt es vor, dass er überreizt ist und eine Auszeit ausserhalb der Klasse benötigt?	

43:07	3538 3539 3540 3541 3542 3543 3544	S3: Ja, das kommt auch vor. Das merkt die KLP. Da ich oft ausserhalb des Klassenzimmers bin, um mit anderen Schüler_innen zu arbeiten, kommt er dann teilweise dazu. Er fragt auch manchmal, ob er zu mir darf. Er kommt auch manchmal zu mir und will die Aufgabe dort bei mir erledigen. Die ermöglicht es ihm einfach ausserhalb des Klassenverbandes zu sein.	Beruhigung
43:39	3545	M: In welchen Situationen äussert sich das?	
43:47	3546 3547 3548 3549	S3: Entweder wenn er nicht mehr arbeiten kann, also wenn man es ihm anmerkt, dass er bei einer Aufgabe nicht vorankommt und sie nicht bearbeitet. Man redet mit ihm und fragt: «F. willst du hinausgehen, willst du zu Frau L. gehen?»	
44:17	3550	M: Ist es möglich danach wieder zurückzukommen?	
44:19	3551 3552	S3: Ja, er interessiert sich auch, was die anderen machen und will das schon noch wissen.	
44:32	3553	M: Welche Förderschwerpunkte hast du für ihn gesetzt?	
44:42	3554 3555 3556 3557	S3: Teilweise die Förderung bei den Übergängen, bei den inhaltlichen und thematischen Übergängen. Ich habe sie intensiver begleitet und habe versucht andere Lernzugänge zum Thema für ihn zu schaffen.	Förderung
45:07	3558	M: Wie meinst du das mit thematischem Übergang?	
45:11	3559 3560 3561 3562 3563	S3: Beispielsweise von Additions- zu Subtraktionsaufgaben. Parallel zum Unterrichtsinhalt fördere ich ihn im sozialen. Das ist noch ein Thema, das ich parallel mit ihm angehe. Wir machen verschiedene Aufgabe und haben dazu auch ein Heft angelegt.	Förderung
45:47	3564	M: Welche Themen bearbeitest du mit ihm?	
45:50	3565 3566 3567 3568 3569	S3: Wir haben mit den Gefühlen angefangen. Dann kommen wir zum guten und schlechten Benehmen und Verhaltensweisen. Regeln. Angefangen hat es mit ihm als Person von ihm ausgehend. Was ein Mensch ausmacht, dass alle unterschiedlich sind.	Förderung
46:19	3570 3571	M: Hat es bei den thematischen Übergängen und im Sozialen Fortschritte gegeben?	
46:25	3572 3573 3574 3575 3576	S3: Bei den thematischen Übergängen fällt es ihm leichter und er ist flexibler geworden, damit umzugehen. Im sozialen hat er auch Fortschritte gemacht. Die Mutter hat gesagt, dass er sich nun anders ausdrückt: «Ich fühle mich heute besonders...». Er hat schöne Wörter benutzt: «Ich bin heute aufgeregt». Da hat	Fortschritte

	3616 3617	Er konnte da nicht anders umgehen als es körperlich auszulassen.	
50:26	3618 3619	M: Wie geht es denn im Turnen? Da geht es auch um gewinnen und verlieren.	
50:30	3620 3621 3622 3623 3624 3625 3626 3627 3628 3629	S3: Das war eben im Turnen das grosse Thema. Es fällt ihm schwer sich auf Spiele einzulassen, die er nicht spielen möchte. Und was es dann teilweise auch ist, dass wir ihm auch gewisse Vorteile oder Vorzüge einräumen müssen, damit er an einer Sache dranbleibt. Bei einem Spiel beispielsweise wenn es verboten ist, über eine bestimmte Linie zu laufen, dann gibt er schnell auf. Er versucht die Regeln teilweise zu umgehen. Man muss ihm dann mehr Raum einräumen oder zulassen oder einmal mehr ein Auge zudrücken, damit er überhaupt bei der Sache bleibt.	Motivation
51:25	3630	M: Kommt gewinnen und verlieren auch im Schulalltag vor?	
51:28	3631	S3: Ja, das ist schwierig für ihn, damit umzugehen.	
51:37	3632	M: Hat es sich verbessert?	
51:35	3633	S3: Ja, es hat sich gebessert.	
51:37	3634 3635 3636	M: Du hast ja an den Gefühlen gearbeitet. Könnte das ihn unterstützt haben? Er sieht ja die Kinder, ob sie fröhlich oder traurig sind.	
51:47	3637 3638	S3: Es war mir auch wichtig, dass er lernt, damit umzugehen und eine Strategie hat.	
51:59	3639	M: Möchtest du noch etwas ergänzen?	
52:04	3640 3641 3642 3643 3644 3645 3646 3647 3648 3649 3650 3651 3652	S3: Seit dem Kindergarten hat er einen besten Kollegen, der sehr hilfreich für ihn war auch im Schulalltag. Es war gut für ihn, eine Konstante zu haben, an die er sich immer gewendet hat, eine zuverlässige Person an seiner Seite zu haben. Man hat ihm am Anfang von der Schule angemerkt, sobald sein Kollege weg war, ist es ihm schwerer gefallen, mit anderen Mitschüler_innen zu verständigen. Das ist uns einfach noch aufgefallen am Anfang. Das war gerade nach der Einschulung. Ansonsten ist er schnell von der Arbeitsweise her. Er ist immer der schnellste. Er will es erledigt haben. Er will es weghaben. Wir fördern die Ausdauer. Es ist schon besser geworden. Es ist immer noch so, dass er der schnellste ist.	Verlässlichkeit Umgebung
53:09	3653 3654	M: Will er der schnellste sein, weil er nachher etwas anderes machen kann?	

53:16	3655	S3: Er will es erledigt haben.	
53:18	3656 3657	M: Wie ist es denn, wenn der nächste Auftrag kommt? Will er wieder der schnellste sein?	
53:23	3658 3659	S3: Ja, entweder das oder er geht davon aus, dass es sich damit auch erledigt hat und dann bockt er auch manchmal.	
53:36	3660	M: Damit er etwas anderes machen kann?	
53:38	3661 3662	S3: Er lässt sich dann zwar immer auf die Aufgaben ein, aber eben mit dem Ziel, schnell fertig zu sein.	Flexibilität
53:51	3663 3664	M: Wir haben alles besprochen, was ich notiert habe. Möchtest du noch etwas anfügen? Es ist sehr interessant.	
54:05	3665 3666	S3: Ja, es ist wirklich immer spannend. Nein, soweit fällt mir nichts mehr ein.	
54:14	3667	M: Wir haben ja jetzt auch viel besprochen.	
54:17	3668	S3: Ja genau.	
54:19	3669	M: Ich danke dir vielmals für das Interview.	
54:22	3670	S3: Ich danke dir auch.	
54:24	3671	M: Es ist extrem spannend und vielfältig.	
	3672 3673	S3: Ja das ist es. Es macht auch Spass, wenn man sich darüber austauschen kann.	
54:28	3674	M: Ich finde Autismus sehr spannend.	
54:31	3675 3676 3677	S3: Ich auch. Es hat eine enorme Bandbreite. Ich finde, es wird oft schnell immer so pauschalisiert, aber es hat ein enormes Spektrum.	

Anhang 12

Transkription Interview 4 vom 21. Juni 2022 (Dauer: 54:10)

Das Gespräch wurde in Dialekt geführt und anschliessend in Schriftdeutsch transkribiert.

Zeit	Zeile	Interviewverlauf	Bemerkungen
00:00	4001 4002 4003 4004 4005 4006 4007 4008 4009 4010	M: Ich begrüße dich zum Interview. Es freut mich, dass du dazu bereit bist. Ich danke dir, dass du für das Interview bereit bist. Es geht um exekutive Funktionen und Autismus. Es geht um Kinder mit Autismus im Kindergarten oder in der Schule. Bei diesen Schülern gibt es immer wieder Schwierigkeiten und verschiedene Herausforderungen. Könntest du aus deiner Sicht einmal beschreiben, welche Schwierigkeiten im Zusammenhang mit exekutiven Funktionen im Alltag auftreten und wie du das Kind in diesen Bereichen unterstützt.	
00:36	4011 4012 4013 4014 4015 4016 4017 4018 4019 4020	S4: Beim Schüler, den ich in der 1. Klasse begleite, ist momentan die Konzentration und die Ablenkbarkeit sicher eine Herausforderung. Er ist in seinem Schulalltag sehr schnell abgelenkt, wenn es darum geht, an etwas dranzubleiben, etwas auszuführen. Ich sehe das momentan auch als Heilpädagogin in der Klasse, dass es eher eine grosse Herausforderung ist, den Schüler zu begleiten. Die Ablenkbarkeit wirkt sich auch auf seine Selbständigkeit aus. Genau. Das sehe ich. Ja, das ist im Moment schon so. Soll ich es noch genauer ausführen?	Konzentration Ablenkbarkeit
01:34	4021	M: Du kannst alles erzählen, was dir wichtig erscheint.	
01:36	4022 4023 4024 4025 4026 4027 4028 4029 4030 4031 4032 4033 4034 4035	S4: Im 1. Klasse Setting, in dem ich arbeite, merke ich, dass die Rhythmisierung der 1. Klasse mit den schnellen Abläufen und den schnellen Wechseln während des Unterrichts, innerhalb des Unterrichts ihn sehr schnell ablenken. Wenn er gerade mit einer Arbeit startet, kann es sein, dass es wieder einen Wechsel gibt und etwas anderes kommt. Es kann sein, dass die Lehrperson etwas anderes ankündigt oder noch einen Hinweis zur Arbeit gibt oder, dass die Schüler zwischendurch schnell noch etwas anderes machen sollen. Es sind immer wieder die Wechsel. Sobald der Schüler in seine Arbeit vertieft ist, braucht er Zeit, um daran weiterzuarbeiten. Es gibt jedoch immer wieder Ablenkungen. Das geschieht auch bei der Handlungsplanung. Wenn es einen Wechsel	Flexibilität Wechsel im Unterricht

	4036 4037 4038 4039 4040 4041	innerhalb der Arbeit gibt, ist die Aufmerksamkeit schnell wieder weg. Genau. Da merke ich, dass es Auswirkungen auf die Selbständigkeit hat. Er benötigt Unterstützung, um einen Auftrag auszuführen. Da es immer wieder dazwischen Inputs gibt, muss ich ihm helfen, sich auf die Arbeit zu fokussieren.	
03:17	4042 4043	M: Wie läuft es ab, wenn er am Morgen ins Schulhaus kommt?	
03:22	4044 4045 4046 4047 4048 4049 4050 4051 4052 4053 4054 4055 4056 4057 4058 4059 4060 4061 4062 4063 4064 4065 4066 4067 4068 4069	S4: Er hat eigentlich seine tägliche Routine, die wir eingeführt haben. Er kennt seine Abläufe. Wir haben sie mit ihm eingeübt. Das heisst, er weiss genau, dass er ins Schulhaus kommt, seine Jacke ausziehen und die Finken anziehen muss. Er weiss auch, was er ins Schulzimmer mitnehmen muss. Er weiss, wo er seine Box mit den Aufgaben holen muss. Er weiss, wie er den Arbeitsplatz einrichten soll. Das hat sich nach einem Jahr eingependelt. Er hat einen Stundenplan mit Bildern. Dort kann er sich informieren, wer wo ist und was und wie gemacht wird. Er sieht auch, wer heute hier ist. Ich muss sagen, dass er sich das nach einem Jahr gut merken kann und auch weiss, wie der Ablauf ist. Es ist auch sehr wichtig, dass er immer wieder gleich ist. Er weiss, dass er während des Unterrichts immer eine Ansprechperson hat. Das ist ihm sehr wichtig. Wir als Heilpädagogin oder Assistenz müssen sehr flexibel sein. Wir haben unsere Pläne oder Abläufe, die wir mit dem Schüler oder mit der KLP zusammengestellt haben. Aber es gibt immer wieder Abweichungen. Da haben wir so unsere Tricks. Mittlerweile haben wir einen Knaben, der trotz seiner Diagnose sehr flexibel geworden ist. Im Klassensetting muss man als SHP sehr flexibel sein. Ich merke, dass die Ablenkbarkeit oder gewisse Strukturen im Klassenzimmer in der Regelschule für den Schüler eine Herausforderung sind. Er benötigt da Unterstützung oder Hilfe im Vergleich zu den anderen Kindern.	Routine Fortschritte Ablauf mit Bildern Plan Fortschritte Flexibilität
05:43	4070 4071 4072	M: Bei Kindern mit Autismus ist der Arbeitsplatz sehr wichtig. Wie hast du den Arbeitsplatz des Kindes gestaltet und worauf hast du besonders geachtet?	
05:55	4073 4074 4075	S4: Am Anfang des Schuljahres habe ich geachtet, dass er genug Platz hat, den Blick auf die Lehrperson hat und möglichst wenig Ablenkung hat, vor allem hinter ihm, damit er	Arbeitsplatz

	4076 4077 4078 4079 4080 4081 4082 4083 4084 4085 4086 4087 4088 4089 4090 4091 4092 4093 4094 4095	sich nicht immer umdrehen muss. Es ist wichtig, dass er die Lehrperson gut sieht und nicht abgelenkt ist. Er hatte auf dem Tisch einen Stundenplan. Er konnte nachschauen, wer wann hier ist. Das hat ihm sicher auch geholfen. Er hatte einen Stundenplan für die ganze Woche und einen mit Klett, der ihm den Ablauf von Lektion zu Lektion gezeigt hat. Er konnte die vergangenen Aktivitäten von Plan wegnehmen und sehen, was als nächstes kommt. Er hat Arbeitsboxen mit Schubladen. So weiss er, wo er starten muss, und kann die Reihenfolge der Aufgaben erkennen. Was ist die erste Aufgabe? Was ist die zweite Aufgabe? Was ist die dritte Aufgabe? So sind wir gestartet. In der Regelschule ist es mittlerweile so, dass die Kinder freie Platzwahl haben und das Schulzimmer immer wieder umgestellt wird. Das ist für ihn eine Herausforderung. Die Kinder holen ihre Box mit dem Material und können einen Platz wählen. Wenn oft umgestellt wird, ist es für ihn nicht so einfach, sich zu orientieren. Wir haben mit ihm geübt, dass er wie die anderen Schüler_innen seine Box holen kann und sich auch einen Platz aussuchen kann.	Pläne Wochen, Tage, Lektionen Vom Plan wegnehmen Arbeitsboxen Ablauf Veränderung Flexibilität
07:56	4096	M: Kann er dann an jedem Platz arbeiten?	
08:00	4097 4098 4099	S4: Er hat die freie Platzwahl. Man merkt, dass er einen bestimmten Platz bevorzugt und den immer wählt. Das ist so in Ordnung.	Gleicher Arbeitsplatz
08:10	4100 4101	M: Wo werden fertige Arbeiten abgelegt? Wie ist da der Ablauf?	
08:16	4102 4103 4104 4105 4106 4107 4108 4109 4110 4111	S4: Das hängt von der Lektion ab. Wir haben mit den Boxen gearbeitet. Wenn er eine Aufgabe fertig hat, legt er sie in die «Fertig-Box». Wir haben das so eingeübt. Im Kindergarten haben wir den Ablauf geübt, dass er von links nach rechts arbeiten soll: etwas von links nehmen, bearbeiten und rechts ablegen. Wenn er fertig war, sollte er mich rufen. Ich verwende oft Markierungen. Er wusste so, was er machen sollte und wann er die SHP oder der Lehrperson rufen konnte. Sonst würde er irgendwann oder irgendwo im Arbeitsablauf rufen.	Handlungsablauf Markierung
08:53	4112	M: Wann ruft er denn?	
08:55	4113 4114 4115	S4: Ich sage ihm klar, dass er rufen soll, wenn er fertig ist oder eine Frage hat. Das klappt teilweise. Man muss viel mit den Markierungen arbeiten und kurze Arbeitsaufträge	Markierung Kurze Aufträge

	4116 4117 4118 4119 4120 4121 4122	geben. Auf dem Arbeitsblatt markiere ich ihm z.B. drei Aufgaben und sage ihm, dass er mich rufen soll, wenn er sie fertig hat. Ich sage ihm auch, dass ich weggehe, wenn er arbeitet. Nach den drei Aufgaben darf er eine kurze Pause machen. Der Auftrag muss überschaubar sein und einen klaren Anfang und ein klares Ende haben, damit er ihn bearbeiten kann. Genau.	Ablauf Am Ende rufen
09:45	4123	M: Wie teilst du ihm mit, wie lange eine Arbeit dauert?	
	4124 4125 4126 4127 4128 4129 4130 4131 4132 4133	S4: Ich habe häufig mit dem Time-Timer gearbeitet. Er sieht so, wie lange es noch dauert. Für die zeitliche Planung ist es besser, wenn ich ihm die Anzahl der zu erledigten Aufgabe angebe. Es ist wichtig, mit wenigen Aufgaben zu starten und diese zu markieren. Oder ich lege die Arbeit in der Box bereit. Wenn er die Arbeit fertig hat, kann er ein Puzzle machen. Ich wähle Aufgaben, die einen klaren Anfang und ein klares Ende haben, wie eine Klettaufgabe, ein Puzzle oder eine Arbeit auf einem Arbeitsblatt oder im Heft.	Zeitdauer Timetimer Anzahl Aufgaben Material bereitstellen
10:46	4134 4135	M: Wie reagiert er, wenn eine Arbeit mehr Zeit benötigt als geplant?	
10:51	4136 4137 4138 4139 4140 4141 4142 4143 4144 4145 4146 4147	S4: Dadurch, dass er Aufgaben hat, die nicht an die Zeit gebunden sind, kann dies verhindert werden. Sonst arbeite ich mit dem Time Timer. Wenn die Zeit abgelaufen ist, ist die Arbeitszeit beendet, auch wenn er mit dem Auftrag noch nicht fertig ist. Es ist für ihn wichtig, dass er weiss, was nach dem Auftrag kommt. Häufig ist es eine kleine Belohnung. Damit er wieder Kraft schöpfen kann, sagt er oft, dass er auf die Toilette muss. Der Gang zur Toilette wird auch eingeplant. Er benötigt den kleinen Spaziergang zur Toilette und wieder zurück, um wieder Kraft zu schöpfen und wieder bereit zu sein. Die Lehrperson plant in ihren Unterricht auch immer sehr viel Abwechslung ein.	Timetimer Belohnung Kleine Pause
11:54	4148	M: Visualisierst du die Zeiteinheiten? Tage, Lektionen?	
12:01	4149	S4: Wie meinst du das?	
12:04	4150	M: Verwendest du Pläne?	
12:06	4151 4152 4153 4154	S4: Ja, ich habe mit Plänen gestartet. Ich merke, dass er sie immer weniger braucht. Es waren Lektionspläne und Tagespläne mit Klett. Teilweise waren auch Pläne für einzelne Aufgaben nötig. Es waren Ablaufpläne: was machst	Pläne Fotos Für einzelne Aufgaben

	4155 4156 4157 4158 4159	du als erstes, was kommt nachher? Das waren die Aufgaben in Mathematik. Zuerst arbeitest du im Heft, dann kommt das Puzzle. Ich verwendete Fotos der konkreten Aufgaben. Das benötigt er nun weniger. Da ist er flexibler geworden.	Fortschritte
13:02	4160 4161	M: Inwiefern unterstützt du das Kind bei den Handlungsabläufen?	
13:08	4162 4163 4164 4165 4166 4167 4168 4169 4170 4171 4172	S4: Da habe ich auch oft mit Plänen gearbeitet. Es waren visuelle Pläne mit konkreten Fotos der Abläufe. Es ist eine Herausforderung, den Ablauf mit dem Schüler einzuüben und ihm zu zeigen, wie er mit dem Plan umgehen soll. In der Regelschule sind die Abläufe schnell und es werden immer wieder neue Aufgaben gestellt. Es fehlt teilweise die Zeit, um für jede besondere Aufgabe noch einen Ablauf mit Hilfe des Plans einzuüben. Der Ablauf sollte möglichst gleich sein. Ich versuche, die Pläne möglichst vielseitig einzusetzen. Aber die schnellen Abläufe in der Regelschule sind eine Herausforderung.	Pläne mit Fotos Schnelle Abläufe
14:19	4173 4174	M: Bei welchen Handlungsabläufen sind Teilschritte jetzt noch wichtig?	
14:24	4175 4176 4177 4178 4179 4180 4181 4182	S4: Ja, beim Einrichten des Arbeitsplatzes und Material bereitstellen. Da benötigt er Unterstützung. Er hat die Strategie, bei den anderen Schüler_innen zu schauen. Das ist ein grosser Fortschritt. Er schaut, was die anderen machen und schaut weniger auf die Pläne. Er macht dann das gleiche. In der Garderobe benötigt er keinen Plan mehr für den Ablauf des Umziehens. Was ziehe ich wann an und wie ziehe ich mich um?	Teilschritte Nachahmen Fortschritt
15:11	4183	M: Das kann er?	
15:12	4184	S4: Ja, das kann er.	
15:13	4185	M: Hast du das früher visualisiert?	
15:17	4186 4187 4188 4189 4190	S4: Ja, das habe ich mit einem Plan visualisiert: Was muss ich zuerst ausziehen und was ziehe ich dann an? Das ist eine Unterstützung für den Ablauf in der Garderobe. Ich habe auch visualisiert und markiert, wo die Alltagskleider und die Turnkleider hingelegt werden sollen.	Handlungsablauf Garderobe Ort markieren
15:53	4191 4192 4193	M: Das Ziel der Unterstützung und Förderung ist die grösstmögliche Selbständigkeit. Wie zeigt sich die Selbständigkeit des Kindes im Schulalltag?	

16:05	4194 4195 4196 4197 4198 4199 4200 4201 4202 4203 4204 4205 4206 4207 4208 4209	S4: Er ist in den alltäglichen Verrichtungen selbständiger geworden: Material bereitlegen, An- und Ausziehen, Finken anziehen, Schulsack holen und Hausaufgaben auspacken. Das sind die alltäglichen Verrichtungen. Er kann den Schulweg allein bewältigen. Im Kindergarten war das noch nicht möglich. Da benötigte er Unterstützung. Er kann sich im Schulhaus zurechtfinden und orientieren. Wir haben das eingeübt. Er benötigte im Übergang vom Kindergarten in die 1. Klasse Unterstützung. Die alltäglichen Verrichtungen sind jetzt zur Routine geworden. Das ging jedoch nicht von einem Tag auf den anderen. Das haben wir eingeübt. Er hält sich an den Ablauf, den wir eingeübt haben. Im Bereich Selbständigkeit, habe ich als Ziel, dass er eine kurze Zeit selbständig ohne Unterstützung arbeiten kann. Das momentane Ziel ist, am Pult 10 Minuten etwas selbständig zu bearbeiten.	Selbständigkeit Alltägliche Abläufe Schulweg Routine Förderung Ziel selbständig arbeiten
17:37	4210	M: Ist das ein Förderziel?	
17:39	4211	S4: Ja das ist ein Förderziel.	
17:48	4212	M: Hast du für ihn noch weitere Förderziele?	
17:58	4213 4214 4215 4216	S4: Wir arbeiten im Moment an schulischen Zielen. Es geht darum, möglichst zu partizipieren und in der Klasse teilzuhaben. Ich habe eben die Förderziele im Bereich der Selbständigkeit, dass er allein arbeiten kann.	Förderziele Selbständigkeit Partizipation
18:30	4217 4218	M: Wie unterstützt du ihn, wenn er aus einem Angebot etwas auswählen darf? Ist das für ihn möglich?	
18:39	4219 4220 4221 4222 4223 4224 4225 4226 4227 4228 4229 4230 4231 4232 4233	S4: Wir haben das im Kindergarten geübt. Mittlerweile kann er das gut. Er hatte verschiedene Spielsachen oder Aufträge zur Auswahl. Er konnte zwischen zwei bekannten Angeboten auswählen, die vorher schon eingeführt wurden. Er konnte mit Hilfe von Bildern wählen, was er machen wollte. Es war sehr wichtig, dass es Aufgaben waren, die er schon kannte und es nichts Neues war. Alles muss vorher geübt werden, bevor er aus dem Angebot auswählen konnte. Er muss den Umgang mit den Spielsachen jedes Mal neu erlernen. Die Lehrperson hat in der Regelschule oft einen Auftrag für die Klasse, der für ihn zu schwierig ist. Ich habe Aufträge, die für ihn angepasst sind und lasse ihn wählen, was er versuchen möchte. Es war ihm am Anfang sehr wichtig, dass er das gleiche machen kann wie die Klasse. Er hat mit der Zeit gemerkt, dass es zu schwierig	Auswählen Bekannte Angebote Vorher üben

	4234 4235 4236 4237 4238 4239 4240 4241	für ihn war. Mittlerweile kann er aus den für ihm angepassten Aufgaben etwas auswählen. Ich kann ihm zwei Aufgaben zeigen und ihn fragen, was er machen will. Er versucht es. Wenn es nicht geht, kann er akzeptieren, dass es wirklich zu schwierig ist. Er kann auch mitteilen, dass er keine Lust hat, den Auftrag zu erledigen. Ich frage ihm dann, ob er die andere Arbeit versuchen möchte. Darauf lässt er sich dann ein.	
20:31	4242	M: Worauf achtest du, wenn du ihm Arbeitsaufträge gibst?	
20:36	4243 4244 4245 4246 4247 4248 4249 4250 4251 4252 4253 4254 4255 4256 4257 4258 4259 4260 4261 4262 4263 4264 4265 4266 4267 4268 4269 4270 4271 4272 4273	S4: Es ist wichtig, dass die Umgebung möglichst reizarm ist. Da ist die extreme Ablenkbarkeit in einem Klassenzimmer in der Regelschule eine Herausforderung. Das habe ich vielleicht bei der ersten Frage zu wenig ausführlich beschrieben. Das ist in der 1. Klasse sehr schön. Es sind viele Bilder und Zeichnungen aufgehängt. Der Schüler kann sich von ihnen beim Arbeiten sehr ablenken lassen. Für die anderen Kinder ist die Raumgestaltung sicher wichtig und sie können davon profitieren. Für uns als SHP ist es ein Abwägen zwischen wie viel lassen wir zu und wann besprechen wir das mit der Lehrperson, dass es für das Kind zu viele visuelle Reize im Schulzimmer hat. Wenn ich ihm einen Auftrag gebe, achte ich auf eine reizarme Umgebung und dass nur das benötigte Material auf dem Pult liegt. Man muss auch darauf achten, wer neben ihm sitzt. Neben welchem Kind kann er gut arbeiten? Wo funktioniert es weniger gut? Der Auftrag muss in einer klaren Sprache erteilt werden. Die Erklärungen müssen kleinschrittig erfolgen. Es folgt ein Arbeitsschritt nach dem anderen. Wenn möglich verwende ich Pläne zur Unterstützung. Es ist im Alltag nicht immer möglich, einen passgenauen Plan bereit zu halten. Es sollte möglichst vermieden werden, dass während der Aufgabe noch Material geholt werden muss. Wenn er z.B. noch eine Schere holen muss, ist die Ablenkung gross. Im Schulzimmer kann es auf dem Weg zur Schere immer viele Ablenkungen geben. Er weiss, dann nicht mehr, was der Auftrag war. Es sollte auch darauf geachtet werden, dass wir Lehrpersonen, nicht zu viele Informationen zwischendurch geben und das Kind nicht unterbrechen. Das ist nicht immer zu vermeiden. Wenn die Lehrperson z.B. der Klasse kurz mitteilt, dass sie am Nachmittag nicht vergessen	Raumgestaltung Visuelle Eindrücke Reizarme Umgebung Sitzordnung Schrittweise Erklärungen Plan Material bereit Informationen dazwischen Ablenkung

	4274 4275 4276 4277 4278 4279 4280	sollten, die Turnkleider mitzunehmen. Diese Unterbrechung kann dazu führen, dass wieder von vorne angefangen werden muss. Viele Ablenkungen kommen von der Lehrperson und nicht von den anderen Schüler_innen. Dies gehört ein Stück weit dazu, da es ein integratives Setting ist. Da muss ich Abstriche machen.	
23:59	4281 4282 4283 4284	M: Veränderungen im Alltag können eine grosse Herausforderung sein. Wie sind deine Erfahrungen in diesem Bereich? Wie gehst du damit um? Welche Veränderungen können im Schulalltag vorkommen?	
24:12	4285 4286 4287 4288 4289 4290 4291 4292 4293 4294	S4: Ganz spezielle Veränderungen, die man schon lang voraus weiss, erkläre ich ihm vorher. Ich markiere sie auf dem Wochenplan. So sieht er, dass nächste Woche oder an einem bestimmten Tag etwas anders ist. Zusätzlich unterstütze ich es visuell mit Bildern. Er kann selbständig auf dem Plan nachschauen, was wo ist. Dies wenden wir bei Ereignissen an, auf die er sich freuen kann. Es gibt Ereignisse, die schwierig sein können wie der Besuch der Zahnfrau. Da merken, wir dass er Angst hat. Da informieren wie ihn möglichst kurzfristig.	Veränderungen Im Plan markieren Bei Angst kurzfristig
25:30	4295	M: Wie reagiert er auf eine kurzfristige Veränderung?	
25:34	4296 4297 4298 4299 4300 4301 4302 4303 4304 4305 4306 4307	S4: Kurzfristig bedeutet z.B. die Information erfolgt am Morgen, die Veränderung am Nachmittag. Ich versuche, ihm es mit Bildern zu erklären: «Oh, am Nachmittag ist etwas anders. Du musst keine Angst haben. Schau wir müssen das Turnen vom Plan wegnehmen.» Es ist ganz wichtig, dass es vom Plan weggenommen wird. Er reagiert mit vielen Fragen. Man muss dabei auch die Eltern miteinbeziehen. Wir besprechen mit den Eltern, wie wir mit den Veränderungen umgehen und wie wir es dem Kind mitteilen, damit nicht zu viel Angst entsteht. Er hat meist viele Fragen und kann sich in eine Angst hineinsteigern. Deshalb geben wir die Informationen kurzfristig.	Veränderung Karte vom Plan nehmen
26:30	4308 4309	M: Die Eltern bereiten ihn zu Hause auch auf Veränderungen vor?	
26:33	4310 4311 4312 4313	S4: Ja auf jeden Fall. Dies vor allem bei Ereignissen, die schwierig sein können. Es ist der Wunsch der Eltern, ihn nicht zu früh darauf vorzubereiten, da die Fragen über Wochen und Tage immer wieder kommen und die Angst	Veränderungen Erklärung

	4314 4315 4316 4317 4318 4319 4320 4321 4322 4323 4324 4325 4326 4327 4328 4329 4330	immer grösser wird. Während des Unterrichts hilft es ihm, wenn man ihm die Veränderungen mit einer Zeichnung visualisiert oder es ihm erklärt. Die Situationen werden vorher schon durchgespielt. Man zeichnet und erklärt, dass am Nachmittag die Zahnfrau kommt. Die Frau hat einen Koffer dabei. Sie packt ihn aus. Du sitzt dann am Pult. Ich sitze neben dir. Du musst keine Angst haben. Du kannst «nein» sagen, wenn etwas nicht gut ist, oder «Stopp». Also die Situationen werden durchgespielt und ihm mit Zeichnungen oder Symbolbilder erklärt. Das ist nicht schlimm. Du musst keine Angst haben. So wird er darauf vorbereitet, was genau geschieht. Das machen wir mehrere Tage. Wenn frühzeitig informiert wurde, war das jeden Tag ein wichtiges Thema und wurde immer wieder durchgespielt. Teilweise habe ich es als Rollenspiel durchgeführt. Ich habe die Rolle der Zahnfrau übernommen.	Zeichnung Situation durchspielen Mehrere Tage im Voraus Rollenspiel
28:34	4331 4332	M: Wie ist es bei kurzfristigen Veränderungen innerhalb einer Lektion?	
28:34	4333 4334 4335 4336 4337	S4: Innerhalb der Lektion haben wir folgende Erfahrung gemacht. Wenn er seine Begleitung von mir oder der Assistentin hat, vermittelt ihm das Sicherheit. So kann er besser mit einer Veränderung umgehen und entwickelt eher keine Angst.	Veränderung Begleitung durch SHP, SA
29:04	4338	M: Dann macht er die Veränderung mit?	
29:06	4339 4340 4341 4342 4343 4344	S4: Er macht die Veränderung mit. Im Kindergarten habe ich es ihm mit einem speziellen Piktogramm angekündigt. Das war ein Jokersymbol. Das hat bedeutet, dass nun etwas Spezielles kommt. Wir haben immer versucht, mitzumachen. Wenn es nicht funktioniert hat, haben wir am anderen Programm weitergearbeitet.	Veränderung Symbol
29:34	4345 4346	M: Wie ist es mit Schulreisen oder z.B. Besuchen auf dem Eisfeld?	
29:40	4347 4248 4349 4350 4351 4352 4353	S4: Das sind die freudigen Ereignisse, die wir ihm im Voraus ankündigen. Wenn er viele Fragen hat, spielen wir die Situation durch oder visualisieren sie mit Zeichnungen: Was machen wir dann? Zuerst fahren wir mit dem Zug, im Zug setzt du dich hin, du hast einen Rucksack dabei. Wir besprechen auch, wo er sitzt und wer neben ihm sitzt. Das gibt ihm Sicherheit. Es hilft ihm auch, Fotos des Eisfeldes	Veränderungen Abläufe erklären und visualisieren

	4354 4355	im Voraus anzuschauen. Es ist für ihn wichtig, dass er eine visuelle Vorstellung der Situation hat.	
30:35	4356	M: Wie wird die Flexibilität gefördert?	
30:40	4357 4358 4359 4360 4361 4362 4363 4364 4365 4366 4367 4368 4369 4370	S4: In der Regelschule muss sie nicht besonders gefördert werden. Sie ist ein Teil dieses Settings. Dies ist eine grosse Herausforderung für Schüler_innen. Ich kann das gut vergleichen. Ich habe vorher in der Sonderschule gearbeitet. Da hatten wir immer den gleichen Tagesablauf und die gleichen Strukturen. In der Regelschule wird die Flexibilität mitgefördert. Das ist von der Art der Schule oder der Lehrperson schon so gegeben. Da der Tag immer wieder anders verläuft und die Mathe- oder Deutschlektionen im Ablauf so unterschiedlich sind, ist Flexibilität schon gegeben. Es werden verschiedene Arbeitsformen eingesetzt wie kooperative Lernformen oder arbeiten mit dem I-pad. Wir versuchen da mitzumachen. Daher arbeite ich nicht zusätzlich gezielt an der Flexibilität.	Flexibilität Art der Regelschule und LP
32:03	4371	M: Kommt sie einfach so?	
32:05	4372 4373 4374 4375 4376	S4: Ja, ich habe einen Schüler, der sehr flexibel ist. Er hat das mit der Zeit gelernt. In den drei Jahren Kindergarten hatten wir oft die gleichen Strukturen. In diesen Strukturen hat er immer gleich gearbeitet. Dadurch war es möglich kleine Abweichungen einzuführen.	Flexibilität Erfahrung
32:39	4377 4378 4379	M: Im Schulalltag kommen immer wieder Übergänge vor. Welche sind für das Kind besonders herausfordernd oder wichtig. Wie hast du den Übergang gestaltet?	
32:52	4380	S4: Meinst du räumliche Übergänge?	
	4381 4382	M: Ja auch, oder z.B. von der Schule zur Pause und wieder zurück.	
33:02	4383 4384 4385 4386 4387 4388 4389 4390 4391 4392	S4: Am Anfang haben wir die Übergänge begleitet. Beim Übergang vom Schulzimmer in die Pause war er immer von einer Person begleitet. Wir haben die Hilfe schrittweise abgebaut. Vor allem wurden die Wege begleitet. Eine Zeit lang wurde er auf dem Heimweg begleitet. Ich bin bis zu einem vereinbarten Ort mitgegangen, bis er die Mutter gesehen hat. Das Stück von mir bis zur Mutter hat er allein gemeistert. Das haben wir ein halbes Jahr geübt. Ich denke, dass er am Anfang eine Person benötigt, die ihn begleitet. Am Anfang des Schuljahres ist es wichtig, die	Übergang Begleitung Viel Übung

	4433 4434 4435 4436 4437 4438	absprechen, planen, ein Spiel machen, wer würfelt zuerst, bist du zuerst oder ich, wer zieht mit der Spielfigur, alle die Absprachen. Da benötigt er jemanden, der die Führung übernimmt. Das kann ein anderes Kind sein. Im sozialen kann er in Gruppensituationen überfordert sein, da er keine Vorstellung davon hat, wie er vorgehen soll.	
39:40	4439	M: Nimmt er an Gruppenarbeiten teil?	
39:45	4440 4441 4442 4443 4444 4445 4446 4447	S4: Wir versuchen immer wieder, dass er teilnimmt. Wir geben ihm eine kleine Aufgabe. Schon für ein Spiel benötigt es viele Handlungsschritte. Er kann einen einzelnen Handlungsschritt übernehmen z.B. er würfelt immer. Das ist eine Aufgabe und nicht so komplex. Da die Wechsel sehr schnell sind, hilft es ihm, wenn er einen Teil übernimmt. Es sollte immer die gleiche Handlung sein. So gelingt es ihm zu partizipieren.	Gruppenarbeiten Einzelner Handlungsschritt Immer gleich
40:18	4448 4449	M: Du hast vorhin erwähnt, dass du ihm im Kreis eine Aufgabe gibst. Welche Art von Aufgabe kann das sein?	
40:22	4450 4451 4452 4453 4454 4455 4456 4457 4458 4459 4460 4461 4462 4463 4464	S4: Ich weise ihn im Kreis darauf hin, wann er zuhören muss, was die Lehrperson sagt. Wenn die Lehrperson der Klasse im Kreis einen wichtigen Auftrag gibt, flüstere ich ihm zu, dass er zuhören muss. In einem weiteren Schritt habe ich ihm ein Piktogramm mit einem Ohr gezeigt. Das bedeutet, dass es eine wichtige Information gibt und er die Lehrperson anschauen soll. Bei einem Spiel im Kreis bekommt er von mir oder der Lehrperson einen klaren Auftrag z.B. immer würfeln oder etwas holen. So kann er teilhaben und ist eher aufmerksam. Er benötigt eine klare Ansprache. Es reicht nicht, wenn die Lehrperson z.B. fragt: «Was wisst ihr über das Huhn?» Andere Möglichkeiten sind etwas holen, etwas halten oder versorgen. Er kann kleine Aufgaben für die Lehrperson übernehmen. Er macht das sehr gerne und es ist für ihn sinnvoll.	Krissequenzen Hinweisen Bild mit Ohr Klarer Auftrag
42:05	4465	M: Er kann so teilnehmen und fühlt sich zugehörig.	
42:08	4466	S4: Genau.	
42:11	4467 4468	M: Wie sind die Hausaufgaben für ihn gestaltet und wie teilst du sie ihm mit? Macht er Hausaufgaben?	
42:19	4469 4470 4471	S4: Er macht Hausaufgaben. Ich gebe sie ihm in verschiedenen Formen. Ich achte, dass er sie selbständig machen kann. Die Hausaufgaben sind selbsterklärend. Jede	Hausaufgaben Selbsterklärend

	4472 4473 4474 4475 4476 4477 4478 4479	Aufgabe ist immer gleich z.B. Wörter schreiben oder etwas ankreuzen. Es ist nicht ein Auftrag mit vier verschiedenen Aufgaben. Es ist z.B. Plus- oder Minusrechnen mit dem Abaco im immer gleichen Ablauf. Die Päckchen sind immer gleich strukturiert. Es folgt nicht zuerst eine Plusaufgabe und dann eine Minusaufgabe. Ich markiere ihm, was er machen muss. Es sind Aufgaben, die er selbständig lösen kann.	Immer gleich markieren
43:41	4480	M: Macht er sie dann auch?	
43:42	4481 4482 4483 4484 4485	S4: Er macht sie dann auch. Eine Zeit lang habe ich ihm TEACCH Mappen mit Klett mitgegeben. Das konnte er selbständig erledigen. Die Aufgaben hatten einen klaren Anfang und ein klares Ende. So wusste er, wann die Aufgabe fertig war.	Hausaufgaben TEACCH
44:10	4486	M: Wendest du ein bestimmtes Förderkonzept an?	
44:17	4487 4488 4489 4490 4491 4492 4493 4494 4495 4496 4497 4498 4499 4500 4501 4502 4503 4504	S4: Ich arbeite nach dem TEACCH-Ansatz oder Teilen aus dem Ansatz. Ich weiss nicht, ob ich das Konzept nennen kann. Ich verwende strukturierte Aufgaben und visuelle Unterstützung. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es diesen Schüler_innen sehr hilft. Ich habe bemerkt, dass dadurch grosse Fortschritte möglich sind. Mit der Zeit kann man die Hilfe immer mehr abbauen auch hier in der Regelschule. Es besteht auch die Angst, dass das Kind durch die Strukturierung und Visualisierung stark eingeschränkt wird. Im integrativen Setting habe ich die Erfahrung gemacht, dass der Schüler von den Plänen auch wieder wegkommen kann. Es ist gut, wenn man kleinschrittig beginnt. Wenn die Routine in den Abläufen da ist, gelingt es flexibler zu werden. Falls eine Planänderung nötig ist, ist es gut, den Plan zu haben. Auch wenn er wochenlang nicht mehr gebraucht wurde, ist der sehr hilfreich bei einer Veränderung. Die Veränderung kann so aufgezeigt werden und der Plan vermittelt Sicherheit.	Förderkonzept TEACCH Fortschritte Weniger Hilfe Kleine Schritte Plan Veränderung
45:55	4505 4506 4507	M: Ich komme nochmals auf die Förderschwerpunkte zurück. Einer war, 10 Minuten selbständig am Pult zu arbeiten. Hast du noch andere Ziele gesetzt?	
46:02	4508 4509 4510 4511	S4: Ja, in der Klasse teilhaben und in Gruppenarbeiten mitmachen. Er soll möglichst partizipieren können und zugehörig sein und sich einbringen. Das ist ein schwieriges Förderziel für diese Schüler_innen. Wir werden an diesem Ziel	Förderschwerpunkt

	4512 4513 4514	dranbleiben. Man muss immer daran denken, dass das auch Stress auslösen kann. Da gehe ich einen Schritt zurück.	
46:51	4515 4516	M: Wie gehst du vor, wenn der überreizt ist und eine Pause benötigt?	
46:59	4517 4518 4519 4520 4521 4522 4523 4524 4525 4526 4527 4528 4529 4530 4531 4532 4533 4534 4535 4536 4537	S4: Wir können in einen anderen Raum ausweichen. Er hat eine Strategie, wie er mir das mitteilen kann. Er kann mir nicht sagen, dass es für ihn zu viel ist. Das wäre ein sehr hohes Ziel. Ich merke früh, wenn seine Konzentration und Aufmerksamkeit nachlassen. Er kann auch nervös werden. Er sagt dann oft, dass er auf die Toilette muss. Da merke ich, dass er eine Pause benötigt. Mit kurzen Pausen oder Toilettengängen, ich nenne sie so, kann er sich wieder beruhigen. Es hilft ihm, wenn er aus dem Schulzimmer gehen kann und im Gang ist. Wir können uns in einen anderen Raum begeben. Mittlerweile merkt er selbst, wenn es für ihn gut ist. Er fragt mich dann: «Frau H. gehen wir in den anderen Raum?» Da frage ich ihn, ob es ihm zu laut oder für ihm zu viel ist. Wir versuchen immer wieder zurück ins Schulzimmer zu gehen. Er braucht Nischen, die man ihm gewähren muss. Früher habe ich ihn für kurze Zeit herausgenommen, aber mittlerweile kann er es selbst mitteilen. Im Turnen wollte er immer wieder Wasser trinken. Das war seine Strategie, um wieder zur Ruhe zu kommen. Ich denke kurz herausnehmen, im Gang gehen und Wasser trinken ist im Schulalltag gut machbar.	Beruhigung Anderer Raum Strategie Wieder zurück Wasser trinken
48:57	4538	M: Ist es möglich zurückzugehen?	
49:00	4539 4540 4541 4542	S4: Ja, man kann wieder zurückgehen. Oft bearbeiten wir eine Aufgabe im anderen Raum. Wenn sie erledigt ist, gehen wir wieder zurück ins Schulzimmer. Ich oder der Schüler selbst spüren, wie lange die Auszeiten nötig sind.	Beruhigung
49:26	4543 4544 4545	M: Welche Rolle spielen die Spezialinteressen des Schülers bei der Förderung und Gestaltung des Schulalltags?	
49:36	4546 4547 4548 4549 4550 4551	S4: Im Kindergarten waren die Spezialinteressen ein wichtiges Thema. Es unterstützte die Motivation, wenn ich auf ein Ziel hinarbeiten wollte. Bei Zählübungen mit der Klettmappe habe ich immer die Mickey Maus oder Getränke aus dem Volg verwendet. Die Motivation war sehr gross, wenn ich Material aus dem Alltag, das seinen	Spezialinteresse Motivation

	4552 4553 4554 4555 4556 4557 4558 4559 4560 4561 4562 4563 4564 4565	Spezialinteressen entspricht, mitgebracht habe. Das war sehr wichtig. Mittlerweile ist es weniger wichtig. Es hat jedoch Platz und es wird Platz haben, wenn ich merke, dass wir irgendwo nicht mehr weiterkommen. Das kann im Turnen oder in der Mathematik sein. Wenn wir mit dem Programm der Klasse nicht mehr mitkommen, dann wäre das eine gute Möglichkeit, die Motivation aufrecht zu erhalten und wieder mit dem zu starten. Sein Spezialinteresse waren eine Zeit lang die Lebensmittel aus dem Volg. Da habe ich die Zähl- und Zuordnungsübungen mit Bildern von Granini Flaschen durchgeführt. Da kann ich mich als SHP gut ausleben. Das ist schön. Irgendwann sind die Spezialinteressen weniger nötig. Falls es wieder nötig wäre, würde ich wieder damit beginnen.	Zählen, zuordnen
51:48	4566 4567 4568	M: Möchtest du noch etwas ergänzen, das wir noch nicht besprochen haben oder möchtest du noch etwas mitteilen, das dir wichtig ist?	
51:59	4569 4570 4571 4572 4573 4574 4575 4576 4577 4578	S4: Ja, ich denke, dass es für diese Schüler_innen wichtig ist, von Anfang an ein reizarmes Umfeld zu gestalten. In der Regelschule ist der Schulalltag sehr mit Reizen überfüllt. Es ist wichtig, einen geeigneten Arbeitsplatz einzurichten und mit Plänen und visueller Unterstützung zu arbeiten. Das ist ein sehr wichtiger Aspekt in der Unterstützung der Kinder mit Autismus in der Regelschule. Es ist nicht immer alles umsetzbar. Das ist oft eine Schwierigkeit. Es gehört zur Regelschule dazu, dass nicht alles immer strukturiert und reizarm ablaufen kann.	Reizarmes Umfeld Pläne Visuelle Unterstützung Regelschule
53:19	4579	M: Haben wir etwas vergessen, das dir wichtig ist?	
53:37	4580	S4: Da kommt mir im Moment nichts in den Sinn.	
53:47	4581 4582	M: Ich danke dir vielmals für das Interview. Es ist sehr interessant.	
53:53	4583	S4: Ich hoffe, ich konnte dir helfen.	
53:55	4584	M: Ja sicher. Autismus ist spannend und bleibt einzigartig.	

	5035 5036 5037 5038 5039 5040 5041 5042 5043 5044 5045 5046 5047 5048 5049 5050 5051 5052 5053 5054 5055 5056 5057	konnte die Aufforderung auch wiederholen: «O.k. am Platz sitzen.» Das hat gut funktioniert. So konnten wir mit ihm kommunizieren. Er versteht uns und kann die Aufforderungen umsetzen. Dadurch wurde er im Kreis ruhiger und musste sich nicht mehr stimulieren wie zappeln, mit den Händen klopfen oder Töne von sich geben. Es hat gereicht, dass er irgendwo anders hinschauen konnte. Meist hat er vermutlich an etwas anderes gedacht. Am Anfang haben die Lehrpersonen ihn aufgefordert, er solle auch zuschauen oder auch das machen, was die anderen machen. Er bekommt den Unterrichtsstoff trotzdem mit. Es war für ihn eine Möglichkeit, dabei zu sein, ohne negativ aufzufallen. In einem Gespräch habe ich das den Lehrpersonen dann erklärt. Sie waren sehr kooperativ und haben gemerkt, dass das ihm hilft. In dieser Klasse haben wir sehr gute Lehrpersonen. So haben schnell gemerkt, dass sie auf dies Weise mit ihm arbeiten können. Es hat die anderen Kinder nicht gestört. Sie haben auch nicht nachgefragt. Er hat nicht zugeschaut und war ruhig. Dadurch ist er auch nicht aufgefallen. Am Anfang haben wir daran gearbeitet, dass Kreissequenzen möglich sind, ohne hineinzureden, unruhig und laut zu sein und Töne von sich zu geben und den Unterricht zu stören. Das war die grösste Herausforderung.	Kreissequenzen Nicht hinschauen
05:21	5058	M: Hat er am Unterricht im Kreis teilgenommen?	
05:25	5059 5060 5061 5062 5063 5064 5065	S5: Am Anfang, als er noch sehr unruhig war, hat er sehr wenig teilgenommen. Er hat viel verstanden, hat aber keine eigenen Beiträge eingebracht. Ich habe ihn oft beobachtet. Seine Reaktionen auf das Thema zeigten mir, dass er trotzdem viel aufgenommen hat. Er war dabei, obwohl er nicht hingeschaut hat. Er hat sich jedoch nicht gemeldet.	Kreissequenzen Nimmt trotzdem auf
06:18	5066	M: Wie funktioniert es jetzt?	
06:22	5067 5068 5069 5070 5071 5072 5073 5074	S5: Jetzt schaut er hin, fixiert teilweise etwas oder schaut auch immer wieder weg. Ich vermute, dass er ein visuelles Gedächtnis hat. Das ist jedoch nicht erwiesen. Er lernt viel, indem er beobachtet, wie die andern es machen. Das nimmt er in sehr kurzer Zeit auf. Er hat Schwierigkeiten auditive Inputs zu verstehen. Er kompensiert dies, indem er kurz schaut, wie die anderen es machen. Er will, dass ich im Kreis neben ihm sitze. Das ist ihm sehr wichtig. Er hat keine	Kreissequenzen Nachahmen Beobachten

	5075 5076 5077 5078 5079 5080 5081 5082 5083 5084 5085 5086 5087	Berührungängste und keine Mühe mit Nähe. Er sucht eher die Nähe. Im Moment üben wir, dass er im Kreis sitzen kann ohne, dass er sich an mich klammert. Wenn ich nicht da bin, sucht er die Nähe der Lehrperson. Je nach Thema kann er sich jetzt auch selbst melden. Dabei hilft es ihm, wenn er direkt angesprochen wird. In der Mathematik fällt es ihm leichter, eine passende Antwort zu geben. Wenn es um Sprache und Geschichten geht, meldet er sich, weil er sieht, dass die anderen Kinder sich auch melden. Er sagt etwas das nicht zum Thema passt. Es kann schon zum Thema passen. Die Antwort passt jedoch nicht zur Frage. Es ist ein grosser Fortschritt, dass er sich jetzt melden kann oder teilweise auch eine Antwort auf eine Frage geben kann.	Fortschritt Sich melden
08:37	5088	M: Versteht er die Fragen?	
08:40	5089 5090 5091 5092	S5: Je nach Frage versteht er sie, je nach Frage auch nicht. Es kann eine andere Antwort kommen. Ich habe beobachtet, dass er wenige wegschaut. Er kann mehr im Kreis dabei sein. Es kommt schon vor, dass er etwas anderes fixiert.	Fortschritt
09:07	5093	M: Wie ist es mit Partner- und Gruppenarbeiten?	
09:11	5094 5095 5096 5097 5098 5099 5100 5101 5102	S5: Er arbeitet sehr gerne mit einem Partner. Je nach Arbeit würde er lieber mit mir oder der Lehrperson arbeiten. Er kann problemlos mit einem anderen Kind arbeiten. Am besten ist es, wenn ich ihm sage mit wem er zusammenarbeiten soll. Er geht dann hin und arbeitet mit ihm. An Anfang kann eine Begleitung nötig sein. Das hängt vom Auftrag ab. Wir machen dann den ersten Teil zusammen, bis es funktioniert und er weiss, wie es weitergeht. Wenn das klar ist, kann er allein weiterarbeiten.	PA, GA
09:58	5103 5104	M: Kann er in der Gruppe teilhaben und zum Ergebnis beitragen?	
10:03	5105	S5: Ja, das kann er teilweise.	
10:07	5106	M: Er benötigt am Anfang eine Begleitung bis es funktioniert.	
10:12	5107 5108 5109 5110 5111 5112	S5: Ja, bis er es verstanden hat. Verbale Anweisungen versteht er oft nicht richtig. Bei einer Erklärung verwenden wir viele Ausdrücke, die nicht wortwörtlich gemeint sind. Er nimmt das wortwörtlich. Dadurch versteht er das nicht. Wie sagt man dem?	Arbeitsauftrag
11:02	5113	M: Er nimmt er wortwörtlich.	

11:04	5114 5115 5116 5117 5118	S5: Wenn wir etwas beschreiben, das nicht wortwörtlich gemeint ist, versteht er das nicht. Wenn man das Gesagte wortwörtlich nimmt, funktioniert es nicht. Wir machen das in unserem Alltag sehr oft, obwohl uns das bewusst ist. Das kann er noch nicht.	
11:29	5119	M: Achtest du bei den Arbeitsaufträgen, dass sie klar sind?	
11:39	5120 5121 5122 5123 5124 5125 5126	S5: Zuerst gehen die Aufträge an die Gruppe. Ich finde, dass es lange Erklärungen sind. Die Lehrerin unterstützt die Erklärungen am mit Bildern am Visualizer. Oft schaut er nicht hin. Er geht wie die anderen Kinder an den Platz. Ich muss es ihm dann nochmals erklären. Wir machen das erste Beispiel zusammen. Wenn er verstanden hat, wie es geht, sagt er: «Ich mach allein.» Er versteht es manchmal sehr schnell.	Arbeitsaufträge
12:29	5127 5128	M: Das Ziel der Förderung und Unterstützung ist die Selbstständigkeit. Was kann er allein machen?	
12:37	5129 5130 5131 5132 5133 5134 5135 5136 5137 5138 5139 5140 5141 5142 5143	S5: Er kann vieles allein machen. Er kann sich für die Schule bereit machen und das Material bereitstellen. Er ist fast immer der erste. Er vergisst fast nie etwas. Das Material wird immer wieder ins Etui eingeordnet. Am Anfang hat er den Gummi und die Farbstifte jedes Mal nach dem Gebrauch im Etui versorgt. Wenn er den Stift benötigt, holt er ihn aus dem Etui und versorgt ihn danach sofort wieder. Das ist teilweise immer noch so. Teilweise kann er ihn auch auf dem Pult liegen lassen, damit er griffbereit ist. Er ist im Umgang mit seinem Material sehr selbständig und hat einen guten Überblick. Er sieht sofort, wenn etwas fehlt. Das kann er allein. Da muss ich nie etwas sagen. Die Hausaufgaben werden zusammen ins Heft eingeschrieben. Er ist der erste, der das Heft bereit hat. Diese Abläufe sind strukturiert und klar. Das kann er selbständig. Er denkt an alles und vergisst nichts.	Selbständigkeit Material
13:45	5144	M: Macht er die gleichen Hausaufgaben wie die Klasse?	
13:48	5145 5146	S5: Er hat keine Lernzielanpassung. Er macht alles wie die Klasse.	
13:52	5147 5148	M: Wie sind die Hausaufgaben gestaltet, damit er zu Hause weiss, was er machen muss?	
13:58	5149 5150 5151 5152 5153	S5: Jeden Tag nach der Pause werden sie eingeschrieben. Die Kinder wissen, dass sie nach der Pause das Heft bereithalten müssen. Von der 1. bis zur 6. Klasse haben alle Schüler_innen das gleiche Heft. An der Tafel stehen die Hausaufgaben. Sie schreiben sie miteinander ein. Danach werden	Hausaufgaben Zusammen einschreiben

	5154 5155 5156	die Hausaufgaben genau erklärt. Das dauert etwa zehn Minuten. Dann werden das Heft und die Hausaufgaben in den Schulsack gelegt. Das funktioniert immer.	
14:28	5157	M: Macht er sie auch?	
14:30	5158 5159 5160 5161 5162 5163 5164 5165 5166 5167 5168 5169 5170 5171	S5: Er macht sie. Er wird zu Hause sehr von den Eltern unterstützt. Er arbeitet sehr gerne für sich am Platz. Er kommt gut voran. Es ist für ihn einfacher ein Arbeitsblatt zu lösen oder zwei Seiten im Rechnungsheft zu schreiben als eine offene Aufgabe. Wenn er weiss, was er tun muss, ist er sehr motiviert und arbeitet konzentriert. Offene Aufgaben sind für ihn schwierig. Falls einmal so eine Aufgabe kommt, wird er vermutlich zu Hause dabei unterstützt. Ich habe diesen Eindruck, nachdem ich die Eltern kennengelernt habe. Wenn er z.B. zu Hause Gegenstände suchen muss, die 5 Ecken haben, wird er unterstützt. Dabei hilft es ihm, wenn eine Aufgabe in Teilschritten gestellt wird. Jetzt kommt das. Dann macht er es. Dann kommt er zu mir. Dann kann ich ihm den nächsten Schritt erklären.	Hausaufgaben Strukturiert Offene Aufgaben in Schritten
15:45	5172 5173	M: Hat er in der Selbständigkeit in diesem Schuljahr Fortschritte gemacht? Welche?	
16:00	5174 5175 5176 5177 5178 5179 5180 5181 5182 5183 5184	S5: Ich finde, dass er schon sehr selbständig ist. Er ist sehr gut organisiert und sehr selbständig. Wenn er in einer Werkstatt selbständig arbeiten muss, hat er teilweise Mühe. Ab dem 2. Semester arbeiten sie im Deutsch vermehrt mit Werkstätten. Am Anfang konnte er nicht selbständig einen Posten auswählen. Er hatte keine Orientierung. Wir haben zusammen die Posten angeschaut. Er hat einen ausgewählt. Zusammen haben wir besprochen, wie der Posten zu bearbeiten ist. Jetzt 3 Monate später kann er selbst einen Posten auswählen und ihn holen. Ich finde, das ist ein grosser Fortschritt in der Selbständigkeit.	Selbständigkeit Fortschritt Werkstatt Selbst wählen und holen
17:02	5185	M: Kann er den Posten selbst bearbeiten?	
17:05	5186 5187 5188 5189 5190 5191 5192 5193	S5: Oft kann er ihn selbst bearbeiten. Wenn es ein Posten ist, der mit einem Partner gelöst wird, kommt er zu mir oder zur Lehrperson. Es gelingt ihm noch nicht, selbst jemanden zu fragen. Wenn er nach seiner Einschätzung auf den ersten Blick sieht, dass es nicht funktionieren wird, sagt er: «Das ist zu schwierig. Das kann ich nicht.» Am Anfang konnte ich ihn nicht überzeugen, es doch zu versuchen. Jetzt geht es. Die Lehrerin oder ich machen es mit ihm zusammen. Wir	Fortschritte

	5194 5195	vermitteln ihm auch Selbstvertrauen: «Ich denke, du kannst das. Wir machen es jetzt zusammen.» Dann geht es.	
18:19	5196 5197	M: Was hat geholfen, die Fortschritte in der Selbständigkeit zu erreichen?	
18:24	5198 5199 5200 5201 5202 5203 5204 5205 5206 5207 5208 5209	S5: Ich glaube das Üben. Es ist für ihn sehr wichtig, zu üben. Er lernt sehr viel durch Vorzeigen und Nachmachen. Es ist auch wichtig, ihn am Anfang zu begleiten. Dann geht es. Die 1:1 Begleitung ist nötig, bis er es selbst kann. Er holt sich nur lange Hilfe, wie er sie benötigt. Er ist sehr ehrgeizig. Er übt, bis er sich sicher fühlt oder eine Vorstellung hat, vom dem, was von ihm erwartet wird. Es hilft ihm, wenn man ihm sagt, was die Erwartung ist. Wir haben bemerkt, dass das ihm hilft. Es hilft auch bei einer Arbeit oder einem Auftrag, für den er nicht motiviert ist. Es gibt immer wieder auch Situationen, in denen er nicht will und nicht zu einer Arbeit bereit ist, aus welchen Gründen auch immer.	Fortschritte Viel üben Erwartung mitteilen
19:55	5210 5211	M: Bei welchen Handlungsabläufen sind Teilschritte wichtig? Bei welchen waren sie vor einem Jahr wichtig?	
20:07	5212	S5: Wie meinst du das?	
20:09	5213	M: Zum Beispiel eine Erklärung in Teilschritten.	
20:13	5214 5215 5216 5217 5218 5219 5220 5221 5222 5223 5224 5225 5226	S5: Von den Fächern her ist das mehr im Bereich Deutsch nötig. In der Mathematik ist es wichtig, wenn es darum geht, Strategien zu verbalisieren. Das kann mündlich oder schriftlich sein. Sie mussten Zahlenreihen aufschreiben. Wenn einige Zahlen schon gegeben sind, gelingt es ihm schnell die richtigen fehlenden Zahlen einzuschreiben. Als zweite Aufgabe mussten sie die Regelmässigkeit der Zahlenreihe herausfinden. Für ihn ist die Regelmässigkeit klar. Um die Regelmässigkeit sprachlich auszudrücken, sind Teilschritte nötig. Am Anfang der Aufgabe braucht er Unterstützung. Es hilft ihm auch vorzeigen-nachmachen mit möglichst wenigen Erklärungen. Man soll es zeigen und vormachen. Es ist sehr wichtig, dass er es sieht.	Teilschritte Verbalisieren Wenig Erklärung Visuelle Unterstützung
21:35	5227	M: Visuelle Unterstützung zur Erklärung?	
21:38	5228 5229 5230 5231 5232	S5: Ja, das ist sehr wichtig. Es geht am besten, wenn man es ihm 1:1 erklärt, da er sich im Kreis zu wenig angesprochen fühlt und nicht hinschaut. Es kann an der Distanz oder liegen oder daran, dass die ganze Klasse dabei ist. Bei der 1:1 Erklärung funktioniert es mit der visuellen Hilfe.	1:1 Erklärung

21:58	5233 5234	M: Wie läuft es ab, wenn er am Morgen ins Schulhaus kommt?	
22:07	5235 5236 5237 5238 5239 5240 5241 5242 5243 5244	S5: Am Morgen sehe ich ihn nicht, da ich erst um zehn Uhr komme. Ich kann das nicht sagen. Von den Lehrpersonen habe ich erfahren, dass er immer pünktlich ist und immer rechtzeitig an seinem Platz ist, wenn es läutet. Ich komme fast immer auf die zehn Uhr Pause, manchmal auch um elf Uhr. Ich sehe, wie es abläuft: Es läutet, er hört das sofort. Er reagiert sehr gut auf dieses akustische Signal. Er kennt es und weiss, was es bedeutet. Er nimmt seine Sachen, rennt hinauf, zieht seine Finken an, geht ins Schulzimmer und setzt sich an seinen Platz.	Garderobe
22:53	5245	M: Ist der Standort des Arbeitsplatzes wichtig?	
22:58	5246 5247 5248	S5: Am Anfang haben wir das sehr beachtet. Wir haben ihm einen Platz gegeben, der auf einer Seite geschützt war. Jetzt ist es nicht mehr wichtig, wo der Arbeitsplatz ist.	
23:13	5249	M: Kann er an jedem Platz arbeiten?	
23:17	5250 5251 5252 5253 5254 5255 5256 5257 5258 5259 5260 5261	S5: Ja, ich denke, dass er kann an jedem Platz arbeiten kann. Ich muss gerade überlegen. Wir haben noch einzelne Plätze in der Mitte. Da ist er auch schon gesessen. Er kann auch neben jedem Kind sitzen. Wir hatten einmal ein Kind das unangenehm gerochen hat. Er hat das direkt gesagt, dass ... stinkt. Die Lehrerin hat ihm darauf hingewiesen, dass er das so nicht sagen darf. Er konnte nicht neben diesem Kind sitzen, sei es im Kreis oder im Turnen. Für mich war es auch schwierig, neben diesem Kind zu sitzen. Deshalb habe ich ihn verstanden. Sonst kann er mit Mädchen oder Knaben an jedem Platz sitzen. Es geht überall. Das ist kein Problem für ihn.	Arbeitsplatz Flexibilität
24:23	5262	M: Benötigt er spezielle Hilfsmittel an seinem Arbeitsplatz?	
24:30	5263	S5: Nein, das hat er im Griff. Er hat nie ein Chaos.	Ordnung
24:35	5264	M: Findet er seine Materialien?	
24:36	5265	S5: Alles. Er weiss immer, was wo ist.	
24:46	5266 5267	M: Wie teilst du ihm mit, wie lange eine Arbeit oder eine Aktivität dauert? Werden Hilfsmittel benötigt?	
24:57	5268 5269 5270 5271	S5: Er benötigt keine Uhr oder Time Timer. Er arbeitet so lange wie die andern arbeiten. Wenn der Gong ertönt, ist es fertig. Er benötigt keine zusätzliche Motivation, indem man eine Zeitspanne visualisiert.	Zeitdauer Bei Gong fertig

25:20	5272	M: Er weiss, dass es fertig ist, wenn der Gong ertönt.	
25:22	5273 5274 5275 5276 5277 5278 5279 5280 5281 5282 5283 5284 5285 5286 5287	S5: Er schaut sehr auf die anderen Kinder. In Mathematik benötigt er mehr Aufgaben. In der ersten Woche hat er der Lehrperson eine Zahl im Millionenraum vorgelesen. Sie hat die Kinder Zahlen lesen lassen, um zu schauen, was sie schon können. Da hatte er keine Probleme. Wir sahen, dass er das schon konnte. In der 2. Schulwoche machten wir einen Ausflug nach T. in den Parc da moviment. Er hüpfte mit mir zusammen auf dem Trampolin und hat gesagt: «16 ist ein Quadrat von 4 auf 4, 36 von 6 auf 6». Da benötigt er nicht den Stoff der 1. Klasse. Ich habe für ihn ein Planetenheft mit vielen Rechnungen erstellt. Das wollte er nie haben. Für ihn ist es eine Strafe, wenn er etwas anderes machen muss als die anderen. Er will möglichst das gleiche machen wie die anderen. Das ist für ihn sehr wichtig, sonst gerät er in grossen Stress.	Will das gleiche machen
26:57	5288	M: Auch wenn er es schon kann?	
26:59	5289 5290 5291 5292 5293 5294	S5: Auch wenn er es kann. Da waren wir sehr erstaunt. Er löst mit grossem Eifer und Fleiss Rechnungen, die für ihn ein «Klacks» sind. Ich bin gespannt, wie das weitergeht. Es ist für ihn sehr schwierig auszuhalten, wenn er etwas nicht kann, an eine Grenze stösst, bei einem Spiel verliert. Das hält er fast nicht aus.	Etwas nicht können
27:28	5295	M: Gewinnen und verlieren?	
27:29	5296 5297 5298 5299 5300 5301 5302 5303	S5: Gewinnen und verlieren ist sehr schwierig, Er kann es schon besser, durch Erfahrungen, gemachte Lernprozesse und viel üben. Im ersten Halbjahr wollte er immer der erste und der schnellste sein, eigentlich immer der Gewinner. Das war für ihm sehr wichtig. Jetzt ist es auch möglich, dass er nicht immer der erste ist. Er ist zwar immer noch gerne der erste, aber er kann es aushalten, wenn es einmal nicht so ist. Er bekommt keine Krise deswegen.	Gewinnen und verlieren Fortschritt
28:07	5304	M: Wie hast du mit ihm gewinnen und verlieren geübt?	
28:12	5305 5306 5307 5308	S5: Wenn wir ein Spiel zum zweiten Mal gemacht haben, hatte er eine nächste Chance. Dann ist es gegangen. Es geht jedoch nur für kurze Zeit, da verlieren für ihn sehr anstrengend ist.	Gewinnen und verlieren Erfahrung
28:28	5309	M: Da macht er dann die Erfahrungen.	

28:30	5310 5311 5312 5313 5314 5315 5316 5317 5318	S5: Ja, er lernt viel über Erfahrungen und das Üben. Er hat auch Mühe, damit etwas falsch zu machen. Das geht für ihn nicht. Am Anfang war es fast nicht möglich, eine Zahl oder einen Buchstaben auszuradiieren. Aus seiner Sicht war etwas nicht zu können ein Versagen. Wenn er etwas Falsches ausradieren musste, habe ich ihm ein Kind gezeigt, das auch radieren musste. Wir radieren das aus. Dann kannst du es richtig schreiben. Es war so dann gut. Es ist für ihm sehr wichtig, dass die Aufgaben stimmen und richtig sind.	Etwas falsch machen geht nicht
29:33	5319 5320	M: Wie ist es mit Veränderungen im Schulalltag. Es kann sehr herausfordernd sein, wenn etwas anders ist als sonst.	
29:45	5321 5322 5323 5234 5325 5326 5327 5328 5329 5330 5331 5332 5334 5335 5336 5337 5338 5339 5340 5341 5342 5343 5344 5345 5346	S5: Er tut sich teilweise schwer damit z.B., wenn etwas an einem anderen Ort ist als gewohnt. Sie haben in der Schule einen Parkplatz für die Blätter. Dieser war am Anfang einmal nicht dort. Das ist für ihn nicht gegangen. Er kann schon besser mit Veränderungen umgehen. Die Abläufe sind immer mehr strukturiert und immer gleich. Das gibt eine gewisse Routine. Die Hausaufgaben werden zum gleichen Zeitpunkt gegeben, wenn man zusammenräumen muss, ertönt der Gong, fertige Arbeitsblätter werden beim Parkplatz parkiert. Es wird sehr darauf geachtet. Dies hilft ihm, entspannter zu lernen, da es nicht viele Veränderungen gibt. Eine Veränderung ist etwas, das er nicht kennt wie der erste Sporttag. Das erste war die Projektwoche. Die Kinder wurden in altersdurchmischte Gruppen eingeteilt. Er hat das gut gemacht. Er war sehr fixiert auf die Begleitperson, wenn er die Möglichkeit hatte. Beim Maiensäss konnte ich ihn nicht begleiten, da ich mit der 6. Klasse mitgegangen bin. Ich bekam die Rückmeldung, dass er es gut gemacht hat und am Mittag die ganze Zeit neben der Lehrperson gesessen ist. Er sucht sich dadurch Halt. Am Sporttag konnte ich ihn begleiten. Er fand letzte Woche am Freitag im Wald statt. Die Gruppen waren wieder altersdurchmischte. Ich habe seine Gruppe begleitet. Sie hatten eine Pause, in der sie im Wald spielen konnten und eine Mittagspause. Er war weder bei der Lehrperson noch bei mir, sondern war selbständig unterwegs.	Veränderung Routine Sporttag Maiensäss
32:03	5347	M: Mit anderen Kindern?	
32:05	5348 5349	S5: Mit anderen Kindern. Er beginnt, mit anderen Kindern zusammen zu sein. Das ist sehr schön.	

32:11	5350 5351	M: Wie weit im Voraus muss eine Veränderung angekündigt sein? Muss man sie ihm ankündigen?	
32:18	5352 5353 5354 5355 5356	S5: Es ist gut, wenn man ihm eine Veränderung ankündigt und erklärt. «Morgen findet...statt.» Die Eltern machen das auch so. Er kennt das und kann es auch gut annehmen. Dabei soll es nicht lange umschrieben werden, sondern kurz und klar mitgeteilt werden.	Veränderung Ankündigen Kurz, klar
32:40	5357	M: Von heute auf morgen ist möglich?	
32:42	5358	S5: Das geht.	
32:44	5359 5360	M: Wie ist es mit kurzfristigen Veränderungen im Schulalltag? Nach der Pause oder in der Lektion?	
32:48	5361 5362 5363	S5: Das geht auch, da er sich das merken kann. Er merkt sich das und weiss, dass etwas anderes kommt. Wenn es nochmals anders ist als angekündigt, wird es schwierig.	Veränderung
33:05	5364 5365	M: Wie ist es mit einem Zahnarztbesuch oder ähnlichen Ereignissen?	
33:08	5366 5367	S5: Die Klasse war beim Zahnarzt. Ich war nicht dabei. Ich habe erfahren, dass es problemlos gegangen ist.	
33:25	5368	M: Hat er in der Flexibilität Fortschritte gemacht?	
33:29	5369	S5: Ich finde ja.	
33:34	5370 5371	M: Wie zeigen sich die Fortschritte? Du beschreibst ihn ja als sehr flexibel.	
33:40	5372 5373 5374 5375 5376 5377 5378 5379	S5: Er kann es annehmen, wenn ich ihm einen Partner für ein Arbeit zuteile, obwohl er mit einem anderen Kind sein wollte. Wenn er etwas anderes machen will, obwohl die andere Arbeit noch nicht fertig ist, kann er ein «nein» akzeptieren und sagt: «O.k.» Das war am Anfang nicht möglich. Es ist nicht immer möglich, aber es gibt immer mehr Situationen, in denen es möglich ist. Er kann es mit «O.k.» bestätigen.	Inhibition Fortschritte
34:23	5380	M: Was hat die Fortschritte ermöglicht?	
34:28	5381 5382 5383 5384 5385 5386 5387 5388	S5: Ich denke die Unterstützung durch das Umfeld. Alle involvierten Lehrpersonen arbeiten zusammen und gestalten für ihn ein möglichst stressfreies Lernumfeld: die Klassenlehrperson, die SHP der Schule und ich. Sie schauen genau, ob es für ihn passt. Wenn es für ihn zu schwierig ist, versuchen sie es anders zu gestalten, damit es auch für ihn möglich ist. Das ist sehr hilfreich. Wenn er «bockt» ich sage das jetzt so und nicht von dem abzubringen ist, was er will, können sie	Fortschritte Unterstützung Anpassung

	5429 5430 5431 5432 5433 5434	rennt oder geht, wirken die Bewegungen nicht «rund». Er rennt nicht «rund». Koordinative anspruchsvolle Aufgaben im Turnen kann er gut bewältigen. Auf der dicken Matte macht er eine Rolle vorwärts. Das macht nicht jedes Kind in dem Alter. Er kann über ein Bänkli balancieren. Wenn er rennt, wirkt es abgehackt. Er ist koordinativ jedoch nicht schwach.	
40:02	5435	M: Wie ist es im Turnunterricht mit gewinnen und verlieren?	
40:06	5436 5437 5438 5439 5440 5441 5442 5443 5444 5445 5446 5447 5448	MW: Dort spielt das nicht so eine grosse Rolle. Er versteht das Spiel teilweise. Er rennt mit den anderen mit und macht das gleiche. Manchmal spielen sie in der Halle Fussball. Einmal haben sie Schuhtennis gespielt. Er wollte zuerst seinen Schuh nicht ausziehen. Das war wieder eine Herausforderung. Er hat es aber gemacht. Am Anfang wäre das nicht möglich gewesen. Jetzt kann ich ihm sagen: «Schau, alle ziehen die Schuhe aus. Du ziehst ihn jetzt auch aus». Dann macht er es. Er versucht, beim Spiel mitzumachen. Wenn ein Ball kommt, wirft er ihn zurück. Ihm fehlt der Überblick, dass er von einem Ort auf das Goal treffen soll. Er macht einfach mit. Er versteht es nicht so gut. Es ist für ihn nicht so klar, wer gewinnt.	Nachahmen Flexibilität Fortschritte
41:16	5449 5450	M: Welche Rolle spielen die Spezialinteressen bei der Förderung und Unterstützung?	
41:23	5451 5452 5453 5454 5455 5456 5457 5458 5459 5460	S5: Ich wollte das am Anfang einbeziehen, besonders in Situationen, die für ihn schwierig sind. Da blockt er ab. Es ist für ihn auf der persönlichen Ebene ein Thema. Er zeigt mir sein neues Nasa T-Shirt. Ich nehme das auf und mache ein kurzes Gespräch darüber. Ich stelle eine Frage dazu. Er kann sie mir dann beantworten. Das ist auch ein Förderziel: eine Frage verstehen und eine passende darauf Antwort geben. Da fördere ich mehr in diesem Bereich. In der Schule sind die Spezialinteressen weniger wichtig. Er will das machen, was die anderen machen.	Spezialinteresse Förderziel
42:22	5461 5462	M: Welches Förderziele sind die Förderziele in diesem Schuljahr?	
42:30	5463 5464 5465 5466 5467	S5: Ein Ziel ist, dass er im Kreis teilnehmen kann, ohne negativ aufzufallen. Er soll lernen zu warten, wenn er die Hand hochhält, bis er aufgerufen wird. Er soll aushalten können, bis er drangenommen wird. Das ist für ihn schwierig. Wenn zwei Personen reden, muss er warten, bis er mit Reden an	Inhibition Förderziel warten

	5468 5469	der Reihe ist. Man darf einen Fehler machen und kann ihm verbessern.	
43:25	5470 5471	M: Welche Erfahrungen hast du mit warten gemacht? Was hat Fortschritte beim Warten ermöglicht?	
43:34	5472 5473 5474 5475 5476 5477 5478 5479 5480 5481 5482	S5: Am besten reagiert er, wenn man es ihm klar sagt, z.B. «Jetzt sprechen wir. Du musst warten» oder «A. warte» oder «A. stopp». Wir achten darauf, dass alle Lehrpersonen das gleiche sagen. Das reicht schon. Wenn ich mit jemandem anderen spreche, schaue ich ihn nicht an und sage: «A. jetzt nicht.» Wenn er an der Reihe ist, sage ich ihm: «Jetzt darfst du es sagen.» So wird ihm klar, dass er jetzt an der Reihe ist. Es ist wie ein Rollenspiel. Die Klassenlehrerin und die SHP der Schule machen es gleich. Es ist hilfreich, dass wir es alle gleich machen. Man reagiert wahrscheinlich nicht immer gleich. Wir versuchen, es gleich zu machen.	Inhibition Warten Klare Informationen
44:58	5483	M: Hast du im Unterricht ein bestimmtes Förderkonzept?	
45:03	5484	S5: Nein.	
45:10	5485	M: Setzt du im Unterricht für ihn Hilfsmittel ein?	
45:18	5486 5487 5488 5489 5490 5491 5492 5493 5494 5495 5496 5497 5498 5499 5500 5501 5502 5503 5504 5505 5506 5507	S5: Er benötigt keine Hilfsmittel, um die Lernziele zu erreichen. Es kommt eher vor, dass ich oder die Lehrperson mit ihm eine Aufgabe im 1:1 Setting macht. Wir üben, indem wir etwas durchspielen. Er benötigt keine zusätzlichen Hilfsmittel. Er kann lesen, schreiben und sehr gut rechnen. Das ist alles ohne Hilfsmittel möglich. Es kann sein, dass er in eine Stresssituation kommt. Das kommt nicht mehr so oft vor. Es gab vor kurzem einen Vorfall in der Pause, den er nicht einordnen kann. Am Anfang des Schuljahres hat er in solche Situationen geweint und geschluchzt und sich an mich geklammert. Während einer halben bis drei Viertelstunden ging nichts mehr. Jetzt hilft es ihm, wenn er in einer Stresssituation etwas lesen oder vorlesen kann. So kann er sich beruhigen. Wenn wir draussen sind, kann er vorlesen. Ich kann dann sagen: «Lies, was da steht». Wenn ich nicht dabei bin, hat die Lehrperson Kärtchen mit Wörtern dabei. Es hilft ihm, wenn er mit etwas beschäftigt wird, das er kann. Das kann etwas lesen oder eine Rechnung sein. Der Auftrag muss schnell kommen. Wenn er schon aufgelöst kommt, hilft es, da zu sein und ihm Zeit zu geben. Die Eltern machen zu Hause die gleiche Erfahrung. Er kann nicht erklären, was passiert ist. Es kann lange dauern. Er erzählt nichts oder	Hilfsmittel Keine Fortschritt Beruhigung Lesen Karten für unterwegs

	5508 5509	später irgendwann zu Hause. Das Lesen oder eine andere Aufgabe helfen ihm, dass er nicht so frustriert ist.	
47:52	5510	M: Kommt es vor, dass er eine Reizüberflutung hat?	
48:03	5511 5512 5513 5514 5515	S5: Er kann kribbelig werden, wenn die Kinder ein lustiges Spiel machen, bei dem es laut zu und her geht. Er lacht dann auch, aber lauter als die andern. Er wirkt dann aufgedreht. Ich habe nicht den Eindruck, dass er sich dabei nicht wohl fühlt. Er macht mit, aber aktiver als die anderen.	
48:44	5516	M: Wie geht es mit Übergängen im Schulalltag?	
48:51	5517 5518 5519 5520 5521 5522 5523	S5: Das geht gut. Es wird schwieriger, wenn es etwas anderen ist als auf dem Plan steht. Wenn ich oder die Lehrperson etwas macht, das nicht auf dem Plan steht z.B. eine andere Lektion, wird ihm das vorher angekündigt. Es wird der ganzen Klasse angekündigt, ihm zusätzlich: «Auf dem Stundenplan steht Mathe, aber wir machen... oder gehen dorthin.» Das reicht.	Übergänge
49:23	5524	M: Wie ist es, wenn eine andere Lehrperson kommt?	
49:26	5525 5526 5527 5528 5529 5530 5531 5532 5533 5534 5535 5536 5537 5538 5539 5540 5541	S5: Meine Tochter hat nach den Frühlingsferien meine Stellvertretung übernommen, da ich das Dienstaltersgeschenk bezogen habe. Ich habe einen Brief mit Informationen und einem Foto von ihr nach Hause gegeben. Er wusste so, dass die andere Frau W. kommt. Die Eltern haben ihn zu Hause auch darüber informiert. In der Woche vor den Ferien hat er mir gesagt: «Nächste Woche kommt die andere Frau W. oder deine Frau W. die mit den lockigen Haaren». L. ist am ersten Tag ins Schulzimmer gegangen. Er ist gerade auf sie zugegangen und sie angesprochen: «Komm du zu mir Frau W.». Er hat die ganze Woche sehr gut mit ihr gearbeitet. Nach dieser Woche ist er sofort zu mir gekommen und hat mich an der Hand gehalten. Er hat gesagt: «Letzte Woche war deine Tochter da.» Das zeigt, dass er gut reagiert, wenn eine andere Lehrperson da ist. In der Projektwoche waren die Gruppen immer bei einer anderen Lehrperson. Das war kein Problem.	Flexibilität Andere Lehrperson
51:02	5542	M: Ist der Tagesablauf in der Klasse visualisiert?	
51:08	5543 5544 5545 5546	S5: Ja es ist visualisiert. Er schaut sehr darauf. Es zeigt, wo man in der Lektion ist und wer in der Lektion dabei ist. Wenn es eine Änderung gibt, wird das auch visualisiert. Wenn es vergessen geht, bemerkt er das sofort.	Tagesablauf visualisieren

	5627 5628 5629 5630 5631 5632 5633 5634 5635	Gemäss den Informationen, die wir vom Kindergarten erhalten haben, hätten wir das Schlimmste befürchten müssen. Das war gar nicht so. Klare Strukturen helfen ihm sehr. Die gute Zusammenarbeit mit den Lehrpersonen und ihr Verständnis sind sehr hilfreich. Sie sind flexibel und auch bereit, etwas zu ändern und die Lernumgebung so einzurichten, wenn sie bemerken, dass das ihn unterstützt. Das ist sehr gut. Ich habe das auch schon anders erlebt. Hier ist es sehr gut. Das erleichtert es uns, mit ihm zu arbeiten.	Strukturen Gute Zusammenarbeit
56:29	5636	M: Ich danke dir herzlich für das Interview.	
56:33	5637	S5: Ich danke dir auch.	
53:34	5638 5639	M: Autistische Kinder sind interessant. Jedes ist anders und einzigartig.	

Anhang 14

Transkription Interview 6 vom 30. Juni 2022 (Dauer: 50:14)

Das Gespräch wurde in Dialekt geführt und anschliessend in Schriftdeutsch transkribiert.

Zeit	Zeile	Interviewverlauf	Bemerkungen
00:00	6001 6002 6003 6004 6005 6006 6007 6008 6009	M: Ich begrüße dich zum Interview. Ich danke dir, dass du für das Interview bereit bist. Es geht um exekutive Funktionen und Autismus. Es geht um Kinder mit Autismus im Kindergarten oder in der Schule. Bei diesen Schülern gibt es immer wieder Schwierigkeiten und verschiedene Herausforderungen. Könntest du aus deiner Sicht einmal beschreiben, welche Schwierigkeiten im Zusammenhang mit exekutiven Funktionen im Alltag auftreten und wie du das Kind oder die Kinder in diesen Bereichen unterstützt.	
00:41	6010 6011 6012 6013 6014 6015 6016 6017 6018 6019 6020 6021	S6: Ich unterstütze die Handlungsplanung und achte, dass der Ablauf möglichst immer gleich ist. Abläufe, die immer gleich sind, unterstütze ich mit Bildern. Es ist hilfreich, den Tagesablauf am Morgen visuell darzustellen. Um Material für eine Arbeit bereitzustellen und den Arbeitsplatz einzurichten, hilft es den Ablauf mit Piktogrammen zu visualisieren. Was brauche ich dafür? Was brauche ich, um den Arbeitsplatz einzurichten? Wenn sie arbeiten, können sie sehen, wo sie stehen. Wenn ich fertig bin, schaue ich zurück und überprüfe es nochmals, ob es Fehler hat. Dann kann ich die Arbeit abgeben. Nicht nur schnell erledigen und denken, dass das schon gut ist.	Handlungsablauf Visualisieren Tagesablauf Bilder Kontrolle
01:57	6022	M: Was läuft bei Handlungsabläufen gut?	
02:06	6023 6024 6025 6026 6027 6028 6029 6030 6031 6032 6033	S6: Es ist sehr unterstützend, wenn sie den Ablauf sehen und nochmals eine Erklärung bekommen. Manchmal habe ich das Gefühl, es ist für die Kinder wichtig zu wissen, dass man es ihnen nochmals erklärt. Manchmal habe ich das Gefühl, sie hören der Lehrerin gar nicht zu. Sie wissen ja, dass man es ihnen nochmals erklärt. Es hat beide Seiten. Ich kann den Druck wegnehmen. Bei einer grossen Aufgabe mit viel Informationen, sage ich, dass wir Schritt für Schritt erledigen. Ich rede ihnen gut zu und sage, dass wir das schon schaffen. Oft sage ich: «Miteinander schaffen wir es.» Das gibt Sicherheit.	Nochmals erklären Nicht zuhören schrittweise

03:08	6034 6035	M: Hat es in diesem Schuljahr im Bereich Handlungsplanung Fortschritte gegeben?	
03:14	6036 6037 6038 6039 6040 6041 6042	S6: Ja. Das Mädchen ist in der Schule oft auf sich gestellt. Man hat gemerkt, dass sie an ihre Grenzen kommt. Sie ist glücklich, wenn sie mich wieder sieht. Sie weiss, dass sie dann wieder Unterstützung bekommt. Dadurch hat sich jedoch ihre Selbstsicherheit und Selbständigkeit verbessert. Sie musste ja allein arbeiten. Man sollte die Kinder wirklich auch allein arbeiten lassen und nicht immer zur Verfügung stehen.	Allein arbeiten lassen
03:56	6043	M: Was hat geholfen, diese Fortschritte zu erreichen?	
04:09	6044 6045 6046 6047 6048 6049 6050 6051 6052 6053 6054 6055	S6: Wenn ich wusste, was sie in der Schule machen, wenn sie allein arbeiten musste, habe ich ihr im Voraus gezeigt, was dann gemacht wird. Ich habe ihr das Material bereitgelegt. Ich habe ihr gesagt: «Du machst das, was möglich ist. Was nicht geht, machen wir später miteinander.» So hatte sie nie das Gefühl, dass sie versagt hat. Sie arbeitet eher langsam. Der Zeitdruck kann ein Problem sein. Wenn sie etwas nicht fertig hat und es zur Pause läutet, hat sie oft geweint. Das hat sie oft gemacht. Sie musste lernen: es läutet – ich kann später an der Arbeit weitermachen. Das ist ein Fortschritt. Wir arbeiten immer noch daran. Wenn es läutet und sie noch nicht fertig ist, weint sie nicht mehr. Manchmal hat sie noch Mühe damit.	Arbeit zeigen Vorinformation Zeit Flexibilität
05:19	6056 6057	M: Du hast vorhin die Zeit angesprochen. Wie teilst du dem Kind mit wie lange etwas dauert?	
05:29	6058 6059 6060 6061 6062 6063 6064 6065 6066 6067 6068 6069 6070	S6: Wir arbeiten teilweise mit einer Sanduhr oder dem Time Timer. Ich habe oft die Erfahrung gemacht, dass sie sehr auf den Time Timer fixiert sind und er auch ablenken kann. Sie haben auf die verbleibende Zeit geschaut und sich dadurch ablenken lassen. Ich sage oft, wieviel Zeit wir noch haben z.B. eine Viertelstunde oder zehn Minuten. Sie weiss nicht immer genau, wie viel Zeit das noch ist. Von der Mathematik her weiss sie, dass die Zeit immer weniger wird. Sie fragt insbesondere in Lektionen, in denen sie nicht so folgen kann, wie lange es noch dauert. Die Gesprächsrunden in ERG sind für sie schwierig. Da fragt sie oft, wie lange es noch dauert. Ich sage ihr die verbleibende Zeit regelmässig an. So weiss sie, dass retour gezählt wird.	Zeitdauer Sanduhr, Time Timer Zeit verbal mit- teilen Countdown
06:46	6071	M: Werden im Schulalltag Zeiteinheiten visualisiert?	
06:55	6072 6073	S6: Der Stundenplan ist mit verschiedenen Farben gestaltet. In der 1. Klasse haben wir jeden Morgen den Tagesplan	Plan

	6074 6075 6076 6077 6078 6079 6080	angeschaut. Mit Pfeilen haben wir markiert, an welcher Stelle des Planes wir gerade sind. In der 2. Klasse haben wir das weniger gemacht. Sie hat das nicht mehr so oft benötigt. Er hat es mehr benötigt. Die Lehrerin wollte es nicht mehr. Der Plan ist jetzt im Gruppenraum aufgehängt. Wenn sie nachschauen wollten, sind sie in den Gruppenraum gegangen, um sich zu orientieren.	Tagesplan Mit Pfeil markieren
07:35	6081	M: Werden auch Lektionen visualisiert?	
	6082 6083 6084 6085 6086 6087 6088	S6: Ja der Ablauf, der Grundraster. Zuerst wird der Tagesablauf angeschaut und besprochen, woran wir arbeiten und was das Ziel ist (zeigt den Plan). Diese Vorbereitung ist hilfreich. Dann erkläre ich die Arbeit. Das ist da visualisiert. Dann habe sie Zeit, um zu arbeiten. Am Schluss kommen die erledigten Arbeiten auf den Parkplatz. Das ist ein Fach, das mit P angeschrieben ist.	Ablauf visualisieren Fertige Arbeiten
08:25	6089 6090	M: Du hast gesagt, dass du für Aktivitäten teilweise Handlungspläne einsetzt.	
08:30	6091	S6: Ja, je nachdem, inzwischen wird es weniger gebraucht.	
08:34	6092	M: Konntest du die Hilfe immer mehr reduzieren?	
08:37	6093 6094 6095 6096	S6: Ja. Ich habe verschiedene Boxen. Sie wissen, dass da die Arbeiten für den Tag drin sind. Sobald sie der Klasse nicht mehr folgen können, können sie auf diese Arbeiten zurückgreifen.	Arbeitsboxen
08:56	6097 6098 6099	M: Du hast den Arbeitsplatz angesprochen. Der Standort des Arbeitsplatzes kann entscheidend sein. Wie ist der Arbeitsplatz in der Schule organisiert und gestaltet?	
09:14	6100 6101 6102 6103 6104 6105 6106 6107 6108 6109 6110	S6: Der Arbeitsort befindet sich neben der Türe zum Gruppenraum. Wenn der Platz gewechselt wird, sind sie jedoch immer in der Nähe zum Gruppenraum. Es sind andere Kinder neben ihnen. Wenn es nötig ist, können sie sich ruhig in den Gruppenraum zurückziehen. Beim Arbeitsplatz achten wir darauf, dass sie wenig abgelenkt sind. Sie haben immer die Möglichkeit, sich in den Gruppenraum zurückzuziehen. Das wird sehr unterschiedlich genutzt. Es war freiwillig. Mit der Zeit lief das nonverbal ab. Sie gaben mir oder der Lehrerin ein Zeichen und zogen sich zurück. Ich habe zwischen Gruppenraum und Schulzimmer hin und her gewechselt.	Arbeitsplatz Sich zurückziehen
10:17	6111 6112	M: Sie haben entschieden, wann sie in den Gruppenraum gehen?	

10:20	6113	S6: Ja.	
10:24	6114 6115	M: Ist es möglich, dass sie auch an einem anderen Platz arbeiten können?	
10:28	6116	S6: Ja, da können beide sich gut darauf einlassen.	
10:33	6117	M: Wie ist der Arbeitsplatz organisiert?	
10:42	6118 6119 6120 6121 6122 6123 6124 6125 6126 6127	S6: In der Schule hat jedes Kind eine Box mit dem Material. Sie haben ihr Material mitgenommen oder ich hatte das Material dabei. Im Gruppenraum habe ich die Tische gegen die Wand gestellt. An der Wand konnte ich die Piktogramme für die Visualisierung aufhängen. Je nach Thema oder Aktivität wurden die Piktogramme gewechselt. Dies war eine Unterstützung für den Ablauf und die Zeit. Sie konnten sehen, wo sie standen. Ich konnte ihnen sagen, dass wir schon die Hälfte der Zeit gebraucht haben und sie noch nicht so weit waren und dass wir jetzt schneller arbeiten müssen.	Arbeitsplatz Box Tisch gegen Wand Ablauf visualisieren
11:39	6128	M: Hat es in diesem Bereich auch Fortschritte gegeben?	
11:42	6129	S6: Ja.	
11:45	6130 6131	M: Die Fortschritte wurden durch deine Organisation unterstützt.	
11:49	6132 6133 6134 6135 6136 6137 6138 6139 6140	S6: Ja, ich denke schon. Der Knabe kann sich noch nicht so lange konzentrieren. Er benötigt Pausen. In der 1. Klasse konnte er nicht selbständig arbeiten. Er benötigte immer meine Unterstützung. Wenn ich nicht bei ihm war, ging gar nichts mehr. Inzwischen kann ich ihm einen Auftrag geben. Er arbeitet daran. Wenn er nicht mehr arbeiten mag, nimmt er seinen Block und beginnt zu zeichnen. Ich gehe dann zu ihm und sage, dass die Pause vorbei ist. Dann legt er den Block wieder weg.	Fortschritte Kleine Pause
12:30	6141	M: Der Block ist eine kleine Pause.	
12:33	6142 6143 6144 6145 6146	S6: Das ist für ihn die Pause im Schulzimmer. Im Schulzimmer, in dem wir uns jetzt befinden, darf er in der Pause kurz mit den Legos spielen. Es muss klar definiert werden, sonst würde er am liebsten den Rest der Lektion mit den Legos spielen.	
12:51	6147 6148 6149	M: Das Ziel der Unterstützung und Förderung ist die grösstmögliche Selbständigkeit. Wie zeigt sich die Selbständigkeit im Schulalltag?	
13:02	6150 6151	S6: Mit dem Knaben arbeite ich oft im 1:1 Setting, da er einen anderen Lernstoff als die Klasse hat. Er hat eine Art	Selbständigkeit

	6152 6153 6154 6155 6156 6157 6158	«Wunschkonzert». Manchmal fast ein bisschen zu viel. Wenn ich anders mit ihm arbeite, hat er die grosse Herausforderung sich zu fügen. Er hat ein Sonderprogramm und muss noch lernen sich in einer Gruppe zu fügen. Das Programm ist seinen Möglichkeiten und seinen Wünschen angepasst. Ich finde es ist schwierig, einzuschätzen, wann es nicht mehr können oder wann ist es nicht mehr wollen ist.	Eigenes Programm angepasst
14:03	6159	M: Wie lange können er oder sie oder beide allein arbeiten?	
14:06	6160	S6: Inzwischen kann er eine halbe Stunde arbeiten.	
14:16	6161	M: Ohne, dass du dabei bist?	
14:18	6162 6163 6164 6165 6166 6167	S6: Die Aufgabe muss für ihm gut zu bewältigen sein. Das ist eine wichtige Voraussetzung. Die Zone der nächsten Entwicklung ist sehr wichtig für ihn. Wenn er ein bisschen überfordert ist, gibt er sofort auf und hat keine Motivation. Ich muss ihn dann wieder dazu ermutigen. Er lässt sich aber ermutigen.	Selbständigkeit Passende Aufgabe
14:46	6168	M: Wie gelingt es, ihn wieder zu ermutigen?	
14:49	6169 6170 6171 6172 6173 6174 6175 6176	S6: Ich gehe zu ihm hin und rede mit ihm. Manchmal klopfe ich ihm auf die Schulter und zeige auf das Blatt. Oft arbeitet er dann weiter. Es gibt aber auch Diskussionen, wenn er wirklich nicht mehr arbeiten will. Er hat Strategien, wie er gewisse Anforderungen umgehen oder sich vereinfachen kann. Wenn er im Mathematikheft eine Aufgabe hat, die er gerade nicht lösen kann, blättert er im Heft zurück. Er schaut, ob diese Aufgabe schon einmal gelöst hat.	Motivation Eigene Strategie
15:33	6177 6178	M: Kann er oder sie aus zwei Angeboten auswählen? Kann er oder sie sich für eines entscheiden?	
15:40	6179 6180 6181 6182 6183 6184 6185 6186 6187	S6: Ja, das mache ich auch immer. Wenn ich mit ihm einzeln arbeite, haben wir den normalen Ablauf. Wenn ich in der Klasse bin und mit ihr arbeite, bin ich darauf angewiesen, dass er allein arbeiten kann. Da er ein anderes Lernprogramm hat, kann er die Reihenfolge der Aufträge selbst bestimmen. Ich sage nicht, dass wir Deutsch haben und er auch etwas mit Buchstaben machen muss. Es ist für mich in Ordnung, dass er Mathe macht, wenn er will. Das Ziel ist es, die Arbeiten bis zum Mittag zu erledigen.	Selbständigkeit
16:24	6188 6189	M: Er kann entscheiden, was er mache will? Schafft er es auch den Auftrag zu erledigen?	

16:33	6190 6191 6192 6193 6194 6195 6196	S6: Ja, mit einigen Pausen. Manchmal haben wir das Ziel bis zum Mittag nicht erreicht. Wir besprechen das dann. Er hat Mühe damit, das Ziel nicht zu erreichen. Er möchte es gut machen. Er fragt oft, ob er es gut gemacht hat. «Nein, es ist nicht gut», kann er nicht akzeptieren. Ich sage entweder, dass es gut ist oder dass er gut daran gearbeitet hat und wir am anderen Tag daran weiterarbeiten werden.	Kurze Pausen
17:24	6197	M: Wenn du die Rückmeldung positiv formulierst geht es.	
17:26	6198	S6: Ja genau. Die positive Formulierung ist für ihn wichtig.	
17:34	6199 6200	M: Wie läuft es ab, wenn sie am Morgen in die Schule kommen?	
17:45	6201 6202 6203 6204 6205 6206 6207 6208 6209 6210	S6: Sie ziehen sich selbständig in der Garderobe um und setzen sich an ihren Platz. Dann folgt die Einrichtung des Arbeitsplatzes. Von der 1. Klasse an wird das jeden Tag so gemacht, wie es die Lehrerin verlangt. Das Etui wird auf den Tisch gelegt. Danach gehen alle in den Kreis, um ein Lied zu singen. Dann wird der Tagesablauf besprochen. Bei F. läuft das von selbst. Er sucht mich jedes Mal. Er benötigt Blickkontakt. Er steht vor mich hin und begrüsst mich. In der Coronazeit konnten wir nicht die Hand geben. Das ist für ihn ganz wichtig für das Ankommen in der Schule.	Ritual
18:39	6211	M: Ist der Ort des Garderobenplatzes entscheidend?	
18:42	6212 6213	S6: Er befindet sich am Rand und nicht im Gewühl mit vielen anderen Kindern.	
18:53	6214 6215	M: Worauf musst du speziell achten, wenn du Arbeitsaufträge gibst?	
19:01	6216 6217 6218 6219 6220 6221 6222 6223 6224	S6: Vor allem, dass es zusätzlich visualisiert ist. Auditive Informationen können beide nicht so gut aufnehmen. Reine auditive Aufgaben können sie nicht umsetzen. Die Informationsverarbeitung ist für sie schwierig. Arbeitsaufträge, die regelmässig kommen und bereits Routine sind dann geht es. Bei neuen Aufträgen reicht die verbale Information nicht. Bei Prüfungen erkläre ich jede Aufgabe vor dem Lösen und zeige eine Lösungsmöglichkeit. So wissen sie, wie sie diese Aufgabe lösen können.	Arbeitsaufträge visuell Routine Prüfungen
20:00	6225 6226	M: Veränderungen können eine grosse Herausforderung sein. Wie wird mit Veränderungen im Schulalltag umgegangen?	
20:11	6227 6228	S6: Es ist wichtig, sie im Voraus darauf vorzubereiten. Die Vorbereitung soll möglichst mehrmals stattfinden und für sie	Veränderung Vorbereitung

	6229 6230 6231 6232 6233 6234 6235 6236 6237 6238 6239 6240 6241 6242 6243 6244	verständlich formuliert sein. Damit sie sich darauf einstellen können, ist es wichtig, dass sie wissen, wo es ist und wie es ablaufen wird. Ich erzähle ihnen, wie es ablaufen wird. Ich mache es oft in Zusammenarbeit mit den Eltern. Ich informiere die Eltern. Die Eltern sprechen mit dem Kind zu Hause und informieren es nochmals. Inzwischen sind teilweise Veränderungen ohne Vorinformation möglich. Es ist wichtig, dass ich dabei bin. Sie verlassen sich sehr auf mich. Es gibt ihnen Sicherheit, wenn ich dabei bin. Diesmal bin ich nicht mit auf die Schulreise gegangen. Sie haben gefragt, ob ich mitkomme. Sie mussten aber vorher genau wissen, wer denn dabei sein wird. Die SHP der anderen 1. Klasse war dabei, da die zwei Klassen zusammen auf die Schulreise gegangen sind. Ich habe mit den zwei Kindern die SHP vorher im Schulhaus besucht. So konnten sie sie kennenlernen. Ich habe ihnen gesagt, dass sie sie begleiten wird.	Schulreise Andere Person
21:28	6245 6246	M: Wieviel Vorlaufzeit ist bei der Veränderung wichtig oder nötig?	
21:33	6247 6248 6249 6250 6251 6252 6253 6254	S6: Die erste Vorbereitung erfolgt, wenn sie die Informationen über die Schulreise erhalten. Es sollte möglichst am Tag vorher nochmals genau informiert werden. Ja, nach Möglichkeit sollten sie nochmals darauf vorbereitet werden. Wenn es Ereignisse sind, die ich begleiten kann, ist es für sie beruhigend, wenn ich dabei bin. Sie orientieren sich von weitem, ob ich da bin. Das gibt ihnen Sicherheit. Falls sie Unterstützung benötigen, bin ich da.	Veränderung Vorbereitung Begleitung
22:12	6255 6256	M: Welche Veränderungen können im Schulalltag vorkommen?	
22:21	6257 6258 6259 6260 6261	S6: Das kann ein Raumwechsel sein. Am Anfang braucht es Übung bis es Routine ist. Inzwischen wissen sie, dass TTG in einem bestimmten Schulzimmer bei einer bestimmten Lehrerin stattfindet. Das ist für sie o.k. Sie müssen wissen, wo sie hingehen müssen und was sie dort erwartet.	Veränderung
22:50	6262 6263	M: Wie ist es, wenn nach der Pause etwas anderes stattfindet als auf dem Plan steht? Wie reagieren sie darauf?	
22:58	6264 6265 6266 6267 6268	S6: Das ist unterschiedlich. Oft geht es und manchmal kann es schwierig sein. Das Mädchen kann mich dann darauf hinweisen: «Aber jetzt haben wir...». Dies geschieht gegen Schulschluss häufig, da verschiedene Sachen fertig werden müssen. Heute war es auch so: «Auf dem Stundenplan steht	Veränderung Arbeit

	6269 6270 6271 6272 6273 6274 6275	Deutsch und wir machen NMG. Das geht nicht.» Ich bespreche dann mit ihr, dass wir zuerst diese Arbeit fertig machen und dann Deutsch machen. Dann funktioniert es. Sie benötigt Aufmerksamkeit und nochmals eine Erklärung, dass das so in Ordnung ist und dass wir das Deutsch auch noch machen. Wenn das fertig ist, können wir weitermachen und zum nächsten Fach wechseln.	Erklären
23:55	6276	M: Wie ist es, wenn eine andere Lehrperson in der Schule ist?	
23:58	6277 6278 6279 6280 6281	S6: Das funktioniert bei beiden erstaunlich gut. Der Knabe ist sehr offen. Ich habe das Gefühl, dass das antrainiert ist. Er ist sehr höflich, geht auf die Leute zu und begrüsst sie. Er geht jedoch schnell wieder weg. Er zeigt das zu Hause antrainierte Verhalten.	Veränderung Andere LP Begrüßung immer gleich
24:24	6282	M: Zur Kontaktaufnahme?	
24:26	6283 6284	S6: Ja, das macht er sehr professionell und immer im gleichen Ablauf.	
24:33	6285	M: Wie förderst du die Flexibilität?	
24:41	6286 6287 6288 6289 6290 6291 6292 6293 6294 6295 6296 6297	S6: Teilweise durch Spiele oder bei einer Arbeit plötzlich eine andere Idee einbringen. Ich versuche sie zu überzeugen etwas einmal auf eine andere Art zu machen. Das ist sehr unterschiedlich und sehr spannend. Manchmal funktioniert es gut und manchmal muss ich sie stark davon überzeugen, dass es auch einen anderen Lösungsweg gibt. In der Mathematik ist es wichtig, dass bei der Einführung ein klarer Lösungsweg vorgegeben wird. Dieser muss eingehalten werden. Das Mädchen wendet zum Lösen eigenen Strategien an, die manchmal nicht hilfreich sind. Wenn sie sich verfestigt haben, bringe ich sie fast nicht mehr davon weg. Ich baue sporadisch kleine Veränderungen in den Alltag ein.	Flexibilität Spiele Anderer Lösungsweg
26:00	6298	M: Hat es im Bereich Flexibilität Fortschritte gegeben?	
26:06	6299 6300 6301 6302 6303 6304 6305 6306	S6: Ich denke, es hängt mit der Vertrautheit mit dem Umfeld zusammen. Wenn das Umfeld gleich ist, kann man sich eher inhaltlich auf etwas anderes einlassen, als wenn alles anders ist. In der Projektwoche sind sie jeden Tag in einem anderen Schulzimmer und bei einer anderen Lehrperson. Das ist schwierig. Es war gut, dass ich sie begleiten konnte und sie sich auf mich verlassen konnten. Sie schauten auf mich und kamen mit mir mit.	Veränderung Nur ein Teil Gleiches Umfeld
26:41	6307	M: Hat das in der Projektwoche funktioniert?	

26:44	6308 6309 6310 6311	S6: Ja, ich glaube, weil ich dabei war. Ich war dabei und für sie eine vertraute Person. Sie konnten sich auf mich verlassen. Die Beziehungsebene ist sehr gefestigt. Das funktioniert sehr gut.	Veränderung Begleitung Vertrautheit
27:07	6312 6313	M: Es gibt im Schulalltag immer wieder Übergänge von einer Aktivität zur anderen. Wie sind die Übergänge gestaltet?	
27:18	6314 6315 6316 6317 6318 6319 6320 6321 6322 6323 6324 6325 6326	S6: In der Schule ist das nicht so gut gestaltet. Die Pausen oder die kleinen Pausen werden verbal angekündigt. Es kann auch sein, dass etwas fertig gemacht wird und sie dann die Pause machen können. Die Schulglocke läutet zur grossen Pause. Wenn es läutet und das Arbeitsblatt noch nicht fertig ist, kommt das Mädchen in Stress. Ich spreche dann mit ihr und sage, dass sie entweder Pause machen kann oder wir das Blatt im Gruppenraum noch fertig machen werden. Wir haben geübt, dass sie die Arbeit beim Läuten unterbrechen kann und später weiterarbeiten soll. Wenn sie es schafft, die Arbeit zu unterbrechen, möchte sie meist später doch nicht mehr daran arbeiten. Sie arbeitet lieber am nächsten Tag daran.	Übergänge Verbal Pausenglocke Arbeit beenden
28:28	6327	M: Möchte sie es noch fertigmachen?	
28:30	6328 6329	S6: Ja, das schon. Das ist für sie wichtig. Am liebsten arbeitet sie nur einmal daran.	
28:44	6330 6331	M: Wie sind die Übergänge von der Schule in die Pause und von der Pause wieder zurück gestaltet?	
28:51	6332 6333 6334 6335 6336 6337	S6: Das funktioniert inzwischen gut. Da sind sie sehr selbständig. Manchmal muss noch etwas fertig gemacht werden. Es ist wichtig, dass der Tisch aufgeräumt ist, alle Farben im Etui sind und das Etui auf dem Tisch oben in der Ecke liegt. Die Ordnung muss sein. Erst dann können sie in die Pause.	Übergänge Zuerst Ordnung
29:13	6338 6339	M: Kommt die Ordnung von ihnen aus oder sagst du ihnen, dass sie zuerst aufräumen müssen?	
29:19	6340 6341	S6: Ja, das kommt von ihnen. Bevor sie das Schulzimmer oder den Raum verlassen, muss alles in Ordnung sein.	
29:28	6342 6343	M: Was läuft routiniert ab? Du hast vorhin das Hereinkommen am Morgen erwähnt.	
29:32	6344	S6: Ja, das ist immer der gleiche Ablauf.	
29:43	6345	M: Wie steht es mit dem Turnunterricht?	

29:47	6346 6347 6348 6349 6350 6351 6352	S6: Dort ist die Assistenz dabei. Der Knabe ist in der Beweglichkeit sehr gut. Er kann jedoch die Regeln nicht einhalten. Das hängt sicher auch mit dem Verständnis zusammen. Die Lehrperson ist in diesem Bereich nicht sehr verständnisvoll. Sie achtet darauf, dass die Regeln eingehalten werden. Sie ist da nicht sehr tolerant. Es ist für alle nicht einfach.	Flexibilität
30:23	6353 6354	M: Welche Rolle spielen die Spezialinteressen zur Gestaltung des Schulalltags und der Förderung?	
30:41	6355 6356 6357 6358 6359 6360 6361 6362	S6: Die Schwierigkeiten zeigen sich im verbalen Ausdruck. In Gruppenarbeiten ist das schwierig. Sie sind in der Klasse akzeptiert und alle fügen sich. Sie werde von anderen nicht für eine Arbeit ausgewählt. Das Mädchen übernimmt gerne die Chefrolle und organisiert sich das nötige Material. Sie will es nicht jemandem anderen übergeben. Die anderen Kinder haben den Umgang mit ihnen gelernt und arrangieren sich. Es ist so o.k.	GA, PA
31:32	6363 6364	M: Braucht es in Gruppen- und Partnerarbeiten spezielle Unterstützung?	
31:41	6365 6366 6367 6368 6369 6370	S6: Ich muss sie sporadisch unterstützen und ihnen helfen oder vermitteln. Am Anfang war das häufiger. Da ging es oft um das Verständnis. Inzwischen geht es gut. Es ist unterschiedlich. Es klappt nicht mit allen. Es gibt Kinder, die es nicht akzeptieren können und nicht mit ihnen zusammenarbeiten wollen. Mit den meisten geht es gut.	GA, PA
32:15	6371	M: Können sie an den Aktivitäten teilnehmen?	
32:18	6372	S6: Ja in der Regel schon.	
32:21	6373	M: Wie verhalten sie sich in Kreissequenzen?	
32:27	6374 6375 6376 6377	S6: Solange sie dabei sein und teilhaben können, geht es gut. Bei Gesprächsrunden z.B. in ERG wollen sie mitmachen und halten auch die Hand hoch. Der Beitrag passt oft nicht zum Thema oder zu einem früheren Input. Sie benötigen mehr Zeit.	Kreis
32:56	6378	M: Sie können im Kreis sitzen und dabei sein.	
32:59	6379 6380 6381 6382 6383	S6: Der Knabe steht manchmal plötzlich auf und läuft im Schulzimmer umher. Man kann ihn wieder zurückholen. Er kommt dann wieder in den Kreis. Wenn man ihn lassen würde, würde er im Schulzimmer herumgehen und sich mit dem beschäftigten, was gerade griffbereit ist.	Kreis
33:28	6384	M: Wie sind die Hausaufgaben gestaltet?	

33:35	6385 6386 6387 6388 6389 6390 6391 6392 6393	S6: Das Mädchen hat die gleichen Hausaufgaben wie die anderen Kinder. Wir kürzen sie teilweise. Wir haben zwei Stempel einen Stern und eine Blume. Der Stern ist ein «Muss». Das ist ein bisschen weniger. Bis zur Blume sind die Aufgaben, die alle haben. Ich habe das mit den Eltern so besprochen. Wenn sie mögen, dürfen sie bis zur Blume arbeiten. Bis zum Stern müssen sie arbeiten. Der Stern ist das Minimum z.B. vier Rechnungen. Die Blume kommt nach 12 oder 14 Rechnungen.	Hausaufgaben Stempel
34:26	6394	M: Können sie die Hausaufgaben machen?	
34:32	6395 6396 6397 6398 6399 6400 6401 6402 6403 6404 6405 6406 6407 6408 6409	S6: Die kommen immer perfekt zurück. Die Eltern sind sicher sehr hilfreich. Es ist unterschiedlich. Wir hatten beim Knaben Gespräche wegen den Hausaufgaben. Von den Eltern wurde Druck ausgeübt, weil er bestimmte Sachen nicht konnte. Die Eltern wussten vermutlich nicht genau, was verlangt wird. Die Eltern können eine Notiz mitgeben, wenn es nicht gegangen ist. Das wurde wenig genutzt. Er hat seine Aufgaben immer. Er ist sehr gewissenhaft und ordentlich. Wenn etwas in die Schule mitbringen muss z.B. eine Tasche, ist es wichtig, es ihm nochmals 1:1 zu sagen und zu erklären. Verbale Informationen an alle kann er nicht aufnehmen. In der Regel bringt er es mit. Manchmal fragt er mich, ob ich der Mutter schreibe, dass er das mitbringen soll. Er ist so pflichtbewusst, dass er mich fragt, ob ich es der Mutter schreiben kann. Für ihn ist das eine Entlastung, dass er nicht daran denken muss.	Hausaufgaben Druck der Eltern Nochmals erklären
36:01	6410 6411	M: Wir haben bereits einige Hilfsmittel angesprochen. Welche Hilfsmittel setzt du im Unterricht ein?	
36:13	6412 6413 6414 6415 6416 6417 6418 6419	S6: Am Anfang waren es vor allem Piktogramme oder Hilfsmittel um die Zeit darzustellen. Für eine gewisse Zeit haben wir einen Würfel verwendet. Damit konnten sie mitteilen: ich brauche keine Hilfe, ich brauche Hilfe oder ich versuche es selbst. Es waren die drei Varianten: es gut allein sehr gut, es ist eher schwierig oder da brauche ich Hilfe. So konnten sie selbständiger arbeiten, ohne dass ich immer dabei sein muss. Ein Hilfsmittel ist meine personelle Hilfe.	Hilfsmittel Würfel Selbständigkeit
37:23	6420	M: Hast du im Unterricht ein bestimmtes Förderkonzept?	
37:30	6421	S6: Nein, eigentlich nicht.	
37:39	6422 6423	M: Welche Förderschwerpunkte hast du für die Kinder formuliert?	

37:51	6424 6425 6426 6427 6428 6429 6430 6431 6432 6433 6434 6435 6436 6437 6438	S6: Ein wichtiger Punkt ist die Sprache bei der Förderung der Kommunikation. Beim Knaben ist es der Umgang mit Anforderungen. Er kann Blick oder Verhalten oft falsch interpretieren. Wenn jemand komisch schaut, hat er das Gefühl, dass das gegen ihn gerichtet ist. In solchen Situationen braucht es nur wenig, bis er wütend wird. Er stellt hohe Ansprüche an sich und will alles korrekt und richtig machen. Er kann nicht gut damit umgehen, wenn ihm jemand z.B. sagt, dass er es nicht gut gemacht hat, eine Grimasse macht oder ihm die Zunge herausstreckt. Da wird er sehr schnell wütend. Ich kenne ihn gut und kann bei den ersten Anzeichen intervenieren oder ihn mit Worten beruhigen: «Das musst du nicht ernst nehmen. Er hat das nicht so gemeint oder er hat es falsch verstanden». Inzwischen reichen kleine Inputs, damit es funktioniert.	Förderziele Kommunikation
39:28	6439 6440	M: Hat es bei den Förderschwerpunkten in diesem Jahr Fortschritte gegeben?	
39:33	6441 6442 6443 6444 6445 6446 6447 6448 6449 6450 6451	S6: Ja, es sind Fortschritte da. Es geht in kleinen Schritten vorwärts. Bei ihr sind es vor allem Fortschritte in der Selbständigkeit. Sie hat sich gern zurückgelehnt und sich auf mich verlassen. Es gab auch schwierige Zeiten. Wenn ich ihr gesagt habe, dass sie das selbst könne, war sie gar nicht zufrieden. Sie hat mich während ein bis zwei Lektionen ignoriert und mir dies mit Gesten signalisiert. Sie wollte nichts mit mir zu tun haben. Wenn du mir nicht hilfst, will ich dich auch nicht in der Nähe haben. Sobald sie nicht mehr weiterkam, kam sie trotzdem zu mir und hat das ganze wieder vergessen.	Fortschritte Selbständigkeit
40:40	6452	M: Was hat geholfen, diese Fortschritte zu erreichen?	
40:50	6453 6454 6455 6456 6457 6458 6459 6460 6461	S6: Ich denke es war die Übung. Am Anfang habe ich viel unterstützt, dann immer weniger im Sinne von «Hilf es mir selbst zu tun». Am Anfang ist mehr Hilfe nötig und es wird langsamer und in kleinen Schritten vorgegangen. Die Arbeiten werden in kleinen Einheiten gelöst. Die Vorgehensweise und die Arbeitsplanung benötigt am Anfang mehr Hilfe. Dann kann man abbauen. Der Lehrerwechsel wird eine neue Herausforderung sein. Sie müssen lernen, was der Lehrer verlangt.	Fortschritte Viel Übung
41:57	6462 6463	M: Sie müssen sicher auch lernen wie der Schulalltag gestaltet ist und wie die Abläufe sind.	

	6464	Begleitest du sie weiterhin?	
41:57	6465	S6: Nein, es ist fertig.	
41:58	6466	M: Dann haben sie zwei Wechsel?	
42:01	6467 6468 6469	S6: Ja, alles wechselt auch die Assistenz. Sie haben niemanden mehr, den sie kennen. Es ist ein anderer Raum, ein anderer Lehrer und eine andere SHP.	Flexibilität Lehrerwechsel
42:12	6470	M: Wie ein Neustart?	
42:13	6471	S6: Es ist wirklich ein Neustart.	
42:15	6472	M: Wissen sie das?	
42:17	6473 6474 6475 6476 6477 6478 6479	S6: Ja, sie haben beide die neue SHP und den Lehrer schon kennengelernt. Wir haben auch schon das Schulzimmer angeschaut, damit sie wissen, wo es sich befindet. Sie wissen auch, wo sie mich im nächsten Schuljahr finden können und dass sie zu mir kommen können, wenn sie das Bedürfnis haben. Am Anfang kommen sie vielleicht. Ich denke, dass es gut kommt.	Vorbereitung
42:44	6480 6481	M: Sie haben schon viel gelernt durch das Vertrauen und die vermittelte Sicherheit.	
42:52	6482 6483 6484	S6: Ja, die neue SHP hat schon Erfahrung. Das Übergabegespräch ist gut gegangen. Ich denke, dass sie weiterhin gut begleitet sind.	
43:07	6485 6486	M: Wie ist es, wenn man sich in der Schule bei einem Spiel oder einer Arbeit abwechseln muss?	
43:16	6487 6488 6489 6490	S6: Das mussten sie lernen. Wenn etwas nicht so funktioniert, wie er gern möchte, hat er immer noch Mühe, z.B. beim Leiterlspiel, wenn er zurückmuss oder ich vorwärts ziehen kann.	
43:43	6491	M: Gewinnen und verlieren?	
43:44	6492 6493 6494 6495 6496 6497 6498 6499	S6: Ja, gewinnen und verlieren ist sicher ein wichtiger Aspekt. Das wird ihm auch im Turnen zum Verhängnis. Er will nicht verlieren und kann dadurch das Spiel sehr stören oder verunmöglichen. Die Wechsel allgemein sind schwierig. Ich muss dabei viel erklären und ihn darauf vorbereiten. Oft zeige ich ihm schon vor der Pause, was danach folgt. Wenn die Pause fertig ist, sage ich, dass wie das jetzt machen. Ich erkläre es ihm nochmals genau.	Gewinnen und verlieren
44:40	6500	M: Es ist möglich, ein Spiel zu machen?	
44:42	6501 6502	S6: Ja, das geht inzwischen. Wir haben das oft geübt. Oft wendet meine Worte an. Wenn er beim Leiterlspiel	Spiel

	6503 6504 6505 6506 6507 6508 6509 6510 6511 6512	zurückmuss, sagt er: «Vielleicht gewinne ich doch noch». Am Anfang war es anstrengend, ihn dazu zubringen im Spiel zu bleiben. Ich musste schauen, dass der noch gewinnen kann. Dabei musste ich ein bisschen nachhelfen. Er musste merken, dass er trotzdem gewinnen kann, auch wenn es zwischendurch nicht gut läuft. Das half, den Durchhaltewillen zu unterstützen. Es ist wichtig, dass er auch verlieren lernt. Manchmal habe ich nicht nachgeholfen und das Spiel durchgezogen. Er musste lernen damit umzugehen. Das gelingt unterschiedlich.	
45:40	6513	M: Wie reagiert er, wenn er verliert?	
45:44	6514 6515 6416 6517 6518 6519 6520 6521	S6: Am Anfang hätte er das Spiel am liebsten gedreht. Er will nicht mehr spielen und läuft davon. Ich spüre, dass er beginnt sich zu verkrampfen oder es kommen ihm die Tränen. Da muss ich ihn motivieren und sage, dass er noch eine Chance hat und wir es nochmals versuchen. Er gibt schnell auf, wenn er das Gefühl hat, dass er es nicht mehr schafft. Dieses Gefühl hat er schnell, Da reicht eine Kleinigkeit, die nicht passt. Das bringt ihn aus dem Konzept.	Reaktion
46:36	6522 6523	M: Wie ist es in Situationen, in denen man warten muss? Wie sind deine Erfahrungen?	
46:46	6524 6525	S6: Das ist unterschiedlich. Es geht immer besser. Ich weiss aber nicht warum.	Warten
46:57	6526 6527	M: Was hast du gemacht, damit sie die Wartezeit aushalten können?	
47:02	6528 6529 6530 6531	S6: Ich muss gerade überlegen, was wir gemacht haben. Am Anfang habe ich sie vermutlich abgelenkt. Sie mussten kurz warten. Die Zeitspanne wurde mit der Zeit länger. Ich habe die Sanduhr eingesetzt. Wenn der Sand unten ist, geht es weiter.	Inhibition
47:40	6532 6533 6534	M: Ich habe jetzt viel erfahren. Möchtest du noch etwas ergänzen, das dir wichtig ist oder das ich noch nicht angesprochen habe?	
47:58	6535 6536 6537 6538 6539 6540 6541 6542	S6: Ich finde es wichtig, dass man die Kinder mit ihren Eigenheiten in der Klasse mitführen kann. Jedes andere Kind hat auch seine Eigenheiten. Es braucht ein gewisses Verständnis. Wenn die Bereitschaft vorhanden ist, kann man im Schulzimmer oder im Tagesablauf viel einbringen, das allen Kindern hilft und nicht nur diesen zwei Kindern. Das ist mein Wunsch. Am Anfang versuche immer dies den Lehrpersonen zu vermitteln, damit es einfacher wird. Es reagieren nicht alle gleich	Verständnis

	6543 6544 6545 6546 6547 6548	<p>darauf. Ja, ich habe den Wunsch, dass sie als Menschen mit ihrem Charakter akzeptiert werden. Dann komm sehr viel zurück. Es sind sehr sensible Menschen. Mit kleinen Hilfsmitteln kann man viel vereinfachen und ihnen helfen.</p> <p>Warum soll man es nicht machen, wenn es irgendwie möglich ist?</p>	
49:17	6549 6550	M: Du hast ja vorhin beschrieben, dass es dadurch Fortschritte gegeben hat.	
49:12	6551 6552 6553 6554 6555	<p>S6: Ja. Ich habe das Gefühl auch durch Training z.B. eine freundliche Begrüssung. Man kann sehr viel antrainieren. Diese Kinder sind dafür empfänglich. Wenn sie merken, dass es ihnen dadurch besser geht und es einfacher wird. Ich glaube, dass sie viel annehmen und anwenden können.</p>	
49:47	6556	M: Jedes Kind ist anders.	
49:49	6557 6558	S6: Ja, aber das sind alle, ob sie eine Diagnose haben oder nicht. Jeder Mensch hat seine Stärken und seine Schwächen.	Stärken und Schwächen
50:05	6559	M: Autismus ist und bleibt spannend.	
50:12	6560	S6: Ja, das ist so.	